

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МИНПРИРОДЫ
РОССИИ

ISSN 2500-008X

Nature Conservation Research

ЗАПОВЕДНАЯ НАУКА

2/2023

Main Editorial Office

Editor-in-Chief: Dr. Sc. Alexander B. Ruchin (Russia)
Associate Editor: PhD Oleg G. Grishutkin (Russia)
Associate Editor: Sergey S. Ogurtsov (Russia)
English Language Editor: PhD Jacob Koopman (Poland)
Managing Editor: PhD Anatoliy A. Khapugin (Russia)

Handling Editors

Prof. Dr. hab. Oleg Aleksandrowicz (Poland)	PhD Nataliya A. Milchakova (Russia)
Dr. Sc. Alexander A. Ananin (Russia)	Ph. Dr. Dale G. Miquelle (USA)
Prof. Amaël Borzée (China)	Dr. Sc. Sergey V. Naidenko (Russia)
Mag. Dr. Roland K. Eberwein (Austria)	PhD Michela Pacifici (Italy)
PhD Leonid V. Egorov (Russia)	PhD Maria Silvia Pinna (Italy)
Ph. Dr. Zigmantas Gudžinskas (Lithuania)	PhD Sergey K. Ryndevich (Belarus)
Corresponding Member RAS Ernest V. Ivanter (Russia)	Dr. Marko S. Sabovljević (Serbia)
Dr. Sc. Mikhail V. Kalyakin (Russia)	PhD Boris I. Sheftel (Russia)
Dr. Sc. Lyudmila G. Korneva (Russia)	PhD Dmitry A. Shitikov (Russia)
Dr. Sc. Juri P. Kurhinen (Russia, Finland)	Dr. Sc. Tatyana B. Silaeva (Russia)
Dr. Sc. Georgiy A. Lada (Russia)	Dr. Sc. Alexander N. Tashev (Bulgaria)
Dr. William B. Leacock (USA)	Dr. Sc. Boris S. Tuniyev (Russia)
Dr. Aniruddha Majumder (India)	Dr. Robert P. Wagensommer (Italy)
PhD Peter Manko (Slovakia)	Dr. Sc. Igor A. Zhigarev (Russia)
Dr. Emanuel H. Martin (Tanzania)	Dr. Sc. Alexander S. Zamotajlov (Russia)
Dr. Sc. Yuri A. Mazei (Russia)	

Редакционная коллегия

Главный редактор: д.б.н. Александр Борисович Ручин (Россия)
Заместитель главного редактора: к.г.н. Олег Геннадьевич Гришуткин (Россия)
Заместитель главного редактора: Сергей Сергеевич Огурцов (Россия)
Редактор английского языка: PhD Jacob Koopman (Poland)
Исполнительный редактор: к.б.н. Анатолий Александрович Хапугин (Россия)

Редакционный совет

Prof. Dr hab. Oleg Aleksandrowicz (Poland)	Dr. Aniruddha Majumder (India)
д.б.н. Александр Афанасьевич Ананин (Россия)	PhD Peter Manko (Slovakia)
Prof. Amaël Borzée (China)	Dr. Emanuel H. Martin (Tanzania)
Dr. Robert P. Wagensommer (Italy)	к.б.н. Наталья Афанасьевна Мильчакова (Россия)
Ph. Dr. Zigmantas Gudžinskas (Lithuania)	Ph. Dr. Dale G. Miquelle (USA)
к.б.н. Леонид Валентинович Егоров (Россия)	д.б.н. Сергей Валерьевич Найдено (Россия)
Mag. Dr. Roland K. Eberwein (Austria)	PhD Michela Pacifici (Italy)
д.б.н. Игорь Александрович Жигарев (Россия)	PhD Maria Silvia Pinna (Italy)
д.б.н. Александр Сергеевич Замотайлов (Россия)	к.б.н. Сергей Константинович Рындевич (Республика Беларусь)
Член-корреспондент РАН Эрнест Викторович Ивантер (Россия)	Dr. Marko S. Sabovljević (Serbia)
д.б.н. Михаил Владимирович Калякин (Россия)	д.б.н. Татьяна Борисовна Силаева (Россия)
д.б.н. Людмила Генриховна Корнева (Россия)	Dr. Sc. Alexander N. Tashev (Bulgaria)
д.б.н. Юрий Павлович Курхinen (Россия, Финляндия)	д.б.н. Борис Сакоевич Туниев (Россия)
д.б.н. Георгий Аркадьевич Лада (Россия)	к.б.н. Борис Ильич Шефтель (Россия)
Dr. William B. Leacock (USA)	к.б.н. Дмитрий Александрович Шитиков (Россия)
д.б.н. Юрий Александрович Мазей (Россия)	

RESEARCH ARTICLES

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ И ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ БУРОГО МЕДВЕДЯ С ПОМОЩЬЮ ФОТОЛОВУШЕК В ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ (ЗАПАД ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ)

С. С. Огурцов^{1,2} ¹Центрально-Лесной государственной природный биосферный заповедник, Россия²Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Россияe-mail: etundra@mail.ru

Поступила: 08.08.2022. Исправлена: 28.10.2022. Принята к опубликованию: 06.11.2022.

Представлены результаты оценки плотности населения и численности *Ursus arctos* (далее – бурый медведь) в Южном лесничестве Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника (ЦЛГЗ) в 2021 г. на основе модели случайных столкновений (Random Encounter Model, REM), построенной по данным с фотоловушек. Оценка плотности населения с помощью этого метода выполнена впервые в России. Продемонстрированы способы получения всех необходимых параметров для построения модели. Всего было отработано 7970 фотоловушко-суток на 46 локациях и получено 502 независимых регистрации. Средний индекс относительного обилия (число регистраций на 100 фотоловушко-суток) составил 6.28 ± 1.59 . Итоговая средняя плотность населения бурого медведя оказалась 0.086 ± 0.034 особей/км². Расчетная численность составила 18.98 ± 7.54 особей на эффективную площадь учета (222 км²). Коэффициент вариации оказался равным 38%. Оценки плотности населения имели ярко выраженную сезонную динамику. Минимальное значение отмечено для периода с 24 июня по 23 июля (питание бурых медведей луговой растительностью и муравьями за пределами ЦЛГЗ), а максимальное – для периода с 24 июля по 22 августа (питание ягодой в ЦЛГЗ). Мы выявили сильную и достоверную корреляцию между плотностью населения бурого медведя и значением индекса его относительного обилия ($r = 0.81$, $p < 0.05$). Было установлено, что с увеличением продолжительности периода учета оценка плотности населения заметно снижалась ($r = -0.53$, $p < 0.05$). Наибольшей вариабельности подвержены параметры средней скорости передвижения и уровня активности, что определяет существенную вариабельность суточного хода. В целом метод оценки плотности населения с помощью REM является очень перспективным для проведения учетов бурого медведя в лесистой и горно-лесистой местности по сравнению с традиционными методами (визуальными и по следам).

Ключевые слова: REM, Ursidae, *Ursus arctos*, крупные хищники, модель случайных столкновений, нераспознаваемые особи, размер популяции, суточный ход, учеты

Введение

Ursus arctos Linnaeus, 1758 (далее – бурый медведь) является одним из самых проблемных видов в России с точки зрения учета (Лобачев и др., 1987). Согласно Пажетнову (1990), численность бурого медведя определить достаточно сложно. Это является следствием сразу нескольких обстоятельств. Во-первых, для данного вида свойственны большие индивидуальные участки обитания особей и сложная пространственная организация популяционных группировок (Seryodkin et al., 2017, 2021; Todorov et al., 2020). Во-вторых, он является зимоспящим и поэтому не попадает под традиционные в России методы учета многих других наземных млекопитающих (например, зимние маршрутные учеты). В-третьих, бурый медведь относится к тем видам млекопитающих, особи которых не имеют устойчивых ин-

дивидуальных паттернов окраски или морфологических образований, которые можно было бы наблюдать на фотографиях с фотоловушек (далее – виды с нераспознаваемыми особями). Лишь некоторые звери (чаще медвежата) имеют отличительные черты шерстяного покрова (пятна, «галстуки» и т.п.), по которым их можно визуально идентифицировать. Поэтому бурые медведи также не попадают под традиционные методы оценки численности с помощью фотоловушек (методы с повторным отловом, «mark-resight» и т.п.) (Wearn & Glover-Kapfer, 2017). В-четвертых, этот вид обладает протяженным суточным ходом и способен существовать в разнообразных местообитаниях. При этом длина суточного хода и размеры индивидуального участка обитания подвержены ярко выраженной сезонной динамике (Pop et al., 2018; Середкин, 2020), а оседлость свой-

ственна лишь части особей (самки с медвежатами) (Пажетнов, 1990). Все это существенно затрудняет проведение учетов.

Международным «золотым стандартом» для оценки численности популяций бурых медведей являются методы на основе молекулярно-генетического анализа. Благодаря им удается не только получить точное значение минимального числа особей, но и смоделировать прогнозируемую численность и плотность при помощи «capture-mark-recapture» моделей и их производных (Mowat & Strobeck, 2000; Poole et al., 2001; Bellemain et al., 2005; Kendall et al., 2008; Sawaya et al., 2012; Beddari et al., 2020). Для улучшения работы данного метода могут также применяться фотоловушки (Огурцов и др., 2017). Главным его недостатком является дороговизна в проведении самого анализа и необходимость в дорогостоящем оборудовании. В условиях российской науки его широкая применимость для фоновых видов млекопитающих пока маловероятна.

Все большее распространение приобретают методы оценки плотности населения видов с нераспознаваемыми особями при помощи фотоловушек (Gilbert et al., 2020). Среди них наиболее популярным является метод на основе модели случайных столкновений (Random Encounter Model, REM; Rowcliffe et al., 2008). Его активно применяют в исследованиях самых разных млекопитающих по всему миру (Schaus et al., 2020; Jayasekara et al., 2021; Kavčić et al., 2021). Несмотря на большое разнообразие охваченных видов, оценки плотности населения бурого медведя с помощью REM практически полностью отсутствуют. Так, согласно работе Foster & Harmsen (2012) по оценке плотности населения млекопитающих при помощи фотоловушек на момент выхода этой публикации не было ни одного исследования по бурому медведю. Согласно новейшему обзору работ, посвященных REM (Palencia et al., 2022), из всех видов рода *Ursus* данный метод был применен только для *Ursus americanus* Pallas, 1780 (Pettigrew et al., 2021). В свою очередь нами найдена всего одна специализированная работа по бурому медведю на эту тему (Pорова et al., 2017).

Целью настоящего исследования было опробовать метод REM на примере бурого медведя с учетом всех изложенных ранее рекомендаций и современных разработок (Огурцов, 2023). Были поставлены следующие задачи:

1) определить плотность населения и численность бурого медведя на исследуемой территории в 2021 г. при помощи REM; 2) установить характер взаимосвязи между оценкой плотности населения бурого медведя и индексом его относительного обилия; 3) выявить изменения (вариабельность) оценок и параметров REM в зависимости от продолжительности сезона учета; 4) обсудить эффективность REM по сравнению с другими методами учета численности бурого медведя в России.

Материал и методы

Территория исследования

Материал собирали на территории Южного лесничества Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника (далее – Центрально-Лесной заповедник; 56.4333°–56.5167° N, 32.4833°–33.0167° E), которая представляет собой южнотаежный ландшафт, в малой степени трансформированный человеческой деятельностью. Центрально-Лесной заповедник расположен на юго-западе Валдайской возвышенности (Тверская область, Россия). Это грядово-холмистая возвышенная равнина с абсолютными высотами от 200 м н.у.м. до 240 м н.у.м. Его площадь составляет 244.21 км², а площадь охранной зоны вокруг него – 466.94 км². В схеме ботанико-географического районирования он размещается в самой южной части Валдайско-Онежской подпровинции в полосе южнотаежных лесов. Для дренированных частей моренных гряд характерны южнотаежные широколиственно-еловые леса и их производные, для озерных и флювиогляциальных равнин – бореальные еловые (*Picea abies* (L.) H. Karst.) леса. На пологих склонах моренных гряд и в отдельных понижениях озерных равнин развиты верховые болота (Пузаченко и др., 2016).

Общий дизайн исследования

В настоящем исследовании мы использовали данные, полученные в рамках Программы фотомониторинга в Центрально-Лесном заповеднике (Огурцов, Желтухин, 2022). Согласно ей, расположение фотоловушек подчинено регулярному (систематическому) дизайну по принципу грида с 1 локацией (местом установки фотоловушки) на квадрат площадью 2 км² по протоколу проекта TEAM (Jansen et al., 2014; Rovero & Zimmermann, 2016). Всего в 2021 г. было активно 48 локаций, но две из

них оказались сильно завалены в результате последствий ветровалов; поэтому в обработку поступили данные только с 46 локаций. На них было установлено 35 фотоловушек Seelock S308, 10 фотоловушек Bushnell TrophyCam HD 119776 и три фотоловушки KeepGuard KG780-NV. Все камеры работали в режиме «фото» (пять фотографий на триггер для Seelock, три – для Bushnell и KeepGuard) без задержки между срабатываниями. Все фотоловушки были размещены напротив просек или лесных дорог так, чтобы каждая локация была, по возможности, равноудалена от соседних, находясь при этом в своем квадрате грида (рис. 1). Приборы крепили на стволах деревьев в среднем на высоте 105.21 ± 12.05 см с северной или северо-западной/северо-восточной экспозицией. Камеры были непрерывно активны в течение круглых суток на протяжении всего года. Ни на одной локации не была использована никакая-либо естественная или искусственная приманка. Фотоловушки проверяли с периодичностью раз в два месяца, согласно установленному протоколу. Во время проверок те локации, ко-

торые сильно зарастали травянистой растительностью, обкашивали складной косой. Все проверки производили пешком.

Первичную обработку и тегирование фотографий проводили в программе Camelot (Hendry & Mann, 2018). Дальнейшую обработку, анализ и построение моделей выполняли в программе RStudio 1.1.447 на базе R 4.0.3 (R Core Team, 2020). В качестве временного интервала для разделения регистраций на независимые было выбрано 30 мин согласно общим рекомендациям протокола проекта TEAM (Rovero & Zimmermann, 2016). Показатель отлова (Trapping Rate, TR) или индекс относительного обилия (Relative Abundance Index, RAI) рассчитывали как отношение числа независимых регистраций (Trap Events, TE) к числу отработанных фотоловушко-суток (Trap Nights, TN) с умножением на 100 (Wearn & Glover-Kapfer, 2017). Для расчета стандартной ошибки (Standard Error, SE) индекса применяли бутстрепинг с ресамплингом локаций фотоловушек с 10 000 перестановками согласно рекомендациям Rowcliffe et al. (2008).

Рис. 1. Сеть фотомониторинга в Южном лесничестве Центрально-Лесного заповедника (Россия). Цифрами обозначены номера квадратов и соответствующих им локаций. Красным цветом показаны квадраты (2 км² каждый), где были активны локации на момент 2021 г. Синий контур – границы эффективной площади учета.

Fig. 1. Camera trap monitoring network in the Southern Forestry of the Central Forest State Nature Biosphere Reserve, Russia. The numbers indicate grid squares and their corresponding camera stations. The red-lined 2-km² squares indicate where cameras were active in 2021. The blue outline presents the boundaries of the effective sampling area.

Для определения продолжительности сезона учета строили диаграмму результативности работ фотоловушек на локациях, по которой устанавливали временные рамки с минимальным числом пропусков в работе фотоловушек (рис. 2). В результате в качестве сезона учета был выбран временной отрезок с 25.05.2021 г. по 21.11.2021 г. Затем сезон был разбит на равные интервалы, которые соответствовали отдельным периодам учета продолжительностью 30 дней каждый. Продолжительность выбирали так, чтобы число независимых регистраций в каждом отдельном периоде соответствовало минимальному необходимому значению (50 регистраций) согласно рекомендациям Маркуса Роуклиффа (Rovero et al., 2013). **Всего было выделено шесть таких периодов (рис. 2).**

Основная теория метода REM изложена в работах Rowcliffe et al. (2008, 2011, 2014, 2016), а также обобщена ранее нами (Огурцов, 2023). Модель случайных столкновений основана на теоретической модели идеального газа, с помощью которой была выведена следующая формула расчета плотности населения животных (Rowcliffe et al., 2008):

$$D = \left(\frac{y}{t} \times \frac{\pi}{v \times r \times (2 + \theta)} \right) \times g,$$

где D – это плотность населения особей; y – число независимых регистраций; t – число обработанных фотоловушко-суток; v – суточный ход; r – эффективный радиус зоны срабатывания; θ – эффективный угол зоны срабатывания; g – средний размер группы особей; $\pi \approx 3.14$.

Определение эффективной зоны срабатывания фотоловушек

Параметры эффективной зоны срабатывания фотоловушки определяли для первого кадра каждой регистрации бурого медведя (самого первого появления животного в кадре) (Rowcliffe et al., 2011) с помощью специального веб-приложения Animal-Tracker (<https://lauravzarco.github.io/animaltracker>) (Rowcliffe, 2021). Предварительно в нем же выполнили калибровку каждой модели фотоловушки (Электронное приложение; рис. П1) и калибровку каждой локации (Электронное приложение; рис. П2, рис. П3). Для определения эффективного радиуса срабатывания (r) применяли простую модель отношения рисков (simple hazard rate model) согласно рекомендациям Rowcliffe et al. (2011). Для определения эффективного угла срабатывания (θ) применяли полунормаль-

ную модель (half-normal model) также согласно рекомендациям Rowcliffe et al. (2011). Моделирование данных параметров проводили при помощи R-пакетов «CTtracking» (<https://github.com/MarcusRowcliffe/CTtracking>), «distanceDF» (<https://github.com/MarcusRowcliffe/distanceDF>) и «Distance» (Miller, 2020).

Определение уровня активности бурого медведя

Поскольку фотоловушки работали круглые сутки, уровень активности рассчитывали для полных суток (24 часа). Перед выполнением анализа все время переводили в радианы. Для определения уровня активности (ρ) строили циркулярную кернел-модель с помощью R-пакета «activity» (Rowcliffe, 2019). Для определения стандартной ошибки использовали бутстрепинг со 10 000 репликациями. Согласно построенным кривым кернел-плотностей для бурого медведя характерна сумеречная активность с большой долей дневной активности (Электронное приложение, рис. П4). В связи с этим, согласно рекомендациям Rowcliffe et al. (2014), **мы рассматриваем активность данного вида как равномерную, но с преобладанием дневной доли.** Поэтому для коэффициента регулировки ширины полосы пропускания (bandwidth adjustment) было выбрано значение 1.5. Оно также является оптимальным для размера выборок каждого периода учета (Rowcliffe et al., 2014).

Определение скорости передвижения и суточного хода бурого медведя

Скорость передвижения (μ) определяли для всех регистраций одиночных особей в пределах каждого периода учета. Для семейных групп скорость определяли только для медведицы. Для самостоятельных медвежат-лончаков скорость, по возможности, определяли для каждой особи. Регистрации, в которых звери оказывались далеко за пределами области калибровки (например, шли сквозь лес вдали от фотоловушки), не учитывали, однако использовали их для определения эффективной зоны срабатывания. Мы также не учитывали передвижения бурых медведей, вызванные их интересом к фотоловушке (когда звери подходили к камере, обнюхивали ее или пытались сорвать) согласно общим рекомендациям (Rowcliffe et al., 2016; Palencia et al., 2021a). **Всего в обработку поступило 3390 изображений.**

Рис. 2. Результативность работы фотоловушек на локациях в течение 2021 г. Зеленый цвет – фотоловушка исправно работала; красный цвет – фотоловушка не работала (пропуск). Выбранный сезон учета ограничен белой сплошной линией. Выбранные периоды учета – белой пунктирной линией.

Fig. 2. Effectiveness of camera trap stations during 2021. Green colour – a camera trap worked properly; red colour – a camera trap did not work. The selected season is limited by a white solid line. The selected counting periods are marked with a white dotted line.

Для определения скорости передвижения использовали веб-приложение *Animal-Tracker*. Позиции бурых медведей в пространстве отмечали на каждой фотографии, помечая точкой проекцию центра масс зверя на земле. Точки каждой фотографии в пределах одной регистрации соединяли между собой линиями, получая воссозданный путь особи (рис. 3), после чего проводили расчет скорости (Rowcliffe, 2021). Чтобы исключить возможные выбросы (аномально малые или большие скорости), согласно рекомендациям Rowcliffe (2020), использовали нижний (0.01 м/с) и верхний (12 м/с) пороги. Моделирование скорости передвижения бурых медведей проводили при помощи R-пакетов «sbd» (github.com/MarcusRowcliffe/sbd) и «CTtracking» (Rowcliffe, 2020, 2021). Суточный ход (v) определяли с помощью модели машинного обучения DRRB (Palencia et al., 2021b) с выделением двух поведенческих паттернов передвижения (Огурцов, 2023) при помощи

R-пакета «trappingmotion» (<https://github.com/PabloPalencia/trappingmotion>) (Palencia, 2021).

Определение размера группы особей

Несмотря на то, что бурый медведь по своей природе является одиночным животным и редко образует сложные социальные объединения, с точки зрения REM, его следует рассматривать как групповое. В наших условиях, помимо семейных групп, в которых на протяжении всего периода бодрствования может быть до пяти особей (медведица и четыре медвежонка), существуют временные объединения: гонные группы, состоящие чаще всего из 2–3, но иногда и из четырех особей; группы самостоятельных медвежат-лончаков или даже медвежат-третьяков (2–3 особи), которые некоторое время могут держаться вместе после отделения от матери-медведицы. По этой причине мы также использовали параметр размера группы особей (g), который определяли как среднее число бурых медведей в группе.

Рис. 3. Примеры восстановления пройденных путей бурых медведей по кадрам фотоловушек в интерфейсе веб-приложения Animal-Tracker. Синие сегменты – путь пройденный, красные – путь предстоящий. Точки – проекции центра масс зверя на поверхность земли.

Fig. 3. Examples of restoring the traversed paths of brown bears based on camera trap images in the Animal-Tracker web-application interface. The blue segments are the path travelled; the red segments are the path ahead. Points are projections of the brown bear's centre of mass on the ground surface.

Построение и корректировка функции REM

Построение REM проводили при помощи R-пакета «camtools» (Rowcliffe, 2020). Доверительные интервалы плотности населения рассчитывали с помощью бутстрепа с 1000 перестановками. Коэффициент вариации (CV) рассчитывали на основе дельта-метода (Seber, 1982), согласно персональным рекомендациям Маркуса Роуклиффа (Zero et al., 2013). Итоговую среднюю плотность населения за весь сезон (REM_{mean}) рассчитывали как среднее значение всех плотностей населения, вычисленных для каждого из шести периодов учета. Для сравнения также строили REM для всего сезо-

на учета и рассчитывали по ней общую плотность населения ($REM_{general}$).

Известно, что оценки REM сами по себе завышены относительно других методов (например, REST, CT-DS) (Palencia et al., 2021a). Помимо этого доказано, что при расположении фотоловушек вдоль троп и дорог оценка плотности населения, полученная с помощью REM, переоценивается еще больше (Garrote et al., 2021). По этой причине мы рассчитывали поправочный коэффициент CF (Correction Factor) и корректировали с его помощью результаты REM для получения REMc (REM corrected) согласно рекомендациям Garrote et al. (2021)

(подробнее см. Огурцов, 2023). В отличие от этих авторов в нашем распоряжении нет данных GPS-телеметрии, по которой определялись локации животных. В то же время у нас накоплен большой массив данных по точкам встреч бурого медведя, собранный в рамках работ по моделированию пригодности его местообитаний за период с 2008 по 2021 гг. (Огурцов, 2019). Для территории сети фотомониторинга нами был подготовлен отфильтрованный набор из 1358 таких точек.

Вокруг линий всех просек и дорог в геоинформационной системе (ГИС) NextGIS QGIS 21.10.0 был создан буфер шириной 6 м. Общая площадь покрытия расчищенных просек и дорог в пределах сети фотомониторинга составила 1.19 км². Эффективная площадь покрытия сети фотомониторинга составила 46 квадратов грида – 92 км². Таким образом, доля дорог оказалась равна 1.29%. Из 1358 точек бурого медведя 985 оказались на дорогах (72.5%). Все точки были собраны в рамках пеших маршрутов, из которых 1977 км проходили по дорогам и просекам и 289 км за их пределами. Поэтому мы внесли поправки на скошенный сбор данных, введя коэффициент переоценки дорог, который составил 6.84. Согласно этой правке доля точек на дорогах составила 10.60%. Таким образом, итоговый поправочный коэффициент CF оказался равным 0.12.

Эффективная площадь учета

Для определения численности рассчитывали эффективную площадь учета на основе среднего значения максимального расстояния между точками повторных отловов (Mean Maximum Distance Moved, **MMDM** или в данном контексте Mean Maximum Displacement Distance, **MMDD**). Затем вокруг каждой локации фотоловушки строили круговой буфер с радиусом $\frac{1}{2}$ MMDM, согласно общим рекомендациям (Wearn & Glover-Kapfer, 2017). Поскольку индивидуальность бурого медведя очень редко удается надежно устанавливать по данным фотоловушек, в качестве модельного объекта мы взяли уникальную для Европы семейную группу (медведица и три медвежонка), за которой мы наблюдаем в течение трех лет. Данная группа уникальна тем, что медведица ходит с медвежатами три года подряд (три совместных зимовки с 2020 по 2022 гг.), и все медвежата имеют индивидуальные рисунки (пятна) на шерстяном покрове.

В 2020 г. группа держалась очень локально, потому что медвежата были еще на первом году жизни. По этой причине для расчета мы взяли данные за 2021 г., когда медвежата уже подросли, и группа стала передвигаться намного шире. Мы рассчитали кратчайшие манхэттенские расстояния между локациями, где была зафиксирована данная группа в течение одного и того же дня (4.4 ± 1.3 км; $n = 11$) и высчитали среднее для трех самых больших значений (6.6 ± 0.3 км). После этого вокруг каждой локации фотоловушки мы построили буфер радиусом 3.3 км и объединили все буферы вместе. Далее мы вырезали из полученного полигона все земли жилых населенных пунктов и водные объекты (рис. 1). Таким образом, эффективная площадь учета составила 222 км² – площадь, в целом, сопоставимая со всей территорией Центрально-Лесного заповедника (244 км²).

Вариабельность результатов REM

Для исследования влияния продолжительности учета на вариабельность результатов REM и его параметры мы провели расчеты плотности населения бурого медведя, начиная с минимально допустимой продолжительности учета (для получения 50 регистраций – 626 фотоловушко-суток) до максимально возможной (до окончания сезона учета – 7970 фотоловушко-суток) с шагом в один день. Всего было построено 165 REM. На каждом шаге мы по отдельности рассчитывали значения параметров REM с фиксацией остальных. Для выявления характера зависимости для каждого параметра строили обобщенную аддитивную модель (Generalized Additive Model, GAM), на основе функции которой создавали сглаженную кривую со сплайн-коэффициентом 3 при помощи R-пакета «gam» (Hastie, 2019). Для выявления тренда строили простую линейную модель (Linear Model, LM). Взаимозависимость оценивали с помощью коэффициента корреляции Спирмена (r) при установленном пороге уровня значимости $p = 0.05$.

Результаты

За весь сезон учета было отработано 7970 фотоловушко-суток и получено 502 независимых регистрации бурого медведя. Средний индекс относительного обилия (RAI) составил 6.28 ± 1.59 (здесь и далее – SE) (табл. 1). Средний эффективный радиус срабатывания соста-

вил 10.11 ± 0.78 м, а эффективный угол срабатывания – 0.72 ± 0.13 радиан. Средний уровень активности был равен 0.46 ± 0.08 . Средняя гармоническая скорости передвижения равнялась 0.74 ± 0.14 м/с. Средний суточный ход бурого медведя по данным моделирования в DRRB составил 28.79 ± 7.23 км. Средний размер группы оказался равным 1.51 ± 0.13 особей (табл. 2). Итоговая средняя плотность населения бурого медведя согласно REM_{mean} составила 0.086 ± 0.034 особей/км² при точности оценок (CV) 38%. Средняя численность в этом случае оказалась равной 18.98 ± 7.54 особей (табл. 3). Плотность населения согласно $REM_{general}$ составила 0.043 ± 0.010 особей/км², а

численность – 9.46 ± 2.30 особей при точности оценок (CV) 24% (табл. 3).

Оценки плотности населения имели ярко выраженную сезонную динамику (рис. 4). Минимальное значение (0.034 ± 0.010 особей/км²) отмечено для второго периода (с 24.06.2021 по 23.07.2021 гг.), а максимальное (0.144 ± 0.062 особей/км²) – для третьего периода (с 24.07.2021 по 22.08.2021 гг.). Минимальное значение RAI отмечено также для второго периода (3.69 ± 0.74), а максимальное – для третьего (9.62 ± 2.54). Нами получены большие значения коэффициента корреляции между плотностью населения бурого медведя и его значением RAI ($r = 0.81, p < 0.05$) (рис. 4).

Таблица 1. Результаты работы фотоловушек на 46 локациях в течение сезона и отдельных периодов учета бурого медведя на территории Южного лесничества Центрально-Лесного заповедника в 2021 г. Для RAI указаны средние и их стандартные ошибки

Table 1. Results of the work of camera traps at 46 stations during the season and certain periods of the brown bear counting in the Southern Forestry of the Central Forest State Nature Biosphere Reserve in 2021. For RAI, the means and their standard errors are given

Период учета	Начало	Конец	TE	TN	RAI
1	25.05.2021	23.06.2021	91	1286	7.08 ± 1.96
2	24.06.2021	23.07.2021	49	1329	3.69 ± 0.74
3	24.07.2021	22.08.2021	130	1351	9.62 ± 2.54
4	23.08.2021	21.09.2021	123	1350	9.11 ± 2.54
5	22.09.2021	21.10.2021	57	1350	4.22 ± 1.06
6	22.10.2021	21.11.2021	52	1304	3.99 ± 0.73
Сезон учета	25.05.2021	21.11.2021	502	7970	6.28 ± 1.59

Примечание: TE (Trap Events) – число независимых регистраций; TN (Trap Nights) – число отработанных фотоловушко-суток; RAI (Relative Abundance Index) – индекс относительного обилия.

Таблица 2. Параметры REM для сезона и отдельных периодов учета бурого медведя на территории Южного лесничества Центрально-Лесного заповедника в 2021 г. Для каждого параметра указаны средние и их стандартные ошибки

Table 2. Parameters of REM for the season and certain periods of the brown bear counting in the Southern Forestry of the Central Forest State Nature Biosphere Reserve in 2021. For each parameter, the mean and their standard errors are given

Период учета	Радиус (м)	Угол (радианы)	Скорость (м/с)	Уровень активности	Суточный ход (км)	Размер группы (особи)
1	10.92 ± 0.52	0.75 ± 0.12	0.53 ± 0.17	0.44 ± 0.09	20.12 ± 4.49	1.36 ± 0.10
2	9.89 ± 0.97	0.65 ± 0.13	0.81 ± 0.12	0.49 ± 0.09	34.39 ± 7.81	1.26 ± 0.10
3	10.09 ± 0.67	0.70 ± 0.15	0.57 ± 0.19	0.58 ± 0.07	28.30 ± 10.08	1.83 ± 0.14
4	10.09 ± 0.69	0.76 ± 0.16	1.09 ± 0.13	0.36 ± 0.07	33.83 ± 6.14	1.62 ± 0.12
5	10.69 ± 0.65	0.74 ± 0.12	0.80 ± 0.15	0.43 ± 0.09	29.46 ± 8.15	1.39 ± 0.14
6	8.96 ± 1.20	0.70 ± 0.12	0.66 ± 0.10	0.46 ± 0.09	26.65 ± 6.63	1.63 ± 0.19
REM_{mean}	10.11 ± 0.78	0.72 ± 0.14	0.74 ± 0.14	0.46 ± 0.08	28.79 ± 7.23	1.51 ± 0.13
$REM_{general}$	10.42 ± 0.29	0.73 ± 0.06	0.69 ± 0.09	0.53 ± 0.06	31.84 ± 5.27	1.54 ± 0.06

Таблица 3. Оценки плотности населения и численности (на 222 км²) бурого медведя по результатам REM для сезона и отдельных периодов учета на территории Южного лесничества Центрально-Лесного заповедника в 2021 г. Указаны средние и их стандартные ошибки

Table 3. Estimates of the brown bear population density and abundance (per 222 km²) based on results of REM for the season and certain periods in the Southern Forestry of the Central Forest State Nature Biosphere Reserve in 2021. The means and their standard errors are given

Период учета	Плотность (особей/км ²)	Численность (особей)	CV, %
1	0.113 ± 0.050	25.10 ± 11.10	44
2	0.034 ± 0.010	7.62 ± 2.17	28
3	0.144 ± 0.062	31.93 ± 13.85	43
4	0.080 ± 0.030	17.84 ± 6.73	38
5	0.058 ± 0.019	12.83 ± 4.15	32
6	0.084 ± 0.033	18.58 ± 7.22	39
REM_{mean}	0.086 ± 0.034	18.98 ± 7.54	38
$REM_{general}$	0.043 ± 0.010	9.46 ± 2.30	24

Рис. 4. Оценки плотности населения бурого медведя в Южном лесничестве Центрально-Лесного заповедника по результатам анализа REM в 2021 г. Приведены средние и их стандартные ошибки для каждого периода учета (показаны цифрами). Значения RAI показаны красным.

Fig. 4. Estimates of the brown bear population density in the Southern Forestry of the Central Forest State Nature Biosphere Reserve based on results of the REM in 2021. The means and their standard errors are given for each period (shown by numbers). RAI values are shown in red.

Оценка плотности населения подвержена существенной вариабельности с увеличением продолжительности учета ($CV = 34\%$) с общим трендом снижения ($r = -0.53$, $p < 0.05$) (рис. 5A). Особенно ярко это наблюдается с увеличением периода до 3000 фотоловушко-суток (чуть больше двух месяцев). После этого оценки становятся более стабильными. При этом точность оценок плотности населения устойчиво возрастает с увеличением продолжительности учета ($r = -0.97$, $p < 0.05$) и также подвержена вариабельности ($CV = 21\%$) (рис. 5B). Несмотря на то, что достаточно быстро она пересекает отметку в 40% (минимально-допустимая точность оценки), она так и не доходит до отметки 20% (оптимальная точность оценки).

Среди параметров REM сильнее всего изменялись суточный ход ($CV = 17\%$) и показатель отлова ($CV = 14\%$), тогда как эффективный радиус срабатывания ($CV = 3\%$) и эффективный угол срабатывания ($CV = 4\%$) менялись незначительно (рис. 5C). Для суточного хода выявлен намного более выраженный тренд повышения значения с увеличением продолжительности учета ($r = 0.78$, $p < 0.05$), чем для показателя отлова ($r = 0.21$, $r < 0.05$) (рис. 5C). Среди параметров самого суточного хода отмечена вариабельность как для средней скорости передвижения ($CV = 12\%$), так и для уровня активности ($CV = 10\%$) также с выраженной тенденцией к увеличению ($r = 0.81$, $r < 0.05$ для суточного хода; $r = 0.68$, $r < 0.05$ для уровня активности) (рис. 5D).

Обсуждение

По результатам построения REM_{mean} итоговая плотность населения бурого медведя на исследуемой территории составила 0.086 особей/км². У нас отсутствуют другие источники данных по плотности населения бурого медведя в Центрально-Лесном заповеднике, которые были бы получены независимыми объективными методами (например, с помощью генотипирования), поэтому нам сложно однозначно проверить полученные оценки. По нашему мнению, они вполне реалистичны и экологически релевантны.

Выявленная динамика плотности населения хорошо согласуется с результатами моделей пригодности местообитаний бурого медведя и сезонной динамикой потребления пищевых ресурсов (Ogurtsov, 2018; Ogurtsov, 2019). Минимальная оценка плотности населения (0.034 особей/км²) отмечена для периода 24.06–23.07.2021 г. В это время животные сосредоточены, в большей степени, на материковых лугах и их окрестностях в охранной зоне Центрально-Лесного заповедника, где питаются травянистой растительностью и расплодом купольных гнезд муравьев. Их концентрация в Южном лесничестве в это время минимальна из-за отсутствия здесь основных пищевых ресурсов.

Максимальное значение плотности населения (0.144 особей/км²) было отмечено в период активного плодоношения *Vaccinium myrtillus* L. (далее – черника), 24.07–23.08.2021 г., которая является одной из самых излюбленных ягод бурого медведя на территории исследований (Ogurtsov, 2018). С началом массового созревания ее плодов звери начинают перемещаться в ельники Центрально-Лесного заповедника; поэтому их концентрация в Южном лесничестве возрастает. Черника – единственный пищевой ресурс бурого медведя, который распространен в самом Центрально-Лесном заповеднике больше, чем в его охранной зоне (Ogurtsov et al., 2022). По этой причине совершенно логично ожидать высокую концентрацию бурого медведя в Южном лесничестве именно в это время. Второй пик плотности населения (0.113 особей/км²) отмечен во второй половине гона. На протяжении многих лет в Южном лесничестве фотоловушками фиксируются 2–3 гонных группы по 2–3 особи каждая.

Рис. 5. Вариабельность результатов REM (A – плотности населения, B – коэффициента вариации (CV)), четырех основных параметров REM (C) и параметров суточного хода (D) в зависимости от продолжительности периода учета (числа отработанных фотоловушка-суток). Построены графики сглаживающей GAM-функции со сплайн-коэффициентом 3 и 95% доверительными интервалами, а также линия тренда LM (пунктир).

Fig. 5. Variability of REM results (A – population density, B – coefficient of variation (CV)), four main REM parameters (C) and parameters of day range (D) depending on the duration of the sample period (number of camera trap nights). Curves of the GAM-smoothing function with a spline coefficient of 3, 95% CI, and a trend (dotted) line are plotted.

Центрально-Лесной заповедник всегда отличался высокой плотностью населения бурых медведей. Еще на самых первых этапах его функционирования в 1932 г. Юргенсон (1937) по собранным наблюдениям предполагал присутствие не менее 23 бурых медведей на его первоначальной площади (около 300 км²), т.е. плотность населения тогда составляла примерно 0.076 особей/км². Спустя 30 лет Приклонский (1967) приводил цифру в 0.066 особей/км², что являлось на тот момент одним из самых высоких показателей среди заповедников РСФСР (Штарев, 1974). За период с 1976 по 1984 гг. Пажетнов (1990) указывал цифру в среднем 0.071 особей/км². Во всех случаях это достаточно высокие показатели.

В качестве примера рассмотрим данные о плотности населения бурого медведя на основе исследований с применением молекулярно-генетических методов, как наиболее популярных и

точных. В разных районах Британской Колумбии (Канада) плотность населения бурого медведя составляла 0.027 особей/км² (Mowat & Strobeck, 2000) и 0.016 особей/км² (Poole et al., 2001). В Центральной Швеции оценки были еще ниже, от 0.007 особей/км² до 0.012 особей/км² (Bellemain et al., 2005). В национальном парке Глейшир (Монтана, США) плотность населения была 0.030 особей/км² (Kendall et al., 2008), а в национальном парке Банфф (Альберта, Канада) – от 0.022 особей/км² до 0.033 особей/км² (Sawaya et al., 2012). В другом районе Альберты она составила 0.015 особей/км² (Mowat & Strobeck, 2000). Стоит учитывать, что все приведенные исследования выполнены в северных районах, где плотность населения бурого медведя обычно значительно ниже. Сравнение с другими работами по REM (Porova et al., 2017; Askerov et al., 2022) будет не совсем корректно, учитывая неточный расчет некоторых

параметров и пренебрежение допущениями в данных исследованиях.

Размер эффективной площади учета в нашем случае основан на данных о перемещениях всего одной семейной группы; поэтому оценки абсолютного обилия не стоит считать слишком надежными. Тем не менее, на территории Южного лесничества Центрально-Лесного заповедника и его окрестностей наиболее ожидаемо присутствие в среднем 19 бурых медведей. Единственным источником данных для сравнений могут быть только результаты весенне-летнего учета по следам.

Почти ежегодно в мае-июне в Центрально-Лесном заповеднике проводятся традиционные маршрутные учеты бурого медведя по следам (Пажетнов и др., 2014), начиная с самого его основания (1931 г.), а практически непрерывные ряды наблюдений существуют с 1969 г. За это время средняя численность бурого медведя во всем заповеднике составляла 15.71 ± 3.88 особей (Летопись природы, 1969–2021). При этом в последние годы насчитано 20 (2020 г.) и 19 (2021 г.) особей. В 2021 г. в Южном лесничестве и его окрестностях было отмечено присутствие примерно 17 особей (Летопись природы, 1969–2021). Согласно результатам REM, в это время на той же территории обитали около 25 особей, что кажется нам более реалистичным. Приблизительно такое же число животных (18–25) было субъективно подсчитано по фотографиям с фотоловушек за этот период учета независимыми исследователями. Согласно Пажетнову (1990), при одновременном проведении маршрутных учетов обычно наблюдается некоторый недоучет зверей, и не бывает завышения показателей. Тем не менее, еще рано судить о сопоставимости результатов, полученных фотоловушками и традиционными методами. Для этого необходимо как минимум пять лет активных учетов как с помощью REM, так и по следам для выявления общих трендов динамики численности.

В целом мы получили довольно высокие оценки CV (38%), но вполне допустимые по сравнению с другими исследованиями: CV = 61% (Rovero & Marshall, 2009), CV = 26% (Zero et al., 2013), CV = 27% (Marcon et al., 2019), CV = 39–52% (Marcon et al., 2020), CV = 9–38% (Schaus et al., 2020), CV = 21–46% (Jayasekara et al., 2021), CV = 25% (Kavčić et al., 2021), CV = 36% (Palencia et al., 2021a), CV = 39% (Pettigrew et al., 2021), CV = 47% (34–75%) (Palencia et al., 2022). Такое высокое значение может быть объяснено относительно коротким периодом учета (30 дней) и небольшим числом

локаций (46) (Rovero et al., 2013; Schaus et al., 2020; Cappelle et al., 2021). Согласно Cappelle et al. (2021), наиболее желательны оценки точности в диапазоне CV = 10–20%. Существует мнение, что для того, чтобы получить такой CV (что является необходимым значением для эффективного управления популяциями согласно Williams et al. (2002)), для расчета REM нужно около 100 локаций фотоловушек (Palencia et al., 2021a). Впрочем, на сегодняшний день считается, что оценки CV < 40% можно рассматривать, как вполне адекватные (Jayasekara et al., 2021). Таким образом, для повышения точности оценок плотности населения необходимо увеличивать число локаций и продолжительность учета (Cappelle et al., 2021; Palencia et al., 2022), что напрямую упирается в ограниченные бюджеты российских заповедников и национальных парков. При этом полученная нами оценка точности так и не смогла приблизиться к желаемой отметке в 20% даже при максимальной продолжительности учета (CV = 24%). Это указывает на то, что продолжительность работы камер, скорее всего, не так важна как число их локаций.

Предположение о положительной взаимосвязи показателя плотности населения и RAI в нашем случае подтвердилось, что согласуется с предыдущими исследованиями (Kelly, 2008; Rovero & Marshall, 2009), но уровень значимости был пограничным ($p = 0.049$). Для более надежных выводов необходимо провести исследования в более длительном временном интервале.

Мы установили, что с увеличением продолжительности периода учета оценка плотности населения бурого медведя снижается. Наибольшей вариабельности подвержены параметры средней скорости передвижения и уровня активности, что определяет существенную вариабельность суточного хода. Оба параметра имеют свойство возрастать. При этом нами не выявлено существенного изменения параметров эффективной зоны срабатывания фотоловушки. Показатель отлова, хоть и существенно менялся с течением времени, но не проявлял выраженного тренда к увеличению. Исходя из этого, стоит заключить, что именно возрастание суточного хода определяет существенное снижение плотности с течением времени, так как эти показатели связаны обратной зависимостью (Rowcliffe et al., 2016; Marcon et al., 2020). При этом такое устойчивое снижение никак не подтверждается результатами учета в отдельные периоды и не соотносится с особенностями экологии вида на территории. По нашему мнению,

это связано как с особенностями расчета средней скорости передвижения при помощи DRRB, так и самого уравнения REM. Например, средняя плотность населения по данным $REM_{general}$, построенной за весь сезон, составила 0.043 особей/км² (численность – 9.46 особей), что в два раза меньше, чем REM_{mean} . В это же время на этой территории постоянно присутствовало три хорошо различимых семейных группы (одна медведица и два медвежонка-сеголетка; одна медведица и три медвежонка-сеголетка; одна медведица и три медвежонка-лончака), что составляло уже 11 особей, не считая других.

Сначала Rowcliffe et al. (2008) рекомендовали в качестве продолжительности учета для фоновых видов хищников придерживаться максимального порога в 1000 фотоловушко-суток и 25 независимых регистраций. В последующих публикациях акцент был смещен именно на число независимых регистраций, а не на продолжительность учета (Rovero et al., 2013; Palencia et al., 2021a). До сих пор остается не до конца решенным вопрос о компромиссе между закрытостью популяции и необходимым числе регистраций. Заключение о том, что REM отражает средние оценки плотности при продолжительном периоде учета (Palencia et al., 2021a), нами не подтвердилось. Это нуждается в дополнительном исследовании, но на сегодняшний день мы считаем целесообразным проводить учет в несколько отдельных периодов и рассчитывать итоговую среднюю плотность по ним (т.е. REM_{mean}), а не за весь сезон ($REM_{general}$). Это также соответствует рекомендациям по проведению фоточета для *Panthera tigris altaica*, Temminck, 1844 с помощью метода повторного отлова (Сутырина и др., 2013) и общим рекомендациям по построению REM (Rowcliffe et al., 2008).

Условие закрытости популяции (третье допущение REM) может быть соблюдено увеличением числа локаций фотоловушек (чем больше локаций, тем меньше период учета) и увеличением числа периодов учета. Действительно, в нашем случае было всего 46 локаций, что вынудило нас принять в качестве продолжительности периода учета 30 дней. При этом мы проводили учет на протяжении шести периодов и таким образом получили оценки плотности населения при различных условиях существования популяционной группировки бурого медведя (гон, «затишье», нажировка, предзимье). Это позволяет выявить общий тренд плотности населения и учесть сезонность использования местообитаний видом в течение периода бодрствования. К сожалению,

мы не смогли охватить время выхода из берлог и начало гона за счет нехватки фотоловушек.

Известно, что наибольшая длина суточного хода бурого медведя наблюдается во время нажировки и гона, а наименьшая – во время плодоношения лесных ягод в середине лета и перед залеганием в берлогу (Clevenger et al., 1990; Pop et al., 2018). В нашем случае мы не смогли полностью захватить период гона; поэтому во второй его половине была установлена наименьшая длина суточного хода (20.12 км), а наибольшая длина была зафиксирована в середине лета (34.39 км) и в нажировочный период (33.83 км). Это очень большие расстояния. Установлено, что на охраняемых или малонарушенных территориях длина суточного хода млекопитающих больше, чем там, где присутствует антропогенное воздействие (Wearn et al., 2022). В связи с этим, полученные нами значения могут быть также обусловлены охранным статусом территории исследований.

Длина суточного хода бурого медведя в Европе по данным телеметрии в большинстве случаев намного меньше. В Сербии она составляла 4.29 ± 2.99 (SD) км с максимальным значением в июне 15.62 км (Ćirović et al., 2015). В Греции суточный ход медведицы с медвежатами равнялся 2.45 ± 2.26 (SD) км с максимальным значением 8.5 км (Mertzanis et al., 2005). В Румынских Карпатах длина была 1.8 ± 2.3 (SD) км; максимальное значение составило 20.8 км (Pop et al., 2018). В Хорватии медиана суточного хода бурого медведя составляла 1.5 км (от 0.2 км до 8.5 км) (Huber & Roth, 1993). В Испании взрослый самец бурого медведя имел среднюю длину суточного хода от 0.1 км до 20.5 км со средним значением 1.6 км (Clevenger et al., 1990). На Дальнем Востоке России цифры оказались примерно те же. Так, на Сихотэ-Алине суточное смещение взрослых самцов бурого медведя составило 3.15 ± 3.15 (SD) км при разбросе значений от 0.00 км до 19.20 км, а у самок 1.65 ± 1.75 (SD) км при максимуме 11 км (Середкин и др., 2014). На Камчатке суточные смещения самок составляли в среднем 1.8 ± 2.9 (SD) км (от 4.0 км до 24.3 км), а на Сахалине – 0.97 ± 1.10 (SD) км (от 5.0 км до 9.3 км) (Середкин, 2020). Необходимо учитывать, что поскольку все перечисленные исследования выполнены на основе VHF/GPS-телеметрии, данные по суточному ходу неизбежно занижены (Rowcliffe et al., 2012; Nickerson & Parks, 2019; Palencia et al., 2019, 2021a, 2022).

Дизайн нашего исследования строго подчинялся протоколу Программы фотомониторинга, в рамках которого все фотоловушки расставле-

ны по лесным дорогам и просекам. Сильная заваленность густых еловых и смешанных лесов Центрально-Лесного заповедника не предполагает иной схемы размещения локаций. Известно, что расположение локаций вдоль просек и дорог искажает показатели отлова для многих видов хищных млекопитающих и нарушает правило случайного распределения локаций в REM (Rowcliffe et al., 2008, 2011, 2013).

Нам неизвестны какие-либо исследования по влиянию троп и дорог на частоту регистраций бурого медведя фотоловушками, но мы склонны полагать, что такой крупный хищник с большим суточным ходом, обширными участками обитания и разнообразием используемых местообитаний будет склонен активно передвигаться по любым доступным и безопасным тропам и дорогам для быстрого перемещения из одних местообитаний в другие для поиска пищевых ресурсов (Cusack et al., 2015). Данное утверждение во многом основано на теории оптимальности из трофической экологии, согласно которой любое животное стремится к увеличению приобретаемой энергии за единицу времени и сокращению энергетических затрат на ее получение (Emlen, 1966; MacArthur & Pianka, 1966). Это также подтверждают наши визуальные наблюдения, регистрации следов и тропления отдельных особей в разное время года. Стоит отдельно отметить, что мы рассчитывали поправочный коэффициент CF на основе пеших маршрутных учетов, а не по данным VHF/GPS-телеметрии. Для более точных его оценок необходимы отдельные исследования по влиянию просек и дорог на перемещения бурого медведя.

На сегодняшний день в России активно используются два подхода к учетам бурого медведя: учет по следам и визуальный учет. Первый основан на измерении размеров отпечатков пальмарной мозоли зверя, по которой предполагается его идентификация (Пажетнов и др., 2014). Еще Юргенсон (1937) отмечал, что такой учет строится на основе встреч со зверем, обнаружения следов и определения их размеров, изучения направления троп и прохождения отдельных особей, а также на схематичном определении «микроареала». При этом без информации о размерах индивидуальных участков обитания и суточном ходе различных половозрастных групп достоверно утверждать, на каком расстоянии друг от друга отпечатки лап одного и того же размера принадлежат разным особям, невозможно. Пажетнов (1990) предлагал считать всех зверей с одинаковыми размерами пальмарной мозоли (шириной «ладони») в преде-

лах одного квадрата («клетки»), размеры которого определяются длиной суточного хода, одной и той же особью. Это не всегда соответствует действительности. Именно по этой причине учет по следам субъективен в принципе. Как справедливо указывал Губарь (1987), методы учета бурого медведя трудоемки, видоспецифичны, разнообразны, применяются нестрого и часто уже на первом этапе мало отличаются от мнения. В то же время другой альтернативы в лесной зоне часто не бывает.

По мнению Лобачева и др. (1987) единственным достоверным способом учета остается учет отдельных особей на пробных площадках с последующей экстраполяцией на ту или иную территорию. При этом Губарь (1987) отдельно отмечает, что на небольших площадях – в заповедниках, отдельных охотхозяйствах, где находятся люди, специально занимающиеся учетом бурых медведей, его учет, даже с точностью до одной особи, не представляет непреодолимых трудностей. Пикунов (1987) также отмечал, что абсолютный учет численности бурых медведей возможен лишь на незначительных по площади территориях некоторых заповедников, заказников и охотничьих хозяйств. При этом указанные авторы не рассказывают о том, как именно стоит считать бурых медведей на «пробных площадках» или в заповедниках. Как правило, в таких случаях предполагается использовать визуальный учет.

Визуальные учеты проводятся различными способами в зависимости от региона. В Центральной части России, Северо-Западе и Поволжье – это учеты на овсяных полях (Пажетнов, 1990). В горных районах (Кавказ, Алтай, Саяны) – это учеты на альпийских лугах и солнцепеках (Бобырь, 1981; Собанский, 2005; Калинин, 2020; Trepel et al., 2020). На побережье морей, крупных озер и рек (оз. Байкал, п-ов Камчатка, о. Сахалин) – это учеты вдоль береговой линии с водного судна или на нерестилищах (Устинов, 1993; Юдин, 1993; Костин, Еремин, 2004; Бабина и др., 2021; Kolchin et al., 2021).

Отдельно стоит такая разновидность визуальных учетов, как авиаучеты, которые способны дать более-менее реалистичные оценки численности, но очень дороги в проведении и пригодны только на открытых ландшафтах в определенное время (как правило, ранней весной после выхода бурых медведей из берлог) (Гордиенко и др., 2006). Это приводит к недоучету семейных групп, которые поднимаются из берлог позже остальных, а также делает попросту невозможным применение авиаучетов на лесных территориях.

Преимущество визуальных учетов в том, что они дают единовременное представление о числе особей и при проведении их в короткие сроки практически не зависят от перемещений животных. В то же время, главным их недостатком является охват лишь части популяционной группировки особей. Далеко не все бурые медведи посещают открытые места, пригодные для учетов. Привлекательность таких мест связана с питанием определенной пищей (овсом, травянистой растительностью, ручейниками, лососевой рыбой). Это накладывает ряд ограничений: 1) доступность пищи имеет ярко выраженный сезонный характер (невозможно провести учет в другое время); 2) доступность пищи в определенных местах «стягивает» зверей с близлежащих территорий (в результате, данные по плотности, как правило, искажены); 3) не все бурые медведи используют данный пищевой ресурс (что приводит к недоучету части особей). Так, применительно к горам Алтая Калинин (2020) справедливо утверждал, что результаты визуальных учетов могут значительно варьировать год от года в зависимости от погодных условий и наличия отвлекающих кормов, а также, что не все животные попадают в учет в условиях таежной местности. Калинин (2020) совершенно оправдано делает вывод, что необходима разработка специализированного метода учета бурых медведей в лесных и горных условиях, в частности с использованием фотоловушек.

Фотоловушки уже стали настолько массовым инструментом, что имеются практически на каждой особо охраняемой природной территории (ООПТ), иногда даже в больших количествах (более 40 шт.). Все это приблизило нас к реальной возможности использования фотоловушек в качестве инструмента для оценки плотности населения видов с нераспознаваемыми особями в целом, и бурого медведя в частности. В отличие от учетов по следам, метод REM опирается на прозрачную экологическую теорию и не подвержен субъективным оценкам. Его применимость не ограничена открытыми пространствами, как в случае визуальных учетов. Он может быть одинаково применен как в лесной, так и горно-лесистой местности. В отличие от визуальных учетов метод REM не привязан к каким-либо срокам, а сами учеты можно проводить в течение всего периода бодрствования бурого медведя, что дает уникальные данные, недоступные другим методам – сезонную динамику плотности населения. При этом стоит признать, что на больших и от-

крытых территориях применимость REM все еще остается под вопросом.

Заключение

В целом, мы получили достаточно адекватные и экологически релевантные оценки плотности населения бурого медведя на территории Южного лесничества Центрально-Лесного заповедника, которые оказались выше, чем результаты традиционного учета по следам. Нами выявлены некоторые сложности и неоднозначности в определении общей плотности населения, но разбиение сезона учета на отдельные периоды и расчет средней плотности по ним, по нашему мнению, позволил выявить общий тренд в течение лета и осени 2021 г. Мы считаем REM **очень перспективным методом** оценки плотности населения бурого медведя, который может иметь широкое распространение на ООПТ. Вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем он сможет, если не заменить традиционные методы учета, то составить им достойную конкуренцию. Остается надеяться на поддержку Министерства природных ресурсов и экологии РФ в снабжении ООПТ фотоловушками, потому что без нее проведение таких работ на сегодняшний день очень проблематично. При этом именно грамотные фотоучеты способны максимально раскрыть потенциал фотоловушек и оправдать материальные затраты на их приобретение.

Благодарности

Автор выражает глубокую признательность директору Центрально-Лесного заповедника Н.А. Потемкину за обеспечение работ по фотомониторингу (приобретение фотоловушек и их комплекующих), а также всем госинспекторам за помощь при проверке фотоловушек, в особенности С.Н. Степанову, В.Н. Смирнову, Д.В. Шубенко, Н.В. Венкову и А.В. Севостьянову.

Дополнительная информация

Данные о предварительной калибровке и расчете уровня активности для построения REM (Электронное приложение. Калибровка моделей фотоловушек, их локаций, а также расчет уровня активности для построения REM для оценки плотности населения бурого медведя в Южном лесничестве Центрально-Лесного заповедника (Россия)) могут быть найдены в **Электронном приложении**.

Литература

Бабина С.Г., Эпова Л.А., Мокрый А.В. 2021. Опыт организации экологического мониторинга ФГБУ

- «Заповедное Прибайкалье» // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 28. С. 40–50.
- Бобырь Г.Я. 1981. Учет численности бурого медведя в горах // Экология, морфология и охрана медведей в СССР. Москва. С. 40–41.
- Гордиенко В.Н., Гордиенко Т.А., Кириченко В.Е. 2006. Обзор работ по авиаучету численности бурого медведя на Камчатке // Бурый медведь Камчатки: экология, охрана и рациональное использование. Владивосток: Дальнаука. С. 56–64.
- Губарь Ю.П. 1987. Методы оценки численности бурого медведя на больших территориях // Медведи СССР – состояние популяций. Ржев: Ржевская типография. С. 52–55.
- Калинкин Ю.Н. 2020. Бурый медведь *Ursus arctos* Linnaeus, 1758 Алтайского заповедника // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 24. С. 151–160.
- Костин А.А., Еремин Ю.П. 2004. Бурый медведь (*Ursus arctos*) на Сахалине и Курильских островах // Вестник Сахалинского музея. Т. 1(11). С. 366–375.
- Летопись Природы. 1969–2021. Летопись Природы Центрально-Лесного государственного заповедника с 1969 по 2021 гг. Т. 9–61. Архив Центрально-Лесного заповедника.
- Лобачев В.С., Честин И.Е., Губарь Ю.П. 1987. Численность бурого медведя в СССР (1960–1987 гг.) // Медведи СССР – состояние популяций. Ржев: Ржевская типография. С. 145–158.
- Огурцов С.С. 2019. Моделирование пригодности местообитаний и распределения бурого медведя (*Ursus arctos*) в подзоне южной тайги с помощью метода максимальной энтропии // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 4(4). С. 34–64. DOI: 10.24189/ncr.2019.061
- Огурцов С.С. 2023. Оценка плотности населения млекопитающих с помощью фотоловушек на основе модели случайных столкновений: теоретические основы и практические рекомендации // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 8(1). С. 1–23. DOI: 10.24189/ncr.2023.007
- Огурцов С.С., Желтухин А.С. 2022. Программа фотомониторинга крупных и средних млекопитающих на примере Центрально-Лесного заповедника // Млекопитающие в меняющемся мире: актуальные проблемы териологии. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 257.
- Огурцов С.С., Макарова О.А., Поликарпова Н.В., Копатц А., Эйкен Х.Г., Хаген С.Б. 2017. Результаты изучения популяции бурого медведя (*Ursus arctos*) на российской стороне Трехстороннего парка «Пасвик-Инари» по данным ДНК-анализа и фотоловушек // Труды Карельского научного центра РАН. №9. С. 58–72. DOI: 10.17076/eco494
- Пажетнов В.С. 1990. Бурый медведь. М.: Агропромиздат. 215 с.
- Пажетнов В.С., Пажетнов С.В., Бондарь Д.Г. 2014. Методическое пособие для учета численности, полового, возрастного и размерного состава популяции бурого медведя по карточкам встреч. Великие Луки: Великолукская типография. 39 с.
- Пикунов Д.Г. 1987. Учеты численности медведей в горных лесах юга Дальнего Востока // Экология медведей. Новосибирск: Наука. С. 174–184.
- Приклонский С.Г. 1967. Размещение и численность бурого медведя и рыси в средней полосе европейской части РСФСР // Труды Окского заповедника. Вып. 7. С. 69–115.
- Пузаченко Ю.Г., Желтухин А.С., Козлов Д.Н., Кораблев Н.П., Федяева М.В., Пузаченко М.Ю., Сиунова Е.В. 2016. Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник. Научно-популярный очерк. Издание 2-е. Тверь: Печатня. 80 с.
- Середкин И.В. 2020. Суточные перемещения бурых медведей (*Ursus arctos*) на Камчатке и Сахалине // Вестник Томского государственного университета. Биология. Т. 49. С. 107–127. DOI: 10.17223/19988591/49/6
- Середкин И.В., Костыря А.В., Гудрич Д.М. 2014. Суточные и сезонные перемещения бурого медведя на Сихотэ-Алине // Вестник Тверского государственного университета Серия: Биология и экология. Т. 4. С. 233–240.
- Собанский Г.Г. 2005. Звери Алтая. Крупные хищники и копытные. Барнаул: Алтай. 373 с.
- Сутырина С.В., Райли М.Д., Гудрич Д.М., Середкин И.В., Микелл Д.Г. 2013. Оценка популяции амурского тигра с помощью фотоловушек. Владивосток: Дальнаука. 156 с.
- Устинов С.К. 1993. Прибайкалье // Медведи: бурый медведь, белый медведь, гималайский медведь. М.: Наука. С. 275–296.
- Штарев Ю.Ф. 1974. К экологии бурого медведя // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 6. С. 50–78.
- Юдин В.Г. 1993. Сахалин и Курильские острова // Медведи: бурый медведь, белый медведь, гималайский медведь. М.: Наука. С. 403–416.
- Юргенсон П.Б. 1937. К распространению и биологии промысловой фауны Волжско-Двинского водораздела // Труды Центрального Лесного государственного заповедника. Вып. 2. С. 281–289.
- Askerov E., **Trepet S.A., Eskina T.G., Bibina K.V., Narkevich A.I., Pkhitikov A.B., Zazanashvili N., Akhmadova K.** 2022. Estimation of the Population Densities of Species Prey or Competitor to the Leopard (*Panthera pardus*) in Hycan National Park, Azerbaijan // Biology Bulletin. Vol. 49(7). P. 225–232. DOI: 10.1134/S1062359022070020
- Beddari B., Ogurtsov S., Magga S., Kangasniemi J., Fløystad I., Søvik I.H., Sotkajervi T.H., Randa R., Ollila L., Lindgren V., Bakke B.B., Beddari V., Polikarpova N., Ollila T., Hagen S., Eiken H.G. 2020. Monitoring of the Pasvik-Inari-Pechenga brown bear (*Ursus arctos*) population in 2019 using hair trap // NIBIO Report. Vol. 6(61). 30 p.
- Bellemain E., Swenson J.E., Tallmon D., Brunberg S., Taberlet P. 2005. Estimating Population Size of Elusive Animals with DNA from Hunter-Collected Feces: Four Methods for Brown Bears // Conservation Biology. Vol. 19(1) P. 150–161. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2005.00549.x

- Cappelle N., Howe E.J., Boesch C., Kühl H.S. 2021. Estimating animal abundance and effort–precision relationship with camera trap distance sampling // *Ecosphere*. Vol. 12(1). Article: e03299. DOI: 10.1002/ecs2.3299
- Ćirović D., Hernando M.G., Paunović M., Karamanlidis A.A. 2015. Home range, movements, and activity patterns of a brown bear in Serbia // *Ursus*. Vol. 26(2). P. 79–85. DOI: 10.2192/URSUS-D-15-00010
- Clevenger A.P., Purroy F.J., Pelton M.R. 1990. Movement and Activity Patterns of a European Brown Bear in the Cantabrian Mountains, Spain // *Bears: Their Biology and Management*. Vol. 8. P. 205–211. DOI: 10.2307/3872920
- Cusack J.J., Dickman A.J., Rowcliffe J.M., Carbone C., MacDonald D.W., Coulson T. 2015. Random versus game trail-based camera trap placement strategy for monitoring terrestrial mammal communities // *PLoS ONE*. Vol. 10(5). Article: e0126373. DOI: 10.1371/journal.pone.0126373
- Emlen J.M. 1966. The role of time and energy in food preference // *American Naturalist*. Vol. 100(916). P. 611–617.
- Foster R.J., Harmsen B.J. 2012. A critique of density estimation from camera-trap data // *Journal of Wildlife Management*. Vol. 76(2). P. 224–236. DOI: 10.1002/jwmg.275
- Garrote G., Pérez de Ayala R., Álvarez A., Martín J., Ruiz M., De Lillo S., Simón M. 2021. Improving the random encounter model method to estimate carnivore densities using data generated by conventional camera-trap design // *Oryx*. Vol. 55(1). P. 99–104. DOI: 10.1017/S0030605318001618
- Gilbert N.A., Clare J.D.J., Stenglein J.L., Zuckerberg B. 2020. Abundance estimation of unmarked animals based on camera-trap data // *Conservation Biology*. Vol. 35(1). P. 88–100. DOI: 10.1111/cobi.13517
- Hastie T. 2019. gam: Generalized Additive Models. R package version 1.16.1. Available from <https://CRAN.R-project.org/package=gam>
- Hendry H., Mann C. 2018. Camelot – intuitive software for camera-trap data management // *Oryx*. Vol. 52(1). P. 15. DOI: 10.1017/S0030605317001818
- Huber D., Roth H.U. 1993. Movements of European brown bears in Croatia // *Acta Theriologica*. Vol. 38(2). P. 151–159.
- Jansen P.A., Ahumada J.A., Fegraus E., O'Brien T. 2014. TEAM: a standardised camera trap survey to monitor terrestrial vertebrate communities in tropical forests // *Camera Trapping in Wildlife Research and Management* / P.D. Meek, P.J.S. Fleming, A.G. Ballard, P.B. Banks, A.W. Claridge, J.G. Sanderson, D.E. Swann (Eds.). Melbourne: CSIRO Publishing. P. 263–270.
- Jayasekara D., Mahaulpatha D., Miththapala S. 2021. Population density estimation of meso-mammal carnivores using camera traps without the individual recognition in Maduru Oya National Park, Sri Lanka // *Hystrix*. Vol. 32(2). P. 137–146. DOI: 10.4404/hystrix-00452-2021
- Kavčić K., Palencia P., Apollonio M., Vicente J., Šprem N. 2021. Random encounter model to estimate density of mountain-dwelling ungulate // *European Journal of Wildlife Research*. Vol. 67(5). Article: 87. DOI: 10.1007/s10344-021-01530-1
- Kelly M.J. 2008. Design, evaluate, refine: camera trap studies for elusive species // *Animal Conservation*. Vol. 11(3). P. 182–184. DOI: 10.1111/j.1469-1795.2008.00179.x
- Kendall K.C., Stetz J.B., Roon D.A., Waits L.P., Boulanger J.B., Paetkau D. 2008. Grizzly bear density in Glacier National Park, Montana // *Journal of Wildlife Management*. Vol. 72(8). P. 1693–1705. DOI: 10.2193/2008-007
- Kolchin S.A., Volkova E.V., Pokrovskaya L.V., Zavadskaya A.V. 2021. Consequences of a sockeye salmon shortage for the brown bear in the basin of Lake Kurilskoe, Southern Kamchatka // *Nature Conservation Research*. Vol. 6(2). P. 53–65. DOI: 10.24189/ncr.2021.025
- MacArthur R.H., Pianka E.R. 1966. On optimal use of a patchy environment // *American Naturalist*. Vol. 100(916). P. 603–609.
- Marcon A., Battocchio D., Apollonio M., Grignolio S. 2019. Assessing precision and requirements of three methods to estimate roe deer density // *PLoS ONE*. Vol. 14(10). Article: e0222349. DOI: 10.1371/journal.pone.0222349
- Marcon A., Bongi P., Battocchio D., Apollonio M. 2020. REM: performance on a high-density fallow deer (*Dama dama*) population // *Mammal Research*. Vol. 65(4). P. 835–841. DOI: 10.1007/s13364-020-00522-x
- Mertzanis Y., Ioannis I., Mavridis A., Nikolaou O., Riegler S., Riegler A., Tragos A. 2005. Movements, activity patterns and home range of a female brown bear (*Ursus arctos*, L.) in the Rodopi Mountain Range, Greece // *Belgian Journal of Zoology*. Vol. 135(2). P. 217–221.
- Miller D.R. 2020. Distance sampling detection function and abundance estimation. Available from <http://github.com/DistanceDevelopment/Distance/>
- Mowat G., Strobeck C. 2000. Estimating population size of grizzly bears using hair capture, DNA profiling, and mark-recapture analysis // *Journal of Wildlife Management*. Vol. 64(1). P. 183–193. DOI: 10.2307/3802989
- Nickerson B.S., Parks L.C. 2019. Estimating population density of black-tailed deer in Northwestern Washington using camera traps and a Random Encounter Model. Management Report. 18 p. Available from <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28655.18083>
- Ogurtsov S.S. 2018. The diet of the brown bear (*Ursus arctos*) in the Central Forest Nature Reserve (West-European Russia), based on scat analysis data // *Biology Bulletin*. Vol. 45(9). P. 1039–1054. DOI: 10.1134/S1062359018090145
- Ogurtsov S.S., Khapugin A.A., Zheltukhin A.S., Fedoseeva E.B., Antropov A.V., Delgado M.D.M., Penteriani V. 2022. Brown bear food-probability models in West-European Russia: on the way to the real Resource Selection Function // *Forests*. Vol. 13(8). Article: 1247. DOI: 10.3390/f13081247
- Palencia P. 2021. trappingmotion: integrate camera-trapping in movement and behavioural studies. R package version 0.1.1. Available from <https://github.com/PabloPalencia/trappingmotion>
- Palencia P., Vicente J., Barroso P., Barasona J.Á., Soriguer R.C., Acevedo P. 2019. Estimating day range from camera-trap data: the animals' behaviour as a key parameter // *Journal of Applied Ecology*. Vol. 309(3). P. 182–190. DOI: 10.1111/jzo.12710
- Palencia P., Rowcliffe J.M., Vicente J., Acevedo P. 2021a. Assessing the camera trap methodologies used to estimate density of unmarked populations // *Journal of Applied Ecology*. Vol. 58(8). P. 1583–1592. DOI: 10.1111/1365-2664.13913

- Palencia P., Fernández-López J., Vicente J., Acevedo P. 2021b. Innovations in movement and behavioural ecology from camera traps: day range as model parameter // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 12(7). P. 1201–1212. DOI: 10.1111/2041-210X.13609
- Palencia P., Barroso P., Vicente J., Hofmeester T.R., Ferreres J., Acevedo P. 2022. Random encounter model is a reliable method for estimating population density of multiple species using camera traps // *Remote Sensing in Ecology and Conservation*. Vol. 8(5). P. 670–682. DOI: 10.1002/rse2.269
- Pettigrew P., Sigouin D., St-Laurent M.H. 2021. Testing the precision and sensitivity of density estimates obtained with a camera-trap method revealed limitations and opportunities // *Ecology and Evolution*. Vol. 11(12). P. 7879–7889. DOI: 10.1002/ece3.7619
- Poole K.G., Mowat G., Fear D.A. 2001. DNA-based population estimate for grizzly bears *Ursus arctos* in northeastern British Columbia, Canada // *Wildlife Biology*. Vol. 7(2). P. 105–115. DOI: 10.2981/wlb.2001.014
- Pop I.M., Berezky L., Chiriac S., Iosif R., Nita A., Popescu V.D., Rozyłowicz L. 2018. Movement ecology of brown bears (*Ursus arctos*) in the Romanian Eastern Carpathians // *Nature Conservation*. Vol. 26. P. 15–31. DOI: 10.3897/natureconservation.26.22955
- Popova E., Ahmed A., Stepanov I., Zlatanova D., Genov P. 2017. Estimating brown bear population density with camera traps in Central Balkan Mountain, Bulgaria // *Annuaire de l'Université de Sofia "St. Kliment Ohridski" Faculte de Biologie*. Vol. 103(4). P. 145–151.
- R Core Team. 2020. R: a language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <http://www.R-project.org>
- Rovero F., Marshall A.R. 2009. Camera trapping photographic rate as an index of density in forest ungulates // *Journal of Applied Ecology*. Vol. 46(5). P. 1011–1017. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2009.01705.x
- Rovero F., Zimmermann F. 2016. Camera trapping for wildlife research. Exeter: Pelagic Publishing Ltd. 320 p.
- Rovero F., Zimmermann F., Berzi D., Meek P. 2013. "Which camera trap type and how many do I need?" A review of camera features and study designs for a range of wildlife research applications // *Hystrix*. Vol. 24(2). P. 148–156. DOI: 10.4404/hystrix-24.2-8789
- Rowcliffe J.M. 2019. Activity: animal activity statistics. R package version 1.3. Available from <https://CRAN.R-project.org/package=activity>
- Rowcliffe J.M. 2020. REM analysis using camtools. Available from <https://github.com/MarcusRowcliffe/camtools>
- Rowcliffe J.M. 2021. Protocol for generating distance data from camera trap images using a simple computer vision approach, CTtracking V0.3.2. Available from <https://github.com/MarcusRowcliffe/CTtracking>
- Rowcliffe J.M., Field J., Turvey S.T., Carbone C. 2008. Estimating animal density using camera traps without the need for individual recognition // *Journal of Applied Ecology*. Vol. 45(4). P. 1228–1236. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2008.01473.x
- Rowcliffe J.M., Carbone C., Jansen P.A., Kays R., Kranstauber B. 2011. Quantifying the sensitivity of camera traps: an adapted distance sampling approach // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 2(5). P. 464–476. DOI: 10.1111/j.2041-210X.2011.00094.x
- Rowcliffe J.M., Carbone C., Kays R., Kranstauber B., Jansen P.A. 2012. Bias in estimating animal travel distance: the effect of sampling frequency // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 3(4). P. 653–662. DOI: 10.1111/j.2041-210X.2012.00197.x
- Rowcliffe J.M., Kays R., Carbone C., Jansen P.A. 2013. Clarifying assumptions behind the estimation of animal density from camera trap rates // *Journal of Wildlife Management*. Vol. 77(5). P. 876. DOI: 10.1002/jwmg.533
- Rowcliffe J.M., Kays R., Kranstauber B., Carbone C., Jansen P.A. 2014. Quantifying levels of animal activity using camera trap data // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 5(11). P. 1170–1179. DOI: 10.1111/2041-210X.12278
- Rowcliffe J.M., Jansen P.A., Kays R., Kranstauber B., Carbone C. 2016. Wildlife speed cameras: measuring animal travel speed and day range using camera traps // *Remote Sensing in Ecology and Conservation*. Vol. 2(2). P. 84–94. DOI: 10.1002/rse2.17
- Sawaya M.A., Stetz J.B., Clevenger A.P., Gibeau M.L., Kalinowski S.T. 2012. Estimating Grizzly and Black Bear Population Abundance and Trend in Banff National Park Using Noninvasive Genetic Sampling // *PLoS ONE*. Vol. 7(5). Article: e34777. DOI: 10.1371/journal.pone.0034777
- Schaus J., Uzal A., Gentle L.K., Baker P.J., Bearman-Brown L., Bullion S., Gazzard A., Lockwood H., North A., Reader T., Scott D.M., Sutherland C.S., Yarnell R.W. 2020. Application of the Random Encounter Model in citizen science projects to monitor animal densities // *Remote Sensing in Ecology and Conservation*. Vol. 6(4). P. 514–528. DOI: 10.1002/rse2.153
- Seber G.A.F. 1982. The estimation of animal abundance and related parameters. New York: Macmillan Pub. Co. 672 p.
- Seryodkin I.V., Paczkowski J., Borisov M.Y., Petrunenko Y.K. 2017. Home ranges of brown bears on the Kamchatka peninsula and Sakhalin Island // *Contemporary Problems of Ecology*. Vol. 10(6). P. 599–611. DOI: 10.1134/S1995425517060129
- Seryodkin I.V., Paczkowski J., Goodrich J.M., Petrunenko Yu.K. 2021. Locations of dens with respect to space use, pre- and post-denning movements of brown bears in the Russian Far East // *Nature Conservation Research*. Vol. 6(3). P. 97–109. DOI: 10.24189/ncr.2021.041
- Todorov V.R., Zlatanova D.P., Valchinkova K.V. 2020. Home range, mobility and hibernation of brown bears (*Ursus arctos*, Ursidae) in areas with supplementary feeding // *Nature Conservation Research*. Vol. 5(4). P. 1–15. DOI: 10.24189/ncr.2020.050
- Trepet S.A., Eskina T.G., Pkhitikov A.B., Kudaktin A.N., Bibina K.V. 2020. Modern Condition and Population Dynamics of the Brown Bear (*Ursus arctos meridionalis*) in the Western Caucasus // *Biology Bulletin*. Vol. 47(8). P. 1022–1031. DOI: 10.1134/S1062359020080142
- Wearn O.R., Glover-Kapfer P. 2017. Camera-trapping for conservation: a guide to best-practices. WWF Conservation Technology Series 1(1). Woking: WWF-UK. 181 p.

- Wearn O.R., Bell T.E.M., Bolitho A., Durrant J., Haysom J.K., Nijhawan S., Thorley J., Rowcliffe M. 2022. Estimating animal density for a community of species using information obtained only from camera-traps // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 13(10). P. 2248–2261. DOI: 10.1111/2041-210x.13930
- Williams B., Nichols J., Conroy M. 2002. Analysis and management of animal populations. San Diego: Academic Press. 817 p.
- Zero V.H., Sundaresan S.R., O'Brien T.G., Kinnaird M.F. 2013. Monitoring an Endangered savannah ungulate, Grevy's zebra *Equus grevyi*: choosing a method for estimating population densities // *Oryx*. Vol. 47(3). P. 410–419. DOI: 10.1017/S0030605312000324
- ### References
- Askerov E., Trepet S.A., Eskina T.G., Bibina K.V., Narkevich A.I., Pkhitikov A.B., Zazanashvili N., Akhmadova K. 2022. Estimation of the Population Densities of Species Prey or Competitor to the Leopard (*Panthera pardus*) in Hyrcan National Park, Azerbaijan. *Biology Bulletin* 49(7): 225–232. DOI: 10.1134/S1062359022070020
- Babina S.G., Epova L.A., Mokryy A.V. 2021. Experience of organization of environmental monitoring in FSBI «Western Baikal Protected Areas». *Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve* 28: 40–50. [In Russian]
- Beddari B., Ogurtsov S., Magga S., Kangasniemi J., Fløystad I., Søvik I.H., Sotkajervi T.H., Randa R., Ollila L., Lindgren V., Bakke B.B., Beddari V., Polikarpova N., Ollila T., Hagen S., Eiken H.G. 2020. Monitoring of the Pasvik-Inari-Pechenga brown bear (*Ursus arctos*) population in 2019 using hair trap. *NIBIO Report* 6(61). 30 p.
- Bellemain E., Swenson J.E., Tallmon D., Brunberg S., Taberlet P. 2005. Estimating Population Size of Elusive Animals with DNA from Hunter-Collected Feces: Four Methods for Brown Bears. *Conservation Biology* 19(1): 150–161. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2005.00549.x
- Bobyry G.Ya. 1981. Accounting for the number of brown bears in mountains. In: *Ecology, morphology and protection of bears in the USSR*. Moscow. P. 40–41. [In Russian]
- Cappelle N., Howe E.J., Boesch C., Kühl H.S. 2021. Estimating animal abundance and effort–precision relationship with camera trap distance sampling. *Ecosphere* 12(1): e03299. DOI: 10.1002/ecs2.3299
- Chronicles of Nature. 1969–2021. Chronicles of Nature of the Central Forest State Nature Reserve for 1969–2021. Vol. 9–61. Archive of the Central Forest State Nature Biosphere Reserve. [In Russian]
- Ćirović D., Hernando M.G., Paunović M., Karamanlidis A.A. 2015. Home range, movements, and activity patterns of a brown bear in Serbia. *Ursus* 26(2): 79–85. DOI: 10.2192/URSUS-D-15-00010
- Clevenger A.P., Purroy F.J., Pelton M.R. 1990. Movement and Activity Patterns of a European Brown Bear in the Cantabrian Mountains, Spain. In: *Bears: Their Biology and Management*. Vol. 8. P. 205–211. DOI: 10.2307/3872920
- Cusack J.J., Dickman A.J., Rowcliffe J.M., Carbone C., MacDonald D.W., Coulson T. 2015. Random versus game trail-based camera trap placement strategy for monitoring terrestrial mammal communities. *PLoS ONE* 10(5): e0126373. DOI: 10.1371/journal.pone.0126373
- Emlen J.M. 1966. The role of time and energy in food preference. *American Naturalist* 100(916): 611–617.
- Foster R.J., Harmsen B.J. 2012. A critique of density estimation from camera-trap data. *Journal of Wildlife Management* 76(2): 224–236. DOI: 10.1002/jwmg.275
- Garrote G., Pérez de Ayala R., Álvarez A., Martín J., Ruiz M., De Lillo S., Simón M. 2021. Improving the random encounter model method to estimate carnivore densities using data generated by conventional camera-trap design. *Oryx* 55(1): 99–104. DOI: 10.1017/S0030605318001618
- Gilbert N.A., Clare J.D.J., Stenglein J.L., Zuckerberg B. 2020. Abundance estimation of unmarked animals based on camera-trap data. *Conservation Biology* 35(1): 88–100. DOI: 10.1111/cobi.13517
- Gordienko V.N., Gordienko T.A., Kirichenko V.E. 2006. A summary of the aerial census of the brown bear of Kamchatka. In: *Kamchatka brown bear: ecology, conservation, and sustainable use*. Vladivostok: Dalnauka. P. 56–64. [In Russian]
- Gubar Yu.P. 1987. Methods for estimating the number of brown bears at vast areas. In: *Bears of the USSR – the state of populations*. Rzhnev: Rzhnev typography. P. 52–55. [In Russian]
- Hastie T. 2019. *gam: Generalized Additive Models. R package version 1.16.1*. Available from <https://CRAN.R-project.org/package=gam>
- Hendry H., Mann C. 2018. Camelot – intuitive software for camera-trap data management. *Oryx* 52(1): 15. DOI: 10.1017/S0030605317001818
- Huber D., Roth H.U. 1993. Movements of European brown bears in Croatia. *Acta Theriologica* 38(2): 151–159.
- Jansen P.A., Ahumada J.A., Fegraus E., O'Brien T. 2014. TEAM: a standardised camera trap survey to monitor terrestrial vertebrate communities in tropical forests. In: P.D. Meeke, P.J.S. Fleming, A.G. Ballard, P.B. Banks, A.W. Claridge, J.G. Sanderson, D.E. Swann (Eds.): *Camera Trapping in Wildlife Research and Management*. Melbourne: CSIRO Publishing. P. 263–270.
- Jayasekara D., Mahaulpatha D., Miththapala S. 2021. Population density estimation of meso-mammal carnivores using camera traps without the individual recognition in Maduru Oya National Park, Sri Lanka. *Hystrix* 32(2): 137–146. DOI: 10.4404/hystrix-00452-2021
- Kalinkin Yu.N. 2020. Brown bear *Ursus arctos* Linnaeus, 1758 of the Altai Reserve. *Proceedings of the Mordovia State Natural Reserve* 24: 151–160. [In Russian]
- Kavčić K., Palencia P., Apollonio M., Vicente J., Šprem N. 2021. Random encounter model to estimate density of mountain-dwelling ungulate. *European Journal of Wildlife Research* 67(5): 87. DOI: 10.1007/s10344-021-01530-1
- Kelly M.J. 2008. Design, evaluate, refine: camera trap studies for elusive species. *Animal Conservation* 11(3): 182–184. DOI: 10.1111/j.1469-1795.2008.00179.x

- Kendall K.C., Stetz J.B., Roon D.A., Waits L.P., Boulanger J.B., Paetkau D. 2008. Grizzly bear density in Glacier National Park, Montana. *Journal of Wildlife Management* 72(8): 1693–1705. DOI: 10.2193/2008-007
- Kolchin S.A., Volkova E.V., Pokrovskaya L.V., Zavadskaya A.V. 2021. Consequences of a sockeye salmon shortage for the brown bear in the basin of Lake Kurilskoe, Southern Kamchatka. *Nature Conservation Research* 6(2): 53–65. DOI: 10.24189/ncr.2021.025
- Kostin A.A., Eremin Yu.P. 2004. Brown bear (*Ursus arctos*) on Sakhalin and the Kuril Islands. *Bulletin of the Sakhalin Museum* 1(11): 366–375. [In Russian]
- Lobachev V.S., Chestin I.E., Gubar Yu.P. 1987. The number of brown bears in the USSR (1960–1987). In: *Bears of the USSR – the state of populations*. Rzhnev: Rzhnev typography. P. 145–158. [In Russian]
- MacArthur R.H., Pianka E.R. 1966. On optimal use of a patchy environment. *American Naturalist* 100(916): 603–609.
- Marcon A., Battocchio D., Apollonio M., Grignolio S. 2019. Assessing precision and requirements of three methods to estimate roe deer density. *PLoS ONE* 14(10): e0222349. DOI: 10.1371/journal.pone.0222349
- Marcon A., Bongio P., Battocchio D., Apollonio M. 2020. REM: performance on a high-density fallow deer (*Dama dama*) population. *Mammal Research* 65(4): 835–841. DOI: 10.1007/s13364-020-00522-x
- Mertzanis Y., Ioannis I., Mavridis A., Nikolaou O., Riegler S., Riegler A., Tragos A. 2005. Movements, activity patterns and home range of a female brown bear (*Ursus arctos*, L.) in the Rodopi Mountain Range, Greece. *Belgian Journal of Zoology* 135(2): 217–221.
- Miller D.R. 2020. *Distance sampling detection function and abundance estimation*. Available from <http://github.com/DistanceDevelopment/Distance/>
- Mowat G., Strobeck C. 2000. Estimating population size of grizzly bears using hair capture, DNA profiling, and mark-recapture analysis. *Journal of Wildlife Management* 64(1): 183–193. DOI: 10.2307/3802989
- Nickerson B.S., Parks L.C. 2019. *Estimating population density of black-tailed deer in Northwestern Washington using camera traps and a Random Encounter Model*. Management Report. 18 p. Available from <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28655.18083>
- Ogurtsov S.S. 2018. The diet of the brown bear (*Ursus arctos*) in the Central Forest Nature Reserve (West-European Russia), based on scat analysis data. *Biology Bulletin* 45(9): 1039–1054. DOI: 10.1134/S1062359018090145
- Ogurtsov S.S. 2019. Brown bear (*Ursus arctos*) habitat suitability and distribution modelling in the southern taiga subzone using the method of maximum entropy. *Nature Conservation Research* 4(4): 34–64. DOI: 10.24189/ncr.2019.061 [In Russian]
- Ogurtsov S.S. 2023. Mammal population density estimation using camera traps based on a random encounter model: theoretical basis and practical recommendations. *Nature Conservation Research* 8(1): 1–23. DOI: 10.24189/ncr.2023.007 [In Russian]
- Ogurtsov S.S., Zheltukhin A.S. 2022. Camera traps monitoring program for large and medium-sized mammals on the example of the Central Forest Nature Reserve. In: *Mammals in a changing world: current problems of theriology (XI Congress of the Theriology Society at the Russian Academy of Sciences)*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. P. 257. [In Russian]
- Ogurtsov S.S., Makarova O.A., Polikarpova N.V., Kopatz A., Eiken H.G., Hagen S.B. 2017. The results of the study of the brown bear population in the Russian part of the Pasvik-Inari Trilateral Park according to DNA analysis and data from camera traps. *Transactions of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences* 9: 58–72. DOI: 10.17076/eco494 [In Russian]
- Ogurtsov S.S., Khapugin A.A., Zheltukhin A.S., Fedoseeva E.B., Antropov A.V., Delgado M.D.M., Penteriani V. 2022. Brown bear food-probability models in West-European Russia: on the way to the real Resource Selection Function. *Forests* 13(8): 1247. DOI: 10.3390/f13081247
- Palencia P. 2021. *trappingmotion: integrate camera-trapping in movement and behavioural studies*. R package version 0.1.1. Available from <https://github.com/PabloPalencia/trappingmotion>
- Palencia P., Vicente J., Barroso P., Barasona J.Á., Sorriquer R.C., Acevedo P. 2019. Estimating day range from camera-trap data: the animals' behaviour as a key parameter // *Journal of Applied Ecology*. Vol. 309(3). P. 182–190. DOI: 10.1111/jzo.12710
- Palencia P., Rowcliffe J.M., Vicente J., Acevedo P. 2021a. Assessing the camera trap methodologies used to estimate density of unmarked populations. *Journal of Applied Ecology* 58(8): 1583–1592. DOI: 10.1111/1365-2664.13913
- Palencia P., Fernández-López J., Vicente J., Acevedo P. 2021b. Innovations in movement and behavioural ecology from camera traps: day range as model parameter. *Methods in Ecology and Evolution* 12(7): 1201–1212. DOI: 10.1111/2041-210X.13609
- Palencia P., Barroso P., Vicente J., Hofmeester T.R., Ferreres J., Acevedo P. 2022. Random encounter model is a reliable method for estimating population density of multiple species using camera traps. *Remote Sensing in Ecology and Conservation* 8(5): 670–682. DOI: 10.1002/rse2.269
- Pazhetnov V.S. 1990. *Brown bear*. Moscow: Agropromizdat. 215 p. [In Russian]
- Pazhetnov V.S., Pazhetnov S.V., Bondar D.G. 2014. *Methodological manual for accounting for the number, sex, age and size composition of the brown bear population according to encounter cards*. Velikie Luki: Velikie Luki Publishing. 39 p. [In Russian]
- Pettigrew P., Sigouin D., St-Laurent M.H. 2021. Testing the precision and sensitivity of density estimates obtained with a camera-trap method revealed limitations and opportunities. *Ecology and Evolution* 11(12): 7879–7889. DOI: 10.1002/ece3.7619
- Pikunov D.G. 1987. Accounts of the number of bears in the mountain forests of the south of the Far East. In: *Ecology of bears*. Novosibirsk: Nauka. P. 174–184. [In Russian]

- Poole K.G., Mowat G., Fear D.A. 2001. DNA-based population estimate for grizzly bears *Ursus arctos* in north-eastern British Columbia, Canada. *Wildlife Biology* 7(2): 105–115. DOI: 10.2981/wlb.2001.014
- Pop I.M., Bereczky L., Chiriac S., Iosif R., Nita A., Popescu V.D., Rozyłowicz L. 2018. Movement ecology of brown bears (*Ursus arctos*) in the Romanian Eastern Carpathians. *Nature Conservation* 26: 15–31. DOI: 10.3897/natureconservation.26.22955
- Popova E., Ahmed A., Stepanov I., Zlatanova D., Genov P. 2017. Estimating brown bear population density with camera traps in Central Balkan Mountain, Bulgaria. *Annuaire de l'Université de Sofia "St. Kliment Ohridski" Faculte de Biologie* 103(4): 145–151.
- Priklonskiy S.G. 1967. Distribution and abundance of the brown bear and lynx in the middle zone of the European part of the RSFSR. In: *Proceedings of the Oksky State Nature Reserve* 7: 69–115. [In Russian]
- Puzachenko Yu.G., Zheltukhin A.S., Kozlov D.N., Korablev N.P., Fedyayeva M.V., Puzachenko M.Yu., Siunova E.V. 2016. *Central Forest State Nature Biosphere Reserve. Popular science essay*. 2nd ed. Tver: Pechatnya Press. 80 p. [In Russian]
- R Core Team. 2020. *R: a language and environment for statistical computing*. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <http://www.R-project.org>
- Rovero F., Marshall A.R. 2009. Camera trapping photographic rate as an index of density in forest ungulates. *Journal of Applied Ecology* 46(5): 1011–1017. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2009.01705.x
- Rovero F., Zimmermann F. 2016. *Camera trapping for wildlife research*. Exeter: Pelagic Publishing Ltd. 320 p.
- Rovero F., Zimmermann F., Berzi D., Meek P. 2013. “Which camera trap type and how many do I need?” A review of camera features and study designs for a range of wildlife research applications. *Hystrix* 24(2): 148–156. DOI: 10.4404/hystrix-24.2-8789
- Rowcliffe J.M. 2019. *Activity: animal activity statistics*. R package version 1.3. Available from <https://CRAN.R-project.org/package=activity>
- Rowcliffe J.M. 2020. *REM analysis using camtools*. Available from <https://github.com/MarcusRowcliffe/camtools>
- Rowcliffe J.M. 2021. *Protocol for generating distance data from camera trap images using a simple computer vision approach, CTtracking V0.3.2*. Available from <https://github.com/MarcusRowcliffe/CTtracking>
- Rowcliffe J.M., Field J., Turvey S.T., Carbone C. 2008. Estimating animal density using camera traps without the need for individual recognition. *Journal of Applied Ecology* 45(4): 1228–1236. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2008.01473.x
- Rowcliffe J.M., Carbone C., Jansen P.A., Kays R., Kranstauber B. 2011. Quantifying the sensitivity of camera traps: an adapted distance sampling approach. *Methods in Ecology and Evolution* 2(5): 464–476. DOI: 10.1111/j.2041-210X.2011.00094.x
- Rowcliffe J.M., Carbone C., Kays R., Kranstauber B., Jansen P.A. 2012. Bias in estimating animal travel distance: the effect of sampling frequency. *Methods in Ecology and Evolution* 3(4): 653–662. DOI: 10.1111/j.2041-210X.2012.00197.x
- Rowcliffe J.M., Kays R., Carbone C., Jansen P.A. 2013. Clarifying assumptions behind the estimation of animal density from camera trap rates. *Journal of Wildlife Management* 77(5): 876. DOI: 10.1002/jwmg.533
- Rowcliffe J.M., Kays R., Kranstauber B., Carbone C., Jansen P.A. 2014. Quantifying levels of animal activity using camera trap data. *Methods in Ecology and Evolution* 5(11): 1170–1179. DOI: 10.1111/2041-210X.12278
- Rowcliffe J.M., Jansen P.A., Kays R., Kranstauber B., Carbone C. 2016. Wildlife speed cameras: measuring animal travel speed and day range using camera traps. *Remote Sensing in Ecology and Conservation* 2(2): 84–94. DOI: 10.1002/rse2.17
- Sawaya M.A., Stetz J.B., Clevenger A.P., Gibeau M.L., Kalinowski S.T. 2012. Estimating grizzly and black bear population abundance and trend in Banff National Park using noninvasive genetic sampling. *PLoS ONE* 7(5): e34777. DOI: 10.1371/journal.pone.0034777
- Schaus J., Uzal A., Gentle L.K., Baker P.J., Bearman-Brown L., Bullion S., Gazzard A., Lockwood H., North A., Reader T., Scott D.M., Sutherland C.S., Yarnell R.W. 2020. Application of the Random Encounter Model in citizen science projects to monitor animal densities. *Remote Sensing in Ecology and Conservation* 6(4): 514–528. DOI: 10.1002/rse2.153
- Seber G.A.F. 1982. *The estimation of animal abundance and related parameters*. New York: Macmillan Pub. Co. 672 p.
- Seryodkin I.V. 2020. Daily movements of Brown bears (*Ursus arctos*) in Kamchatka and Sakhalin. *Bulletin of Tomsk State University. Biology Series* 49: 107–127. DOI: 10.17223/19988591/49/6 [In Russian]
- Seryodkin I.V., Kostyria A.V., Goodrich J.M. 2014. Daily and seasonal movements of brown bear in the Sikhotealin. *Bulletin of Tver State University. Series: Biology and Ecology* 4: 233–240. [In Russian]
- Seryodkin I.V., Paczkowski J., Borisov M.Y., Petrunenko Y.K. 2017. Home ranges of brown bears on the Kamchatka peninsula and Sakhalin Island. *Contemporary Problems of Ecology* 10(6): 599–611. DOI: 10.1134/S1995425517060129
- Seryodkin I.V., Paczkowski J., Goodrich J.M., Petrunenko Yu.K. 2021. Locations of dens with respect to space use, pre- and post-denning movements of brown bears in the Russian Far East. *Nature Conservation Research* 6(3): 97–109. DOI: 10.24189/ncr.2021.041
- Shtarev Yu.F. 1974. Towards the ecology of the brown bear. *Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve* 6: 50–78. [In Russian]
- Sobansky G.G. 2005. *Mammals of Altai. Large carnivores and ungulates*. Barnaul: Altai Publishing. 373 p. [In Russian]
- Soutyrina S.V., Riley M.D., Goodrich J.M., Seryodkin I.V., Miquelle D.G. 2013. *A population estimate of Amur tigers using camera traps*. Vladivostok: Dalnauka. 156 p. [In Russian]
- Todorov V.R., Zlatanova D.P., Valchinkova K.V. 2020. Home range, mobility and hibernation of brown bears

- (*Ursus arctos*, Ursidae) in areas with supplementary feeding. *Nature Conservation Research* 5(4): 1–15. DOI: 10.24189/ncr.2020.050
- Trepet S.A., Eskina T.G., Pkhitikov A.B., Kudaktin A.N., Bibina K.V. 2020. Modern Condition and Population Dynamics of the Brown Bear (*Ursus arctos meridionalis*) in the Western Caucasus. *Biology Bulletin* 47(8): 1022–1031. DOI: 10.1134/S1062359020080142
- Ustinov S.K. 1993. Baikal Region. In: *Bears: brown bear, polar bear, Asiatic black bear*. Moscow: Nauka. P. 275–296. [In Russian]
- Wearn O.R., Glover-Kapfer P. 2017. *Camera-trapping for conservation: a guide to best-practices*. WWF Conservation Technology Series 1(1). Woking: WWF-UK. 181 p.
- Wearn O.R., Bell T.E.M., Bolitho A., Durrant J., Haysom J.K., Nijhawan S., Thorley J., Rowcliffe M. 2022. Estimating animal density for a community of species using information obtained only from camera-traps. *Methods in Ecology and Evolution* 13(10): 2248–2261. DOI: 10.1111/2041-210x.13930
- Williams B., Nichols J., Conroy M. 2002. *Analysis and management of animal populations*. San Diego: Academic Press. 817 p.
- Yudin V.G. 1993. Sakhalin and the Kuril Islands. In: *Bears: brown bear, polar bear, Asiatic black bear*. Moscow: Nauka. P. 403–416. [In Russian]
- Yurgenson P.B. 1937. To the distribution and biology of commercial fauna at the Volga-Dvina watershed. *Proceedings of the Central Forest State Nature Reserve* 2: 281–289. [In Russian]
- Zero V.H., Sundaresan S.R., O'Brien T.G., Kinnaird M.F. 2013. Monitoring an Endangered savannah ungulate, Grevy's zebra *Equus grevyi*: choosing a method for estimating population densities. *Oryx* 47(3): 410–419. DOI: 10.1017/S0030605312000324

ESTIMATING BROWN BEAR POPULATION DENSITY AND ABUNDANCE USING CAMERA TRAPS IN THE CENTRAL FOREST STATE NATURE RESERVE (WEST OF EUROPEAN RUSSIA)

Sergey S. Ogurtsov^{1,2}

¹Central Forest State Nature Biosphere Reserve, Russia

²A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS, Russia
e-mail: etundra@mail.ru

This paper presents the results of estimating the population density and abundance of *Ursus arctos* (hereinafter – brown bear) in the Southern Forestry of the Central Forest State Nature Biosphere Reserve (CFNR), West of European Russia, in 2021 based on the Random Encounter Model (REM) based upon data obtained from camera traps. Methods for obtaining parameters necessary for building a model are demonstrated. A total of 7970 camera trap nights were worked out at 46 stations, and 502 independent trap events were obtained. The average relative abundance index (RAI) was 6.28 ± 1.59 . The total average brown bear population density was 0.086 ± 0.034 individuals per 1 km². The approximate estimated abundance was 18.98 ± 7.54 individuals. The coefficient of variation was 38%. Population density estimates had a pronounced seasonal dynamics. The minimum value was recorded for the period from 24 June to 23 July (individuals feeding on meadows and ants outside the CFNR core area), and the maximum for the period from 24 July to 22 August (brown bears feeding by berries in the CFNR core area). We found a strong significant correlation between brown bear population density and its relative abundance index ($r = 0.81$, $p < 0.05$). It was found that with an increase in the sampling period duration, the estimate of the population density noticeably decreases ($r = -0.53$, $p < 0.05$). Parameters of the average travel speed and activity level are a subject to the greatest variability, which determines the significant variability of the day range. In general, the method of population density estimation using REM is highly promising to carry out the brown bear population size estimation in forests and mountain forests, where visual estimations are difficult or impossible.

Key words: day range, large carnivores, population size, random encounter model, REM, unmarked species, Ursidae, *Ursus arctos*

POST-FIRE RESTORATION OF PINE FORESTS IN THE BADARY AREA, TUNKINSKIY NATIONAL PARK, RUSSIA

Zhanna V. Atutova

V.B. Sochava Institute of Geography of Siberian Branch RAS, Russia
e-mail: atutova@mail.ru

Received: 15.03.2022. Revised: 27.11.2022. Accepted: 03.12.2022.

A morphological variety of pyrogenic transformations characterises burnt areas of the Badary area of the Tunkinskiy National Park (Russia), from heavily damaged areas with a partially remained forest stand to bare spaces of tens of square metres. This enabled us to study the dynamics of the post-fire reproduction of *Pinus sylvestris* (hereinafter – pine) forests in areas with various environmental conditions. The main goal of our study was to determine the nature of the pyrogenic transformation of ecosystems and to evaluate the success of the forest reproduction. The studies were based on the geobotanical monitoring in two burnt-out areas, differing in the degree and area of wildfire damage due to a creeping fire in 2010. Between 2014 and 2020, we considered the multi-temporal specificity of the species composition of the forest stand, shrub layer, and plant communities. The emergence of the first shoots of undergrowth and new growth has been recorded. The projective cover and the dynamics of the species abundance in all forest layers were fixed. The analysis of the natural reforestation dynamics revealed a similarity of the main geobotanical indicators. Pine seedlings dominated in the undergrowth of the study sites, with a small proportion of *Betula pendula*. The shrub layer consisted of *Rosa acicularis*. *Rhododendron dauricum* has been found there only at the late stage of the study. In the herbaceous layer, the largest proportion was represented by meadow species, with a small participation of forest plants. Differences were revealed during the emergence of first seedlings of undergrowth and new growth, as well as in the size of projective cover of species in all forest layers. The first pine seedlings on a heavily burnt-out study plot were recorded a year earlier than on a less transformed plot. Nevertheless, the height increment and the projective cover of the undergrowth were significantly higher on the burnt-out area of a medium damage degree. On the heavily fire-damaged area, we observed pine seedlings planted by the staff of the Tunkinskiy National Park. A satisfactory rate of seedling survival at the initial stage and further deceleration of growth parameters have been noted. The obtained results indicate the reforestation success and, therefore, a favourable forecast of post-fire recovery of light-coniferous forests in the Badary area of the Tunkinskiy National Park.

Key words: artificial forest plantation, burnt-out area, geobotanical survey, monitoring, natural regeneration, succession, wildfire

Introduction

The pyrogenic impact is one of the most considerable factors in the dynamics of biogenic landscape components. Secondary post-fire forests occupy a wide area in the south of Eastern Siberia (Chernykh & Zolotov, 2006; Krasnoshchekov et al., 2010; Sukhomlinov, 2012). The damage degree ranges from 30% to 85% in the forested area of the Siberian taiga (Dorzhiiev et al., 2017). Studies analysing the wildfire impact on Protected Areas aimed to preserve unique and standard natural objects, protecting the forest fund, and reproducing ecosystems become relevant with an increase in the wildfire frequency (Chernykh & Zolotov, 2006; Sofronov et al., 2008; Evdokimenko & Krasnoshchekov, 2017; Dancheva & Zalesov, 2018; Rozhkov & Kondakova, 2019; Suleymanova et al., 2019; Kadetov & Gnedenko, 2021; Kharitonova & Kharitonova, 2021).

More than 90% of the area of the Tunkinskiy National Park is occupied by forests, threatened by wildfires each year. Over the period of 1974–2015, in the Tunkinskiy National Park, the wildfire moni-

toring statistics indicate that in 1996–2002, the highest wildfire impact occurred. However, the wildfire of low intensity and a small area preceded this (Sofronov et al., 2008). In 2002–2016, the wildfire-damaged area occupied 147 km² (Ivanyo et al., 2017). This is just over 1% of the Tunkinskiy National Park area. Unique natural complexes are often exposed to pyrogenic effects. These also affected *Pinus sylvestris* L. (hereinafter – pine) forests of the Badary area as a natural standard for the mountain-hollow light coniferous forests of the region. Previously, the Badary area (Fig. 1) had the status of a regional sanctuary. After the foundation of the Tunkinskiy National Park in 1991, pine forests, being a habitat and nesting place for a lot of animals, were designated as a reproduction site of the special regime zone. Forest preservation and reforestation activities have a priority for this area. The needs to strengthen capacities in this area are associated with the wildfire frequency in pine forests: in the Badary area, the wildfire severity was higher in 1996, 2001, 2003, 2010, 2015, and 2016. The transformation scale reached 32% of this area (Akhazhanova,

2004; Maksyutova et al., 2019). Here, pine forests are basically characterised by a high wildfire hazard (Sofronov et al., 2008; Volokitina & Sofronova, 2011; Tsvetkov, 2013; Dorzhiev et al., 2017; Evdokimenko & Krasnoshchekov, 2017), which explains the reason for frequent wildfires (Pobedinskiy, 1965; Sannikov, 1992). The highest intensity is observed in spring during the period of targeted grass fires (Sofronov et al., 2008; Lekhatinov & Lekhatinova, 2010). In 2019, 12 wildfire events were registered in the Tunkinskiy National Park, including six ones, which were caused by careless fire handling (Nefedieva, 2019). The total wildfire-damaged area reached almost 5.6 km². In addition, 11 uncontrolled grass fires were registered on an area of about 0.5 km² (Nefedieva, 2019). Possibly, the reason of periodic wildfires in the Badary area are deliberate arsons, since cutting down fire-damaged forests is a profitable business (Lekhatinov & Lekhatinova, 2010; Lazareva & Afonina, 2014; Tararuev, 2017; Vasiliev, 2017). Thus, the pyrogenic impact is the main factor in the transformation of the pine forests in the Badary area.

Issues related to the causes, scales and consequences of the wildfire impact on the landscapes receive a high attention in the literature (Akharzhanova, 2004; Elaev et al., 2013; Lazareva & Afonina, 2014; Ivanyo et al., 2017; Kiselev et al., 2019; Maksyutova et al., 2019). In these sources, fluctuation features of the long-term wildfire activity are revealed; factors of their occurrence are indicated; ecosystem characteristics at fire-damaged areas are presented at the initial stage of regeneration. The relevance of predicting a successful regeneration of pine forest loss for preserving the landscape uniqueness and biological diversity of the Tunkinskiy National Park was noted by various authors (Akharzhanova, 2004; Lekhatinov & Lekhatinova, 2010; Lazareva & Afonina, 2014; Kiselev et al., 2019).

However, there is a lack of long-term data on post-pyrogenic progressive successions for a predictive assessment. A tool proving effectiveness of solving this problem is long-term monitoring observations of post-fire regeneration (Ne'eman, 1997; Kavgacı et al., 2010; Moreira et al., 2012; Matveev & Matveeva, 2017; Keane, 2018). Often, results are being obtained in the monitoring and assessment of the biocenosis status cast doubt on reliability of the prospects for ongoing demutation processes (Thanos & Doussi, 2000; Eugenio et al., 2006; Ürker et al., 2018; Shinkarenko et al., 2021). One of options for minimising the risk of natural regeneration loss are reforestation activi-

ties (Kobechinskaya et al., 2009; Babintseva et al., 2010; Alfaro-Sánchez et al., 2015; Granados et al., 2016; Keane, 2018). In 2016, the Tunkinskiy National Park staff carried out artificial forest planting of 390 000 pine seedling. This has been performed for the first time in a 15-year period on an area of 1.3 km² due to the low abundance of natural seedlings in the Badary area (Gulgonov, 2017). In the Tunkinskiy National Park, there are sites with a varying degree of pyrogenic transformation, and areas of naturally regenerating and artificially planted pine seedlings. This fact allows us to consider the Tunkinskiy National Park as a model area to identify the particular dynamics of the post-fire regeneration of unique pine forests in sites with various environmental conditions. This study was aimed to identify the nature of the pyrogenic transformation and to determine the regeneration success.

Material and Methods

The Badary area of the Tunkinskiy National Park is a sandy massif located in the centre of the Tunka depression and rising in the form of a flat, rounded summit with a height of 780–855 m a.s.l. Its surface is represented by ridges and hollows formed under influence of aeolian processes. Badary area is characterised by a markedly continental climate. According to data of the Tunka meteorological station in the centre of the depression, the mean monthly temperature is -24.2°C in January and 18.7°C in July. The mean annual temperature is 0.6°C (Vasilenko & Voropay, 2015). The absolute minimum was -40.1°C, and the maximum was 32.6°C. The annual precipitation is about 300–350 mm. Western and northern winds prevail in accordance with the latitudinal location of the depression and the deeply incised river valleys descending from the north, originating from slopes of the Tunkinskie Goltzy Range.

Fig. 1. The location of the Badary area in the Tunkinskiy National Park, Republic of Buryatia, Russia.

The landscape-forming units of the Badary area are piedmont sub-taiga pine geomes (Mikheev & Ryashin, 1977; Atutova, 2018), which are characterised by a combination of gray forest soils and soddy-slightly podzolic sandy loamy soils (Letunov, 1962). Gently sloping pine grass groups of facies with shrub undergrowth of *Rhododendron dauricum* L. represent the vegetation of the study area (Atutova, 2018). However, there are no natural pine forests remained, which is caused by frequent wildfires that destroyed 80 km² of forest plantations per wildfire season (Lekhatinov & Lekhatinova, 2010). The most widespread forest vegetation complexes are represented by secondary birch-pine grass forests with shrubs.

The study included the analysis of mapping materials and remote sensing data in order to select reference areas, field studies, data processing, long-term analysis and assessment of post-fire regeneration. The degree of pyrogenic disturbance of landscape complexes was the criterion for the selection of key sites. The herbaceous layer, shrubs, and trees have been completely destroyed by wildfires. After the middle-severity wildfires, forest stands with incompletely burnt undergrowth remains fragmentary, and the grass cover dies out (Kalinin, 2008; Kharitonova & Kharitonova, 2021). In the pre-field period, we analysed multi-temporal and multi-scale topographic maps, forest inventory materials, as well as multi-temporal satellite images from 1986 to 2013, provided by Google Earth. As a result, we identified fire-damaged areas with various degrees of damage, and areas that had not been exposed to pyrogenic effects for a long time (Fig. 2).

Analysis of multi-temporal data showed that, until 2010, study site A and study site B were not damaged by wildfires. The identity of the indication signs of the vegetation cover on each analysed satellite image until 2010 indicates similar forest communities within an area covering all three sites. This serves as an additional criterion for reliability of the study (reference) site selection. An analysis of data from the Global Forest Watch also makes it possible to attribute the latter to areas that have not been subjected to a transformative impact for a long time.

Site A is a moderately burnt area, as testified by the remaining forest stand at the beginning of the study in 2014. It is located in the eastern part of the Badary area at an altitude of 766 m a.s.l. on a gentle southeastern slope. Site A was situated at 70 m from the edge of the fire-damaged area of 2010. In mid-July 2018, traces of spring grass wildfire were observed on site A.

Site B is a severely burnt area (without any forest stand), located 250 m from the forest edge at an alti-

tude of 781 m a.s.l., and 437 m northeast from site A. It is a gentle southeast slope. In 2010, the main wildfire passed through site B. Here, the study started in 2016, after pine seedlings were planted in late May 2016.

A reference site is an unburnt area. Geobotanical characteristics obtained here are a reference indicating a favourable course of the regeneration process in fire-damaged areas. The burnt area is located on a gentle eastern slope at the eastern edge of the Badary area at altitude of 786 m a.s.l., 3.3 km from site A, and 3.0 km from site B. The inclusion of charcoal in soil horizons and the small thickness of the forest litter (up to 3 cm) indicate frequent wildfires here (Kiselev et al., 2019). The vegetation is represented by medium-aged pine forests (45–50 years) with single specimens of *Larix sibirica* Ledeb., *Betula pendula* Roth., and an undergrowth of *Rhododendron dauricum* and patches of true moss-grass-subshrub forests. These are secondary forests, regenerated after wildfires about half a century ago. In absence of surviving natural pine forests in the Badary area, a reference site was selected, remote from the recently fire-damaged areas.

The time series of observations covers the period between 2014 and 2020. The analysis of the main patterns of composition and distribution of the vegetation cover was based on geobotanical descriptions adopted in the practice of field landscape studies (Pashkang et al., 1969; Zhuchkova & Rakovskaya, 2004). On sample (20 × 20 m) plots, undergrowth features were considered (forest stand structure, abundance based on Drude (1890) (hereinafter – Drude abundance), and average height), as well as characteristics of the shrub layer and plant communities (Drude abundance, average height, and projective cover). Scientific names are presented according to POWO (2023).

The species composition of the tree undergrowth has been registered as a formula of ten units, taking into account tree abundance. To estimate the abundance values, we used the scale of Drude (1890). The used symbols are cop.3 (plants are very abundant), cop.2 (there are many individuals), cop.1 (there are quite some individuals), sp. (plants are found in a small number, scattered), sol. (plants are found in a very small number, a few specimens). The projective cover was identified visually using a ten-fold step for the grass layer, a five-fold step for the shrub layer, and a single step for plant communities. Finally, we obtained a number of regeneration sets, describing features of the post-fire recovery of plant communities under certain landscape-ecological conditions. Based on them, we consistently solve problems presented above.

Fig. 2. The study sites (A, B) in the Badary area of the Tunkinskiy National Park, Russia. Designations: (a) satellite image from 2020 with study sites; (b) a fragment of the Global Forest Watch resource map (blue –regenerating tree cover; pink – canopy cover lost due to wildfires; green – canopy cover and areas without canopy cover (e.g. bushes, swamps, cropland, fallow land, pastures) are shown in white).

Results

While solving the problem of predicting the prospects for the regeneration of fire-damaged plant communities, we compared them with characteristics of natural plant communities, which are not damaged by wildfires. On the reference site, the average height of pines was 15 m, and the crown density was 0.8 m. The last fact, limiting the access of solar radiation, explains the absence of light-demanding pine undergrowth there. We found *Rhododendron dauricum* with an average height of 40–60 cm, and rarer *Rosa acicularis* Lindl. with an average height of 15–25 cm.

The poor herb layer, hindered by coniferous litter, has a projective cover of 30%. *Pleurozium schreberi* (Willd. ex Brid.) Mitt. is presented in fragments. The sub-shrub *Vaccinium vitis-idaea* L. is widely spread, and *Rubus saxatilis* L. is abundant. Other herbaceous plants are scattered and have a low abundance. These species are *Calamagrostis obtusata* Trin., *Carex pediformis* var. *macroura* (Meinsh.) Kük., *Thalictrum minus* L., *Lathyrus humilis* (Ser.) Fish. ex Spreng., *Maianthemum bifolium* (L.) F.W.Schmidt, *Equisetum sylvaticum* L., *Galium boreale* L.

At the initial stage of the study on site A, single specimens of *Betula pendula* were noted before the wildfire event and its renewal after that. The average height of sparse *B. pendula* renewal was 0.9–1.0 m. We found a few individuals of one-year-old pine seedlings. The herbaceous layer cover was 40% during this year. *Rhododendron dauricum* and *Rosa acicularis* were found in a small number with an average height of 15–20 cm. *Rubus saxatilis* was noted in a very small

number. *Artemisia sericea* Web. ex Stechm. and *Trifolium medium* L. were scattered. *Vaccinium vitis-idaea* and *Vicia cracca* L. were found in a small number. The highest abundance was found for *Calamagrostis langsdorffii* (Link) Trin., *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop., *Geranium pratense* L., and *Sanguisorba officinalis* L.

Late July 2016, pine seedlings were abundant, with an average height of 25–30 cm (Fig. 3). The tree cover reached 20–30%, and the herb layer 50%. *Calamagrostis* species still dominated. *Geranium pratense*, *Rubus saxatilis*, *Trifolium medium*, *Artemisia sericea* and *Chamaenerion angustifolium* were quite abundant. Some individuals of *Ranunculus propinquus* C.A.Mey. were found. *Chrysanthemum zawadskii* Herbich was noted in a small number of individuals. The average height of shrubs was 15 cm. An increase in abundance of *Vaccinium vitis-idaea* was observed. *Rosa acicularis* and *Rhododendron dauricum* were still rare.

In the first half of July 2017, a high number of *Vaccinium vitis-idaea* individuals was observed. The abundance of *Rosa acicularis* remained at the same level, while *Rhododendron dauricum* increased slightly. The average height of shrubs was 25–35 cm. Among the above-mentioned dominants, a small number of *Aster alpinus* L. individuals was found. The undergrowth cover was within 30–40%. The pine dominated, with an average height of 50–55 cm. The ground cover was 60%.

Mid-July 2018, signs of the spring grass fire have been registered. The wildfire did not damage the abundant pine undergrowth; its average height increased to 70 cm. The average height of single *Betula pendula* seedlings was 160 cm. The abun-

dance and average height of shrubs did not change. Due to the lack of dead-standing trees, the ground layer was clearly visible; its projective cover remained at last year's level. The composition and abundance of herb layer did not change considerably either. *Pleurozium schreberi* was represented by a few small patches.

Early August 2020, a remarkable increase in height of pine undergrowth (up to 2.5 m) has been noted in comparison with the data of 2018. Its average height was about 1.6 m. The projective cover was 70%. In the herb layer, along with the above-mentioned species, *Hieracium umbellatum* L. was found in a small number of individuals. *Pleurozium schreberi* abundance slightly increased. The height of the herb layer varied from 10 cm to 85 cm; its projective cover was 70%. The average height of the shrub layer was 15 cm. *Rosa acicularis* and *Rhododendron dauricum* were found in a small number of individuals, with an average height of 35–40 cm.

During the study on site A, the process of the forest stand dieback has been observed. The rest of the remained dead trunks were cut down in the first post-fire year; then they were stockpiled or randomly fell out.

In the first year of the study on site B, we observed cracked and splintered remains of fell out trunks and branches. The surface ground was disturbed with planting furrows made by

heavy logging machinery (Fig. 4). In July 2016, the average height of two-year-old pine seedlings, planted in cut furrows in May 2016, was 8–10 cm (Fig. 5). Meanwhile, 80-cm root suckers of *Betula pendula* and pine seedlings have been registered. Based on the number of nodes, pine seedlings appeared here two years after the wildfire. The average height of the pine undergrowth was 25–30 cm; its total projective cover was 15–20%. The shrub layer is represented by *Rosa acicularis*. The projective cover of the herb layer was 60%, dominated by *Calamagrostis* spp. and *Carex* spp. Common species were also *Chamaenerion angustifolium*, *Artemisia vulgaris* L., *Geranium pratense*, *Sanguisorba officinalis*, *Trifolium medium*, *Galium verum* L., *Hieracium umbellatum*, *Achillea millefolium* L., *Vicia cracca*, *Aster alpinus*, *Rubus saxatilis*, *Artemisia sericea*, *Astragalus adsurgens* Pall. The average height of the herb layer was 40 cm.

In July 2017, no changes were observed in both composition and distribution of the undergrowth, shrub and herb layers. The projective cover of the herb layer had increased to 70%. The average height of the artificially planted pine individuals was 10 cm, while the height of naturally regenerated ones was 50 cm. The average height of *Betula pendula* individuals was 100–110 cm. The dieback and falling out of the fire-damaged forest continued, thereby increasing the wood-debris amount.

Fig. 3. Post-fire reforestation periods at site A in the Badary area of Tunkinskiy National Park, Russia. Designations: a – 2014, b – 2017, c – 2020.

Fig. 4. Periods of post-fire reforestation at site B in the Badary area of Tunkinskiy National Park, Russia. Designations: a – 2016, b – 2017, c – 2020.

Fig. 5. Conditions of artificially planted pine seedlings on site B in the Badary area of Tunkinskiy National Park, Russia. Designations: a – recently-dug-up forest planting furrow, July 2016; b – *Pinus sylvestris* seedlings, July 2016; c – forest planting furrow with pine undergrowth marked by arrows, August 2020; d – pine sprouting, August 2020.

In July 2018, the average height of the undergrowth of *Betula pendula* and *Pinus sylvestris* was 110 cm and 70 cm, respectively. The height of the artificially planted pines did not exceed 20 cm. The total projective cover of the pine undergrowth was 20%. In addition to *Rosa acicularis*, rare, up to 15–20 cm in height, individuals of *Rhododendron dauricum* were found. *Pleurozium schreberi* was found in shaded areas with wood-debris. The projective cover of the herb layer was 70%; its average height was 50 cm.

In August 2020, the projective cover of birch-pine undergrowth was 35–40%; its height varied in the range of 0.4–2.5 m. The average height of *Betula pendula* was 120 cm. The height of artificially planted and naturally regenerated pine individuals was 40 cm and 130 cm, respectively. The average height of the shrub layer was 70 cm. The height of the herb layer varied from 10 cm to 95 cm; its projective cover was 90%. During our five-year study, the abundance of *Chamaenerion angustifolium*, *Galium verum*, *Achillea millefolium*, *Vicia cracca*, *Aster alpinus* decreased, while the abundance of *Carex duriuscula* C.A.Mey., *Sanguisorba officinalis*, *Trifolium medium*, *Rubus saxatilis*, *Artemisia sericea*, *Astragalus adsurgens*, *Vaccinium vitis-*

idaea increased. The abundance of other species in the herb layer did not change.

Based on the results of seven years of the study, it can be assumed that reforestation of the fire-damaged areas is quite successful. On site A, the maximum height of pine individuals reached 2.5 m from 2013 to August 2020 (Table 1). The height of the rare *Betula pendula* undergrowth was about 3.0 m. The successful demutation process was evidenced by an increase in abundance of the herb vegetation (*Vaccinium vitis-idaea*, *Rubus saxatilis*, *Pleurozium schreberi*, *Carex duriuscula*), followed by the meadow forbs, which were common at the initial succession stage there. Slow-decomposing and hard coniferous litter is a limiting factor for a more intensive regeneration process in all forest layers, as well as debris-strewn forest.

On site B, a low growth rate of artificially planted *Pinus sylvestris* was observed over the 5-year period. The average height of pine individuals increased from 8 cm to 40 cm, although artificial planting can be considered effective; the survival rate of pine seedlings was estimated at 70–80%. Reforestation efforts and badly organized wildfire response measures resulted in littering of this area with wood debris. In addition, the furrows and ruts of logging machinery contributed to the decrease of natural regeneration. In the last study year, the projective cover of naturally regenerated pine undergrowth did not exceed 30%. Nevertheless, the average height of individuals had changed from 30 cm to 1.3 m over the 5-year period.

Discussion

Based on the obtained results (Table 1), some features of pyrogenic successions were identified. We confirmed that post-fire natural reforestation in former pine forests occurs without changes in species composition (Sannikov, 1992; Tsvetkov, 2013). It was demonstrated that 10% of naturally regenerated plants of the undergrowth were *Betula pendula*; the remaining 90% were *Pinus sylvestris*.

Over a seven-year period, the anthropogenic influence (i.e. littering the area with remains of fire-damaged forest stand and heavy equipment traces) constrained the constant increase in projective cover of pine undergrowth. In addition, unsatisfactory reforestation was associated with a considerable proportion of the forest stand loss after its burning. This is clearly seen on the heavily burnt site B, where the projective cover of undergrowth is uneven and amounts to 30%.

Table 1. Characteristics of the post-fire regeneration on the study sites in the Badary area of Tunkinskiy National Park, Russia

Parameters		Site A					Site B							
		2014	2016	2017	2018	2020	2016	2017	2018	2020				
Site description	Vegetation before wildfire	<i>Pinus sylvestris</i> with single specimens of <i>Larix sibirica</i> Ledeb. and <i>Betula pendula</i> Roth. with undergrowth of <i>Rhododendron dauricum</i> L. green-moss-herb-subshrub forest												
	Year of the last wildfire	2010, and spring grass wildfire of 2018					2010							
	Pyrogenic features	Edge part (flank) of the ground fire					Area of the main part of the ground fire							
	Negative environmental factors	Most of the remained forest stand has been cut down and stored or chaotically felled out, which is a deterrent to recovery, coupled with abundant coniferous litter.					The area is littered with wood debris. Furrows cut with heavy equipment for artificial forest planting contributed to the reduction of the cover of naturally regenerated forest.							
Undergrowth	Composition (formula ¹)	1P9B	2B8P	2B8P	1B9P	1B9P	2B8P	1B9P	1B9P	1B9P				
	<i>Betula pendula</i> Roth.													
	Average height, m	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	0.8	1.0–1.1	1.1	1.2				
	Projective coverage, %	5	5	5	5	5	3	3	5	5				
	<i>Pinus sylvestris</i>													
	Natural (♣) and artificial reproduction (⊕) of <i>Pinus sylvestris</i>	♣	♣	♣	♣	♣	♣	⊕	♣	⊕	♣	⊕		
	Average height, m	0.06–0.10	0.25–0.30	0.5	0.7	1.5	0.3	0.08	0.5	0.1	0.7	0.2	1.3	0.4
	Projective cover, %	5	30	40	50	70	15	5	25	3	30	3	40	5
	Average height, m	0.20	0.25	0.30	0.40	0.40	0.3	0.3	0.5	0.7				
	Projective cover, %	15	20	20	25	30	30	30	30–35	40				
Shrub layer	Drude abundance for dominant species ²													
	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	sp.	sp.	sp.	sp.	sp.	cop.1	cop.1	cop.1	cop.1				
	<i>Rhododendron dauricum</i> L.	sol.	sol.	sol.	sp.	sp.	–	–	sol.	sol.				
	Average height, m	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4–0.5	0.5	0.5				
Projective cover, %	40	50	60	60	70	60	70	70	90					
Herb layer	Drude abundance for dominant species ²													
	<i>Calamagrostis langsdorffii</i> (Link) Trin.	cop.2	cop.3	cop.3	cop.3	cop.3	cop.2	cop.2	cop.2	cop.2				
	<i>Carex duriuscula</i> C.A. Mey.	–	sp.	cop.1	cop.1	cop.1	sp.	sp.	cop.1	cop.1				
	<i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) Scop.	cop.2	cop.2	cop.1	cop.1	sp.	cop.2	cop.2	cop.2	cop.1				
	<i>Artemisia sericea</i> Web. ex Stechm.	sp.	cop.2	cop.2	cop.2	cop.2	sp.	sp.	sp.	cop.1				
	<i>Geranium pratense</i> L.	cop.1	cop.2	cop.2	cop.2	cop.2	cop.2	cop.2	cop.2	cop.2				
	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	cop.1	cop.1	cop.1	cop.1	cop.1	cop.1	cop.1	cop.1	cop.2				
	<i>Trifolium medium</i> L.	sp.	cop.2	cop.2	cop.2	cop.2	cop.1	cop.1	cop.1	cop.2				
	<i>Vicia cracca</i> L.	sp.	cop.1	cop.1	cop.1	cop.1	sp.	sp.	sp.	sol.				
	<i>Rubus saxatilis</i> L.	sol.	sp.	cop.1	cop.1	cop.1	sp.	sp.	sp.	cop.1				
	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	sol.	sp.	cop.1	cop.1	cop.1	–	–	sol.	sp.				
	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.	–	–	–	sol.	sp.	–	–	sol.	sol.				

Note: ¹ – B – *Betula pendula*, P – *Pinus sylvestris* L.; ² – Drude abundance for dominant species: cop.3 – plants are very abundant, cop.2 – there are many individuals, cop.1 – there are quite many individuals, sp. – plants are found in a small number, scattered, sol. – plants are found in a very small number, a few specimens.

The forest regeneration through the pine dominance is also associated with its light-demanding preferences. The regenerated pine seedlings were found two years later in open areas of site B, characterised by high illumination, sun heating, and dry soils. On site A, the pine regeneration on the remained forest stand began a year later. The coniferous litter preserved in some sites prevents the seed reproduction and causes the uneven spatial development of renewal vegetation (Marañón-Jiménez et al., 2013; Dancheva & Zalesov, 2017).

On site B, a sufficient survival rate of pine seedlings has been recorded on recently dug up and well-lit sites with forest planting furrows. At the same time, the absence of biologically highly active litterfall (Tsvetkov, 2013; Solovyova, 2018) in plantation furrows explains a low renewal rate of artificially planted *Pinus sylvestris* at the initial succession stage. Later,

the overgrowth of plantation furrows with a well-developed herb cover and prevailing tall *Calamagrostis* spp. plants did not contribute to the active growth of pine seedlings either, due to the high shading and competition for moisture and nutrients. In this connection, the managed burning treatment is favourable for an effective way to promote post-fire pine regeneration, besides of weeding and loosening (Belov, 1973; Kovaleva et al., 2012; Matveev & Matveeva, 2017). The spring grass fire, recorded in 2018 on site A, did not have negative consequences in the development of vegetation renewal, but it contributed to the thinning of plant communities. This resulted, that we did not record an increase in projective cover of the herb layer, which was observed previously in 2017–2018. At the same time, an increase in the projective cover of pine undergrowth renewal was revealed from 50% in 2018 to 70% in 2020. Thus, a managed burning treatment of

the dry vegetation cover is an additional incentive for the reforestation success, as evidenced by the growth of geobotanical parameters in the restored forest stand.

The degree of the wildfire damage explains a series of stages in derivative associations of the subshrub and herb layers (Groot et al., 2004; Kovaleva et al., 2012; Vallejo et al., 2012; Roberts et al., 2019). The fireweed-reed-grass post-pyrogenic stage of the vegetation development often observed in fire-damaged areas under similar environmental conditions has been recorded five years after the wildfire on site B with a strong degree of the wildfire effect (Kovaleva et al., 2012; Gongalsky, 2015). Green mosses and subshrubs were not recorded. The reed-grass-forb stage with moss-cowberry-forb micro-groups has been established five years later, i.e. ten years after the wildfire. At this stage of vegetation development, a shrub layer with *Rhododendron dauricum* and *Rosa acicularis* appears. This confirms that the process of demutation of perennial herbs begins immediately after the wildfire, while the green moss recovery starts several years later (Volokitina et al., 2013). Over the entire study period on site A with a moderate wildfire degree and a considerable degree of the forest stand preservation, the reed-grass-forb stage with cowberry-forb plant micro-associations has been recorded with the appearance of moss-cowberry-forb plant micro-associations at later stages of the vegetation regeneration. An increase in abundance and height of renewed trees leads to a decrease in the site illumination level, resulting in an increase in the forest stand density in the soil moisture content. Meadow-forb plant associations dominated at the initial stage of forest regeneration have been supplemented with typical forest species later.

The success of the reforestation is determined on the basis of the age (height) of the undergrowth and its area (abundance) (Sofronov et al., 2008). At the end of the study, a considerable pine participation in the vegetation renewal has been revealed, regardless the fire-damaged area and the percentage of the survived forest stand. Sofronov et al. (2003) suggested that the presence of at least one renewed pine individual of 1.5 m in height per 10 m² indicates a successful reforestation. A visual evaluation of the overgrowth of burnt areas with pine seedlings in 2020 made it possible to conclude that this indicator was much higher, which evidences on the successful post-fire pine regeneration in the Badary area of Tunkinskiy National Park.

Conditions of the vegetation development (lighting and shading intensity, presence or absence of wood debris, and site vulnerability to the anthropogenic impact) adjust the regeneration and affect the regeneration of artificial plantations. Neverthe-

less, despite the low increase in height of the artificially planted seedlings, their survival rate was considered satisfactory. In the last study year, the visual evaluation of planting furrows showed that, on a 4-m² area, there were more than two pine seedlings of 0.21–0.50 m in height or four ones of 0.11–0.20 m in height. Based on Sofronov et al. (2003), this value is considered a successful reforestation.

The stimulating role of wildfires in the natural regeneration of light-coniferous forests is often observed due to the emergence of a higher number of seedlings in burnt areas, compared to one under the canopy of undisturbed forests (Belov, 1973; Kobechinskaya et al., 2009; Heras et al., 2012; Vallejo et al., 2012; Zlenko et al., 2015). This is consistent with our results. If we compare background green-moss-grass-subshrub pine forests with single individual of *Larix sibirica* and *Betula pendula* with *Rhododendron dauricum* and undergrowth absence with fire-damaged areas with abundant wood regeneration, in the absence of frequent wildfires, there is a tendency for effective post-fire reforestation and the formation of highly productive subtaiga light-coniferous geosystems.

Conclusions

In the Badary area of Tunkinskiy National Park, fire-damaged areas are characterised by a variety of pyrogenic transformations, ranging from conflagrations with a partially preserved forest stand to open areas of several square kilometres. Long-term data allowed us to analyse the dynamics of post-fire regeneration and identification of demutation processes in pine forests.

At this demutation stage, morphometric indicators of undergrowth in young pine forests in moderately burnt areas characterised the regeneration process as quite successful. Despite the later start of the forest reproduction than in heavily burnt areas, the abundance of pine seedlings is higher there. The projective cover of natural pine seedlings over a seven-year period was almost twice higher than in the heavily burnt areas.

In heavily burnt areas, indicators of the natural pine reforestation were characterised by high values of the renewal rate and projective cover, which can be generally considered a marker of successful regeneration. Observations of the artificially planted pine seedlings in the heavily burnt areas in 2010 showed a satisfactory survival rate of pine seedlings. However, an increase in the pine renewal height is limited by shading of the high herb layer.

On both study sites, positive dynamics are confirmed by the shrub emergence in the undergrowth existed here before the wildfire and satisfactory development of shrubs. It has been confirmed that

the floristic composition of post-fire plant communities has not changed in most cases; a gradual restoration of the fire-damaged plant community was noted. A convincing indicator of the effective restoration of damaged pine green-moss-grass-subshrub forests is the increased abundance of forest species in plant communities among the meadow-forbs plant communities, common here at the initial stage of the pyrogenic succession.

The obtained results can be used in determining and predicting the dynamic trends of the demutation process in fire-damaged pine forests. They replenish an informative database on patterns of post-fire successions, taking into account regional specifics of sites. It is advisable to continue monitoring studies to eliminate constraining factors for successful reproduction of the unique pine forests in the Badary area of the Tunkinsky National Park.

Acknowledgements

This study has been performed within the state assignment (registration number: AAAA-A21-121012190017-5).

References

- Akharzhanova T.V. 2004. Pine forest of Badary – especially valuable landscape in the Tunkinsky National Park. *Bulletin of the Buryat State University. Geography, Geology* 3: 207–212. [In Russian]
- Alfaro-Sánchez R., Sánchez-Salguero R., De las Heras J., Hernández-Tecles E., Moya D., López-Serrano F.R. 2015. Vegetation dynamics of managed Mediterranean forests 16 yr after large fires in southeastern Spain. *Applied Vegetation Science* 18(2): 272–282. DOI: 10.1111/avsc.12137
- Atutova Zh.V. 2018. Modern landscapes of the Tunkinskaya depression. *Geography and Natural Resources* 1: 103–114. [In Russian]
- Babintseva R.M., Gorbachev V.N., Titova E.V., Turov A.V. 2010. Artificial restoration of Scotch pine (*Pinus sylvestris*) under conditions of dry forests in the Ulyanovsk Region. *Proceedings of the Orenburg State Agrarian University* 1 (25): 26–29. [In Russian]
- Belov S.V. 1973. The managed fire in the forest – a measure of restoring pine and larch forests of the taiga zone. In: *Combustion and wildfires in the forest*. Krasnoyarsk: Institute of Forestry and Wood, Siberian Branch of AS USSR. P. 213–232. [In Russian]
- Chernykh D.V., Zolotov D.V. 2006. Pyrogenic transformation of landscapes and nature conservation organization. *Polzunovskiy Vestnik* 4: 145–150. [In Russian]
- Dancheva A.V., Zalesov S.V. 2017. Natural reforestation at the burnt area in belt pine forests of the Priirtyshye (for example, SFNFR «Semey Ormany»). *Advances in Current Natural Sciences* 7: 24–29. [In Russian]
- Dancheva A.V., Zalesov S.V. 2018. Features of reforestation of burned areas in dry pine forests of the Kazakh Upland in example State National Nature Park «Bayanaul». *Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotekhnicheskoy Akademii* 224: 150–160. [In Russian]
- Dorzhiiev Ts.Z., Bao Y., Badmaeva E.N., Vanchindorzh B., Urbazaev Ch.B., Yushan Yu. 2017. Forest fires in Republic of Buryatia for 2002–2016. *Nature of Inner Asia* 3(4): 22–37. [In Russian]
- Drude O. 1890. *Handbuch der Pflanzengeographie*. Stuttgart: J. Engelhorn. 582 p.
- Elaev E.N., Elaeva N.G., Rudykh S.G., Turunkhaev A.V. 2013. Tunkinsky Natural National Park: main natural complexes and prospects for their conservation. In: *Environment and sustainable development of the Mongolian plateau and adjacent territories*. Vol. 1. Ulan-Ude: Buryat State University. P. 174–178. [In Russian]
- Eugenio M., Verkaik I., Lloret F., Espelta J.M. 2006. Recruitment and growth decline in *Pinus halepensis* populations after recurrent wildfires in Catalonia (NE Iberian Peninsula). *Forest Ecology and Management* 231(1–3): 47–54. DOI: 10.1016/j.foreco.2006.05.007
- Evdokimenko M.D., Krasnoshchekov Yu.N. 2017. Forest environmental consequences of pyrogenous anomalies in the basin of Baikal lake. *Siberian Journal of Forest Science* 4: 66–77. DOI: 10.15372/SJFS20170406 [In Russian]
- Gongalsky K.B. 2015. *Regularities of restoration of communities of soil animals after forest fires*. Dr.Sc. Extended Abstract. Moscow: A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS. 44 p. [In Russian]
- Granados M.E., Vilagrosa A., Chirino E., Vallejo V.R. 2016. Reforestation with resprouter species to increase diversity and resilience in Mediterranean pine forests. *Forest Ecology and Management* 362: 231–240. DOI: 10.1016/j.foreco.2015.12.020
- Groot W.J., Bothwell P.M., Taylor S.W., Wotton B.M., Stocks B.J., Alexander M.E. 2004. Jack pine regeneration and crown fires. *Canadian Journal of Forest Research* 34(8): 1634–1641. DOI: 10.1139/x04-073
- Gulgonov V.E. 2017. Scotch pine plantations. In: *Web-site of the Tunkinsky National Park*. Available from <http://www.tunkapark.ru/about/92-novosti/147-lesnye-kultury-sosny-obyknovennoy.html> [In Russian]
- Heras J., Moya D., Vega J.A., Daskalakou E., Vallejo R., Grigoriadis N., Tsitsoni T., Baeza J., Valdecantos A., Fernandez C., Espelta J., Fernandes P. 2012. Post-fire management of serotinous pine forests. In: *Post-Fire Management and Restoration of Southern European Forests*. Vol. 24. Dordrecht: Springer. P. 121–150. DOI: 10.1007/978-94-007-2208-8_6
- Ivanyo Ya.M., Lazareva A.A., Stolpova Yu.V. 2017. The modelling of variability of characteristics of the fires on the territory of National Park «Tunkinsky». *Bulletin KrasGAU* 7: 44–50. [In Russian]
- Kadetov N.G., Gnedenko A.E. 2021. Sites with increased phytodiversity in the fire-burned part of the Kerzhensky Nature Reserve: significance, origin, mapping. *Geographical Bulletin* 3(58): 142–152. DOI: 10.17072/2079-7877-2021-3-142-152 [In Russian]
- Kalinin K.K. 2008. Successions of vegetation cover on large fire-sites of the Sredneye Zavolzhye Region. *Vestnik*

- of Volga State University of Technology. Series: Forest Ecology. Nature Management 1: 19–28. [In Russian]
- Kavgacı A., Čarni A., Basaran S., Başaran M.A., Košir P., Marinšek A., Šilc U. 2010. Long-term post-fire succession of *Pinus brutia* forest in the east Mediterranean. *International Journal of Wildland Fire* 19(5): 599–605. DOI: 10.1071/WF08044
- Keane R.E. 2018. Managing wildfire for whitebark pine ecosystem restoration in Western North America. *Forests* 9(10): 648. DOI: 10.3390/f9100648
- Kharitonova A.O., Kharitonova T.I. 2021. The effect of landscape pattern on the 2010 wildfire spread in the Mordovia State Nature Reserve, Russia. *Nature Conservation Research* 6(2): 29–41. DOI: 10.24189/ncr.2021.022 [In Russian]
- Kiselev M.V., Voropay N.N., Cherkashina A.A. 2019. Influence of anthropogenic activities on the temperature regime of soils of the South-Western Baikal region. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 381: 012043 DOI: 10.1088/1755-1315/381/1/012043
- Kobechinskaya V.G., Oturina I.P., Apostolov V.L., Tomashovsky A.L. 2009. Influence of pyrogenic factor on artificial pine's plantation in the Simferopol district. *Ekosistemy* 20: 146–153. [In Russian]
- Kovaleva N.M., Zhila S.V., Ivanova G.A. 2012. The formation of living ground cover at the initial stage of pyrogenic succession in pine forests of the Lower Angara Region. *Conifers of the Boreal Area* 30(3): 265–269. [In Russian]
- Krasnoshchekov Y.N., Evdokimenko M.D., Cherednikova Y.S., Boloneva M.V. 2010. Post-fire functioning of Eastern Cisbaikalian forest ecosystems. *Contemporary Problems of Ecology* 3(2): 161–166. DOI: 10.1134/S1995425510020049
- Lazareva A.A., Afonina T.E. 2014. Forest fire monitoring of forests in the Tunkinskiy National Park. *Vestnik IrGSHA* 63: 29–36. [In Russian]
- Lekhatinov A.M., Lekhatinova E.B. 2010. State forests and plant Red Book Tunkinski valley. In: *Biodiversity, problems of ecology of Mountain Altai and adjacent regions: present, past, future*. Gorno-Altaysk. P. 201–206. [In Russian]
- Letunov P.A. (Ed.). 1962. *Soil-geographical zoning of the USSR (in connection with agricultural use of lands)*. Moscow: AS USSR. 424 p. [In Russian]
- Maksyutova E.V., Makarenko E.L., Silaev A.V. 2019. Forest fire activity and fire hazard in the Baikal Region under modern conditions. *Geography and Natural Resources* 5: 52–58. [In Russian]
- Marañón-Jiménez S., Castro J., Querejeta J.I., Fernández-Onoño E., Allen C.D. 2013. Post-fire wood management alters water stress, growth, and performance of pine regeneration in a Mediterranean ecosystem. *Forest Ecology and Management* 308: 231–239. DOI: 10.1016/j.foreco.2013.07.009
- Matveev A.M., Matveeva T.A. 2017. Role of fires in renewal of subordinate Scots pine. *International Research Journal* 04(58): 140–143. DOI: 10.23670/IRJ.2017.58.039 [In Russian]
- Mikheev V.S., Ryashin V.A. 1977. *Landscapes of the south of Eastern Siberia*. Scale: 1 : 1500000. Moscow. 4 p. [In Russian]
- Moreira F., Arianoutsou M., Vallejo V.R., De las Heras J., Corona P., Xanthopoulos G., Fernandes P., Papageorgiou K. 2012. Setting the scene for post-fire management. In: F. Moreira, M. Arianoutsou, P. Corena, J. De las Heras (Eds.): *Post-Fire Management and Restoration of Southern European Forests*. Vol. 24. Dordrecht: Springer. P. 1–19. DOI: 10.1007/978-94-007-2208-8_1
- Ne'eman G. 1997. Regeneration of Natural Pine Forest – Review of Work Done After the 1989 Fire in Mount Carmel, Israel. *International Journal of Wildland Fire* 7(4): 295–306. DOI: 10.1071/WF9970295
- Nefedieva S.V. 2019. *Forest fires on the territory of the Tunkinskiy National Park*. In: *Web-site of the Tunkinsky National Park*. Available from <https://www.tunkapark.ru/search/news/558-lesnye-pozhary-na-territorii-nacionalnogo-parka-tunkinskiy.html> [In Russian]
- Pashkang K.V., Vasilyeva I.V., Lapkina N.A., Rychagov G.I. 1969. *Complex field practice in physical geography*. Moscow: Vysshaya Shkola. 192 p. [In Russian]
- Pobedinskiy A.V. 1965. *Pine forests in Central Siberia and Transbaikalia*. Moscow: Nauka. 268 p. [In Russian]
- POWO. 2023. Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens. Available from <http://www.plantsoftheworldonline.org>
- Roberts C.P., Donovan V.M., Wonkka C.L., Powell L.A., Allen C.R., Angeler D.G., Wedin D.A., Twidwell D. 2019. Fire legacies in eastern ponderosa pine forests. *Ecology and Evolution* 9(4): 1869–1879. DOI: 10.1002/ece3.4879
- Rozhkov Yu.F., Kondakova M.Yu. 2019. Assessment of the post-fire forest restoration dynamics in the Olekminsky State Nature Reserve (Russia) according to data of Landsat satellite images. *Nature Conservation Research* 4(Suppl.1): 1–10. DOI: 10.24189/ncr.2019.014 [In Russian]
- Sannikov S.N. 1992. *Ecology and geography of natural regeneration of Scots pine*. Moscow: Nauka. 264 p. [In Russian]
- Shinkarenko S.S., Ivanov N.M., Berdengalieva A.N. 2021. Spatio-temporal dynamics of burnt areas in federal Protected Areas in the south-east of European Russia. *Nature Conservation Research* 6(3): 23–44. DOI: 10.24189/ncr.2021.035 [In Russian]
- Sofronov M.A., Volokitina A.V., Martynov A.N. 2003. Evaluation of the success of reforestation, taking into account the uneven age of undergrowth and the uneven distribution of its distribution over the area. *Forestry* 5: 16–17. [In Russian]
- Sofronov M.A., Volokitina A.V., Sofronova T.M. 2008. Fires and pyrogenic successions in the forests of the south Baikal region. *Contemporary Problems of Ecology* 1: 304–309. DOI: 10.1134/S199542550803003X
- Solovyova A.A. 2018. *Features of Scots pine (Pinus sylvestris) reforestation in the Priangarsky taiga region*. Extended PhD Abstract. Krasnoyarsk. 20 p. [In Russian]
- Sukhomlinov N.R. 2012. Monitoring of the pyrogenic transformation of ecosystems: problems, methods, approaches. In: *Monitoring and biodiversity of ecosystems in Siberia and the Far East*. Nakhodka: Institute of Technology and Business. P. 46–52. [In Russian]
- Suleymanova G.F., Boldyrev V.A., Savinov V.A. 2019. Post-fire restoration of plant communities with *Paeo-*

- nia tenuifolia* in the Khvalynsky National Park (Russia). *Nature Conservation Research* 4(Suppl.1): 57–77. DOI: 10.24189/ncr.2019.048
- Tararuev V. 2017. Forest destruction continues in the Tunkinskiy National Park of Buryatia. In: *Number one*. Available from <https://gazeta-n1.ru/news/55226/> [In Russian]
- Thanos C.A., Doussi M.A. 2000. Post-fire regeneration of *Pinus brutia* forests. In: G. Ne'eman, L. Trabaud (Eds.): *Ecology, Biogeography and Management of Pinus halepensis and P. brutia forest ecosystems in the Mediterranean basin*. Leiden: Backhuys. P. 291–301.
- Tsvetkov P.A. 2013. The influence of fires on the initial stage of forest formation in the middle taiga pine forests of Siberia. *Conifers of the Boreal Area* 31(1): 15–21. [In Russian]
- Ürker O., Tavsanoglu Ç., Gürkan B. 2018. Post-fire recovery of the plant community in *Pinus brutia* forests: active vs. indirect restoration techniques after salvage logging. *iForest* 11(5): 635–642. DOI: 10.3832/ifer2645-011
- Vallejo V.R., Arianoutsou M., Moreira F. 2012. Fire ecology and post-fire restoration approaches in Southern European forest types. In: F. Moreira, M. Arianoutsou, P. Corena, J. De Las Heras (Eds.): *Post-Fire Management and Restoration of Southern European Forests*. Vol. 24. Dordrecht: Springer. P. 93–119. DOI: 10.1007/978-94-007-2208-8_5
- Vasilenko O.V., Voropay N.N. 2015. Features of Climate Formation of Depressions in South-Western Baikal Region. *Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya* 2: 98–104. DOI: 10.15356/0373-2444-2015-2-104-111 [In Russian]
- Vasiliev N. 2017. A former employee of the Tunkinskiy National Park speaks about multiple violations. In: *Tunka 24. News of the Tunkinsky District*. Available from <http://tunka24.ru/2017/07/02/бывший-сотрудник-тункинского-нацпар> [In Russian]
- Volokitina F.V., Sofronova T.M. 2011. Protection of wild land urban interface from wildfires. *Fire and Explosion Safety* 3(20): 22–31. [In Russian]
- Volokitina F.V., Sofronova T.M., Belyakin A.A. 2013. Ground Cover Regeneration after Surface Fires in the Forests of Southern Cisbaikalia. *Russian Forestry Journal* 2: 58–65. [In Russian]
- Zhuchkova V.K., Rakovskaya E.M. (Eds.). 2004. *Methods of complex physical-geographical research*. Moscow: Akademia. 368 p. [In Russian]
- Zlenko L.V., Koshurnikova N.N., Zhuikov A.V. 2015. Reforestation processes at felling and slash areas. *Modern problems of science and education* 5. Available from <https://science-education.ru/ru/article/view?id=22449> [In Russian]

ПОСЛЕПОЖАРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ УРОЧИЩА БАДАРЫ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ТУНКИНСКИЙ», РОССИЯ)

Ж. В. Атутова

Институт географии имени В.Б. Сочавы СО РАН, Россия
e-mail: atutova@mail.ru

Гари урочища Бадары Тункинского национального парка (Россия) характеризуются морфологическим многообразием пирогенных трансформаций – от пожарищ с частично сохранившимся на корню древостоем до безлесных пространств в десятки гектаров. Это позволило нам изучить особенности динамики послепожарного восстановления сосновых боров на участках с различными экологическими условиями. Основная цель нашего исследования заключалась в определении характера пирогенной трансформации биогеоценозов и в установлении степени успешности лесовосстановления урочища Бадары Тункинского национального парка. Исследования опирались на мониторинговые данные геоботанических наблюдений на двух участках гарей, отличающихся степенью и площадью огневого поражения в результате низового пожара 2010 г. За период 2014–2020 гг. рассмотрена разновременная специфика породного состава древостоя, кустарникового яруса и живого напочвенного покрова. Отмечен период появления первых всходов подроста и подлеска. Установлены величина проективного покрытия и динамика обилия видов всех лесорастительных ярусов. В ходе анализа динамики естественного лесовосстановления выявлена схожесть основных геоботанических показателей. В подросте рассматриваемых площадок доминировали всходы *Pinus sylvestris*, лишь небольшой процент приходился на долю *Betula pendula*. Кустарниковый ярус состоял из *Rosa acicularis*, среди которого на поздних этапах наблюдения был отмечен *Rhododendron dauricum*. В травяном ярусе наибольшую долю составляли луговые виды с небольшим участием лесных. Различия выявлены во времени появления первых всходов подроста и подлеска, а также в величине проективного покрытия видов во всех лесорастительных ярусах. Первые всходы *Pinus sylvestris* на сильно выгоревшем ключевом участке зафиксированы годом ранее, чем на менее трансформированной территории. Тем не менее, пророст по высоте и проективное покрытие подроста было значительно больше в пределах гари средней степени поражения. На сильно пострадавшей от пожара территории проведено наблюдение за искусственно посаженными сеянцами *Pinus sylvestris*. Отмечена удовлетворительная приживаемость сеянцев на начальном этапе и дальнейшее замедление параметров роста. Полученные результаты свидетельствуют об успешности лесовосстановления и, как следствие, о благоприятном прогнозе послепожарного восстановления светлохвойных лесов урочища Бадары Тункинского национального парка.

Ключевые слова: гарь, геоботаническое наблюдение, естественное восстановление, искусственная лесопосадка, лесной пожар, мониторинг, успехсия

DYNAMICS OF *PICEA ABIES* MORTALITY AND CO₂ AND CH₄ FLUXES FROM SPRUCE TREES DECOMPOSITION IN THE SOUTHWEST OF THE VALDAI UPLAND, RUSSIA

Dmitry G. Ivanov*^{ID}, Julia A. Kurbatova^{ID}

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS, Russia
*e-mail: ivanovdgl9@gmail.com

Received: 23.09.2022. Revised: 22.12.2022. Accepted: 09.02.2023.

A mass decline of *Picea abies* (hereinafter – spruce), often associated with outbreaks of *Ips typographus*, is one of the main reasons for the reduction of spruce forests. In turn, dry and fallen trees can be both stock and source of greenhouse gases at various stages of decomposition. In our study, using an unmanned aerial vehicle, we evaluated the dynamics of spruce decline in two forest types in the southwest of the Valdai Upland (Central Forest State Nature Reserve, Russia), namely *Sphagnum*-bilberry forests and nemoral spruce forests. It was found that the rate of decline in *Sphagnum*-bilberry spruce forest was much higher than in nemoral spruce forest. By the fourth year after a windfall on 0.13 km², 913 spruce individuals had withered in *Sphagnum*-bilberry forest and 66 ones in the nemoral spruce forest. Based on direct measurements of greenhouse gas fluxes by chamber method on dead trunks and coarse woody debris, it was found that in relative values the highest amount of CO₂ is emitted by coarse woody debris of the decay classes 3–4 (800–1800 mg CO₂ × m⁻² × h⁻¹). Deadwood and coarse woody debris from the first decay classes are assumed to be a source of CH₄ (0.0008–0.0070 mg CO₂ × m⁻² × h⁻¹), and from classes 3–5 they are a stock (from -0.0070 mg CO₂ × m⁻² × h⁻¹ to -0.0009 mg CO₂ × m⁻² × h⁻¹). When converted to the total surface areas of deadwood and coarse woody debris of the study sites, it was found that coarse woody debris of the decay classes 3–5 (2.3–13.6 kg CO₂ × h⁻¹) made the highest contribution to the integral CO₂ emission, and deadwood (67 mg CH₄ × h⁻¹) made the highest contribution to the CH₄ emission. Significant differences in greenhouse gas fluxes were found both between deadwood and decay classes of coarse woody debris, and between fluxes from deadwood and coarse woody debris of individual decay classes in various forest types. The results have shown the importance of considering deadwood and all available decay classes of coarse woody debris when estimating greenhouse gas fluxes from dead timber and the contribution of debris to the carbon cycle in forest ecosystems.

Key words: carbon dioxide, chamber method, coarse woody debris, methane, spruce forest, unmanned aerial vehicle

Introduction

Deadwood and coarse woody debris are the second largest carbon reservoir in forest ecosystems after living phytomass (Kudeyarov et al., 2007). Large woody debris (LWD) contains up to 8% of the biogenic carbon of the world's forest ecosystems (Pan et al., 2011). The decomposition of debris by fungi, which can provide up to 75% of the CO₂ emission flux in boreal forests, and microorganisms emits carbon in the greenhouse gases CO₂ and CH₄ (Burova, 1986; Mukhin & Voronin, 2007; Mukhin et al., 2010). If CO₂ fluxes from dead timber are purely emissive, then depending on the prevalence of aerobic or anaerobic conditions of decomposition of coarse woody debris (CWD), it can serve as both source and stock of methane (Warner et al., 2017; Mukhortova et al., 2021). It should be noted that coarse woody debris is a very dynamic pool, constantly open to both inflow and loss, due to its decomposition. With massive forest mortality occurring worldwide (Johnson et al., 1986; Allen et al., 2010; Kharuk et al., 2015; Young et al., 2017; Sippel et al., 2018), an increase in aboveground and belowground dead timber pools in forests can lead to changes in the carbon balance structure of forest ecosystems (Schmid et al., 2016; Karelin et al., 2020).

Studies of greenhouse gas fluxes caused by decomposition of coarse woody debris have been conducted for some time, but most of the research has been done in North America. Flux estimates have mostly been obtained under laboratory conditions (Wang et al., 2002; Rinne-Garmston et al., 2019) or by indirect computational methods (Kapitsa et al., 2010; Harmon et al., 2011). Meanwhile, there are relatively few studies of CO₂ fluxes from large woody debris and deadwood under natural conditions in the Eurasian boreal zone (e.g. Molchanov et al., 2011; Safonov et al., 2012; Kahl et al., 2015; Gitarskiy et al., 2017), and the authors have not found any direct measurements of methane fluxes from debris in the Russian Federation. To fill this gap in the southwestern part of the Valdai Upland, we conducted experimental studies aimed to assess the fluxes of methane and carbon dioxide between the atmosphere, coarse woody debris and deadwood.

Material and Methods

Experimental studies were performed under natural conditions on the territory of the Central Forest State Nature Reserve – CFSNR (Russia, Tver Region, Nelidovsky district). The CFSNR is located in

the southwestern part of the Valdai Upland (56.61°–56.42° N, 32°72′–33.03° E) in a region of moderate continental climate. The average annual (1963–2016) temperature is 4.4°C; the average monthly temperature is -8.5°C in January and +17.2°C in July; the average annual rainfall is 750 mm. According to Aleksandrova & Yurkovskaya (1989), the CFSNR is located in the Severodvinsk-Verkhnedneprovskaya subprovince of the North European taiga province, in the southern taiga forest belt.

The average monthly temperature in June, July and August 2021 was 17.8°C, 19.4 °C and 16°C, respectively, which is 16%, 13% and 4% higher than the long-term average value. The total monthly precipitation of the summer period (243 mm) was 4% below the multiyear average value. Thus, the weather conditions of the study period can be characterised as hot and close to the climatic norm in terms of moisture conditions.

Observations of gas exchange were carried out in two forest types (Fig. 1) with domination of *Picea abies* (L.) H.Karst. (hereinafter – spruce), namely paludified spruce forest (PSF) and nemoral spruce forest (NSF). PSF is under conditions of considerable overwatering with a high-water table during the summer

season (40–50 cm), and it is located in a depression of a flat watershed. Peaty-gley soils (Albeluvisols Histic) have a peat horizon of 30–50 cm and a well-defined gley horizon. The canopy of the woody vegetation is represented mainly by spruce with a small amount of *Betula pendula* Roth. Spruce belongs to the fourth class of bonitet. Taking into account the undergrowth, the average diameter at breast height (1.3 m) (hereinafter – DBH) of spruce is 21 cm, the height is 16.6 m. The density of the spruce stand is 60 000 specimens/km². The area of the spruce community is 0.13 km².

NSF is located 2 km southwest of PSF in a more drained environment with a 1.5–2.0-m water table. Soils are sod-pale-podzolic (Albeluvisols Umbric). In addition to spruce, *Acer platanoides* L. and *Sorbus aucuparia* L. dominate the forest stand (Table 1). Spruce has the second class of bonitet. Including undergrowth, the average DBH of spruce is 24.4 cm, the height is 17.1 m. The density of the spruce stand is 9000 specimens/km². This site is considerably larger than in PSF, so a circle-shaped area equal in size to PSF (0.13 km²) with a diameter of 406 m and centered at the Eddy covariance 2019 microclimatic station was chosen to compare the amount of deadwood in the two types of spruce forests (Mamkin et al., 2019).

Fig. 1. Scheme of the location (RapidEye) and photos of the observation objects. Designations: a – nemoral spruce forest (NSF), b – typical paludified spruce forest (PSF), c – decline of the paludified spruce forest (PSFd) in the Central Forest State Nature Reserve, Russia.

Table 1. Predominant vegetation in two spruce forest types in the Central Forest State Nature Reserve, Russia

Site	Canopy and understory	Herb layer	Coarse woody debris
PSF	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L., <i>Carex globularis</i> L., <i>Sphagnum girgensohnii</i> Rus-sow, <i>S. angustifolium</i> (Warnst.) C.E.O. Jensen, <i>S. divinum</i> Flatberg & K. Hassel (moss coverage 90%)	<i>Sphagnum angustifolium</i> (Warnst.) C.E.O. Jensen, <i>S. divinum</i> Flatberg & K. Hassel., <i>Pleurozium schreberi</i> Willd. ex Brid., <i>Hy-locomium splendens</i> (Hedw.) Schimp.
NSF	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., <i>Acer platanoides</i> L., <i>Populus tremula</i> L., <i>Sorbus aucuparia</i> L.	<i>Galeobdolon luteum</i> Huds., <i>Dryopteris cristata</i> L., <i>Oxalis acetosella</i> L.	<i>Oxalis acetosella</i> L., <i>Pleurozium schreberi</i> Willd. ex Brid., <i>Dicranum scoparium</i> Hedw., <i>Plagiomnium cuspidatum</i> (Hedw.) T. Kop.

Note: PSF – paludified spruce forest, NSF – nemoral spruce forest.

The hurricane that passed through the CF-SNR area in 2017 led to a general weakening of trees, due to damage to the root system (oral report of employees of the scientific department of the CFSNR). This could be one of the reasons for the observed drying out of spruce since 2019, with further loss of individual trees to coarse woody debris.

The degree of decomposition of coarse woody debris was determined according to the classification of Tarasov (2002). Two spruce stands had no coarse woody debris of the first class (freshly fallen spruces). Spruces that had fallen in the previous few years, with partially preserved bark and mostly small branches, were classified as coarse woody debris of the second class (DC2). Spruces without bark, partially covered with mosses, only with skeletal branches were attributed to the third class (DC3). Spruces with a soft trunk, fully covered with moss, without branches were classified to

the fourth class (DC4). Spruces, classified to the fifth class (DC5), had a strongly decomposed trunk, covered with moss, the shape of which is determined only by the general outline (Fig. 2).

The number of coarse woody debris of various degrees of decomposition was estimated in 2021 according to Grabovsky & Zamolodchikov (2012). In spruce forests, parallel 100-m transects were laid, being oriented from north to south (Fig. 3). Four transects were laid in PSF. Two of them passed through an area with a mass decline of spruce (PSFd), and two (background) sites passed through typical paludified spruce forest (PSFt). In the NSF, due to the insignificant amount of deadwood, two transects were laid, which passed through representative forest areas, including those with deadwood. The length as well as the minimum and maximum diameters of coarse woody debris of all decay classes higher than 5 cm in diameter were measured along transects for the coarse woody debris crossing it.

Fig. 2. Examples of objects for measurements of greenhouse gas fluxes in nemoral spruce forest (a – deadwood, b–e – coarse woody debris of decay classes 2–5) in the Central Forest State Nature Reserve, Russia.

Fig. 3. Dynamics of spruce decline during 2019–2021 on orthophotos taken in PSF (paludified spruce forest) on 24.08.2021 (a) and in NSF (nemoral spruce forest) on 02.11.2021 (b) in the Central Forest State Nature Reserve, Russia. Designations: EC – Eddy covariance tower.

The total volume, surface area, and carbon stocks in coarse woody debris were calculated according to a model which main input parameters are: belonging to a species group (coniferous, hardwood, softwood), trunk length, maximum and minimum trunk diameters, decay class, transect length, prevailing wind direction and wind speed (Grabovsky & Zamolodchikov, 2012). The surface area of deadwood was estimated based on the average values of height and DBH of spruces in each forest type using the cone surface area formula. The wood density was measured by volume weight method. The wood humidity was measured with a Bosch Universal Humid moisture meter (Bosch, Germany). Data on spruce stand density and spruce decline dynamics were obtained from analysis of orthophotos taken in 2019–2021 using the Mavic 2 Pro unmanned aerial vehicle (DJI, China) in the Agisoft Photoscan Professional 1.4.5 software package (Agisoft LLC, Russia).

To measure CO₂ and CH₄ fluxes between deadwood, coarse woody debris of decay classes 2–5, and the atmosphere, we used plastic tubes of 20 cm in length and 10 cm in diameter, which were incised into the wood to a depth of 1–3 cm. The measurements have been performed in four replications for each class. To measure the fluxes, the mortise tube was closed with a cover equipped with a fan to ensure uniform mixing of air and a thermometer to measure the air temperature. CO₂ and CH₄ concentrations inside the chamber were measured us-

ing Li-7810 gas analyser (Li-Cor Inc., USA). Fluxes were calculated with the Table Curve 2D software (Systat Software Inc., USA) and based on the determination of CO₂ and CH₄ concentration change rate, using an exponential function (e.g. Ivanov et al., 2017). To calculate methane fluxes, coefficients of its molar mass and the conversion of ppb to ppm were used. Greenhouse gas fluxes were measured twice a month from June through August 2021 (24 measurements for each class) at 13:00–15:00. Data analysis has been carried out with the STATISTICA 12 (StatSoft Inc., USA) software.

Results

Dynamics of spruce decline and coarse woody debris parameters

The dynamics of spruce decline in the two forest types is shown in Fig. 4. Analysis of orthophotos of 2019–2021 show that in a 0.13 km² area in 2019, i.e. two years after the mass windfall of 2017, 155 dry spruces were observed in the paludified spruce forest, given an average crown projection area of 13 m², totaling an area of about 0.002 km². Of these, 53 spruces dried out in the previous year; this was determined by the remaining skeletal branches only. In 2020, the number of deadwood increased to 541 trees (0.007 km²). In 2021, the area of spruce decline in PSF increased by 61% over 2020 to 0.0113 km² (913 trees), with 45 trees fallen to coarse woody debris. The average height of dry spruce trees was 24 ± 3 m; the DBH of spruce was 28 ± 7 cm.

Fig. 4. The number of spruce trees declined and fallen in 2019–2021 in PSF (paludified spruce forest) and NSF (nemoral spruce forest) in the Central Forest State Nature Reserve, Russia.

A total of 37 dead trees (0.0005 km²) were observed in the nemoral spruce forest in 2019, of which 17 ones had previously dried out. In 2020, the number of deadwood increased to 63 trees (0.0008 km²), and to 66 trees in 2021, of which 13 ones are previously dead dry spruces fallen to coarse woody debris. The average height of deadwood in nemoral spruce forest was 31 ± 5 m; the DBH of trunks was 41 ± 12 cm.

In the species structure of coarse woody debris, spruce accounted for 75% in the background site and 89% in the dry site of the waterlogged spruce forest, and only 45% in the nemoral spruce forest. The area and volume of spruce coarse woody debris on the dried site exceed the ones in nemoral spruce forest by 3.1 times and 2.4 times, respectively, and by 3.8 times and 5.3 times, respectively, on the background site.

Calculations based on the model showed that the largest area, volume, and carbon stock

correspond to the coarse woody debris of decay classes 2–5 on the windfall and dry site in PSFd (Table 2). The coarse woody debris stocks on the PSFt and NSF background sites were close in values and about 2–5 times lower than in PSFd. On all experimental sites, the highest amount of coarse woody debris belonged to decay class 4, while the minimum amount belonged to decay class 2.

Greenhouse gas fluxes

The results of measurements of CO₂ and CH₄ fluxes from the surface of deadwood and coarse woody debris at various stages of decomposition are shown in Fig. 5. The highest CO₂ fluxes were observed on coarse woody debris of decay class 3 in the waterlogged spruce forest (1278 mg CO₂ × m⁻² × h⁻¹) and class 4 in the nemoral spruce forest (1825 mg CO₂ × m⁻² × h⁻¹). The CO₂ fluxes from deadwood and from the surface of coarse woody debris of other decay classes were two or more times lower.

Measurements taken over three months showed no pronounced intra-seasonal dynamics of CO₂ fluxes from deadwood and coarse woody debris in all decay classes. During the summer season, in the two types of spruce forests, methane emission from deadwood and coarse woody debris of classes 2–3 and absorption in decay classes 4–5 was generally observed during the decomposition process. The absolute values of methane fluxes were close to zero, increasing negatively only for coarse woody debris of decay class 5.

Table 2. Model estimates of the parameters of spruce coarse woody debris of various decay classes in two types of spruce forest in the Central Forest State Nature Reserve in 2021

Decay class	2	3	4	5	Total
PSFt					
Surface area (m ² /km ²)	1.1	4.2	4.6	2.3	12.2
Volume (m ³ /km ²)	0.02	0.15	0.16	0.11	0.45
Carbon stocks (t/km ²)	0.003	0.015	0.013	0.005	0.037
PSFd					
Surface area (m ² /km ²)	9.6	13.0	12.8	11.0	46.4
Volume (m ³ /km ²)	0.46	0.60	0.66	0.65	2.37
Carbon stocks (t/km ²)	0.059	0.060	0.053	0.032	0.205
Wood density (g/cm ³)	0.42 ± 0.06	0.31 ± 0.06	0.30 ± 0.16	0.28 ± 0.16	–
NSF					
Surface area (m ² /km ²)	2.7	3.6	5.7	2.7	14.8
Volume (m ³ /km ²)	0.22	0.22	0.37	0.16	0.97
Carbon stocks (t/km ²)	0.029	0.022	0.029	0.008	0.088
Wood density (g/cm ²)	0.45 ± 0.06	0.37 ± 0.15	0.30 ± 0.20	0.27 ± 0.15	–

Note: PSFt – typical paludified spruce forest, PSFd – declining paludified spruce forest, NSF – nemoral spruce forest.

Fig. 5. Median fluxes of CO₂ (a) and CH₄ (b) from deadwood and coarse woody debris on the experimental sites during the 2021 summer season in the Central Forest State Nature Reserve, Russia. Designations: PSF – paludified spruce forest, NSF – nemoral spruce forest.

Table 3 summarises the significance level (*p*) achieved in a paired comparison of CO₂ and CH₄ fluxes in the two types of spruce forests using the Mann-Whitney U-criterion for adjacent stages of the decomposition process. In the waterlogged spruce forest, CO₂ fluxes differed significantly between all adjacent decay classes, except for differences between class 4 and class 5. CH₄ fluxes were not significantly different, only between decay class 2 and class 3. In the nemoral spruce forest, there were no significant differences in CO₂ fluxes, only between deadwood and coarse woody debris of decay class 2, and methane fluxes did not differ significantly for all adjacent decay classes. In the pairwise comparison of fluxes from deadwood and coarse woody debris of classes 2–5 between two forest types (Table 4), it was found that the differences were reliable for classes 2–4 for CO₂, and for deadwood and decay class 4 for CH₄.

For an integral area estimate of greenhouse gas fluxes from the coarse woody debris surface, the median flux values were multiplied by the total surface areas of coarse woody debris of various classes and deadwood separately for all experimental sites PSFt, PSFd, and NSF. The highest CO₂ emissions (2.3–5.3 kg CO₂ × h⁻¹) were obtained on all sites for coarse woody debris of decay classes 3–5 with a maximum of 13.6 kg CO₂ × h⁻¹ for decay class 4 in NSF. Also, the total values of CO₂ emissions from deadwood in the nemoral spruce forest were low.

Table 3. Significance level (*p*) for the Mann-Whitney U-criterion comparison of greenhouse gas fluxes from deadwood and coarse woody debris of decay classes 2–5 for various forest types in the Central Forest State Nature Reserve, Russia

	DW–DC2	DC2–DC3	DC3–DC4	DC4–DC5
PSF (CO ₂)	0.000233	0.001444	0.009772	0.321730
NSF (CO ₂)	0.279017	0.000102	0.000021	0.000004
All (CO ₂)	0.000480	0.000001	0.107997	0.004526
PSF (CH ₄)	0.000935	0.059202	0.001377	0.000633
NSF (CH ₄)	0.074490	0.105525	0.197493	0.718216
All (CH ₄)	0.000740	0.063233	0.004728	0.003717

Note: PSF – paludified spruce forest, NSF – nemoral spruce forest, DW – deadwood, DC2–DC5 – coarse woody debris of decay classes 2–5.

Table 4. Significance level (*p*) for the Mann-Whitney U-criterion comparison of greenhouse gas fluxes from deadwood and coarse woody debris between two forest types in the Central Forest State Nature Reserve, Russia

	DW	DC2	DC3	DC4	DC5
CO ₂	0.862161	0.010616	0.004501	0.000003	0.775768
CH ₄	0.009969	0.093047	0.246507	0.012367	0.184524

Note: DW – deadwood, DC2–DC5 – coarse woody debris of decay classes 2–5.

Fig. 6. Integral fluxes of CO₂ (a) and CH₄ (b) from deadwood and coarse woody debris in 2021 in the Central Forest State Nature Reserve, Russia. Designations: PSFt – typical paludified spruce forest, PSFd – declining paludified spruce forest, NSF – nemoral spruce forest, DW – deadwood, DC2–DC5 – coarse woody debris of decay classes 2–5.

The integral methane fluxes at the experimental sites differed in both values and direction (Fig. 6). The maximum positive values of methane fluxes were determined for deadwood in the waterlogged spruce forest (67 mg CH₄ × h⁻¹). Lower (1–9 mg CH₄ × h⁻¹) methane fluxes were obtained for DC2–DC4 in PSFt and PSFd, and DW and DC3 in NSF. The maximum integral values of methane oxidation were noted in DC5 in all forest types and in DC4 in NSF, the minimum integral values were found in DC3 in NSF.

The dependence of CO₂ and CH₄ fluxes on environmental factors was observed only for individual decay classes of coarse woody debris, namely for CO₂, $r = 0.79$ for density in DC3 and $r = 0.63$ for moisture in DC5, as well as for CH₄, $r = -0.54$ for density in DC4, and $r = -0.6$ for moisture in DW. In other cases, the values of the correlation coefficient were considerably lower. The overall correlation coefficients of wood moisture for all classes of coarse woody debris and deadwood in both forest types were $r = 0.42$ for CO₂, and $r = -0.36$ for CH₄. The dependence on air temperature was noted only for CO₂ and CH₄ fluxes from deadwood, where the correlation coefficients were $r = 0.50$ and $r = 0.60$, respectively. The dependence on wood temperature was observed in DC5 ($r = 0.59$) for CO₂, and in deadwood ($r = 0.73$) for CH₄.

Discussion

A mass decline of spruce forests, often associated with outbreaks of *Ips typographus* (Linnaeus, 1758) (Malakhova & Lyamtsev, 2014), is one of the main reasons for the reduction of spruce forest areas (Ulanova, 2000; Pukinskaya, 2016). A large number of authors attribute the dramatic increase in *Ips typographus* abundance to various climatic extremes, such as summer droughts (Solberg, 2004; Kharuk et al., 2015; Gessler et al., 2018) and hurricanes followed by windfalls (Wichmann & Ravn, 2001; Lindroth et al., 2009; Økland et al., 2016). In addition, one of the reasons is the primary weakening of trees by phytopathogens (Zhigunov et al., 2007). The CFSNR experienced summer droughts in 2015, 2018, and 2021, with a total precipitation of 40–75% of the average annual norm. There were also massive windfalls following hurricanes in late 2017 and 2021. According to Pukinskaya (2016) study, related to five-year observations in the Gladyshevsky Sanctuary (Leningrad Region, Russia) after the windfall of 4000 m², this forest gap expanded due to the focal decline in its edges, the merging of foci and the fall of deadwood, thereby increasing the area of the fall by 15 times over ten years. For eight years, the spruce stand on an area of 37 km² was affected in the Bavarian Forest National Park (Wermelinger, 2004). Our results have shown high differences between the number of dead trees in PSF, where spruce accounted for 80–90% of the forest stand of the upper tier, and in NSF, where spruce occupies no more than 19%. Over four years, the number of affected spruces increased by 17 times in PSF, and by 4 times in NSF, while in NSF spruce trees were approximately of the same age as the trees in PSF (i.e. 110–130 years). Abrazhko (1988, 1994), studied the effects of the 1972 and 1992 droughts in the CFSNR on close sites, did not find selectivity of spruce decline by age, too. Wermelinger (2004) also noted that the resistance of spruce to *Ips typographus* infestation is directly related to the bark thickness, which increases with an increasing of the DBH of trunks. The average diameter of the upper tier spruce trunks was 26 ± 7 cm in PSF, and 39 ± 12 cm in NSF.

The flat topography and location of the CFSNR in the watershed area affect temporary overwatering more than soil decline. Therefore, the highest destruction of the forest stand (solid fallout) here is associated with hurricanes during periods of overwatering, rather than with a decline during periods of drought, which is partially confirmed by Knohl et al. (2002). Abrazhko (1988), Pugachevsky (1992), and Bobrov et al. (1999) pointed out that spruce trees dry out from root soaking in abnormally wet years. The thin root

layer of soil is a contributing factor to decline, too. According to Zolotarev (1950), when the root layer is thin, any deviation from the normal moisture regime often leads to a spruce decline.

Decline and decay of spruces contribute significantly to coarse woody debris accumulation, carbon stock redistribution and greenhouse gas emissions (Karelin et al., 2021). Measurements of coarse woody debris and deadwood respiration conducted on these sites in 2011 (Molchanov et al., 2011) showed considerable variation in CO_2 emissions for PSF ($4\text{--}147 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$, median: $20 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$) and for NSF ($10\text{--}926 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$, median: $131 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$), and it was noted that respiration of trunks with a larger diameter was more intense than those with a smaller diameter. In our study, in both forest types, scatters were close to NSF in 2011, and medians were higher in both cases than in 2011, namely $176 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$ for PSF, and $207 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$ for NSF, which also confirmed the higher CO_2 emissions from the larger diameter trunks. Additionally, the higher emission values are probably related to the warmer year of 2021 and measurements on large trunks. In the study of Molchanov et al. (2011), a maximum CO_2 emission has also been observed on coarse woody debris of classes 3–4, but the values obtained in it were 2–10 times lower than in our study. The studies carried out in the Novgorod Region, Republic of Karelia, and Primorsky Krai also show large variations in CO_2 emission values from coarse woody debris of decay classes 1–5, ranging from $84\text{--}165 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$ (Mamai et al., 2018) to $60\text{--}1346 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$ (Gitarskiy et al., 2017; Ivanov et al., 2018). Emissions from coarse woody debris of classes 2–3 were $300 \pm 20 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$ in spruce plantations in the United States of America (Vanderhoof et al., 2013), and $90\text{--}475 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$ in spruce stands in Canada (Bond-Lamberty et al., 2002; Hagemann et al., 2010). In most cases, these results were also considerably lower than values established in our study for classes 2–5, namely $110\text{--}4160 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$ (median: $890 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$) in PSF, and $70\text{--}4730 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$ (median: $845 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$) in NSF.

Unfortunately, we have not found data on measurements of methane fluxes from trunks and coarse woody debris of spruce from the territory of the Russian Federation. Therefore, results of fluxes from other forest types have been taken for comparison. CH_4 fluxes from dead trunks (probably *Acer ru-brum* L.) standing in water measured by Carmi-

chael et al. (2018) were also mostly positive, but two orders of magnitude higher than our results ($0.4 \text{ mg CH}_4 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$), and CO_2 was 2.0–2.5 times lower ($114.6 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$) than our results. At the same time, Carmichael et al. (2018) noted that dead trunks acted as channels for methane from the water, which is probably confirmed by our data, because the methane release in PSF was 2 times higher than in NSF, and the groundwater level under trees in PSF was about 30–60 cm below the surface, compared to 1.5–2.0 m in NSF. According to Warner et al. (2017), hardwood trunks of coarse woody debris were primarily a source of methane during the first stages of decomposition (from $-0.006 \text{ mg CH}_4 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$ to $0.052 \text{ mg CH}_4 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$), and stock during the later stages of decomposition (from $-0.006 \text{ mg CH}_4 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$ to $-30 \text{ mg CH}_4 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$), with average flux values of $18 \pm 15 \text{ mg CH}_4 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$. CO_2 emission from the same coarse woody debris was $160\text{--}635 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$, which was also close to our values in both cases. CO_2 fluxes from coarse woody debris of *Fraxinus nigra* Marshall were $2075 \pm 315 \text{ mg CO}_2 \times \text{m}^{-2} \times \text{h}^{-1}$ according to Noh et al. (2019).

Considerable differences in carbon dioxide fluxes at various decomposition stages can be explained both by changes in such physical characteristics of wood as moisture capacity, density, and porosity, and by the number and species composition of wood-destroying organisms. Thus, in the early decomposition stages, CO_2 emissions are much lower than in stages 3–4 of the decomposition process, while the wood retains a high density and a small number of xylophages.

During the decomposition process, dead spruce wood goes from the source to the methane stock. At the same time, while in the wet PSF spruce becomes stock only at the fifth stage, in NSF it gradually passes to methane absorption already at the third stage of the decomposition. Probably, this explains the lack of statistical differences between the decay classes in NSF.

Conclusions

It was found that in recent years in the CFSNR there was a mass spruce decline, which may lead to a change in structure of the carbon balance between forest ecosystems and atmosphere. Measurements of greenhouse gas fluxes of CO_2 and CH_4 between the surface of deadwood and coarse woody debris in two types of spruce forests have shown that debris is a significant source of CO_2 for atmosphere. At the same time, depending on the stage of decomposition, debris can be both stock and source of methane. At the ecosystem level of averaging, taking into account the assessment of debris stocks and the forest types stud-

ied, the main source of CO₂ is coarse woody debris of decay classes 3–4, and the source of CH₄ is deadwood and coarse woody debris of decay classes 2–3.

The forest types selected for the study are typical for the southern taiga subzone of European Russia. The obtained estimates of parameters of deadwood and spruce coarse woody debris, as well as the fluxes of CO₂ and CH₄ between atmosphere and dead timber of various decomposition stages can be used in estimations of the carbon balance in spruce ecosystems located in similar climatic and edaphic conditions.

Acknowledgements

This study has been supported by the grant of the Russian Science Foundation (№21-14-00209). It was part of the project of the state importance «Development of a system for ground-based and remote monitoring of carbon pools and greenhouse gas fluxes in the territory of the Russian Federation, ensuring the creation of recording data systems on the fluxes of climate-active substances and the carbon budget in forests and other terrestrial ecological systems» (Registration number: 123030300031-6).

References

- Abrazhko V.I. 1988. Water stress in the communities of spruce forests with excess moisture. *Botanicheskii Zhurnal* 73(5): 709–715. [In Russian]
- Abrazhko V.I. 1994. About water regime of spruce stands in a drought. *Lesovedenie* 6: 36–45. [In Russian]
- Aleksandrova V.D., Yurkovskaya T.K. 1989. *Geobotanical zoning of Non-black soil area of the European part of the RSFSR*. Leningrad: Publisher of AS USSR. 64 p. [In Russian]
- Allen C.D., Macalady A.K., Chenchouni H., Bachelet D., McDowell N., Vennetier M., Kitzberger T., Rigling A., Breshears D.D., Hogg E.H., Gonzalez P., Fensham R., Zhang Z., Castro J., Demidova N., Lim J.H., Allard G., Running S.W., Semerci A., Cobb N. 2010. A global overview of drought and heat-induced tree mortality reveals emerging climate change risks for forests. *Forest Ecology and Management* 259(4): 660–684. DOI: 10.1016/j.foreco.2009.09.001
- Bobrov A.A., Goncharuk N.Yu., Zheltukhina V.I., Korobov E.D., Minaeva T.Yu., Menshikh T.B., Starodubtseva O.A., Trofimov S.Yu. 1999. Processes in bogging spruce forests. In: *Succession processes in the Russian state nature reserves and the conservation of biological diversity*. St. Petersburg. P. 361–380. [In Russian]
- Bond-Lamberty B.P., Wang C., Gower S.T. 2002. Annual carbon flux from woody debris for a boreal black spruce fire chronosequence. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 107(D23): 1–10. DOI: 10.1029/2001JD000839
- Burova L.G. 1986. *Ecology of macromycete fungi*. Moscow: Nauka. 223 p. [In Russian]
- Carmichael M.J., Helton A.M., White J.C., Smith W.K. 2018. Standing dead trees are a conduit for the atmospheric flux of CH₄ and CO₂ from wetlands. *Wetlands* 38(1): 133–143. DOI: 10.1007/s13157-017-0963-8
- Gessler A., Cailleret M., Joseph J., Schönbeck L., Schaub M., Lehmann M., Treydte K., Rigling A., Timofeeva G., Saurer M. 2018. Drought induced tree mortality – a tree-ring isotope based conceptual model to assess mechanisms and predispositions. *New Phytologist* 219(2): 485–490. DOI: 10.1111/nph.15154
- Gitarskiy M.L., Zamolodchikov D.G., Mukhin V.A., Grabar V.A., Diyarova D.K., Ivashchenko A.I. 2017. Carbon fluxes from coarse woody debris in southern taiga forests of the Valdai Upland. *Russian Journal of Ecology* 48(6): 539–544. DOI: 10.1134/S1067413617060030
- Grabovsky V.I., Zamolodchikov D.G. 2012. Models of estimating slash reserves according to data obtained on transects. *Lesovedenie* 2: 66–73. [In Russian]
- Hagemann U., Moroni M.T., Gleißner J., Makeschin F. 2010. Disturbance history influences downed woody debris and soil respiration. *Forest Ecology and Management* 260(10): 1762–1772. DOI: 10.1016/j.foreco.2010.08.018
- Harmon M.E., Bond-Lamberty B., Tang J., Vargas R. 2011. Heterotrophic respiration in disturbed forests: A review with examples from North America. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences* 116(G4): 1–17. DOI: 10.1029/2010JG001495
- Ivanov D.G., Avilov V.K., Kurbatova Y.A. 2017. CO₂ fluxes at south taiga bog in the European part of Russia in summer. *Contemporary Problems of Ecology* 10(2): 97–104. DOI: 10.1134/S1995425517020056
- Ivanov A.V., Braun M., Zamolodchikov D.G., Loshakov S.Y., Pototskii O.V. 2018. Carbon emission from the surface of coarse woody debris in Korean pine forests of southern Primorye. *Russian Journal of Ecology* 49(4): 306–311. DOI: 10.1134/S1067413618040070
- Johnson A.H., Friedland A.J., Dushoff J.G. 1986. Recent and historic red spruce mortality: Evidence of climatic influence. *Water, Air, and Soil Pollution* 30(1): 319–330. DOI: 10.1007/BF00305203
- Kahl T., Baber K., Otto P., Wirth C., Bauhus J. 2015. Drivers of CO₂ emission rates from dead wood logs of 13 tree species in the initial decomposition phase. *Forests* 6(7): 2484–2504. DOI: 10.3390/f6072484
- Kapitsa E.A., Shorokhova E.V., Kuznetsov A.A., Levchenko I.A., Matveevskaya D.N., Omelchenko A.A. 2010. Comparison of methods for determining the carbon flux as a result of decay of tree stand on the example of indigenous dark coniferous forests in the Yugyd Va National Park. *Izvestia Sankt-Peterburgskoj lesotekhnicheskoy akademii* 193: 95–106. [In Russian]
- Karelin D.V., Zamolodchikov D.G., Shilkin A.V., Kumanyaev A.S., Popov S.Y., Telnova N.O., Gitarskiy M.L. 2020. The Long-Term Effect of Ongoing Spruce Decay on Carbon Exchange in Taiga Forests. *Doklady Earth Sciences* 493(1): 558–561. DOI: 10.1134/S1028334X20070089
- Karelin D.V., Zamolodchikov D.G., Shilkin A.V., Popov S.Y., Kumanyaev A.S., Lopes de Gerenyu V.O., Telnova N.O., Gitarskiy M.L. 2021. The effect of tree mortality on CO₂ fluxes in an old-growth spruce forest. *European Jour-*

- nal of Forest Research* 140(2): 287–305. DOI: 10.1007/s10342-020-01330-3
- Kharuk V.I., Im S.T., Dvinskaya M.L., Golukov A.S., Ranson K.J. 2015. Climate-induced mortality of spruce stands in Belarus. *Environmental Research Letters* 10(12): 125006. DOI: 10.1088/1748-9326/10/12/125006
- Knohl A., Kolle O., Minayeva T.Y., Milyukova I.M., Vygods-kaya N.N., Foken T., Schulze E.D. 2002. Carbon dioxide exchange of a Russian boreal forest after disturbance by wind throw. *Global Change Biology* 8(3): 231–246. DOI: 10.1046/j.1365-2486.2002.00475.x
- Kudeyarov V.N., Zavarzin G.A., Blagodatskiy S.A., Borisov A.V., Voronin P.Yu., Demkin V.A., Demkina T.S., Evdokimov I.V., Zamolodchikov D.G., Karelin D.V., Komarov A.S., Kurganova I.N., Larionova A.A., Lopes de Gerenyu V.O., Utkin A.I., Chertov O.G. 2007. *Pools and fluxes of carbon in terrestrial ecosystems of Russia*. Moscow: Nauka. 315 p. [In Russian]
- Lindroth A., Lagergren F., Grelle A., Klemetsson L., Langvall O.L., Weslien P.E.R., Tuulik J. 2009. Storms can cause Europe-wide reduction in forest carbon sink. *Global Change Biology* 15(2): 346–355. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2008.01719.x
- Malakhova E.G., Lyamtsev N.I. 2014. Extent and structure of Moscow region spruce forest dieback in 2010–2012. *Izvestia Sankt-Peterburgskoj lesotekhniceskoj akademii* 207: 193–201. [In Russian]
- Mamai A.V., Moshkina E.V., Kurganova I.N., Shorohova E.V., Romashkin I.V., Lopes de Gerenyu V.O. 2018. Partitioning of CO₂ fluxes from coarse woody debris: adaptation of the component integration method. *Baltic forestry* 24(2): 249–260.
- Mamkin V.V., Kurbatova J.A., Avilov V.K., Ivanov D.G., Kuricheva O.A., Varlagin A.V., Olchev A.V. 2019. Energy and CO₂ exchange in an undisturbed spruce forest and clear-cut in the Southern Taiga. *Agricultural and Forest Meteorology* 265: 252–268. DOI: 10.1016/j.agrformet.2018.11.018
- Molchanov A.G., Tatarinov F.A., Kurbatova Y.A. 2011. Emission of CO₂ by stems of live trees, dead wood, and slash in spruce forests in the southwestern Valdai upland. *Lesovedenie* 3: 14–25. [In Russian]
- Mukhin V.A., Voronin P.Yu. 2007. Mycogenic decomposition of wood and carbon emission in forest ecosystems. *Russian Journal of Ecology* 38(1): 22–26. DOI: 10.1134/S1067413607010043
- Mukhin V.A., Voronin P.Yu., Sukhareva A.V., Kuznetsov V.V. 2010. Wood decomposition by fungi in the boreal-humid forest zone under the conditions of climate warming. *Doklady Biological Sciences* 431(1): 110–112. DOI: 10.1134/S0012496610020110
- Mukhortova L., Pashenova N., Meteleva M., Krivobokov L., Guggenberger G. 2021. Temperature sensitivity of CO₂ and CH₄ fluxes from coarse woody debris in northern boreal forests. *Forests* 12(5): 624. DOI: 10.3390/f12050624
- Noh N.J., Shannon J.P., Bolton N.W., Davis J.C., Van Grinsven M.J., Pypker T.G., Kolka R.K., Wagenbrenner J.W. 2019. Temperature responses of carbon dioxide fluxes from coarse dead wood in a black ash wetland. *Wetlands Ecology and Management* 27(1): 157–170. DOI: 10.1007/s11273-018-9649-0
- Økland B., Nikolov C., Krokene P., Vakula J. 2016. Transition from windfall- to patch-driven outbreak dynamics of the spruce bark beetle *Ips typographus*. *Forest Ecology and Management* 363: 63–73. DOI: 10.1016/j.foreco.2015.12.007
- Pan Y., Birdsey R.A., Fang J., Houghton R., Kauppi P.E., Kurz W.A., Phillips O.L., Shvidenko A., Lewis S.L., Canadell J.G., Ciais P., Jackson R.B., Pacala S.W., McGuire A.D., Piao S., Rautiainen A., Sitch S., Hayes D. 2011. A large and persistent carbon sink in the world's forests. *Science* 333(6045): 988–993. DOI: 10.1126/science.1201609
- Pugachevsky A.V. 1992. *Spruce cenopopulations: structure, dynamics and regulation of factors*. Minsk: Nauka i tekhnika. 204 p. [In Russian]
- Pukinskaya M.Y. 2016. The group spruce decline in forests of south taiga. *Botanicheskii Zhurnal* 101(6): 650–671. [In Russian]
- Rinne-Garmston K.T., Peltoniemi K., Chen J., Peltoniemi M., Fritze H., Mäkipää R. 2019. Carbon flux from decomposing wood and its dependency on temperature, wood N₂ fixation rate, moisture and fungal composition in a Norway spruce forest. *Global Change Biology* 25(5): 1852–1867. DOI: 10.1111/gcb.14594
- Safonov S.S., Karelin D.V., Grabar V.A., Latyshev B.A., Grabovskiy V.I., Uvarova N.E., Zamolodchikov D.G., Korotkov V.N., Gytarsky M.L. 2012. The emission of carbon from the decomposition of woody debris in the southern taiga spruce forest. *Lesovedenie* 5: 44–49. [In Russian]
- Schmid A.V., Vogel C.S., Liebman E., Curtis P.S., Gough C.M. 2016. Coarse woody debris and the carbon balance of a moderately disturbed forest. *Forest Ecology and Management* 361: 38–45. DOI: 10.1016/j.foreco.2015.11.001
- Sippel S., Reichstein M., Ma X., Mahecha M.D., Lange H., Flach M., Frank D. 2018. Drought, heat, and the carbon cycle: a review. *Current Climate Change Reports* 4(3): 266–286. DOI: 10.1007/s40641-018-0103-4
- Solberg S. 2004. Summer drought: a driver for crown condition and mortality of Norway spruce in Norway. *Forest Pathology* 34(2): 93–104. DOI: 10.1111/j.1439-0329.2004.00351.x
- Tarasov M.E. 2002. Methodological approaches to assessing the rate of decomposition of wood debris. *Lesovedenie* 5: 32–38. [In Russian]
- Ulanova N.G. 2000. The effects of windthrow on forests at different spatial scales: a review. *Forest Ecology and Management* 135(1–3): 155–167. DOI: 10.1016/S0378-1127(00)00307-8
- Vanderhoof M., Williams C., Pasay M., Ghimire B. 2013. Controls on the rate of CO₂ emission from woody debris in clearcut and coniferous forest environments. *Biogeochemistry* 114(1): 299–311. DOI: 10.1007/s10533-012-9810-4
- Wang C., Bond-Lamberty B., Gower S.T. 2002. Environmental controls on carbon dioxide flux from black spruce coarse woody debris. *Oecologia* 132(3): 374–381. DOI: 10.1007/s00442-002-0987-4
- Warner D.L., Villarreal S., McWilliams K., Inamdar S., Vargas R. 2017. Carbon dioxide and methane fluxes from

- tree stems, coarse woody debris, and soils in an upland temperate forest. *Ecosystems* 20(6): 1205–1216. DOI: 10.1007/s10021-016-0106-8
- Wermelinger B. 2004. Ecology and management of the spruce bark beetle *Ips typographus* – a review of recent research. *Forest Ecology and Management* 202(1–3): 67–82. DOI: 10.1016/j.foreco.2004.07.018
- Wichmann L., Ravn H.P. 2001. The spread of *Ips typographus* (L.) (Coleoptera, Scolytidae) attacks following heavy windthrow in Denmark, analysed using GIS. *Forest Ecology and Management* 148(1–3): 31–39. DOI: 10.1016/S0378-1127(00)00477-1
- Young D.J., Stevens J.T., Earles J.M., Moore J., Ellis A., Jirka A.L., Latimer A.M. 2017. Long-term climate and competition explain forest mortality patterns under extreme drought. *Ecology Letters* 20(1): 78–86. DOI: 10.1111/ele.12711
- Zhigunov A.V., Semakova T.A., Shabunin D.A. 2007. The massive drying forests in Northwest Russia. In: *Forest biological research in the Northwestern taiga zone of Russia: results and prospects*. Petrozavodsk. P. 42–52. [In Russian]
- Zolotarev S.A. 1950. Waterlogging and drying under some spruce forest of basalt plateau of southern Primorye. *Proceedings of the Far Eastern Institute for Forestry Research* 2: 81–103. [In Russian]

ДИНАМИКА УСЫХАНИЯ *PICEA ABIES* И ПОТОКИ CO₂ И CH₄ ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ ЕЛОВОГО ДРЕВОСТОЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ ВАЛДАЙСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ, РОССИЯ

Д. Г. Иванов*

Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Россия
*e-mail: ivanovdg19@gmail.com

Массовое усыхание *Picea abies* (далее – ель), часто связанное со вспышками численности *Ips typographus*, является одной из основных причин сокращения площадей еловых лесов. Сухие и выпавшие деревья в свою очередь могут быть как стоком, так и источником парниковых газов на разных стадиях разложения. В данной работе с использованием беспилотного летательного аппарата были проведены оценки динамики усыхания ели в двух типах леса на юго-западе Валдайской возвышенности (Центрально-Лесной заповедник, Россия) – сфагново-черничном и неморальном ельниках. Было установлено, что скорость усыхания в сфагново-черничном ельнике была гораздо выше, чем в неморальном. К четвертому году после ветровала на 0.13 км² в сфагново-черничном усохло 913 елей, в неморальном – 66. На основе прямых измерений потоков парниковых газов камерным методом на сухих стволах и валеже ели было выяснено, что в относительных значениях наибольшее количество диоксида углерода выделяется валежом 3–4-го классов разложения (800–1800 мг CO₂ × м² × ч⁻¹). Сухостой и валеж первых классов разложения предположительно является источником метана (0.0008–0.0070 мг × CO₂ м⁻² × ч⁻¹), а начиная с 3–5 класса – стоком (от -0.0070 мг × CO₂ м⁻² × ч⁻¹ до -0.0009 мг × CO₂ м⁻² × ч⁻¹). При пересчете на суммарные площади поверхности сухостоя и валежа исследуемых участков, было установлено, что в интегральной эмиссии диоксида углерода наибольший вклад оказывает валеж 3–5 классов разложения (2.3–13.6 кг CO₂ × ч⁻¹), а в эмиссии метана – сухостой (67 мг CH₄ × ч⁻¹). Были найдены достоверные различия в потоках парниковых газов как между сухостоем и классами разложения валежа, так и между потоками из сухостоя и валежа отдельных классов разложения в разных типах леса. Полученные результаты показали важность учета сухостоя и всех доступных классов разложения валежа при оценке потоков парниковых газов из мертвой древесины и вклада дебриса в углеродный цикл лесных экосистем.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, диоксид углерода, еловый лес, крупные древесные остатки, метан, метод камер

ON THE PRESENCE OF *CEPHALANTHERA CAUCASICA* (ORCHIDACEAE) IN RUSSIA: REDISCOVERY OF A THREATENED ORCHID IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Valentina V. Fateryga¹

¹*T.I. Vyazemsky Karadag Scientific Station – Nature Reserve of RAS, Russia*
e-mail: valentina_vt@mail.ru, fater_84@list.ru

²*Sevastopol State University, Russia*
e-mail: sapsan7@mail.ru

³*Nikitsky Botanical Garden – National Scientific Centre of RAS, Russia*

Received: 04.01.2023. Revised: 12.02.2023. Accepted: 15.02.2023.

Cephalanthera caucasica had been reported previously from the Samur Forest in Dagestan (Russia), but that report was considered doubtful: a possible misidentification of supposed hybrids between *C. damasonium* and *C. longifolia* as *C. caucasica* was speculated. Moreover, this species was recently reduced to a synonym of *C. kotschyana* in the «Plants of the World Online» database. In the present study, we did not confirm the presence of *C. caucasica* in the Samur Forest, but it was revealed in a few localities in remnants of beech (*Fagus orientalis*) forests in Kaytagskiy district and Tabasarskiy district in the Republic of Dagestan, Russia. Living plants were studied in the vicinity of the village Tatil where 40 flowering individuals were counted. A morphological study suggested that these plants belonged to typical *C. caucasica*, not to any hybrid. The synonymy of this species with *C. kotschyana* has also been rejected, because it contradicted to the «International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants» and, besides, was not properly reasoned. The lectotype of *C. caucasica* is designated in the present paper. The description of the species is provided with measurements of the main morphological parameters. Differences of *C. caucasica* and the related taxa are discussed. A key to the species of the genus *Cephalanthera* from the North Caucasus is provided. *Cephalanthera caucasica* is highly threatened in Russia, being estimated as Endangered taxon (EN B1ab(iii)+2ab(iii)), according to the IUCN categories and criteria. It should be included to the next editions of both national and regional Red Data Books.

Key words: Caucasus, conservation status, distribution, lectotype, taxonomy

Introduction

The orchid family (Orchidaceae) is one of the most threatened groups of vascular plants (Fay, 2018; Khapugin, 2020; Wraith et al., 2020; Zhou et al., 2021). Approximately 28 000 species of orchids are known and it is the largest plant family in the world (Christenhusz & Byng, 2016). At least 135 orchid species were reported from Russia (Efimov, 2020). This is not particularly rich but the importance of their protection cannot be neglected. Russia is the largest country in the world and some generally threatened species of orchids (e.g. *Cypripedium calceolus* L.) may be numerous within its territory (Jakubská-Busse et al., 2021).

The genus *Cephalanthera* Rich. (Orchidaceae: Epidendroideae: Neottieae) is distributed in the Holarctic and the Oriental regions and contains 19 species according to POWO (2022). Among them, *Cephalanthera austiniiae* (A. Gray) A. Heller is known from North America, while all the other species inhabit the Old World. Seven species were listed for the Russian flora (Efimov, 2020). *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce, *C. longifolia* (L.) R.M. Fritsch, and *C. rubra* (L.) Rich. are dis-

tributed there in the European part, including the Crimea and the North Caucasus. Two other species are known from the Far East, namely *Cephalanthera erecta* (Thunb.) Blume and *C. longibracteata* Blume. The sixth species, *Cephalanthera epipactoides* Fisch. & C.A. Mey., is restricted in its distribution to the Black Sea coastal area of the Krasnodarsky Krai in the North Caucasus (Fateryga et al., 2020). All these species are included in the Red Data Book of the Russian Federation (2008).

The seventh species is *Cephalanthera caucasica* Kraenzl. It was reported from the River Samur delta in the Republic of Dagestan, North Caucasus (Grossheim, 1940; Averyanov, 2006; Murtazaliev, 2009; Ivanov, 2019), but was included neither to the national Red Data Book nor the Red Data Book of the Republic of Dagestan (2020). Due to the absence of recent records of this species from the Republic of Dagestan, Efimov (2020) considered *C. caucasica* doubtfully present in Russia. He speculated that the reports of this species could be based on misidentifications of a possible hybrid between *C. damasonium* and *C. longifolia*, while the range of the true *C. caucasica* was outside of Russia. It is also noteworthy mentioning

that *C. caucasica* has recently been synonymised with *C. kotschyana* Renz & Taubenheim (POWO, 2022). The latter species was reported from Turkey and Azerbaijan (Delforge, 2016), while *C. caucasica* was known from Georgia, Armenia, Azerbaijan (type locality in Talysh), and Iran (Renz, 1978; Akhalkatsi et al., 2003; Averyanov, 2006; Vakhrameeva et al., 2008; Delforge, 2016).

The purpose of the present study is to ascertain, whether *C. caucasica* is present in Russia or not, to clarify its taxonomic status and diagnostic characters, as well as to report preliminary data on its distribution and conservation status.

Material and Methods

Field observations have been carried out in the Republic of Dagestan in 2022. Representatives of the genus *Cephalanthera* (excluding *C. rubra*) were studied there mainly in two localities, namely the vicinity of the village Tatil, Tabasaranskiy district (42.000278° N, 48.004722° E) on 04.05.2022, 08.05.2022, and 23.05.2022, and the Samur Forest in the vicinity of Khtun-Kazmalyar, Magaramkent district (41.815556° N, 48.528611° E) on 07.05.2022. The first locality was a *Fagus orientalis* Lipsky (hereinafter – beech) forest, while the second one was a deciduous forest with the predomination of hornbeam (*Carpinus betulus* L.) and participation of oak (*Quercus robur* L.), ash (*Fraxinus* sp.), maple (*Acer* sp.), and other trees, and numerous creepers (e.g. *Smilax excelsa* L., *Hedera pastuchovii* Woronow, *Vitis vinifera* L.). Photographs of the studied plants were made with a Canon EOS RP digital camera and a Sigma AF 105 mm f/2.8 macro lens with a Yongnuo YN-14EX macro flash and uploaded to the Plantarium website (Plantarium, 2022).

Twenty three plants were measured in the field with a metal tape measure. The measured parameters were the shoot and the inflorescence lengths as well as the length and the width of the longest leaf. The number of leaves and flowers was also counted. After that, the lowest flower of the plant was cut and its straightened parts were placed between a paper and a piece of a transparent adhesive tape. These flowers were then measured in the laboratory with a vernier calliper. The measured parameters were the length of the ovary, the length and the width of sepals and petals, the length of the lip, the width of the epichile, and the length of the column. Then, minimum, maximum, and mean values were calculated for each parameter. Confidence intervals of the mean values were calculated

for 95% confidence level ($p = 0.05$). A morphological description was made according to the original data. Statistical significance of the differences between the mean values of various species was checked with the Student's *t*-test (Lakin, 1990). A PCA analysis was made using Statistica 7 software (StatSoft Inc., USA).

Literature data, herbarium material, and observations on iNaturalist website (<https://www.inaturalist.org/>) were also studied. The data on herbarium specimens and their scans were provided by Petr G. Efimov (V.L. Komarov Botanical Institute RAS, Russia) from his database of the orchids of Russia (for the complete list of the studied herbaria, see Efimov, 2020). A distribution map was generated, using the online tool for producing publication-quality point maps, SimpleMapp (Shorthouse, 2010). For specimens, for which no geographic co-ordinates were present on labels, co-ordinates were estimated based on the approximate centre of the most specific locality given.

For definition of the IUCN Red List status of *C. caucasica* at the national level (Russia), we used the guidelines for IUCN Red List assessment (2012a,b, 2022), focusing on the extent of occurrence (EOO), the area of occupancy (AOO), and the number of the known localities. EOO and AOO were evaluated using GeoCAT, a geospatial conservation assessment tool (Bachman et al., 2011).

Results and Discussion

Summary of records

We found 40 flowering specimens of *C. caucasica* and 20 specimens of *C. damasonium* in the vicinity of the village Tatil. They were counted along a 2-km transect (about 10 m wide) around the locality. There were also several pre-generative specimens of *C. caucasica*, but it was difficult to count all of them along this transect. Two additional herbarium specimens of *C. caucasica* collected in the Republic of Dagestan were found in collections of DAG and LENUD, and one observation was found on the iNaturalist website (<https://www.inaturalist.org/>). We did not reveal any specimens of this species in the Samur Forest, from where it had been reported in the literature (Grossheim, 1940; Ivanov, 2019). At this locality, the genus *Cephalanthera* were represented by one *C. damasonium* and more than 200 *C. longifolia* plants (counted along a 2-km transect, like in the vicinity of the village Tatil). Detailed information on *C. caucasica* is

presented below, including its taxonomy, morphology, distribution, and conservation status.

Taxonomy

Cephalanthera caucasica Kraenzl. 1931, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 65: 67. ≡ *Cephalanthera acuminata* auct., non Lindl. 1840: Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4: 78. ≡ *Cephalanthera damasconium* subsp. *caucasica* (Kraenzl.) H. Sund. 1980, Europ. Medit. Orchid., ed. 3: 41. Type locality [Azerbaijan]: «In silvis montis Talüsch pr. pagum Suwant» (Hohenacker 2740); lectotype (Fateryga, designated here): «Suwant», Hohenacker 2740 (LE01072106!) (Fig. 1); isolectotype: «Am obern Bünn.[?] der Walder gegen Swant bei Zawarü.[?] Juny[?]», Hohenacker 2740 (LE01072108!); other original material: «In sylvis prov. Swant. Jul.», Hohenacker (LE01072107!).

Kränzlin (1931) cited the gathering №2740 by R.F. Hohenacker in the protologue but did not indicate the number of specimens or herbarium sheets seen by him. Averyanov (1994) reported this gathering as the type of *C. caucasica* indicating that there are holo- and isotype(s) in LE. According to the Art. 9.10 of ICN (Turland et al., 2018), this «holotype» would be corrected to «lectotype»; however, it is not clear, which specimen might be designated by L.V. Averyanov as the lectotype by this way. There are three sheets of *C. caucasica* (original material) in LE with Averyanov's handwritten labels from 1994. Two of them are with Hohenacker's №2740: LE01072106 and LE01072108. They are syntypes according to the Art. 9.6 of ICN (Turland et al., 2018). Among them, only the first one is with F. Kränzlin's handwritten label (Fig. 1). Both sheets were labeled by L.V. Averyanov as isotypes. The third sheet (LE01072107) was labeled by him as «Typus»; this specimen is with the same F. Kränzlin's handwritten label but without Hohenacker's №2740 that is not corresponding to the protologue. Therefore, it belongs to the original material according to the Art. 9.4 of ICN (Turland et al., 2018) but not to the syntypes. Thus, since the L.V. Averyanov's designation is unclear, a further lectotypification is possible according to the Art. 9.17 of ICN (Turland et al., 2018). We hereby designate the specimen LE01072106 as the lectotype because it is with Hohenacker's №2740, fully corresponding to the protologue, and F. Kränzlin's handwritten label indicating that he saw this specimen.

Cephalanthera caucasica has recently been synonymised with *C. kotschyana* (POWO, 2022). According to POWO (2022), the taxonomic back-

bone for this solution was the book published by Kühn et al. (2019), where *C. caucasica* was merely listed as one of the synonyms of *C. kotschyana* without any argumentation. We do not follow such a taxonomic treatment of *C. caucasica* for two reasons. First of all, *C. caucasica* was described earlier (Kränzlin, 1931) than *C. kotschyana* (Renz & Taubenheim, 1980). Thus, the name *C. caucasica* published in 1931 has priority over the name *C. kotschyana* published in 1980. Accordingly, if these two taxa are treated as conspecific, the name *C. caucasica* should be accepted while the name *C. kotschyana* should be a synonym. Secondly, we prefer to recognise these taxa as two distinct species until they are thoroughly studied morphologically (and, possibly, genetically, too). There are at least two diagnostic characters declared to distinguish *C. caucasica* from *C. kotschyana* (see below). Thus, a statement of their synonymy without a strong argumentation looks not convincing. Therefore, we consider the genus *Cephalanthera* containing 20 species but not 19 as it was reported by POWO (2022).

Fig. 1. Lectotype of *Cephalanthera caucasica* Kraenzl. (LE01072106).

Fig. 2. *Cephalanthera caucasica* Kraenzl. from the vicinity of the village Tatil, Republic of Dagestan, Russia. Designations: A – specimen at the beginning of flowering (08.05.2022); B – inflorescence in full flower (23.05.2022) (Author: Alexander V. Fateryga).

Description

Cephalanthera caucasica is a rhizomatous perennial herb (Fig. 2A). Plants are usually with a single shoot. Stem is erect to slightly inclined, green, glabrous, with spirally arranged leaves. Leaves are green, spreading, significantly exceeding internodes; lower ones are ovate, medium ones are ovate to elliptic, upper ones are lanceolate. Inflorescence is ± compact (Fig. 2B). Bracts are linear, usually not exceeding flowers, dimin-

ishing in length higher up. Flowers are sessile, directed ± sideways. Ovary is whitish, glabrous. Perianth is ± opened, pure white with light pinkish shade on hypochile. Sepals are lanceolate; petals are broadly lanceolate, shorter than sepals. Lip is divided into hypochile and epichile. Hypochile is concave, with two erect, rounded lateral lobes, without spur. Epichile is cordate, with several orange-yellow longitudinal papillate ridges. Measurements are presented in Table 1.

Table 1. Morphometric parameters of the studied specimens of *Cephalanthera caucasica* Kraenzl., *C. damasonium* (Mill.) Druce, and *C. longifolia* (L.) R.M. Fritsch from the Republic of Dagestan, Russia

Parameter	<i>Cephalanthera caucasica</i> , n = 9		<i>Cephalanthera damasonium</i> , n = 5		<i>Cephalanthera longifolia</i> , n = 9	
	min–max	m ± M	min–max	m ± M	min–max	m ± M
Shoot length (with inflorescence), cm	19.0–42.8	29.5 ± 5.1	21.3–31.0	26.0 ± 3.3	26.5–56.8	38.0 ± 6.3
Inflorescence length, cm	3.0–11.0	6.9 ± 1.9	3.3–8.0	4.9 ± 1.7	7.0–22.5	13.7 ± 3.1**
Number of leaves	6–9	7.6 ± 0.6	3–6	4.4 ± 1.0**	4–9	7.0–1.0
Number of flowers	2–25	9.7 ± 4.9	3–6	4.6 ± 1.3	10–34	17.3 ± 4.8*
Longest leaf length, mm	8.2–14.2	11.0 ± 1.1	5.9–6.6	6.2 ± 0.3**	8.0–12.0	9.6 ± 0.8
Longest leaf width, mm	2.6–5.1	3.8 ± 0.6	1.6–6.4	2.9 ± 1.7	2.2–3.9	2.8 ± 0.5*
Ovary length, mm	24–41	37.5 ± 3.8	13–34	27.0 ± 7.3	25–36	31.2 ± 2.7
Upper sepal length, mm	16–27	23.4 ± 2.3	16–21	19.0 ± 1.8*	17–24	20.7 ± 1.4
Upper sepal width, mm	6–9	7.7 ± 0.7	5–8	6.2 ± 1.0*	3–8	5.7 ± 0.9**
Lateral sepal length, mm	17–27	23.1 ± 2.0	17–21	18.8 ± 1.6**	17–22	20.0 ± 0.9*
Lateral sepal width, mm	6–10	8.0 ± 0.9	6–9	8.0 ± 1.2	5–9	6.9 ± 0.8
Petal length, mm	14–21	17.8 ± 1.3	15–18	16.4 ± 1.3	13–16	14.9 ± 0.6**
Petal width, mm	6–9	7.7 ± 0.7	6–9	7.4 ± 1.0	5–7	5.7 ± 0.5**
Lip length, mm	11–15	13.1 ± 0.8	10–12	11.0 ± 0.9**	6–10	9.0 ± 0.9**
Epichile width, mm	10–14	11.8 ± 0.8	11–14	12.4 ± 1.0	7–12	9.7 ± 1.0**
Column length, mm	10–13	11.6 ± 0.7	10–11	10.6 ± 0.5	9–12	10.6 ± 0.6

Note: n – sample size, min – minimum value, max – maximum value, m – mean value, M – confidence interval (p = 0.05). Values of *C. damasonium* and *C. longifolia* significantly different from those of *C. caucasica* are marked with one (p = 0.05) or two (p = 0.01) asterisks.

Differences with the related taxa

Cephalanthera caucasica is sympatric with two relatively similar species, namely *C. damasonium* and *C. longifolia*. The characters of these three species are sometimes slightly overlapping (Fig. 3) which can cause misidentifications. The most noteworthy character of *C. caucasica* is the whitish ovary. It was stable in all plants from the Republic of Dagestan in our study, and this is in consistence with photographs published by Renz (1978) and Delforge (2016) from Iran and Azerbaijan, correspondingly. Only the drawing published by Vakhrameeva et al. (2008) has green ovaries that could be apparently due to its preparation based on a dried plant. Secondly, *C. caucasica* can be distinguished from *C. damasonium* by much longer and more numerous leaves and from *C. longifolia* by much shorter (and not loose but compact) inflorescence and broader leaves. Flowers of *C. caucasica* are larger than those of both *C. damasonium* and especially *C. longifolia* (Table 1). In addition, the flowers of *C. damasonium* are directed rather upwards than sideways. *Cephalanthera caucasica* is different from allopatric *C. kotschyana* by the whitish ovary and much longer leaves. The latter species has a green ovary and

leaves \pm equal in length to the internodes, as in *C. damasonium*, but large flowers directed rather sideways, as in *C. caucasica* (Delforge, 2016).

Efimov (2020) supposed that the reports of *C. caucasica* from the Republic of Dagestan might refer to a hybrid between *C. damasonium* and *C. longifolia*. We cannot exclude the presence of such a hybrid in the Republic of Dagestan, but the plants identified as *C. caucasica* in the present study are not hybrids. First of all, both *C. damasonium* and *C. longifolia* have a green ovary, while *C. caucasica* has a whitish ovary. Secondly, the flowers of *C. caucasica* are not intermediate in size between two other species but are larger than those of both *C. damasonium* and *C. longifolia*. Thirdly, *C. damasonium* is an autogamous species (Claessens & Kleynen, 2011) and any hybrids with it should be extremely rare, while we observed 40 flowering specimens of *C. caucasica* within one locality. Fourthly, *C. longifolia* was not present in the locality with *C. caucasica* in our study. Therefore, we can state that *C. caucasica* is indeed present in Russia. Moreover, it is not visually different from plants of this species occurring in Iran (Renz, 1978) and Azerbaijan (Delforge, 2016).

Key to the species of the genus *Cephalanthera* from the North Caucasus

1. Flowers are purple; rachis of inflorescence and ovary are largely pubescent *C. rubra*
+ Flowers are pure white to yellowish or cream; rachis of inflorescence and ovary are glabrous 2
2. Hypochile is with spur; leaves are \pm equal in length to internodes or shorter *C. epipactoides*
+ Hypochile is without spur; leaves are various, often longer than internodes 3
3. Leaves are \pm equal in length to internodes or slightly longer; flowers are self-pollinating, directed \pm upwards; ovary is always green *C. damasonium*
+ Leaves are always much longer than internodes; flowers are cross-pollinating, directed \pm sideways; ovary is various, green or whitish 4
4. Middle leaves are ovate to elliptic; inflorescence is short and compact; ovary is whitish *C. caucasica*
+ Middle leaves are lanceolate; inflorescence is long and loose; ovary is green *C. longifolia*

Specimens examined

Russia: Republic of Dagestan. Kaytagskiy District: (without given locality), 20.07.1971, Nasrulaeva (LENUD). Tabasaranskiy District: vicinity of Gurkhun, northern slope, 15.05.2014, Mallaliev (DAG); (without given locality, 42.011165° N, 47.989351° E), 08.05.2018, Teymurov (Teymurov, 2020); vicinity of the village Tatil, beech forest (42.000278° N, 48.004722° E), 08.05.2022, Fateryga, Svirin (PHEO); vicinity of the village Tatil, beech forest (42.000278° N, 48.004722° E), 23.05.2022, Fateryga (PHEO).

Efimov (2020) also reported that he observed a specimen of *C. caucasica* from the Republic of Dagestan in LE. It was apparently LE01038159 collected in the vicinity of Makhachkala in 1956 and identified as *C. caucasica*. In our opinion,

this specimen belongs not to *C. caucasica* but to *C. longifolia* due to much smaller flowers.

Distribution

Russia (Republic of Dagestan), Georgia, Armenia, Azerbaijan, Iran (Renz, 1978; Akhalkatsi et al., 2003; Averyanov, 2006; Vakhrameeva et al., 2008; Delforge, 2016). The records from Georgia and Armenia are based on literature data (e.g. Vakhrameeva et al., 2008) and require further verification (especially for Armenia). In the Republic of Dagestan, *C. caucasica* is distributed locally. There are four known localities in Kaytagskiy district and Tabasaranskiy district (Fig. 4), or even three, since the records made by A.A. Teymurov and by us were made nearly at the same place.

Fig. 3. PCA analysis for the studied specimens of *Cephalanthera caucasica* Kraenzl. (A), *C. damasonium* (Mill.) Druce (B), and *C. longifolia* (L.) R.M. Fritsch (C) from the Republic of Dagestan, Russia (based on the characters listed in Table 1).

Fig. 4. Distribution of *Cephalanthera caucasica* Kraenzl. in the Republic of Dagestan, Russia.

The presence of *C. caucasica* in the Samur Forest, from where it was reported in the literature (Grossheim, 1940; Ivanov, 2019), is also doubtful and requires confirmation. We observed there numerous plants of *C. longifolia*, and some of them had unusually broad leaves (Fig. 5). Such plants could be misidentified as *C. caucasica*. However, we failed to find the voucher material used by Grossheim (1940) who was apparently the first person reported *C. caucasica* from the Samur Forest. Due to the absence of any specimen-based records we did not include this locality to the distribution map (Fig. 4).

Fig. 5. *Cephalanthera longifolia* (L.) R.M. Fritsch from the Samur Forest, Republic of Dagestan, Russia (07.05.2022) (Author: Alexander V. Fateryga).

Habitat, phenology, and pollination

We observed *C. caucasica* in a beech forest only. The flowering period of this species is May. It starts to flower at the same time as *C. longifolia* (evidences from herbarium gathering of both species from the vicinity of the village of Gurkhun) but much earlier than *C. damasonium*. Apparently, there are no published data on pollinators of *C. caucasica*. We can suppose that the pollinators are solitary bees, and the pollination strategy is a food-deceptive mechanism, which is known in *C. longifolia* (Dafni & Ivri, 1981; Claessens & Kleynen, 2011).

Conservation status

We consider *C. caucasica* a highly threatened species. It occurs in Russia at a few localities within a small area of Kaytagskiy district and Tabasaranskiy district of the Republic of Dagestan. These localities are remnants of beech forests between settlements, orchards, and meadows used for haymaking. The forest remnants themselves can be used as a pasture for cows, since we observed such a case in the vicinity of the village of Tatil. The population number of *C. caucasica* is evidently very low in

Russia. *Cephalanthera caucasica* is one of the two rarest species of the genus in Russia (the second one is *C. erecta*), and at the same time it is the only species of *Cephalanthera* which is not included in the Red Data Book of the Russian Federation (2008).

In Russia, the estimated IUCN Red List category for *C. caucasica* is EN B1ab(iii)+2ab(iii). Its EOO is evaluated to be 32.5 km², which is less than 5000 km², and the number of the known localities is no more than five (actually no more than four), that fits to the criterion B1a of the EN category. At the same time, threats have been identified that indicate a continuing decline in habitat quality (due to its use as a pasture), that fits to the criterion B1b(iii). The AOO is evaluated to be 16.0 km², that is less than 500 km², so that both criteria B2a and B2b(iii) are also met.

Conclusions

Cephalanthera caucasica is present in Kaytagiskiy district and Tabasaranskiy district of the Republic of Dagestan (Russia) without any doubts, although in a few localities and by a low number of individuals. The presence of this species in the Samur Forest, reported earlier in the literature (Grossheim, 1940; Ivanov, 2019), could not be confirmed. *Cephalanthera caucasica* is a distinct species, but not a synonym of *C. kotschyana* and not a hybrid between *C. damasonium* and *C. longifolia* either. This species should be included in the next editions of both national and regional Red Data Books.

Acknowledgements

Irina Sokolova and Petr Efimov (both – V.L. Komarov Botanical Institute RAS, Russia) helped us in clarifying some taxonomic uncertainties. Petr Efimov provided information from his database of the orchids of Russia, as well as some herbarium scans. Scans of the type specimens of *C. caucasica* were obtained from the Virtual Herbarium LE (<http://herbariumle.ru>). Karel Kreutz (Naturalis Biodiversity Center, the Netherlands) and Petr Efimov provided some rare references. We thank two anonymous reviewers having provided helpful suggestions to improve the first version of the paper. The reported study was a part of the State research project №121032300023-7.

References

Akhalkatsi M., Kimeridze M., Künkele S., Lorenz R., Mosulishvili M. 2003. *Diversity and conservation of Georgian orchids*. Tbilisi: CGS Ltd. 40 p.

Averyanov L.V. 1994. Review of the species of the family Orchidaceae in the Caucasus flora. *Botanicheskii Zhurnal* 79(10): 108–127. [In Russian]

Averyanov L.V. 2006. Orchidaceae Juss. In: A.L. Takhtadjan (Ed.): *Caucasian Flora Conspectus*. Vol. 2. Saint Petersburg: Saint Petersburg University Press. P. 84–101. [In Russian]

Bachman S., Moat J., Hill A.W., de la Torre J., Scott B. 2011. Supporting Red List threat assessments with GeoCAT: geospatial conservation assessment tool. *ZooKeys* 150: 117–126. DOI: 10.3897/zookeys.150.2109

Christenhusz M.J.M., Byng J.W. 2016. The number of known plants species in the world and its annual increase. *Phytotaxa* 261(3): 201–217. DOI: 10.11646/phytotaxa.261.3.1

Claessens J., Kleynen J. 2011. *The flower of the European orchid. Form and function*. Voerendaal: Claessens & Kleynen. 440 p.

Dafni A., Ivri Y. 1981. The flower biology of *Cephalanthera longifolia* (Orchidaceae) – pollen imitation and facultative floral mimicry. *Plant Systematics and Evolution* 137(4): 229–240. DOI: 10.1007/BF00982788

Delforge P. 2016. *Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. 4^e éd.* Paris: Delachaux et Nistlé. 544 p.

Efimov P.G. 2020. Orchids of Russia: annotated checklist and geographic distribution. *Nature Conservation Research* 5(Suppl.1): 1–18. DOI: 10.24189/ncr.2020.018

Fateryga A.V., Popovich A.V., Fateryga V.V., Kreutz C.A.J. 2020. *Cephalanthera epipactoides* (Orchidaceae) in Russia. *Nature Conservation Research* 5(Suppl.1): 69–76. DOI: 10.24189/ncr.2020.014

Fay M.F. 2018. Orchid conservation: how can we meet the challenges in the twenty-first century?. *Botanical Studies* 59: 16. DOI: 10.1186/s40529-018-0232-z

Grossheim A.A. 1940. *Flora of the Caucasus. 2nd ed.* Vol. 2. Baku: Azerbaijanian Branch of the Academy of Sciences Press. 284 p. [In Russian]

IUCN. 2012a. *IUCN Red List categories and criteria. Version 3.1. 2nd ed.* Gland; Cambridge: IUCN. 32 p.

IUCN. 2012b. *Guidelines for application of IUCN Red List criteria at regional and national levels. Version 4.0.* Gland; Cambridge: IUCN. 41 p.

IUCN. 2022. *Guidelines for using the IUCN Red List categories and criteria. Version 15.1.* IUCN Standards and Petitions Committee. 114 p.

Ivanov A.L. 2019. *Conspectus florae Caucasi Rossicae (plantae vasculares)*. Stavropol: North-Caucasus Federal University Press. 306 p. [In Russian]

Jakubská-Busse A., Tsiftsis S., Śliwiński M., Křenová Z., Djordjević V., Steiu C., Kolanowska M., Efimov P., Hennigs S., Lustyk P., Kreutz K. 2021. How to protect natural habitats of rare terrestrial orchids effectively: a comparative case study of *Cypripedium calceolus* in different geographical regions of Europe. *Plants* 10(2): 404. DOI: 10.3390/plants10020404

Khapugin A.A. 2020. A global systematic review on orchid data in Protected Areas. *Nature Conservation Research* 5(Suppl.1): 19–33. DOI: 10.24189/ncr.2020.019

Kränzlin F. 1931. Orchidacearum Sibiriae enumeratio. *Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis, Beihefte* 65: 1–103.

Kühn R., Pedersen H.Æ., Cribb V. 2019. *Field guide to the orchids of Europe and the Mediterranean*. Kew: Kew Publishing. 430 p.

Lakin G.F. 1990. *Biometry*. Moscow: Vysshaya Shkola. 352 p. [In Russian]

- Murtazaliev R.A. 2009. *Conspectus of the flora of Dagestan*. Vol. 4 (Melanthiaceae – Acoraceae). Makhachkala: Epokha. 232 p. [In Russian]
- Plantarium. 2022. *Plants and lichens of Russia and neighbouring countries: open online galleries and plant identification guide*. Available from <http://www.plantarium.ru/>
- POWO. 2022. *Plants of the World Online*. Kew: Royal Botanic Gardens. Available from <http://www.plantsoftheworldonline.org/>
- Red Data Book of the Republic of Dagestan. Makhachkala: Dzhamaludinov M.A., 2020. 800 p. [In Russian]
- Red Data Book of the Russian Federation (plants and fungi). Moscow: KMK Scientific Press Ltd., 2008. 855 p. [In Russian]
- Renz J. 1978. Orchidaceae. In: K.H. Rechinger (Ed.): *Flora Iranica*. No. 126. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. 148 p.
- Renz J., Taubenheim G. 1980. *Cephalanthera kotschyana*: a new orchid from Turkey. *Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh* 38(1): 97–101.
- Shorthouse D.P. 2010. *SimpleMappr; an online tool to produce publication-quality point maps*. Available from <https://www.simplemappr.net/>
- Teymurov A.A. 2020. *iNaturalist observation of Cephalanthera caucasica*. Available from <https://www.inaturalist.org/observations/62120880>
- Turland N.J., Wiersema J.H., Barrie F.R., Greuter W., Hawksworth D.L., Herendeen P.S., Knapp S., Kusber W.-H., Li D.-Z., Marhold K., May T.W., McNeill J., Monro A.M., Prado J., Price M.J., Smith G.F. (Eds.). 2018. *International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. Regnum Vegetabile 159*. Glashütten: Koeltz Botanical Books. 254 p. DOI: 10.12705/Code.2018
- Vakhrameeva M.G., Tatarenko I.V., Varlygina T.I., Torosyan G.K., Zagulskii M.N. 2008. *Orchids of Russia and adjacent countries (within the borders of the former USSR)*. Ruggell: A.R.G. Gantner Verlag. 690 p.
- Wraith J., Norman P., Pickering C. 2020. Orchid conservation and research: an analysis of gaps and priorities for globally Red Listed species. *Ambio* 49(10): 1601–1611. DOI: 10.1007/s13280-019-01306-7
- Zhou Z., Shi R., Zhang Y., Xing X., Jin X. 2021. Orchid conservation in China from 2000 to 2020: achievements and perspectives. *Plant Diversity* 43(5): 343–349. DOI: 10.1016/j.pld.2021.06.003

О ПРОИЗРАСТАНИИ *CEPHALANTHERA CAUCASICA* (ORCHIDACEAE) В РОССИИ: НОВАЯ НАХОДКА ОРХИДЕИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

В. В. Фатерыга¹

¹Карадагская научная станция имени Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН, Россия
e-mail: valentina_vt@mail.ru, fater_84@list.ru

²Севастопольский государственный университет, Россия
e-mail: sapsan7@mail.ru

³Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН, Россия

Cephalanthera caucasica ранее указывали для Самурского леса в Республике Дагестан (Россия). Однако позже эти указания были подвергнуты сомнению – предполагалось, что они могли быть основаны на неверном определении возможных гибридов между *C. damasonium* и *C. longifolia*. Кроме того, согласно базе данных Plants of the World Online, этот вид недавно свели в синонимы к *C. kotschyana*. В настоящем исследовании мы не подтвердили произрастание *C. caucasica* в Самурском лесу, однако он был обнаружен в нескольких локалитетах, представляющих собой остаточные фрагменты буковых (*Fagus orientalis*) лесов в пределах Кайтагского и Табасаранского районов Республики Дагестан. Живые растения изучали в окрестностях с. Татиль, где было обнаружено 40 цветущих особей. Исследование их морфологии показало, что они относятся к типичному *C. caucasica*, а не какому-либо гибриду. Синонимия этого вида с *C. kotschyana* также отклонена нами на основании того, что она противоречила Международному кодексу номенклатуры водорослей, грибов и растений и, кроме того, не была должным образом обоснована. В данной работе обозначен лектотип *C. caucasica*. Приведено описание вида с промерами основных морфологических параметров. Обсуждаются отличия *C. caucasica* от близких видов. Приводится ключ для определения видов рода *Cephalanthera* на Северном Кавказе. *Cephalanthera caucasica* является в России крайне уязвимым видом, будучи оцененным со статусом Endangered (EN B1ab(iii)+2ab(iii)), согласно категориям и критериям МСОП. Вид следует включить в следующие издания региональной и федеральной Красных книг.

Ключевые слова: Кавказ, лектотип, охранный статус, распространение, таксономия

ДИНАМИКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ *CEPHALANTHERA RUBRA* (ORCHIDACEAE) НА ВОСТОКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ (СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ)

М. Б. Фардеева

Казанский федеральный университет, Россия
e-mail: orchis@inbox.ru, nelly.chizhikova@kpfu.ru

Поступила: 24.08.2022. Исправлена: 23.01.2023. Принята к опубликованию: 15.02.2023.

Оценка структурно-функциональных особенностей популяций редких видов без определения онтогенетических групп, которые редко выделяют в зарубежной научной практике, не дает полной картины современного состояния и перспектив развития популяций в разных условиях природопользования. В настоящей статье для выяснения состояния редкого вида орхидных *Cephalanthera rubra* на восточной границе ареала, использовался комплекс различных популяционных параметров. На основе морфометрических признаков репродуктивных и вегетативных органов *C. rubra* достоверно были определены разные онтогенетические группы. Доля плодобразования невысокая, в целом отражает перспективы семенного размножения вида на восточной границе ареала и составляет 24% для особей g1 и 39% для особей g2. В Республике Татарстан (Европейская Россия) базовый возрастной спектр *C. rubra* центрированного типа 1:10:51:38 (j:im:v:g) и в целом характерен для корневищных орхидей. Многолетняя динамика популяций *C. rubra* имеет флуктуационный тип и связана с климатическими факторами вегетационного периода: положительная – от влажности воздуха (от $r = 0.6$ до $r = 0.7$) и количества осадков (от $r = 0.5$ до $r = 0.6$), отрицательная – с температурой (от $r = -0.5$ до $r = -0.6$). Пространственно-онтогенетическая структура популяций и особенно ее динамика отражают внутривидовые отношения разных онтогенетических групп для сохранения стабильности популяции *C. rubra* в пространстве и времени. В оптимальных условиях для снижения внутривидовой конкуренции корневищных орхидей пространственное размещение всей совокупности особей и генеративных групп характеризуется случайным распределением, тогда как прегенеративные группы, напротив, формируют агрегации радиусом 0.5–0.9 м в благоприятных для прорастания семян микросайтах. Генеративные и прегенеративные особи формируют агрегации радиусом 0.7–1.0 м с зоной случайного размещения на расстоянии 0.2–0.4 м для снижения внутривидовой конкуренции. В условиях оползания, эрозии почв и затенения снижаются процессы плодобразования, численность и плотность вида; агрегации прегенеративных особей и их согрегации с генеративными особями не образуются. В целом пространственная структура популяции зависит от типа биоморфы вида, механизма пространственного разрастания подземных органов и является диагностическим признаком состояния популяций.

Ключевые слова: динамика численности, морфометрия, онтогенетические группы, орхидные, пространственно-онтогенетическая структура, Республика Татарстан

Введение

Мониторинг редких растений является актуальным для включения редких и исчезающих российских видов в международный Красный список МСОП (IUCN, 2022) и ведения региональных и российской Красных книг с оценкой числа местонахождений, численности, состояния и площади их популяций (Варлыгина, 2011; Приказ Минприроды Российской Федерации, 2016). Для сохранения редких видов, определения стратегий их выживания и механизмов адаптаций оправдано использование различных методов оценки состояния популяций (Фардеева и др., 2010а,б; Parzych & Sobisz, 2013; Блинова, 2014; Barlybayeva et al., 2021). В популяциях корневищных орхидей активно изучаются численность и возрастной состав (Барлыбаева, Ишмуратова, 2017; Егорова, Егошина, 2018; Ильина, 2018; Ишмуратова и др., 2019; Османова, 2021), морфометрия органов и виталитет (Ишбирдин и др., 2005; Brzosko & Wróblewska, 2013; Урбана-

вичуте, 2016; Gilian et al., 2019). Структура популяций орхидных в зарубежных работах рассматривается на основе генетического анализа с выделением особей семенного и вегетативного происхождения (Brzosko & Wróblewska, 2003) либо на основе морфометрии надземных побегов с определением репродуктивных и вегетативных особей (Gilian et al., 2019). Исключением является определение онтогенетических групп для *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser (Parzych & Sobisz, 2013). Пространственные особенности изучаются на уровне метапопуляций разных видов *Cephalanthera* и касаются распространения популяций орхидей в связи с изменением землепользования, фрагментацией лесов, потеплением климата (Brzosko & Wróblewska, 2003; Barman & Devadas, 2013), их миграцией в более высокие широты или горы (Lenoir et al., 2008; Chen et al., 2011; Brzosko & Wróblewska, 2013; Jakubska-Busse et al., 2014; Gilian et al., 2019). В целом, закономерности пространственного размещения

растений редко используются для оценки структурно-функциональных особенностей популяций в разных условиях.

Пространственная структура основана на выявлении рисунка размещения особей и их группировок в пространстве (Greig-Smith, 1961; Василевич, 1969; Harper, 1977; Григорьева и др., 1977; Galiano, 1982; Czarnaeska, 2008; Марков, 2012). Для иллюстрации характера размещения особей в горизонтальном пространстве приводятся планы или карты с обозначением каждой особи в пределах пробной площади (Григорьева и др., 1977; Заугольнова, 1994; Марков, 2012; Фардеева, Рогова, 2012). Для оценки размещения многолетних трав применяется фотосъемка (Dodd, 2011), при которой мелкие ювенильные и имматурные особи не видны. Картографирование на кальке (Зенкина, Ильина, 2017) или миллиметровой бумаге (Казазаева, 2009; Fardeeva et al., 2009; Фардеева и др., 2010б; Зенкина, 2016; Зенкина, Ильина, 2019; 2021а,б; Мартынова, 2021) более точное. Пространственное размещение наземных орхидей рассматривают в привязке к сомкнутости крон (Foremnik et al., 2021). Для эпифитных орхидей анализируется размещение деревьев, на которых они произрастают (Raventós et al., 2011). Из-за трудоемкости картографирования мало опубликованных работ, посвященных пространственной структуре популяций орхидей (Jacquemyn et al., 2007, 2009; Dodd, 2011; Raventós et al., 2011; Fardeeva & Chizhikova, 2019; Fardeeva, 2022). Заугольнова (1994) рассматривает пространственную структуру популяций как результат взаимодействия эндогенных (особенности роста, размножения, возрастное развитие особей) и экзогенных факторов (микроусловия, средообразующие влияние других видов, зоогенных и антропогенных воздействий). Под пространственно-онтогенетической структурой популяции растений нами понимается иерархическая система пространств распределения разных онтогенетических групп (Фардеева, Рогова, 2012). Практическая значимость этого вопроса популяционной экологии остается актуальной как для определения границ элементарных популяций (Смирнова, 2010) разных жизненных форм, так и в природоохранном аспекте – для определения размеров минимальных площадей жизнеспособности популяций для сохранения редких видов (Soule, 1986).

Данная работа является продолжением изучения пространственно-онтогенетической структуры популяций разных жизненных форм

орхидей и посвящена исследованию *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. Вид включен в Красный список МСОП сосудистых растений Европы (Bilz et al., 2011) с категорией LC (Least Concern), т.е. «вызывающий наименьшие опасения» и внесен в Приложение II конвенции СИТЕС. Внесен в Красную книгу Российской Федерации (Жирнова, Вахрамеева, 2008) как редкий вид с дизъюнктивным ареалом, который в Среднем Поволжье и Предуралье находится на восточной границе распространения. В широтном направлении по территории Среднего Поволжья проходит изолиния гидротермического коэффициента теплого времени года, равного единице и определяющего деление территории на более влажную лесную зону и лесостепную, отличающуюся недостатком увлажнения (Коломыц и др., 1995). Эта территория является местом контакта трех экорегионов (Dinerstein et al., 2017). На севере находится экорегион хвойно-широколиственных лесов (Sarmatic mixed forests), на юго-востоке и юго-западе – экорегион широколиственных лесов и лесостепи (East European forest steppe) и на западе граничит с зоной центрально-европейских смешанных лесов (Central European mixed forests).

Согласно Красной книге Республики Татарстан (2016), *C. rubra* имеет категорию редкости «2» – вид, сокращающий численность. На севере Республики Татарстан, в подзоне хвойно-широколиственных лесов, известно шесть местонахождений вида, два из которых исчезли в XX в. Три из них отмечаются на борových террасах р. Кама в национальном парке «Нижняя Кама» и р. Волга в Волжско-Камском заповеднике (Саралинский участок), где вид растет разреженно по сосново-лиственным бореально-неморальным лесам на супесчаных почвах, и одно на карбонатном склоне в Семиозерском лесу. Около 14 местонахождений располагаются на территории экорегиона широколиственных лесов и лесостепи, на правом берегу реки Волга, где *C. rubra* растет по облесенным карбонатным склонам рек, в светлых сосново-лиственных лесах, опушках, склоновых дубравах и липняках (Фардеева, 2016). Экспедиционная 25-летняя деятельность на территории Республики Татарстан позволила выявить новые местонахождения *C. rubra*, но популяций, насчитывающих 70–100 особей, практически нет, и в последние десять лет отмечается снижение численности вида. Целью работы было выявить интегральные показатели онтогенетических групп особей и особенности простран-

ственно-онтогенетической структуры популяций *C. rubra* в разных условиях произрастания и природопользования Республики Татарстан.

Материал и методы

Cephalanthera rubra – короткокорневищная орхидея моноцентрической биоморфы, преимущественно размножается семенами (Татаренко, 1996). Прорастание семян и развитие проростка, протокорма, подземное и осуществляется при наличии симбиотрофных грибов (Татаренко, 1996). Первый надземный побег, ювенильное растение, появляется через 3–4 года (Summerhayes, 1951). В условиях затенения размножается вегетативно из почек, образующихся на ветвящихся корнях; затем формируются побеги, которые отделяются от материнского растения (Lang, 1980). По типологии Блиновой (2009), пространственное разрастание побегов корневищных орхидей имеет «суммирующий» механизм роста и приводит к нарастанию побегов и их постепенному развитию на новом участке. *Cephalanthera rubra* встречается на нейтральных и слабощелочных почвах, бедных по минеральному составу, переносит сухость почв, достаточное освещение или затенение (Vakhrameeva et al., 2008). На севере ареала проявляет себя как экотопический пациент (Блинова, 2014), а в центре и на востоке – как фитоценотический (Ишбирдин и др., 2005), где его низкая конкурентоспособность не дает возможности

приспособиться к быстрому изменению эколого-фитоценологических условий, обусловленных как интенсивной деятельностью человека, так и климатическими факторами.

Многолетний мониторинг популяций *C. rubra* в Республике Татарстан проводился на территории трех особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения (см. табл. 1). Три участка исследований *C. rubra* труднодоступны и подразделены на оптимальные, пессимальные и критические местообитания. Регулярные исследования проводились 27 лет в популяции 1 (далее – ЦП1) и десять лет в популяции 2 (далее – ЦП2). В условиях пессимальных биотопов регулярно популяции не изучались (популяции 3 и 4, далее – ЦП3 и ЦП4). Годы исследований указаны в табл. 1. Геоботанические описания занесены в базу данных «Флора» (Prokhorov et al., 2017) и представлены в табл. 1.

Онтогенетические группы *C. rubra* определялись согласно Вахрамеевой и др. (1996), предложенному для *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch. Морфометрические параметры особей (высота побега, число листьев и жилок, длина и ширина каждого листа, длина соцветия, число цветков и плодов, доля плодообразования), измеренные в 1990, 1992, 1994, 1996, 2000 и 2007 гг. использовались для определения онтогенетических групп и оценки достоверности различий между ними по критерию Стьюдента (Василевич, 1969).

Рис. 1. *Cephalanthera rubra* в исследованных местах обитания в Республике Татарстан (Европейская Россия). Обозначения: а – памятник природы «Семиозерский лес» (ЦП1) в 2021 г., виргинильная (v) особь; б – окрестности с. Веденская слобода (ЦП2) в 2008 г.; в – окрестности с. Веденская слобода (ЦП2) в 2022 г., молодая генеративная (g1) особь.
Fig. 1. *Cephalanthera rubra* in the studied habitats in the Republic of Tatarstan, European Russia. Designations: а – Semiozersky Les Natural Monument (population 1) in 2021, young virginil (v) individual; б – surroundings of the village of Vedenskaya Sloboda (population 2) in 2008; в – surroundings of the village of Vedenskaya Sloboda (population 2) in 2022, young reproductive (g1) individual.

Таблица 1. Характеристики местообитаний популяций *Cephalanthera rubra* в Среднем Поволжье (Республика Татарстан, Россия)

Table 1. Habitat characteristics of populations of *Cephalanthera rubra* in the Middle Volga Region (Republic of Tatarstan, Russia)

ЦП; годы; площадь популяции (м ²); координаты местонахождения	Физико-географическая характеристика (Dinerstein et al., 2017; Бакин и др., 2000).	Растительное сообщество, сомкнутость крон, проективное покрытие. Доминирующие виды растений по мере уменьшения обилия в сообществе	Местообитание, воздействия
ЦП1; 1990–2017 гг.; 115–90 м ² ; памятник природы «Семиозерский лес»; 55.964622° N, 49.102558° E.	Экорегион хвойно-широколиственных лесов (Sarmatic mixed forests). Волжско-Вятский возвышенно-равнинный регион хвойно-широколиственных лесов. Климат района умеренно-континентальный, средняя температура января: -13.9°C, июля - +19.0°C; в среднем в год выпадает до 600 мм осадков; гидротермический коэффициент: 1.3–1.4.	Сосняк с березой и липой (<i>Pinus sylvestris</i> L., <i>Betula pendula</i> Roth, <i>Tilia cordata</i> Mill.); сомкнутость древостоя: 0.4–0.5; проективное покрытие: 50–60%. <i>Carex rhizina</i> Blytt ex Lindblom, <i>Convallaria majalis</i> L., <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, <i>Orthilia secunda</i> (L.) House, <i>Campanula sibirica</i> L., <i>Galium mollugo</i> L., <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, <i>Silene nutans</i> L., <i>Fragaria vesca</i> L., <i>Viola collina</i> Besser.	Верхняя часть склона северо-западной экспозиции; надоползневой откос; крутизна склона: 70°; дерново-подзолистые почвы, суглинки, местами щебенчатые, разрушенные. В 1990–2003 гг. условия местообитания были оптимальными; в 2007–2021 гг. оползнево-осыпные и эрозийные процессы стали проявляться сильнее, т.е. условия становятся критическими.
ЦП2; 2007–2017 гг.; 105 м ² ; буферная зона ООПТ «Зоостанция-Массив Дачный»; с. Веденская слобода; 55.762988° N, 48.695625° E.	Экорегион широколиственных лесов и лесостепи (East European forest steppe). Приволжский возвышенно-равнинный регион широколиственных лесов. Климат района умеренно-континентальный, средняя температура января: -13.4°C, июля - +19.0°C; в среднем в год выпадает 450 мм осадков; гидротермический коэффициент: 1.0.	Дубрава с кленом (<i>Quercus robur</i> L., <i>Acer platanoides</i> L.); сомкнутость древостоя: 0.5–0.6; проективное покрытие: 40%. <i>Carex montana</i> L., <i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh., <i>Viola hirta</i> L., <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh., <i>Melica nutans</i> L., <i>Vicia pisiformis</i> L., <i>Campanula rapunculoides</i> L., <i>Inula salicina</i> L.	Центральная часть склона юго-западной экспозиции; крутизна склона 50°; серые лесные почвы, суглинки, увлажненная ложбина эрозийного вреза по склону. Оптимальные условия; рекреационные воздействия отсутствуют.
ЦП3; 2008, 2010, 2022 гг.; 154 м ² ; буферная зона ООПТ «Зоостанция-Массив Дачный»; с. Веденская слобода; 55.761970° N, 48.698661° E.	Экорегион широколиственных лесов и лесостепи (East European forest steppe). Приволжский возвышенно-равнинный регион широколиственных лесов. Климат района умеренно-континентальный; средняя температура января: -13.4°C, июля - +19.0°C; в среднем в год выпадает 450 мм осадков; гидротермический коэффициент: 1.0.	Дубрава с липой (<i>Quercus robur</i> , <i>Tilia cordata</i>); сомкнутость древостоя: 0.7–0.8; проективное покрытие: 60%. <i>Laser trilobum</i> , <i>Convallaria majalis</i> , <i>Viola mirabilis</i> L., <i>Asarum europaeum</i> L., <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz., <i>Melica nutans</i> , <i>Cypripedium calceolus</i> L., <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Нижняя часть склона западной экспозиции; пологая ступень, крутизна склона: 30–35°; серые лесные почвы. Пессимальные условия: затенение кронами деревьев, вытаптывание <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 (далее – кабан), кабаньи тропы.
ЦП4; 1996, 2000, 2011, 2015, 2021 гг.; 100 м ² ; государственный заказник «Лябышкинские горы»; 55.46827° N, 49.02297° E.	Экорегион широколиственных лесов и лесостепи (East European forest steppe). Приволжский возвышенно-равнинный регион широколиственных лесов. Климат района умеренно-континентальный; средняя температура января: -13.4°C, июля - +19.0°C; в среднем в год выпадает 450 мм осадков; гидротермический коэффициент: 1.0.	Дубрава с липой (<i>Quercus robur</i> , <i>Tilia cordata</i>), кленом и сосной (<i>Acer platanoides</i> , <i>Pinus sylvestris</i>); сомкнутость древостоя: 0.7; проективное покрытие: 50%. <i>Carex rhizina</i> , <i>Convallaria majalis</i> , <i>Rubus saxatilis</i> L., <i>Melica nutans</i> , <i>Laser trilobum</i> , <i>Viola hirta</i> , <i>Campanula rapunculoides</i> , <i>Epipactis helleborine</i> .	Склон юго-восточной экспозиции; крутизна склона: 40–45°; вторая пологая ступень склона; серые лесные почвы. Пессимальные условия: затенение, тропы и выбоины кабанов, вытаптывание кабанями, рекреация.

Единицей популяционных исследований является надземных побег, рассматривающийся как аналог особи. Определялась динамика численности популяций; строились возрастные спектры; определялся базовый спектр, как средний за многолетний период исследований. Проводился корреляционный анализ по Пирсону связи численности генеративных и прегенеративных особей ЦП1 и ЦП2 со средними месячными характеристиками вегетационного периода с мая по август, включая количество осадков, влажность воздуха, температура, количество дней с температурой > 25°C.

Картографирование популяций *C. rubra* проводилось на учетных площадках, размером от 80 м² до 150 м² в 1992, 2003, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014 и 2015 гг. Оценки масштабов пространственной неоднородности получены с помощью парной корреляционной функции (Wiegand et al., 2007), использующей местоположения индивидов растений и их групп. Парная корреляционная функция является про-

изводной функции Рипли $K(r)$ (Ripley, 1977) и пропорциональна среднему числу особей, находящихся на расстоянии r от любой случайно выбранной особи. Значения парной корреляционной функции выше единицы, и нахождение ее над конвертом значений, характерных для ситуации случайного пространственного размещения особей, свидетельствует о положительном взаимодействии особей на расстояниях, где наблюдается отклонение функции. Это указывает на наличие их агрегации и позволяет судить о размерах этих агрегаций. Агрегации особей подразумевают их более высокую плотность по сравнению со случайным распределением. Значения парной корреляционной меньше единицы, и расположение ее функции под конвертом значений ситуации пространственной случайности, свидетельствуют об отрицательном взаимодействии особей, их отталкивании и наличии регулярной пространственной структуры, определяемой расстояниями, где наблюдается выход функции из конверта.

Для каждой популяции вычислялись четыре парные корреляционные функции $pcf(r)$: для всех особей популяции, для прегенеративных особей, для генеративных особей, а также для участков, где отмечалось взаимное расположение прегенеративных и генеративных особей. Это было сделано в связи с тем, что процессы распространения, прорастания семян и выживания молодых растений (ювенильных (j), имматурных (im), виргинильных (v)) отражают взаимное размещение прегенеративных особей в пространстве, а пространственное взаимное размещение генеративных особей (молодых (g1) и средневозрастных (g2)) является результатом разрежения структур, образованных прегенеративными особями, в ходе естественного отмирания и давления конкуренции. Характерные расстояния между прегенеративными и генеративными особями отражают процессы рассеивания семян относительно родительских особей и экологическую силу давления более крупных генеративных особей на более мелкие прегенеративные особи. Мозаика популяции является итогом действия всех процессов среди прегенеративного и генеративного населения популяции. Визуализация мозаик *C. rubra* и вычисление парных корреляционных функций выполнены с помощью пакета «spatstat» (Baddeley & Turner, 2005; Baddeley et al., 2015) в среде статистического анализа R (R Core Team, 2022).

Результаты

Морфологические параметры *Cephalanthera rubra*

В онтогенезе *Cephalanthera longifolia* (по Вахрамеевой и др., 1996) выделяются только ювенильные, имматурные, виргинильные и генеративные особи. Но мы предполагаем, что должны существовать и временно нецветущие генеративные особи, которые называют взрослые вегетативные. На основе некоторых морфометрических параметров надземных побегов *Cephalanthera rubra* достоверно выделяются разные группы виргинильных особей, в том числе молодые виргинильные (vm) и взрослые вегетативные особи (vv); в группе генеративных особей – молодые (g1) и средневозрастные (g2) генеративные группы (табл. 2).

В среднем доля плодообразования *C. rubra* молодых генеративных (g1) особей составляет 24%, средневозрастных генеративных (g2) особей – 39%. В условиях хвойно-широколиственных лесов (ЦП1) плодообразование *C. rubra* в 2007 г. составило 21% для g1 и 25% для g2, в ус-

ловиях широколиственных лесов (ЦП2) 2007 г. – 36% для g1 и 48% для g2.

Особенности динамики численности

Многолетняя динамика численности в двух популяциях (ЦП1 и ЦП2) представлена мелко-масштабными флуктуациями, часто обусловленными погодными условиями. Тренды изменения климатических условий, которые отмечаются с начала XXI в., и динамика численности ЦП1 и ЦП2 отражены на рис. 2. В динамике за 27 лет в ЦП1 (рис. 2a,c) **снижается численность генеративных и ювенильных особей**. В ЦП2 за десять лет отмечается снижение численности в основном генеративных растений (рис. 2b,d).

В экорегионе широколиственных лесов и лесостепи (табл. 1, рис. 2b) **возрастной спектр популяции (ЦП2) *C. rubra* – полночленный**. В 2007 г. численность составляла 71 особь. В целом по всем параметрам отмечается нормальная флуктуационная динамика, и популяция остается устойчивой в течение десяти лет. В экорегионе хвойно-широколиственных лесов (табл. 1) в 1990 г. численность ЦП1 была 75 особей, и по 2007 г. возрастной спектр популяции был полночленным; отмечалась нормальная флуктуационная динамика, состояние характеризовалось как устойчивое. С 2007 по 2021 гг. в верхней части склона отмечается интенсификация оползнево-осыпных и эрозионных процессов. Это приводит к нарушениям не только почвы, состава и структуры растительных сообществ, но и полночленности состава популяции (рис. 1a).

В условиях умеренно-континентального климата Среднего Поволжья, периодически возникающие засушливые летние периоды характеризуются снижением среднемесячных осадков, а именно: до 22–25 мм в 2010 г. против 50–60 мм средних за 20 лет и повышением среднемесячной температуры до +23.0–25.0°C, **против усредненных +19.0°C** (см. табл. 1, рис. 2a,b), что ухудшает условия в склоновых лесах с сомкнутостью крон 30–50%. В засушливых условиях сезонов 2010–2011 гг. в широколиственных лесах (ЦП2) численность *C. rubra* резко снизилась до 36 особей в 2010 г. (рис. 2b); спектр остался полночленным. С 2011 г. в нарушенном местообитании ЦП1 возрастной спектр неполночленный; представлен виргинильными и имматурными растениями. В целом возрастные спектры популяций *C. rubra* имеют центрированный тип с преобладанием виргинильных и генеративных особей; однако снижение доли генеративных особей отмечается в обеих популяциях (см. рис. 2a,c).

Таблица 2. Средние морфометрические параметры онтогенетических групп *Cephalanthera rubra* по данным 1990–2007 гг., собранных в популяциях 1, 2, 4 в Республике Татарстан (Европейская Россия)

Table 2. Average morphometric parameters of ontogenetic groups of *Cephalanthera rubra* based on measurements of 1990–2007 in populations 1, 2, and 4 in the Republic of Tatarstan, European Russia

Параметры	Статистические показатели	Онтогенетические группы**					
		j	im	vm	vv	g1	g2
Высота побега, см	M ± m	7.0 ± 0.4	11.1 ± 0.8	14.2 ± 0.6	17.8 ± 1.06	28.6 ± 2.8	33.6 ± 2.2
	min–max	2.8–8.2	7–14	10.5–19.5	13–25	16–51	16.5–60
	T _{st} *	j/im: 2.8*	im/vm: 4.1*	vm/vv: 3.2*	vv/g1: 4.6*	g1/g2: 1.8	
Ширина листа, см	M ± m	0.7 ± 0.3	0.8 ± 0.1	1.1 ± 0.4	1.6 ± 1.1	1.4 ± 0.3	2.0 ± 0.1
	min–max	0.4–1.0	0.5–1.2	0.3–1.5	0.4–2.1	0.4–2.2	0.5–2.6
	T _{st} *	j/im: 1.3	im/vm: 2.2*	vm/vv: 2.3*	vv/g1: 1.2	g1/g2: 2.5*	
Длина листа, см	M ± m	2.8 ± 0.6	4.2 ± 0.7	4.7 ± 0.1	7.1 ± 0.03	6.2 ± 0.2	7.8 ± 0.3
	min–max	1.6–4.0	3.5–7.2	2.1–7.7	2.1–10	1.8–9.5	2.5–10.5
	T _{st} *	j/im: 2.2*	im/vm: 2.4*	vm/vv: 5.6*	vv/g1: 3.3*	g1/g2: 3.7*	
Число листьев	M ± m	2	3	4	5.6 ± 0.02	4.9	6.5 ± 0.5
Число всех жилок листа	M ± m	2.5 ± 0.5	6.9 ± 0.3	8.1 ± 0.4	10.5 ± 0.3	10.2 ± 0.2	12.5 ± 0.2
	min–max	2–5	3–8	4–9	7–12	6–11	8–13
	T _{st} *	j/im: 2.6*	im/vm: 1.8	vm/vv: 2.7*	vv/g1: 0.3	g1/g2: 2.7*	
Длина соцветия, см	M ± m	–	–	–	–	6.6 ± 0.8	9.2 ± 1.6
	min–max	–	–	–	–	2.5–10	3.8–15
	T _{st} *	–	–	–	–	g1/g2: 2.2*	
Число цветов	M ± m	–	–	–	–	4.5 ± 0.1	7.4 ± 0.2
	min–max	–	–	–	–	2–6	3–13
	T _{st} *	–	–	–	–	g1/g2: 2.4*	
Число плодов	M ± m	–	–	–	–	1.1 ± 0.3	2.9 ± 0.6
	min–max	–	–	–	–	1–4	2–6
	T _{st} *	–	–	–	–	g1/g2: 2.2*	

Примечание: * – p < 0.05 в соответствии с критерием Стьюдента (T_{st}); ** – j – ювенильные особи, im – иматурные особи, vm – молодые виргинильные особи, vv – взрослые вегетативные особи; g1 – молодые генеративные особи, g2 – средневозрастные генеративные особи; M – среднее арифметическое значение, m – ошибка среднего арифметического, min – минимальное значение, max – максимальное значение.

Рис. 2. Динамика численности *Cephalanthera rubra* в местообитаниях Республики Татарстан (Европейская Россия). Обозначения: а) ЦП1; б) ЦП2; в) возрастной спектр ЦП1; д) возрастной спектр ЦП2.

Fig. 2. Population dynamics of *Cephalanthera rubra* in the Republic of Tatarstan, European Russia. Designations: a) population 1; b) population 2; c) ontogenetic spectrum of population 1; d) ontogenetic spectrum of population 2.

По результатам корреляционного анализа выявлена статистически значимая положительная связь численности *C. rubra* с количеством осадков и влажностью воздуха и отрицательная с температурными факторами. Это особенно проявляется в условиях верхней и открытой части склона, нарушенной оползневыми процессами в местообитании ЦП1 (табл. 3). В оптимальном для *C. rubra* биотопе широколиственного леса (ЦП2) происходит некоторое нивелирование климатических факторов, поэтому численность особей в этой популяции достоверно зависит только от количества осадков вегетационного периода.

Динамика численности в условиях песчаных биотопов (ЦП3, ЦП4) не имеет выраженных флуктуаций. В условиях неморальных дубрав (ЦП4) отмечено снижение численности *C. rubra* с 36 особей в 1996 г. до девяти особей в 2021 г. В условиях лесостепных дубрав (ЦП3) численность *C. rubra* снижается с 50 особей в 2008 г. до 28 особей в 2022 г. (рис. 3). Возрастной спектр популяций *C. rubra* в условиях затенения также центрированный, но преобладают виргинильные особи, доля которых варьирует от 52% до 75%.

Таблица 3. Коэффициент корреляции (по Пирсону) между значениями климатических факторов и численностью особей в популяциях ЦП1 и ЦП2 *Cephalanthera rubra* в Республике Татарстан (Европейская Россия)

Table 3. Correlation Pearson’s coefficients between climatic factor values and individual’s abundance of various ontogenetic groups in population 1 and population 2 of *Cephalanthera rubra* in the Republic of Tatarstan, European Russia

Осадки, мм		Количество дней с t > 25°C		Влажность, %		t°, C	
j+im+v	g1 + g2	j + im + v	g1 + g2	j + im + v	g1 + g2	j + im + v	g1 + g2
Склон северо-западной экспозиции (ЦП1)							
0.54	0.49	-0.52	-0.59	0.65	0.70	-0.51	-0.58
Склон юго-западной экспозиции (ЦП2)							
0.58	0.60	-0.01	-0.04	-0.17	-0.13	-0.01	-0.04

Примечание: полужирным шрифтом отмечены значимые коэффициенты, при p < 0.05.

Рис. 3. Динамика численности *Cephalanthera rubra* в местообитаниях в Республике Татарстан (Европейская Россия). Обозначения: а) ЦП3; б) ЦП4; в) возрастной спектр ЦП3; д) возрастной спектр ЦП4.

Fig. 3. Population dynamics of *Cephalanthera rubra* in the Republic of Tatarstan, European Russia. Designations: a) population 3; б) population 4; в) ontogenetic spectrum of population 3; д) ontogenetic spectrum of population 4.

Базовый спектр популяции *C. rubra* на территории Республики Татарстан составляет 1:10:51:38 (j:im:v:g) и в целом соответствует спектрам корневищных орхидей. Уменьшение доли генеративных и ювенильных особей в динамике численности обусловлено общим трендом снижения количества осадков вегетационного периода (рис. 2a,b), что влияет на успешность семенного размножения и проращение семян.

Особенности пространственной структуры в оптимальных условиях

В оптимальных условиях пространственно-онтогенетическая структура ЦП1 (1992–2007 гг.) и ЦП2 (2007–2009 гг.) всех особей популяции *C. rubra* (рис. 4d,e,f; рис. 5d,e,f) и генеративных групп (рис. 4g,h; рис. 5g,h,i) имеет случайный тип размещения при средней плотности 2.5–5.1 особей/м². Случайное размещение особей способствует эффективному распределению природных ресурсов и устойчивому состоянию популяции. Прегенеративные группы формируют агрегации высокой плотности радиуса 0.6–0.9 м на участках, благоприятных для проращения семян и развития ювенильных, иматурных и виргинильных растений. Агрегации прегенеративных групп размещаются в пространстве случайным образом (рис. 4i,j; рис. 5j). Иногда отмечается формирование агрегаций прегенеративных и генеративных особей радиусом 0.7–1.0 м (рис. 4k; рис. 5m). На расстоянии 0.2–0.4 м между особями внутри скопления отмечается зона случайного их взаимного размещения, а вероятность встретить особь другой возрастной группы возрастает к периферии агрегации, характеризуя континуально-контагиозный тип распределения особей.

На основе пространственного анализа были выявлены особенности пространственно-онтогенетической структуры популяций *C. rubra* в оптимальных условиях. 1. Для пространственного размещения генеративных особей корневищной орхидеи характерно случайное распределение. 2. Небольшие отрицательные отклонения $pcf(r)$ для особей генеративных групп, укладываемые в доверительный конверт, свидетельствуют о тенденции к разреживанию их на малых расстояниях до 0.3–0.5 м (рис. 4g,h; рис. 5h,i). Это обусловлено физическим пространственным

исключением крупных генеративных особей, а также внутривидовой конкуренцией между ними. 3. У корневищной орхидеи отмечаются крупные агрегации прегенеративных и генеративных особей радиусом до 1.0 м. В радиусе до 0.4 м от генеративной особи наблюдается зона, где число прегенеративных особей соответствует ситуации полной пространственной случайности. Вероятность проращения семян и выживаемость проростков в агрегациях увеличивается с расстоянием от генеративной особи. Характер взаимного размещения прегенеративных и генеративных особей смешанный – континуально-контагиозный. 4. Характер взаимного размещения особей прегенеративных групп связан с количеством виргинильных особей. Большое число виргинильных особей, более крупных по сравнению с ювенильными и иматурными особями, приводит к континуально-контагиозному размещению особей прегенеративной группы (рис. 4i). Преобладание в прегенеративной группе ювенильных и иматурных особей приводит к выраженному контагиозному размещению (рис. 5j), так как расстояния между ними становятся меньше.

В 2003–2007 гг. пространственно-онтогенетическая структура ЦП1 соответствует нормальной: прегенеративные группы формируют мелкие агрегации радиусом 0.5 м (рис. 4j), генеративные группы и вся совокупность особей размещаются случайно. Частичное разрушение биотопа из-за активизации оползневых и эрозионных процессов и трансформация растительного сообщества привели к нарушениям пространственной структуры популяции в 2009–2011 г. Из-за низкой плотности прегенеративных и генеративных особей анализ пространственного размещения провести не удастся (рис. 4). К августу 2010 г. растительность в верхней части склона практически высохла, исчезли *Campanula sibirica* L., *Epipactis atrorubens* по данным базы данных «Флора» (Prokhorov et al., 2017). Для *C. rubra* близость расположения с видами рода *Campanula* обеспечивает его опыление, так как из-за отсутствия нектара в цветках растение плохо посещается насекомыми (Nilsson, 1983; Vakhrameeva et al., 2008; Gilian et al., 2019). По-видимому, эти причины привели к уменьшению плодородия в 2007 г. Соответственно сни-

зились семенное размножение, численность ювенильных и генеративных растений, часть из которых перешла в состояние покоя под землей и/или нецветения, что отражено в динамике численности (рис. 2а).

Пространственно-онтогенетическая структура *C. rubra* (ЦП2) нарушается в 2010 г. Это обусловлено резким снижением численности как генеративных, так и прегенеративных особей; агрегации прегенеративных особей не образуются (рис. 5к,л).

Рис. 4. Карта-схема пространственно-онтогенетической структуры ЦП1 *Cephalanthera rubra* а) в 1992 г., б) 2007 г., в) 2011 г. в Республике Татарстан (Европейская Россия). Обозначения: черные точки на картах – генеративные особи (g1, g2), белые точки – прегенеративные особи (j, im, v); изолинии показывают уровни одинаковой плотности особей на 1 м²: 0.1 м (пунктирная), 0.5 м, 1.0 м, 2.0 м, 3.0 м. Поведение функции $pcf(r)$: рис. 4d,e,f – для всей совокупности особей без учета онтогенетических групп (j, im, v, g1, g2); рис. 4g,h – для генеративных особей (g1, g2); рис. 4i,j – для прегенеративных особей (j, im, v); рис. 4k – взаимное распределение генеративных (g1, g2) и прегенеративных групп (j, im, v).

Fig. 4. Schematic map of the spatial-ontogenetic structure of population 1 of *Cephalanthera rubra* а) in 1992, б) 2007, and в) in 2011 in the Republic of Tatarstan, European Russia. Designations: black dots on maps – reproductive individuals (g1, g2), white dots – pre-reproductive individuals (j, im, v); contour lines show the constant spatial density of individuals (individuals per 1 m²), namely 0.1 m (dotted line), 0.5 m, 1.0 m, 2.0 m, 3.0 m. Behaviour of the pair correlation function $pcf(r)$: Fig. 4d,e,f – for all individuals (j, im, v, g1, g2); Fig. 4g,h – for reproductive individuals (g1, g2); Fig. 4i,j – for pre-reproductive individuals (j, im, v); Fig. 4k – cross pair correlation function of reproductive (j, im, v) and pre-reproductive (g1, g2) groups of individuals.

Особенности пространственной структуры в пессимальных условиях

Местообитания популяций *C. rubra* в дубово-липовых лесах с сомкнутостью крон 70–80% и довольно плотным травостоем от-

несены к пессимальным местообитаниям ЦПЗ и ЦП4. Особенности пространственно-онтогенетической структуры популяций *C. rubra* в пессимальных условиях затенения представлены на рис. 6.

Рис. 5. Карта-схема пространственно-онтогенетической структуры ЦП2 *Cephalanthera rubra* а) в 2007 г., б) 2009 г., в) 2010 г. в Республике Татарстан (Европейская Россия). Обозначения: черные точки на карте – генеративные особи (g1, g2), белые – прегенеративные особи (j, im, v); изолиниями показаны уровни одинаковой плотности особей на 1 м²: 0.1 м (пунктирная), 0.5 м, 1.0 м, 2.0 м, 3.0 м. Поведение функции $pcf(r)$: рис. 5d,e,f – для всей совокупности особей без учета онтогенетических групп (j, im, v, g1, g2); рис. 5g,h – для генеративных особей (g1, g2); рис. 5i,j – для прегенеративных особей (j, im, v); рис. 5k – взаимное распределение генеративных (g1, g2) и прегенеративных групп (j, im, v).

Fig. 5. Schematic map of the spatial-ontogenetic structure of population 2 of *Cephalanthera rubra* а) in 2007, б) 2009, and в) 2010 in the Republic of Tatarstan, European Russia. Designations: black dots on maps – reproductive individuals (g1, g2), white dots – pre-reproductive individuals (j, im, v); contour lines show the constant spatial density of individuals (individuals per 1 m²): 0.1 m (dotted line), 0.5 m, 1.0 m, 2.0 m, 3.0 m. Behaviour of the pair correlation function $pcf(r)$: Fig. 5d,e,f – for all individuals (j, im, v, g1, g2); Fig. 5g,h – for reproductive individuals (g1, g2); Fig. 5i,j – for pre-reproductive individuals (j, im, v); Fig. 5k – cross pair correlation function of reproductive (j, im, v) and pre-reproductive (g1, g2) groups of individuals.

Рис. 6. Карта-схема пространственно-онтогенетической структуры *Cephalanthera rubra* в pessимальных условиях постоянного затенения, а) ЦПЗ в 2008 г., б) ЦПЗ 2010 г., в) ЦП4 в 2011 г. в Республике Татарстан (Европейская Россия). Обозначения: черные точки на картах – генеративные особи (g1, g2), белые – прегенеративные особи (j, im, v); изолиниями показаны уровни одинаковой плотности особей на 1 м²: 0.1 м (пунктирная), 0.5 м, 1.0 м, 2.0 м, 3.0 м. Поведение функции $pcf(r)$: рис. 6d,e,f – для всей совокупности особей без учета онтогенетических групп (j, im, v, g1, g2); рис. 6g,h – для генеративных особей (g1, g2); рис. 6i,j – для прегенеративных особей (j, im, v); рис. 6k – взаимное распределение генеративных (g1, g2) и прегенеративных групп (j, im, v).

Fig. 6. Schematic map of the spatial-ontogenetic structure of *Cephalanthera rubra* individuals growing under pessimal conditions of permanent shading at a) population 3 in 2008, b) population 3 in 2010, and c) population 4 in 2011. Designations: black dots on maps – reproductive individuals (g1, g2), white dots – pre-reproductive individuals (j, im, v); contour lines show the constant spatial density of individuals (individuals per 1 m²): 0.1 m (dotted line), 0.5 m, 1.0 m, 2.0 m, 3.0 m. Behaviour of the pair correlation function $pcf(r)$: Fig. 6d,e,f – for all Individuals (j, im, v, g1, g2); Fig. 6g,h – for reproductive individuals (g1, g2); Fig. 6i,j – for pre-reproductive individuals (j, im, v); Fig. 6k – cross pair correlation function of reproductive (j, im, v) and pre-reproductive (g1, g2) groups of individuals.

В pessимальных местообитаниях отмечается снижение плотности *C. rubra* до 0.5–1.2 особей/м². Критериями угнетенного состояния популяции вида в критических и pessимальных условиях является нарушение пространственно-онтогенетической структуры.

1. Отмечается случайное размещение прегенеративных особей; агрегации прегенеративных групп не образуются (рис. 5k,l; рис. 6h,i,j). 2. Разреженное распределение генеративных особей, которое возникает при общем снижении численности и особенно низкой плотности генеративных

групп. 3. Особи настолько редки, что статистически определить тип их пространственной структуры не удастся как для отдельных онтогенетических групп, так и при их взаимном расположении. 4. В тех случаях, когда число особей позволяет рассчитать статистику пространственного размещения, отмечается отсутствие взаимодействия между особями, а также отсутствие как агрегаций, так и разрежения (рис. 6d,e,f). В пессимальных условиях при лесовосстановлении, снижении освещенности либо при разрушении почвы в результате деятельности животных или интенсификации оползания и эрозии, ухудшаются процессы плодообразования, прорастания семян, развитие прегенеративных особей и частые переходы всех особей в состояние вторичного покоя.

Оценка численности онтогенетических групп *C. rubra* в разных радиусах площади позволяет определить размер элементарной популяции. Элементарная популяция состоит из множества разновозрастных особей вида, число которых необходимо для обеспечения устойчивого оборота поколений на минимально возможном пространстве, возрастной спектр подобной выборки является полночленным (Смирнова, 2010). Численность генеративных и прегенеративных особей в разных радиусах площади исследования на территории оптимальных, пессимальных и критических биотопов имеет достоверные отличия между числом прегенеративных или числом генеративных групп в разных условиях (табл. 4).

Размер площади, на которой отмечено все разнообразие онтогенетических групп *C. rubra* определяется при максимальной численности вида (табл. 4) в оптимальных местообитаниях, и варьирует от 7 м² до 14 м². В пессимальных и критических местообитаниях, как правило, нарушается

полночленная возрастная структура популяций (рис. 2с; рис. 3с,d) и определить размер площади элементарной популяции *C. rubra* не удается.

Обсуждение

Морфометрические параметры *C. rubra*, выбранные для анализа, являются интегральными показателями онтогенетических групп вида и совпадают с подобными характеристиками побегов в Республиках Башкортостан, Мордовия и Нижегородской области (Ишбирдин и др., 2005; Урбанавичуте, 2016; Сенчугова и др., 2017). Также соответствуют характеристикам репродуктивных побегов *C. rubra* в Венгрии (Gilian et al., 2019) и Польше (Brzosko & Wróblewska, 2003). В Европе, в связи с некоторым потеплением климата, отмечается смещение распространения популяций *C. rubra* в северные широты или горы, где достоверно снижается высота побегов, число цветков, плодов, а также численность репродуктивных особей и, как следствие, снижается семенное размножение (Brzosko & Wróblewska, 2013; Jakubska-Busse et al., 2014; Gilian et al., 2019). Показатели плодообразования *C. rubra* на территории Республики Татарстан невысокие и соответствуют таковым в условиях затенения леса. По данным Vakhrameeva et al. (2008), плодообразование снижается в тени до 10–30% и увеличивается в благоприятных условиях освещенности до 50–75%. В светлых горных лесах Крыма плодообразование вида составляет 80–90% (Назаров, 2016). На территории Венгрии доля плодообразования *C. rubra* снижается до 40% в горах, но увеличивается до 80–85% в предгорье (Gilian et al., 2019). В Бебжанском национальном парке (Польша) доля образования плодов вида низкая, составляя 6.1% (Brzosko & Wróblewska, 2003).

Таблица 4. Численность особей онтогенетических групп ($M \pm SD$) в разных радиусах пробной площади популяций *Cephalanthera rubra* в Республике Татарстан (Европейская Россия)

Table 4. Abundance of individuals of ontogenetic groups ($M \pm SD$) in various radii of the sample plot in *Cephalanthera rubra* populations in the Republic of Tatarstan, European Russia

Возрастное состояние	Максимальная численность в оптимальных условиях				Средняя численность в оптимальных условиях			
	Радиус, м				Радиус, м			
	0.50	0.75	1.00	1.50	0.50	0.75	1.00	1.50
j + im + v	3.0 ± 1.0	3.4 ± 0.8	4.5 ± 1.1	6.3 ± 0.8	0.9 ± 0.1	1.4 ± 0.3	1.9 ± 0.4	2.9 ± 0.5
g1 + g2	1.3 ± 0.4	2.3 ± 0.8	3.0 ± 0.7	4.8 ± 1.8	0.7 ± 0.2	0.9 ± 0.3	1.2 ± 0.5	2.1 ± 0.8
	Максимальная численность в пессимальных и критических условиях				Средняя численность в пессимальных и критических условиях			
	Радиус, м				Радиус, м			
	0.50	0.75	1.00	1.50	0.50	0.75	1.00	1.50
j + im + v	1.2 ± 0.4	1.8 ± 0.8	2.8 ± 1.3	3.2 ± 1.3	0.8 ± 0.3	0.9 ± 0.4	1.1 ± 0.4	1.6 ± 0.7
g1 + g2	1.0 ± 0.3	1.0 ± 0.2	1.6 ± 0.54	2.0 ± 0.51	0.4 ± 0.29	0.5 ± 0.3	0.7 ± 0.3	0.8 ± 0.4
T _{st} j + im + v*	3.3*	2.7*	2.1*	4.2*	0.8	2.0*	2.2*	3.1*
T _{st} g1 + g2*	1.7	2.1*	2.6*	2.7*	0.6	0.8	0.6	1.7

Примечание: * – $p < 0.1$ в соответствии с критерием Стьюдента (T_{st}), M – среднее арифметическое, SD – среднее квадратичное отклонение.

Опубликованные многолетние оценки численности популяций *C. rubra* на востоке Европейской России и связь численности вида от погодных условий относятся к территории Республики Башкортостан (Ишбирдин и др., 2005), где, как и на территории Татарстана, отмечена положительная связь между численностью вида и количеством осадков. В условиях умеренно-континентального климата Среднего Поволжья на границе леса и степи недостаток осадков и периодические засухи за последние 20 лет приводят, в первую очередь, к снижению численности генеративных, ювенильных особей, семенного размножения вида и, в целом, к преобладанию в онтогенетическом спектре виргинильных особей.

Адаптацией к неблагоприятным условиям затенения, понижения температуры на севере или в горах, некоторыми авторами указывается уменьшение доли репродуктивных особей, преобладание вегетативного размножения и увеличение доли растений вегетативного происхождения (Brzosko & Wróblewska, 2003; Vakhrameeva et al., 2008; Gilian et al., 2019). Сокращение численности *C. rubra* отмечается как на территории Республики Татарстан, так и по территории Республики Башкортостан (Барлыбаева, Ишмуратова, 2017; Ишмуратова и др., 2019), в Мордовском заповеднике (Санаева, 2020), в Ульяновской (Истомина, 2020) и Нижегородской (Урбанавичуте, 2016) областях. На снижение численности вида влияют также нарушение местообитаний орхидных, которые часто связывают с увеличением количества осадков, косвенно способствующих активизации эрозионных и оползневых процессов (Barman & Devadas, 2013; Wang et al., 2022).

Центрированный возрастной спектр в популяциях *C. rubra* отмечен и на территории сопредельных регионов (Ишбирдин и др., 2005; Урбанавичуте, 2016; Ишмуратова и др., 2019; Османова, 2021). Такой возрастной спектр обусловлен длительностью генеративного состояния *C. rubra* до 10–20 лет, периодическими перерывами в цветении или переходе части особей во вторичный покой (Vakhrameeva et al., 2008). Однако в возрастном спектре популяций *C. rubra* иногда преобладают генеративные особи до 50–70% в Самарской и Нижегородской областях (Урбанавичуте, 2016; Ильина, 2018), Республике Марий Эл (Османова, 2021), в Южно-Уральском заповеднике (Барлыбаева, Ишмуратова, 2017).

Как предполагают некоторые авторы (Заугольнова, 1994; Wiegand et al., 2007; Fardeeva et al., 2009; Jacquemyn et al., 2009), специфичность про-

странственной структуры популяций обусловлена типом жизненной формы растения, механизмом пространственного роста побегов, стратегией и экологической нишей. Метрики пространственного рисунка популяций определенного вида можно использовать как индикатор антропогенных воздействий (Chung & Nasson, 2007; Raventós et al., 2011), необходимый для оценки состояния местообитаний и сохранения видов. Предполагается, что виды, имеющие сходный тип жизненной формы, характер разрастания побеговой и корневой сферы, и длительности их жизни, сходный онтогенез и онтогенетический спектр, будут иметь и сходный в общих чертах тип пространственно-онтогенетической структуры, которая, под воздействием экзогенных факторов, будет отличаться в деталях (Заугольнова, 1994; Фардеева, Рогова, 2012).

Большинство работ по исследованию пространственной структуры популяций орхидных посвящено тубероидным видам, а именно: *Anacamptis morio* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase (Dodds, 2011), *Orchis mascula* (L.) L., *O. purpurea* Huds. (Jacquemyn et al., 2007, 2009), *Galearis cyclochila* (Franch. & Sav.) Soó, *Cymbidium goeringii* (Rchb.f.) Rchb.f. (Chung et al., 2005; Chung & Nason, 2007). Авторами отмечается повторяющаяся пространственная закономерность, а именно образование агрегаций генеративных и прегенеративных особей, обусловленных ограниченным радиусом рассеивания семян. Подобные закономерности пространственной структуры отмечаются в популяциях *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, *Orchis militaris* L., *Platanthera bifolia* (L.) Rich. на территории Республики Татарстан, причем в радиусе 1.5–2.5 м формируются 2–3 повторяющиеся агрегации (Fardeeva & Chizhikova, 2019). Такие агрегации формируются еще и по причине тесной связи тубероидных орхидей с симбиотическими грибами. Как отмечают Vakhrameeva et al. (2008), они связаны с ними в течение всей жизни растения. Поэтому рядом с генеративными особями возникает 100% вероятность прорастания семян, протокормов и развития прегенеративных особей. Для тубероидных орхидей характерны вегетативная неподвижность, «маятниковый» тип нарастания побегов, с возвращением особи на исходное место через 1–4 года (Блинова, 2009), высокая семенная продуктивность, что приводит к высокой доле ювенильных и имматурных групп в онтогенетическом спектре (Vakhrameeva et al., 2008). Поэтому в популяциях *D. incarnata*, *O. militaris*, *P. bifolia* агрегации прегенеративных групп небольшие, 0.25–0.50 м. Из-за большой доли ювенильных и имматурных групп

в агрегациях тубероидных орхидей континуально-контагиозный тип размещения редок, иногда отмечен в агрегациях генеративных особей.

Для *C. rubra* также характерна симбиотическая связь с грибами в течение всей жизни (Vakhrameva et al., 2008), что обуславливает формирование агрегаций генеративных и прегенеративных групп и выявлено нами в пространственной структуре его популяций. Однако пространственное размещение корневищных орхидей моноцентрической (*Epipactis helleborine* (L.) Crantz, *Cephalanthera rubra*) или неявнополицентрических биоморф (*Epipactis atrorubens*, *Cypripedium calceolus* L.) отличается большей площадью распространения в почве подземных органов, длинных или коротких разветвленных корневищ и их «суммирующий рост» (Блинова, 2009), что требует для снижения внутривидовой конкуренции большего пространства. Вследствие этого генеративные особи в пространстве размещены исключительно случайно. Это способствует эффективному использованию природных ресурсов, долговому удержанию и увеличению популяционного пространства. По этой же причине в агрегациях генеративных и прегенеративных особей возникает зона случайного их размещения, способствующая снижению конкуренции между молодыми и зрелыми особями.

Пространственно-онтогенетическая структура корневищных орхидей *Epipactis atrorubens* (Fardeeva, 2022), *Cypripedium calceolus* и *Epipactis helleborine* (Фардеева и др., 2010а,б) в радиусе 2.5–5.0 м с плотностью 4.5–6.4 особей/м² имеет случайный и континуально-контагиозный типы как в агрегациях прегенеративных, так и в агрегациях генеративных и прегенеративных групп. Агрегаций образуется две, редко три, размещенных в пространстве случайно. При ухудшении условий агрегации не образуются, и тип пространственно-онтогенетической структуры становится разреженным. В целом это соответствует выявленным закономерностям пространственной структуры в популяциях *C. rubra*.

Подобные закономерности пространственной структуры определены в популяциях степных видов, имеющих, также как и корневищные орхидеи, схожий онтогенетический спектр с преобладанием виргинильных и генеративных групп и механизм разрастания подземных органов, моноцентрическую или неявно полицентрическую биоморфы (короткокорневищная, кистекопневая). Среди них *Adonis vernalis* L. (Fardeeva et al., 2009) на территории Республики Татарстан или *Hedysarum grandiflorum* Pall., *Oxytropis floribunda* (Pall.) DC. (Зен-

кина, Ильина, 2019, 2021а) в Самарской области. В благоприятных местообитаниях для короткорневищных и кистекопневых биоморф также характерно случайное распределение генеративных особей, тогда как прегенеративные особи образуют скопления радиусом 0.6–2.5 м. В агрегациях генеративных и прегенеративных групп *A. vernalis* отмечен континуально-контагиозный тип, а у *H. grandiflorum* – случайный (Зенкина, Ильина, 2021б). В пессимальных условиях пространственное размещение особей разреженное.

Заключение

В Республике Татарстан высокая численность (60–100 особей) популяций *C. rubra* отмечается на карбонатных склонах в светлых лесах, где в связи с гравитационной подвижностью грунта сохраняется разреженный травостой и снижается межвидовая конкуренция, однако сохраняются риски оползания грунта. В условиях пологих, более устойчивых склонов увеличивается сомкнутость крон. В результате численность популяций снижается до 10–30 особей, доля генеративных и ювенильных особей сокращается, однако сохраняется вероятность более долгого существования популяции за счет вегетативного размножения.

В оптимальных условиях вся совокупность особей *C. rubra* или генеративных особей имеют случайный тип распределения, что снижает внутривидовую конкуренцию. Прегенеративные группы имеют высокую плотность, поскольку формируются их скопления в микроместообитаниях, благоприятных для прорастания семян. Нарушение местообитаний *C. rubra*, вызванное оползено-осыпными и эрозионными процессами, может способствовать разрушению микоризы симбиотических грибов и, соответственно, потере благоприятных микросайтов для прорастания семян и протокормов. Негативную роль для *C. rubra* играют процессы лесовосстановления. Они способствуют увеличению затенения биотопов, развитию густого травостоя, что повышает межвидовую конкуренцию и приводит к снижению плотности особей *C. rubra* и их разреженному пространственному размещению. Важным, по-видимому, для фитоценологических пациентов оказывается сохранение «эффекта группы», т.е. формирование агрегаций генеративных и прегенеративных особей с континуально-контагиозной пространственной структурой, которые обеспечивают лучшее их выживание, т.к. увеличивают конкурентоспособность вида и его популяции в экосистеме. Специфику пространственно-онтогенетической структуры популяций

разных биоморф растений можно выявить только в пространственно-временной динамике с учетом размещения всех онтогенетических групп вида.

Благодарности

Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета (ПРИОРИТЕТ-2030).

Литература

- Бакин О.В., Рогова Т.В., Ситникова А.П. 2000. Сосудистые растения Татарстана. Казань: Изд-во Казанского университета. 496 с.
- Барлыбаева М.Ш., Ишмуратова М.М. 2017. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. в Южно-Уральском заповеднике // Биологические системы: устойчивость, принципы и механизмы функционирования. Нижний Тагил: НТГСПИ (ф) ФГБОУ ВО РГПУ. С. 61–67.
- Блинова И.В. 2009. Биология орхидных на северо-востоке Фенноскандии и стратегии их выживания на северной границе распространения. Автореферат дис. ... д-ра биол. наук. Москва. 44 с.
- Блинова И.В. 2014. Эколого-ценотические и онтогенетические стратегии редких видов сосудистых растений Мурманской области // Вестник Кольского научного центра РАН. №4(19). С. 83–95.
- Варлыгина Т.И. 2011. Охрана орхидных России на государственном и региональном уровнях // Охрана и культивирование орхидей. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 76–80.
- Василевич В.И. 1969. Статистические методы в геоботанике. Л.: Наука. 232 с.
- Вахрамеева М.Г., Варлыгина Т.И., Куликов П.В. 1996. Пыльцеголовник длиннолистный // Биологическая флора Московской области. Вып. 12. М.: Аргус. С. 48–59.
- Григорьева Н.М., Заугольнова Л.Б., Смирнова О.В. 1977. Особенности пространственной структуры ценопопуляций некоторых видов растений // Ценопопуляции растений: развития и взаимоотношения. М.: Наука. С. 20–36.
- Егорова Н.Ю., Егошина Т.Л. 2018. Новые местонахождения редких и нуждающихся в охране сосудистых растений выработанных торфяных месторождений (Кировская область) // Самарский научный вестник. Т. 7(3). С. 35–41.
- Жирнова Т.В., Вахрамеева М.Г. 2008. Пыльцеголовник красный – *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. // Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 360–361.
- Заугольнова Л.Б. 1994. Структура популяций семенных растений и проблемы их мониторинга. Автореферат дис. ... д-ра биол. наук. Санкт-Петербург. 72 с.
- Зенкина Т.Е. 2016. Исследование ценопопуляций видов-доминантов галофитных сообществ в Кумо-Манычской впадине (Республика Калмыкия). Автореферат дис. ... канд. биол. наук. Тольятти. 20 с.
- Зенкина Т.Е., Ильина В.Н. 2017. Особенности структуры ценопопуляций полыни солянковидной (*Artemisia salsoloides* Willd., Asteraceae) в Самарской области // Самарский научный вестник. Т. 6(4). С. 41–47. DOI: 10.17816/snv201764108
- Зенкина Т.Е., Ильина В.Н. 2019. Характеристика структуры ценопопуляций копеечника крупноцветкового (*Hedysarum grandiflorum* Pall., Fabaceae) с использованием методов пространственной статистики // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. Т. 28(1). С. 55–62. DOI: 10.24411/2073-1035-2019-10181
- Зенкина Т.Е., Ильина В.Н. 2021а. Оценка пространственно-онтогенетической структуры ценопопуляции *Oxytropis floribunda* (Pall.) DC. в ненарушенных ценозах (на территории Самарской области) // Самарский научный вестник. Т. 10(1). С. 74–79. DOI: 10.17816/snv2021101110
- Зенкина Т.Е., Ильина В.Н. 2021б. Состояние ценопопуляций некоторых редких видов растений Самарской области на территории памятника природы регионального значения «Серноводный Шихан» // Вестник Удмуртского университета, серия Биология. Науки о Земле. Т. 31(1). С. 5–15. DOI: 10.35634/2412-9518-2021-31-1-5-15
- Ильина В.Н. 2018. Онтогенетическая структура ценотических популяций некоторых редких представителей сем. Orchidaceae в условиях антропогенного пресса (Самарская область) // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. Т. 27(4). С. 34–39.
- Истомина Е.Ю. 2020. Орхидные (Orchidaceae Juss.) на территории бассейна реки Инзы (Центральная часть Приволжской возвышенности) // Международный научно-исследовательский журнал. №2(92). С. 124–129. DOI: 10.23670/IRJ.2020.92.2.024
- Ишбирдин А.Р., Ишмуратова М.М., Жирнова Т.В. 2005. Стратегии жизни ценопопуляций *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. на территории Башкирского государственного заповедника // Вестник Нижегородского университета Н.И. Лобачевского. Т. 1(9). С. 85–98.
- Ишмуратова М.М., Суяндукоев И.В., Ишбирдина А.Р., Барлыбаева М.Ш., Набиуллин М.И., Кривошеева М.М. 2019. Орхидные (Orchidaceae Juss.) на Южном Урале: эколого-фитоценотические и популяционные характеристики, антропоустойчивость, антропоэкология // Вестник Пермского университета, серия Биология. №3. С. 240–257. DOI: 10.17072/1994-9952-2019-3-240-257
- Казаева М.Т. 2009. Эколого-биологические особенности и разнообразие орхидных западного Забайкалья: анализ структуры и состояние генофонда. Автореферат дис. ... канд. биол. наук. Улан-Удэ. 18 с.
- Коломыц Э.Г., Розенберг Г.С., Колкутин В.И., Юнина В.П., Сидоренко М.В., Орлова М.В., Сурова Н.А. 1995. Экология ландшафтов Волжского бассейна в системе глобальных изменений климата (Прогнозный атлас-монография). Нижний Новгород: Интер-Волга. 163 с.
- Красная книга Республики Татарстан. Казань: Идел-Пресс, 2016. 760 с.
- Марков М.В. 2012. Популяционная биология растений. М.: Товарищество научных изданий КМК. 388 с.
- Мартынова А.Л. 2021. Особенности пространственно-онтогенетической структуры популяций парнолистника перистого (*Zygophyllaceae*) // Экология: факты, гипотезы, модели. Екатеринбург: Альфа Принт. С. 107–111.

- Назаров В.В. 2016. Семенная продуктивность европейских орхидных. II. Семенная продуктивность цветка и соцветия у видов *Cephalanthera* в Крыму // Экосистемы. Вып. 8. С. 49–58.
- Османова Г.О. 2021. Онтогенетическая структура ценопопуляций пыльцеголовника красного // Биологическое разнообразие природных и антропогенных ландшафтов: изучение и охрана. Астрахань: Астраханский государственный университет. С. 64–68.
- Приказ Минприроды России от 23 мая 2016 г. №306 «Об утверждении Порядка ведения Красной книги Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации, 2016. №2, ст. 325, №25, ст. 3811.
- Санаева Л.В. 2020. Динамика растительности сообществ и группировок, включающих редкие и исчезающие виды сосудистых растений в Мордовском заповеднике в 1986–1990 гг. // Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смирнова. Вып. 25. С. 3–49.
- Сенчугова М.А., Чугунов Г.Г., Хапугин А.А. 2017. Популяционные исследования *Iris aphylla* (Iridaceae), *Cephalanthera rubra* (Orchidaceae), *Lilium martagon* (Liliaceae) на востоке республики Мордовия в 2016 году // Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смирнова. Вып. 18. С. 206–214.
- Смирнова О.В. 2010. Основные понятия экологии экосистем с позиций популяционной парадигмы // Принципы и способы сохранения биоразнообразия. Йошкар-Ола: Марийский государственный университет. С. 46–48.
- Татаренко И.В. 1996. Орхидные России: жизненные формы, биология, вопросы охраны. М.: Аргус. 207 с.
- Урбанавичуте С.П. 2016. Новое место произрастания *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. в Керженском заповеднике // Труды государственного природного биосферного заповедника «Керженский». Т. 8. С. 174–180.
- Фардеева М.Б., Чижикова Н.А., Красильникова О.В. 2010а. Особенности пространственно-возрастной структуры корневищных орхидей в условиях антропогенного воздействия // Теоретические проблемы экологии и эволюции. Теория ареалов: виды, сообщества, экосистемы. Тольятти: ИЭВБ РАН. С. 195–201.
- Фардеева М.Б., Чижикова Н.А., Красильникова О.В. 2010б. Многолетняя динамика онтогенетической и пространственной структуры ценопопуляций *Cypripedium calceolus* L. // Ученые записки Казанского государственного университета. Серия: Естественные науки. Т. 152(3). С. 159–173.
- Фардеева М.Б., Рогова Т.В. 2012. Методы изучения пространственно-возрастной структуры популяций растений // Растительные ресурсы. Т. 48(4). С. 597–613.
- Фардеева М.Б. 2016. Пыльцеголовник красный // Красная книга Республики Татарстан. Казань: Идел-Пресс. С. 434–435.
- Baddeley A., Turner R. 2005. spatstat: An R Package for Analyzing Spatial Point Patterns // Journal of Statistical Software. Vol. 12(6). P. 1–42. DOI: 10.18637/jss.v012.i06
- Baddeley A., Rubak E., Turner R. 2015. Spatial Point Patterns: Methodology and Applications with R. London: Chapman and Hall/CRC Press. 828 p.
- Barlybayeva M.Sh., Kildiyarova G.N., Suyundukov I.V., Ishmuratova M.M. 2021. Assessment of coenopopulations *Epipactis atrorubens* in nature reserves of Republic of Bashkortostan // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 817. Article: 012013. DOI: 10.1088/1755-1315/817/1/012013
- Barman D., Devadas R. 2013. Climate change on orchid population and conservation strategies: A review // Journal of Crop and Weed. Vol. 9(2). P. 1–12.
- Bilz M., Kell S.P., Maxted N., Lansdown R.V. 2011. European Red List of Vascular Plants. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 130 p. DOI: 10.2779/8515
- Brzosko E., Wróblewska A. 2003. Genetic variation and clonal diversity in island *Cephalanthera rubra* populations from the Biebrza National Park, Poland // Botanical Journal of the Linnean Society. Vol. 143(1). P. 99–108. DOI: 10.1046/j.1095-8339.2003.00201.x
- Brzosko E., Wróblewska A. 2013. Genetic diversity of nectar-rewarding *Platanthera chlorantha* and nectarless *Cephalanthera rubra* // Botanical Journal of the Linnean Society. Vol. 171(4). P. 751–763. DOI: 10.1111/boj.12025
- Chen I.C., Hill J.K., Ohlemüller R., Roy D.B., Thomas C.D. 2011. Rapid Range Shifts of Species Associated with High Levels of Climate Warming // Science. Vol. 333(6045). P. 1024–1026. DOI: 10.1126/science.1206432
- Chung M.Y., Nason J.D. 2007. Spatial demographic and genetic consequences of harvesting within populations of the terrestrial orchid *Cymbidium goeringii* // Biological Conservation. Vol. 137(1). P. 125–137. DOI: 10.1016/j.biocon.2007.01.021
- Chung M.Y., Nason J.D., Chung M.G. 2005. Spatial genetic structure in populations of the terrestrial orchid *Orchis cyclochila* (Orchidaceae) // Plant Systematics and Evolution. Vol. 254(3). P. 209–219. DOI: 10.1007/s00606-005-0341-5
- Czarnecka B. 2008. Spatiotemporal Patterns of Genets and Ramets in a Population of Clonal Perennial *Senecio rivularis*: Plant Features and Habitat Effects // Annales Botanici Fennici. Vol. 45(1). P. 19–32. DOI: 10.5735/085.045.0103
- Dinerstein E., Olson D., Joshi A., Vynne C., Burgess N.D., Wikramanayake E., Hahn N., Palminteri S., Hedao P., Noss R., Hansen M., Locke H., Ellis E.C., Jones B., Barber C.V., Hayes R., Kormos C., Martin V., Crist E., Sechrest W., Price L., Baillie J.E.M., Weeden D., Suckling K., Davis C., Sizer N., Moore R., Thau D., Birch T., Potapov P., Turubanova S., Tyukavina A., de Souza N., Pintea L., Brito J.C., Llewellyn O.A., Miller A.G., Patzelt A., Ghazanfar S.A., Timberlake J., Klöser H., Shennan-Farpon Y., Kindt R., Lillesø J.B., van Breugel P., Graudal L., Vogt M., Al-Shammari K.F., Saleem M. 2017. An Ecoregion-Based Approach to Protecting Half the Terrestrial Realm // Bioscience. Vol. 67(6). P. 534–545. DOI: 10.1093/biosci/bix014
- Dodd M. 2011. *Anacamptis morio* population variability in time and space // Protection and cultivation of orchids. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. P. 148–153.
- Fardeeva M.B. 2022. The impact of various factors on the population dynamics of *Epipactis atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Bess. in the Middle Volga region // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1045. Article: 012117. DOI: 10.1088/1755-1315/1045/1/012117

- Fardeeva M.B., Chizhikova N.A., Biryuchevskaya N.V., Rogova T.V., Savel'ev A.A. 2009. Mathematical approaches to the analysis of the spatial-age structures of tussock herb species // *Russian Journal of Ecology*. Vol. 40(4). P. 233–240. DOI: 10.1134/S106741360904002X
- Fardeeva M.B., Chizhikova N.A. 2019. Features of Spatial and Temporal Dynamics of Tuberous Orchid Populations // *Contemporary Problems of Ecology*. Vol. 12(1). P. 71–82. DOI: 10.1134/S1995425519010062
- Foremnik K., Krawczyk W., Surmacz B., Malicki M., Suchan T., Gazda A., Pielech R. 2021. Effects of Forest Stand Structure on Population of Endangered Orchid Species *Cypripedium calceolus* L. // *Journal for Nature Conservation*. Vol. 64. 126089. DOI: 10.1016/j.jnc.2021.126089
- Galiano E.F. 1982. Pattern detection in plant populations through the analysis of plant-to-all-plants distances // *Vegetatio*. Vol. 49. P. 39–43. DOI: 10.1007/BF00051564
- Gilian L.D., Endredi A., Zsinka B., Nemenyi A., Nagy J.G.Y. 2019. Morphological and reproductive trait-variability of a food deceptive orchid, *Cephalanthera rubra* along different altitudes // *Applied Ecology and Environmental Research*. Vol. 17(3). P. 5619–5639. DOI: 10.15666/aecr/1703_56195639
- Greig-Smith P. 1961. The use of pattern analysis in ecological investigations // *Recent Advances in Botany*. Vol. 2. P. 1354–1358.
- Harper J.L. 1977. *Population biology of plants*. London: Academic Press. 892 p.
- IUCN. 2022. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-2. Available from <https://www.iucnredlist.org>
- Jacquemyn H., Brys R., Vandepitte K., Honnay O., Roldán-Ruiz I., Wiegand T. 2007. A spatially explicit analysis of seedling recruitment in the terrestrial orchid *Orchis purpurea* // *New Phytologist*. Vol. 176(2). P. 448–459. DOI: 10.1111/j.1469-8137.2007.02179.x
- Jacquemyn H., Wiegand T., Vandepitte K., Brys R., Roldán-Ruiz I., Honnay O. 2009. Multigenerational analysis of spatial structure in the terrestrial, food-deceptive orchid *Orchis mascula* // *Journal of Ecology*. Vol. 97(2). P. 206–216. DOI: 10.1111/j.1365-2745.2008.01464.x
- Jakubska-Busse A., Pielech R., Szczęśniak E. 2014. The Extinction of Terrestrial Orchids in Europe: Does Disappearance of *Cephalanthera* Rich., 1817 (Orchidaceae, Neotieae) Species Show Pattern Consistent with the Elevation Gradient? // *Life Science Journal*. Vol. 11(4). P. 140–144.
- Lang D. 1980. *Orchids of Britain. A field guide*. Oxford: Oxford University Press. 213 p.
- Lenoir J., Gégout J.C., Marquet P.A., de Ruffray P., Brisse H.A. 2008. Significant Upward Shift in Plant Species Optimum Elevation During the 20th Century // *Science*. Vol. 320(5884). P. 1768–1771. DOI: 10.1126/science.1156831
- Nilsson L.A. 1983. Mimesis of bellflower (*Campanula*) by the red helleborine orchid *Cephalanthera rubra* // *Nature*. Vol. 305(5937). P. 799–800. DOI: 10.1038/305799a0
- Parzych A., Sobisz Z. 2013. Preliminary ecology research on *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser on the Słowińskie Coast (Northern Poland) // *Ecological Questions*. Vol. 18. P. 21–32. DOI: 10.2478/ecoq-2013-0002
- Prokhorov V., Rogova T., Kozhevnikova M. 2017. Vegetation Database of Tatarstan // *Phytocoenologia*. Vol. 47(3). P. 309–313. DOI: 10.1127/phyto/2017/0172
- R Core Team. 2022. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Available from <http://www.R-project.org>
- Raventós J., Mujica E., Wiegand T., Bonet A. 2011. Analyzing the spatial structure of *Broughtonia cubensis* (Orchidaceae) populations in the dry forests of Guanahacabibes, Cuba // *Biotropica*. Vol. 43(2). P. 173–182. DOI: 10.1111/j.1744-7429.2010.00684.x
- Ripley B.D. 1977. Modelling spatial patterns // *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*. Vol. 39(2). P. 172–212. DOI: 10.1111/J.2517-6161.1977.TB01615.X
- Soule M.E. (Ed.). 1986. *Conservation Biology: The Science of Scarcity and Diversity*. Oxford: Oxford University Press. 584 p.
- Summerhayes V. 1951. *Wild Orchids of Britain*. London: Collins. 366 p.
- Vakhrameeva M.G., Tatarenko I.V., Varlygina T.I., Torosyan G.K., Zagulskii M.N. 2008. *Orchids of Russia and Adjacent Countries (within the borders of the former USSR)*. Liechtenstein: A.R.G. Gantner Verlag Ruggell. 690 p.
- Wang C.Y., Zhao L.J., Meng S.Y. 2022. Spatial distribution pattern and protection strategy for orchids in landslide mass of the Wanglang National Nature Reserve // *Biodiversity Science*. Vol. 30(2). Article: 21313. DOI: 10.17520/biods.2021313
- Wiegand T., Gunatilleke S., Gunatilleke N., Okuda T. 2007. Analyzing the spatial structure of a Sri Lankan tree species with multiple scales of clustering // *Ecology*. Vol. 88(12). P. 3088–3102. DOI: 10.1890/06-1350.1

References

- Baddeley A., Turner R. 2005. spatstat: An R Package for Analyzing Spatial Point Patterns. *Journal of Statistical Software* 12(6): 1–42. DOI: 10.18637/jss.v012.i06
- Baddeley A., Rubak E., Turner R. 2015. *Spatial Point Patterns: Methodology and Applications with R*. London: Chapman and Hall/CRC Press. 828 p.
- Bakin O.V., Rogova T.V., Sitnikova A.P. 2000. *Vascular plants of the Republic of Tatarstan*. Kazan: Kazan Federal University. 496 p. [In Russian]
- Barlybaeva M.Sh., Ishmuratova M.M. 2017. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. in the South-Ural State Nature Reserve. In: *Biological systems: stability, principles and mechanisms of functioning*. Nizhny Tagil: Russian State Vocational Pedagogical University. P. 61–67. [In Russian]
- Barlybayeva M.Sh., Kildiyarova G.N., Suyundukov I.V., Ishmuratova M.M. 2021. Assessment of coenopopulations *Epipactis atrorubens* in nature reserves of Republic of Bashkortostan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 817: 012013. DOI: 10.1088/1755-1315/817/1/012013
- Barman D., Devadas R. 2013. Climate change on orchid population and conservation strategies: A review. *Journal of Crop and Weed* 9(2): 1–12.
- Bilz M., Kell S.P., Maxted N., Lansdown R.V. 2011. *European Red List of Vascular Plants*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 130 p. DOI: 10.2779/8515
- Blinova I.V. 2009. Biology of orchids in the northeast of Fennoscandia and strategies for their survival on the northern border of distribution. Dr. Sc. Thesis Abstract. Moscow. 44 p. [In Russian]

- Blinova I.V. 2014. On CSR- and R–K-strategies of rare vascular plant species in Murmansk Region (Russia). *Proceedings of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences* 4(19): 83–95. [In Russian]
- Brzosko E., Wróblewska A. 2003. Genetic variation and clonal diversity in island *Cephalanthera rubra* populations from the Biebrza National Park, Poland. *Botanical Journal of the Linnean Society* 143(1): 99–108. DOI: 10.1046/j.1095-8339.2003.00201.x
- Brzosko E., Wróblewska A. 2013. Genetic diversity of nectar-rewarding *Platanthera chlorantha* and nectarless *Cephalanthera rubra*. *Botanical Journal of the Linnean Society* 171(4): 751–763. DOI: 10.1111/boj.12025
- Chen I.C., Hill J.K., Ohlemüller R., Roy D.B., Thomas C.D. 2011. Rapid Range Shifts of Species Associated with High Levels of Climate Warming. *Science* 333(6045): 1024–1026. DOI: 10.1126/science.1206432
- Chung M.Y., Nasson J.D. 2007. Spatial demographic and genetic consequences of harvesting within populations of the terrestrial orchid *Cymbidium goeringii*. *Biological Conservation* 137(1): 125–137. DOI: 10.1016/j.biocon.2007.01.021
- Chung M.Y., Nasson J.D., Chung M.G. 2005. Spatial genetic structure in populations of the terrestrial orchid *Orchis cyclochila* (Orchidaceae). *Plant Systematics and Evolution* 254(3): 209–219. DOI: 10.1007/s00606-005-0341-5
- Czarnecka B. 2008. Spatiotemporal Patterns of Genets and Ramets in a Population of Clonal Perennial *Senecio rivularis*: Plant Features and Habitat Effects. *Annales Botanici Fennici* 45(1): 19–32. DOI: 10.5735/085.045.0103
- Dinerstein E., Olson D., Joshi A., Vynne C., Burgess N.D., Wikramanayake E., Hahn N., Palminteri S., Hedao P., Noss R., Hansen M., Locke H., Ellis E.C., Jones B., Barber C.V., Hayes R., Kormos C., Martin V., Crist E., Sechrest W., Price L., Baillie J.E.M., Weeden D., Suckling K., Davis C., Sizer N., Moore R., Thau D., Birch T., Potapov P., Turubanova S., Tyukavina A., de Souza N., Pintea L., Brito J.C., Llewellyn O.A., Miller A.G., Patzelt A., Ghanzanfar S.A., Timberlake J., Klöser H., Shennan-Farpon Y., Kindt R., Lillesø J.B., van Breugel P., Graudal L., Voge M., Al-Shammari K.F., Saleem M. 2017. An Ecoregion-Based Approach to Protecting Half the Terrestrial Realm. *Bioscience* 67(6): 534–545. DOI: 10.1093/biosci/bix014
- Dodd M. 2011. *Anacamptis morio* population variability in time and space. In: *Protection and cultivation of orchids*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. P. 148–153.
- Egorova N.Yu., Egozhina T.L. 2018. New locations of rare vascular plant species on cut-over peat lands (on the example of Kirov Region). *Samara Journal of Science* 7(3): 35–41. [In Russian]
- Fardeeva M.B. 2022. The impact of various factors on the population dynamics of *Epipactis atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Bess. in the Middle Volga region. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1045: 012117. DOI: 10.1088/1755-1315/1045/1/012117
- Fardeeva M.B. 2016. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. In: *Red Data Book of the Republic of Tatarstan*. Kazan: Idel-Press. P. 434–435. [In Russian]
- Fardeeva M.B., Chizhikova N.A., Krasilnikova O.V. 2010a. Features of the space-age structure of rhizomatous orchids under anthropogenic impact. In: *Theoretical problems of ecology and evolution. Theory of areas: species, communities, ecosystems*. Togliatti: Institute of Ecology of the Volga Basin. P. 195–201. [In Russian]
- Fardeeva M.B., Chizhikova N.A., Krasilnikova O.V. 2010b. Long-term dynamics of ontogenetic and spatial structure in *Cypripedium calceolus* L. populations. *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennyye Nauki* 152(3): 159–173. [In Russian]
- Fardeeva M.B., Chizhikova N.A. 2019. Features of Spatial and Temporal Dynamics of Tuberous Orchid Populations. *Contemporary Problems of Ecology* 12(1): 71–82. DOI: 10.1134/S1995425519010062
- Fardeeva M.B., Chizhikova N.A., Biryuchevskaya N.V., Rogova T.V., Savel'ev A.A. 2009. Mathematical approaches to the analysis of the spatial-age structures of tussock herb species. *Russian Journal of Ecology* 40(4): 233–240. DOI: 10.1134/S106741360904002X
- Fardeeva M.B., Rogova T.V. 2012. Methods of investigation in spatial and age structure of plant population. *Rastitelnye Resursy* 48(4): 597–613. [In Russian]
- Foremnik K., Krawczyk W., Surmacz B., Malicki M., Suchan T., Gazda A., Pielech R. 2021. Effects of Forest Stand Structure on Population of Endangered Orchid Species *Cypripedium calceolus* L. *Journal for Nature Conservation* 64: 126089. DOI: 10.1016/j.jnc.2021.126089
- Galiano E.F. 1982. Pattern detection in plant populations through the analysis of plant-to-all-plants distances. *Veg-etatio* 49: 39–43. DOI: 10.1007/BF00051564
- Gilian L.D., Endredi A., Zsinka B., Nemenyi A., Nagy J.G.Y. 2019. Morphological and reproductive trait-variability of a food deceptive orchid, *Cephalanthera rubra* along different altitudes. *Applied Ecology and Environmental Research* 17(3): 5619–5639. DOI: 10.15666/aeer/1703_56195639
- Greig-Smith P. 1961. The use of pattern analysis in ecological investigations. *Recent Advances in Botany* 2: 1354–1358.
- Grigoryeva N.M., Zaugolnova L.B., Smirnova O.V. 1977. Features of the spatial structure of cenopopulations of some plant species. In: *Cenopopulations of plants: development and relationships*. Moscow: Nauka. P. 20–36. [In Russian]
- Harper J.L. 1977. Population biology of plants. London: Academic Press. 892 p.
- Ilyina V.N. 2018. Ontogenetic structure of coenotic populations of some rare representatives of the Orchidaceae under anthropogenic pressure (Samara Region). *Samarskaya Luka: problems of regional and global ecology* 27(4): 34–39. [In Russian]
- Ishbirdina A.R., Ishmuratova M.M., Zhirnova T.V. 2005. Life strategies of *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. on the territory of the Bashkir State Nature Reserve. *Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod* 1(9): 85–98. [In Russian]
- Ishmuratova M.M., Suyundukov I.V., Ishbirdina A.R., Barlybaeva M.Sh., Nabiullin M.I., Krivosheeva M.M. 2019. Orchids (Orchidaceae Juss.) in the Southern Urals: ecological-phytocoenotic and population characteristics, anthropotolerance, antecology. *Bulletin of Perm University. Biology* 3: 240–257. DOI: 10.17072/1994-9952-2019-3-240-257 [In Russian]

- Istomina E.Yu. 2020. Orchid (Orchidaceae Juss.) on Inza pool territory (central part of Volga hill) // *International Research Journal* 2(92): 124–129. DOI: 10.23670/IRJ.2020.92.2.024 [In Russian]
- IUCN. 2022. *The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-2*. Available from <https://www.iucnredlist.org>
- Jacquemyn H., Brys R., Vandepitte K., Honnay O., Roldán-Ruiz I., Wiegand T. 2007. A spatially explicit analysis of seedling recruitment in the terrestrial orchid *Orchis purpurea*. *New Phytologist* 176(2): 448–459. DOI: 10.1111/j.1469-8137.2007.02179.x
- Jacquemyn H., Wiegand T., Vandepitte K., Brys R., Roldán-Ruiz I., Honnay O. 2009. Multigenerational analysis of spatial structure in the terrestrial, food-deceptive orchid *Orchis mascula*. *Journal of Ecology* 97(2): 206–216. DOI: 10.1111/j.1365-2745.2008.01464.x
- Jakubská-Busse A., Pielech R., Szczęśniak E. 2014. The Extinction of Terrestrial Orchids in Europe: Does Disappearance of *Cephalanthera* Rich., 1817 (Orchidaceae, Neottieae) Species Show Pattern Consistent with the Elevation Gradient?. *Life Science Journal* 11(4): 140–144.
- Kazazaeva M.T. 2009. *Ecological and biological features and diversity of orchids in Western Transbaikalia: analysis of the structure and state of the gene pool*. PhD Thesis Abstract. Ulan-Ude. 18 p. [In Russian]
- Kolomyts E.G., Rozenberg G.S., Kolkutin V.I., Yunina V.P., Sidorenko M.V., Orlova M.V., Surova N.A. 1995. *Landscape ecology of the Volga River basin in the system of global climatic changes (Prognostic atlas-monograph)*. Nizhnii Novgorod: Inter-Volga. 163 p. [In Russian]
- Lang D. 1980. *Orchids of Britain. A field guide*. Oxford: Oxford University Press. 213 p.
- Lenoir J., Gégout J.C., Marquet P.A., de Ruffray P., Brisse H.A. 2008. Significant Upward Shift in Plant Species Optimum Elevation During the 20th Century. *Science* 320(5884): 1768–1771. DOI: 10.1126/science.1156831
- Markov M.V. 2012. *Population biology of plants*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 388 p. [In Russian]
- Martynova A.L. 2021. Features of the spatial-ontogenetic structure of the populations of *Zygophyllum pinnatum* (Zygophyllaceae). In: *Ecology: facts, hypotheses, models*. Ekaterinburg: Alfa Print. P. 107–111. [In Russian]
- Nazarov V.V. 2016. Seed productivity of European orchids. II. Seed productivity of flower and the inflorescence at *Cephalanthera* species in the Crimea. *Ekosistemy* 8(38): 49–58. [In Russian]
- Nilsson L.A. 1983. Mimesis of bellflower (*Campanula*) by the red helleborine orchid *Cephalanthera rubra*. *Nature* 305(5937): 799–800. DOI: 10.1038/305799a0
- Order. 2016. Order of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation of 23.05.2016 №306 on approval of the Procedure for Maintaining the Red Data Book of the Russian Federation. Legislative acts of the Russian Federation, №2, article 325, №25, Article 3811. [In Russian]
- Osmanova G.O. 2021. Ontogenetic structure of coenopopulations of *Cephalanthera rubra*. In: *Biological diversity of natural and anthropogenic landscapes: study and protection*. Astrakhan: Astrakhan State University. P. 64–68. [In Russian]
- Parzych A., Sobisz Z. 2013. Preliminary ecology research on *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser on the Słowińskie Coast (Northern Poland). *Ecological Questions* 18: 21–32. DOI: 10.2478/ecoq-2013-0002
- Prokhorov V., Rogova T., Kozhevnikova M. 2017. Vegetation Database of Tatarstan. *Phytocoenologia* 47(3): 309–313. DOI: 10.1127/phyto/2017/0172
- R Core Team. 2022. *R: A language and environment for statistical computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Available from <http://www.R-project.org>
- Raventós J., Mujica E., Wiegand T., Bonet A. 2011. Analyzing the spatial structure of *Broughtonia cubensis* (Orchidaceae) populations in the dry forests of Guanahacabibes, Cuba. *Biotropica* 43(2): 173–182. DOI: 10.1111/j.1744-7429.2010.00684.x
- Red Data Book of the Republic of Tatarstan. Kazan: Idel-Press, 2016. 760 p. [In Russian]
- Ripley B.D. 1977. Modelling spatial patterns. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 39(2): 172–212. DOI: 10.1111/J.2517-6161.1977.TB01615.X
- Sanaeva L.V. 2020. Study of the dynamics of the plant communities and groupings including rare and endangered species of vascular plants in the Mordovia state nature reserve in 1986–1990. *Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve* 25: 3–49. [In Russian]
- Senchugova M.A., Chugunov G.G., Khapugin A.A. 2017. Population-based studies of *Iris aphylla* (Iridaceae), *Cephalanthera rubra* (Orchidaceae) and *Lilium martagon* (Liliaceae) on the east of the Republic of Mordovia in 2016. *Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve* 18: 206–214. [In Russian]
- Smirnova O.V. 2010. Basic concepts of ecosystem ecology from the point of view of the population paradigm. In: *Principles and methods of biodiversity conservation*. Yoshkar-Ola: Mari State University. P. 46–48. [In Russian]
- Soule M.E. (Ed.). 1986. *Conservation Biology: The Science of Scarcity and Diversity*. Oxford: Oxford University Press. 584 p.
- Summerhayes V. 1951. *Wild Orchids of Britain*. London: Collins. 366 p.
- Tatarenko I.V. 1996. *Orchids of Russia: life forms, biology, conservation issues*. Moscow: Argus. 207 p. [In Russian]
- Urbanavichute S.P. 2016. New location of *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. in the Kerzhensky State Nature Reserve. *Proceedings of the State Nature Biosphere Reserve «Kerzhensky»* 8: 174–180. [In Russian]
- Vakhrameeva M.G., Varlygina T.I., Kulikov P.V. 1996. *Cephalanthera longifolia*. In: *Biological flora of the Moscow Region*. Vol. 12. Moscow: Argus. P. 48–59. [In Russian]
- Vakhrameeva M.G., Tatarenko I.V., Varlygina T.I., Torosyan G.K., Zagulskii M.N. 2008. *Orchids of Russia and Adjacent Countries (within the borders of the former USSR)*. Liechtenstein: A.R.G. Gantner Verlag Ruggell. 690 p.
- Varlygina T.I. 2011. Protection of orchids of Russia at the state and regional levels. In: *Protection and cultivation of orchids*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. P. 76–80. [In Russian]
- Vasilevich V.I. 1969. *Statistical methods in geobotany*. Leningrad: Nauka. 232 p. [In Russian]
- Wang C.Y., Zhao L.J., Meng S.Y. 2022. Spatial distribution pattern and protection strategy for orchids in landslide mass of the Wanglang National Nature Reserve. *Biodiversity Science* 30(2): 21313. DOI: 10.17520/biods.2021313

- Wiegand T., Gunatilleke S., Gunatilleke N., Okuda T. 2007. Analyzing the spatial structure of a Sri Lankan tree species with multiple scales of clustering. *Ecology* 88(12): 3088–3102. DOI: 10.1890/06-1350.1
- Zaugolnova L.B. 1994. *Structure of seed plant populations and problems of their monitoring*. Dr. Sc. Thesis Abstract. St. Petersburg. 72 p. [In Russian]
- Zenkina T.E. 2016. *Study of cenopopulations of dominant species of halophytic communities in the Kuma-Manych depression (Republic of Kalmykia)*. PhD Thesis Abstract. Togliatti. 20 p. [In Russian]
- Zenkina T.E., Ilyina V.N. 2017. Structure features of *Artemisia salsoloides* Willd. (Asteraceae) coenotic populations in the Samara Region. *Samara Journal of Science* 6(4): 41–47. DOI: 10.17816/snv201764108 [In Russian]
- Zenkina T.E., Ilyina V.N. 2021a. The assessment of the spatial ontogenetic structure of the coenopopulation *Oxytropis floribunda* (Pall.) DC. in undisturbed coenoses (on the territory of the Samara Region) // *Samara Journal of Science* 10(1): 74–79. DOI: 10.17816/snv2021101110 [In Russian]
- Zenkina T.E., Ilyina V.N. 2021b. State of cenopopulations of some rare species of plants of Samara region in the territory of nature monument of regional importance «Sernovodny Shikhan». *Bulletin of Udmurt University. Series Biology. Earth Sciences* 31(1): 5–15. DOI: 10.35634/2412-9518-2021-31-1-5-15 [In Russian]
- Zenkina T.E., Ilyina V.N. 2019. Characteristics of the structure of coenopopulation *Hedysarum grandiflorum* Pall. (Fabaceae) using spatial statistics methods. *Samarskaya Luka: problems of regional and global ecology* 28(1): 55–62. DOI: 10.24411/2073-1035-2019-10181 [In Russian]
- Zhirnova T.V., Vakhrameeva M.G. 2008. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. In: *Red Data Book of the Russian Federation (plants and fungi)*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. P. 360–361. [In Russian]

DYNAMICS OF SPATIAL AND ONTOGENETIC STRUCTURE OF *CEPHALANTHERA RUBRA* (ORCHIDACEAE) POPULATIONS IN THE EAST OF EUROPEAN RUSSIA (MIDDLE VOLGA REGION)

Marina B. Fardeeva

Kazan Federal University, Russia
e-mail: orchis@inbox.ru, nelly.chizhikova@kpfu.ru

The assessment of the spatial and functional features of rare species populations without considering the ontogenetic groups, which are being rarely distinguished at international literature, does not give a complete understanding of the current status of populations and prospects of their development under various management conditions. This paper is aimed to determine the status of a threatened orchid species, *Cephalanthera rubra*, at the eastern border of its range (Republic of Tatarstan, European Russia). For this purpose, a complex of various population parameters was used. Ontogenetic groups of *C. rubra* individuals have been reliably identified on the basis of morphometric traits of reproductive and vegetative organs. The obtained results showed that the fruit set is low, ranging at average from 24% for young reproductive individuals (g1) to 39% for mid-mature reproductive individuals (g2); it reflects prospects for seed reproduction of this species at the eastern edge of its range. The abundance dynamics of populations has a fluctuation type; it is related to climatic factors of the growing season. So, we found its significant positive correlations with air humidity (from $r = 0.6$ to $r = 0.7$) and precipitation (from $r = 0.5$ to $r = 0.6$), and a negative correlation with temperature (from $r = -0.5$ to $r = -0.6$). In the Republic of Tatarstan, the base spectrum of *C. rubra* populations is of the centred type, 1:10:51:38 (j:im:v:g); it corresponds to the general ontogenetic spectrum of rhizomatous orchids. The spatial-ontogenetic structure of populations, and especially its dynamics, reflects the intraspecific relationships of various ontogenetic groups involved in maintaining the stability of *C. rubra* population in space and time. Under optimal conditions, the spatial structure of all individuals and reproductive groups is characterised by a spatial randomness, which probably reduces intraspecific competition. In contrary, pre-reproductive groups form aggregations with 0.5–0.9-m radius in microloci, favourable for seed germination. A characteristic feature of the spatial structure is the formation of aggregations of reproductive and pre-reproductive individuals with a 0.7–1.0-m radius with a 0.2–0.4-m zone of the random spatial positioning of individuals, which aims to reduce intraspecific competition between them. The probability of meeting an individual of another ontogenetic group increases towards the periphery of the formed aggregation. In *C. rubra* populations, the abundance and density of individuals, and the fruit set decrease in pessimal conditions of landslides, soil erosion, and habitat shading. Under these conditions, pre-reproductive individuals do not form aggregations, nor aggregations with reproductive individuals. In general, the spatial structure of a population depends on the life-form type of the species, the mechanism of spatial growth of underground organs; it is considered a diagnostic sign of the population status.

Key words: morphometry, ontogenetic groups, ontogenetic structure, orchids, population dynamics, Republic of Tatarstan, spatial structure

AN ASSESSMENT OF TURTLE COMMUNITIES IN BACH MA NATIONAL PARK, VIETNAM

Van T. Pham^{1,2}, Olivier Le Duc^{1,3}, Benjamin Leprince¹, Cedric Bordes^{1,3},
Charlotte Ducotterd^{1,4}, Vinh Q. Luu⁵, Le T. An⁶, Manh H. Nguyen⁶,
Van O. Lo⁶, Van N. Ha², Quang B. Tran⁷, Luca Luiselli^{8,9,10}

¹Turtle Sanctuary Conservation Center, France

e-mail: t.pham@turtle-sanctuary.org, o.leduc@turtle-sanctuary.org,
c.bordes@turtle-sanctuary.org, b.leprince@turtle-sanctuary.org

²Save Vietnam's Wildlife, Vietnam

e-mail: ngoan@svw.vn

³Associated Wildlife and Environmental Conservation Community, France

⁴Centre Emys, Protection et Récupération des Tortues, Switzerland

e-mail: c.ducotterd@turtle-sanctuary.org

⁵Vietnam National University of Forestry, Vietnam

e-mail: qvinhfuv@yahoo.com.au

⁶Center for Nature Conservation and Development, Vietnam

e-mail: ha.nguyen@ccd.org.vn, oanh.lo@ccd.org.vn, mrlethanhan@gmail.com

⁷Vietnam Administration of Forestry, Vietnam

e-mail: baofuv@yahoo.com

⁸Institute for Development, Ecology, Conservation and Cooperation, Italy

⁹Rivers State University of Science and Technology, Nigeria

¹⁰Université de Lomé, Togo

e-mail: l.luiselli@ideccngo.org

Received: 18.11.2022. Revised: 02.03.2023. Accepted: 03.03.2023.

Most of the extraordinary biodiversity richness of South-East Asian countries is concentrated in the national parks and other Protected Areas, with species-rich turtle communities surviving mostly in these reserves where their natural habitats are better preserved. However, very few studies have documented the turtle species richness of the various Protected Areas in Vietnam, which is not only one of the hotspots of chelonian diversity in the world but also one of the countries where their exploitation is the highest. Here, the diversity of turtles is studied in the Bach Ma National Park in central Vietnam, mainly characterised by forested hills and mountains, with ponds and streams of various shapes and structures. The study was carried out by conducting (i) semi-structured interviews of hunters recruited through a snow-ball procedure in local villages, (ii) inspection of turtle individuals in their hands, (iii) field surveys along random transects inspecting the various microhabitats used by these reptiles. We observed a total of 15 species, out of which 14 (93.3%) are threatened, based on IUCN Red List. A natural hybrid of *Cuora bourreti* × *C. mouhotii obsti* (*Cuora* «*serrata*») was observed. Three species (*Cuora bourreti*, *Manouria impressa*, *Platysternon megacephalum*) were the most frequently encountered species according to our interviewees. We conclude that, in order to enhance the conservation status of the turtle communities at the local level, it would be important (i) to increase the number of rangers patrolling the study area in the rainy season (from April to September) and (ii) to list the hunter's names in the villages surrounding the Bach Ma National Park and to convince them to sign an agreement with the local authorities to avoid hunting turtles within the Protected Area.

Key words: Chelonia, conservation, diversity, mountain forest, Protected Area, South-East Asia

Introduction

In South-East Asia in general, and in Vietnam in particular, most of the territory is agricultural or heavily altered, and national parks represent the last sanctuaries where a rich biodiversity is still observed (e.g. Polet & Ling, 2004; Yen et al., 2005; Le, 2007; Viollaz et al., 2022). However, most of the Vietnamese Protected Areas are still under pressure by poachers and wildlife traffick-

ers, especially in the northern regions of the country (Cao Ngoc & Wyatt, 2013).

Chelonians are the most endangered group of vertebrates in the world, especially in tropical and subtropical regions (e.g. Stanford et al., 2018). Several causes of turtle decline include their overexploitation for pet trade or food (Van Dijk et al., 2000; Rhodin et al., 2018), traditional medicine, and habitat destruction (by massive deforestation) (e.g. Hendrie, 2000; Pham

et al., 2018a,b, 2019; Stanford et al., 2018), among others. Southeast Asia is one of the highest hotspots of chelonian diversity on Earth (Rhodin et al., 2017), with 125 species considered as Endangered or Critically Endangered (Mittermeier et al., 2015). Vietnam is in an especially fragile condition with many turtle species being Critically Endangered (Stanford et al., 2018). In this regard, the studies on the chelonian diversity and abundance in the Vietnamese national parks and other Protected Areas would be essential for conservation reasons and for planning future management actions at the national scale. However, the state of knowledge on the ecology and distribution of Vietnamese turtle species is still not satisfactory (Ducotterd et al., 2023), up to the point that there is no published study on the abundance of the various species in the Vietnamese Protected Areas (Pham et al., 2020, but see also Le, 2007). This is essentially true for those species, such as *Cuora bourreti* (Obst & Reimann, 1994), which remnant populations appear to survive essentially in Protected Areas.

Bach Ma National Park is one of the largest Vietnamese Protected Areas where species-rich turtle communities, including *Cuora bourreti*, can survive. This Protected Area is particularly interesting for turtle conservation because of its size, types of natural habitats and geographic position. However,

its turtle fauna has never been studied so far. Therefore, our aim in this study is to report an analysis of the turtle communities found in Bach Ma National Park assessed by face-to-face interviews with local hunters and field surveys along random transects. We also aim to provide some conservation considerations and suggestions for the future management of the study area in order to enhance the survival of the various turtle species at the local scale.

Material and Methods

Study area

This study was carried out in Bach Ma National Park, Thua Thien Hue province, central Vietnam (geographic co-ordinates (WGS 84) of 16.22789° N, 107.85526° E). This Protected Area has 374.87 km² in size (Lan et al., 2002) (Fig. 1), and lies in the central Annamite mountains. The main forest types found within the Bach Ma National Park are lowland evergreen forest below 900 m a.s.l., and montane evergreen forest above this altitude (Gilmour & Nguyen, 1999). The climate is characterised by a tropical monsoon that dominates montane rainforests (at 400–1400 m a.s.l.) and cloud forests from 1450 m a.s.l. to the summit (at 1712 m a.s.l.), with no dry season and only one rainy season from April to September.

Fig. 1. Geographical location of sampling sites in Bach Ma National Park, and its relative position within Vietnam, showing both interview sites and where turtles were observed. Accurate locations of the collected specimens are in Electronic Supplement 1.

The average temperature at 554 m a.s.l. was 21.60°C (standard deviation: $\pm 4.5^\circ\text{C}$) and minimum and maximum values were 9.41°C and 32.60°C, respectively. The humidity was in average at 94.9% (standard deviation: $\pm 8.1\%$), with minimum and maximum values at 53% and 100%, respectively. The average temperature at 1373 m a.s.l. was slightly lower ($18.20 \pm 4.10^\circ\text{C}$), and minimum and maximum values were 4.60°C and 35.40°C, respectively. The average humidity was 96.3% (standard deviation: $\pm 6.8\%$), with a minimum and maximum humidity being 39.81% to 100%, respectively.

Protocol

Interview survey

Face-to-face semi-structured interviews were conducted in early June 2020 in Loc Tri, Phu Loc, Loc Tien, Lang Co, Loc Dien, Loc Hoa, Loc An communes, Phu Loc district, Thua Thien Hue province (Fig. 1). All these interview sites were situated in the buffer zone of Bach Ma National Park, with the farthest interview location being 20 km outside boundaries of the Protected Area. The field team consisted of two persons conducting the interviews, in Vietnamese language, and recruiting persons with snow-ball procedure. All interviews were conducted separately. The interviewees were all males and all over 30 years old and were previously hunters or even providers of turtles to traders. The interviewees were previously informed of the scope of this study, and their identity was kept anonymous. Each interview lasted on average 40 min., but sometimes it was prolonged up to 2 h, if the person appeared particularly well aware of the status of turtles in his area. All interviews followed the rules of the British Sociological Association. The list of questions addressed during our interviews was as follows: (a) Can you list how many turtles you have seen in this region? Please give their local names; (b) Please describe each species by the following questions: (b1) is this species hard shelled or soft shelled? (b2) What is the shape of the shell? (b3) Does the turtle have serration? (b4) What is the approximate size of the turtle? Does the turtle show a hinge on the plastron? (b5) What are the colours of carapace, plastron, and head (be as much specific as possible)? (b6) Is the turtle long or short tailed? Can the turtle withdraw inside the shell? (c) Where did you normally find the various turtle species? (c1) How much time do you need to spend in the field before you may find the turtle in the wild? (c2) Do

the various turtles live on land or in water (streams or rivers, ponds)? (d) What do you do if you catch a turtle? (d1) If you sell it, how much do you ask for it? We also recorded all turtle individuals that were in the hands of the hunters, and recorded their carapace length, width, and weight.

Field survey

The field survey was carried out by random walking throughout the forest with applying a time-constrained searching effort (Akani et al., 1999a,b). Field surveys were conducted in June and July 2020, at an altitudinal range of 500–1200 m a.s.l. On each field day, the team consisted of six to eight persons including three main researchers and five local assistants (see Electronic Supplement 1). The research was carried out every day from 07:00 h to 17:00 h (Hanoi time). When in the field, the team followed random transects (1.0 km to 4.5 km long depending on the quality of the surveyed habitat) and searched carefully on the ground for the presence of turtles. The searching time was stopped on every instance in which the researchers were not conducting any active searching, e.g. when measuring an encountered turtle. All the individual turtles that were found during the field surveys or caught by local hunters, were examined and identified to the species level (Rhodin et al., 2017), and their positions were recorded with a GPS. For each individual, we recorded carapace length, carapace width, carapace height and weight. Length measurements were taken by a 30 cm calliper with the accuracy at 0.1 cm, while the turtle weight was measured by using a 5-kg scale, with an accuracy of 1 g. After taking their measurements, all the captured turtles were released unharmed back to the same spots we found them (Pham et al., 2018a). To increase the chance to find the aquatic turtle species, we used ten aquatic funnel traps, round shaped and with a size being 60 cm long \times 40-cm diameter. The traps were baited with chicken intestine pieces and were set in apparently appropriate habitats along the streams (Pham et al., 2022).

Results

Interview survey

Overall, 88 interviews reported reliable information on the turtle species at the study area. A total of 15 species were described by hunters (Table 1). Three species (*Cuora bourreti*, *Manouria impressa* (Günther, 1882), and *Platysternon megacephalum* Gray, 1831) were the most frequently cited species by interviewees, with over 50% of the persons

reporting their presence and accurately describing their characteristics (Table 1). Two species (*Cuora cyclornata* Blanck, McCord & Minh Le, 2006, and *Pelochelys cantorii* Gray, 1864) were mentioned as being present in the area by less than 5% of the interviewees (Table 1). Interviewees reported that these two species were found in the study area up to 20–40 years ago, but no longer existed in the region. Seventeen independent interviewees (19.3% of the total sample) mentioned the presence of *Mauremys annamensis* (Siebenrock, 1903) (Table 1), but only one of them insisted that he can still encounter this species in the wild. This interviewed hunter reported to still be actively poaching *M. annamensis* as the species price was extremely high in 2015–2018. According to this hunter, *M. annamensis* is still present in the swamps situated in-between Thua Thien Hue and Da Nang. *Mauremys annamensis* was by far the most economically valuable species for the hunters. The price given for each turtle species is the one reported by the interviewees at survey time (2020), except for the price of *Mauremys annamensis*, *M. mutica* (Cantor, 1842), and *M. sinensis* (Gray, 1834), that was relative to 3–4 years ago (Table 1).

Field survey

Nine of the species described by hunters were directly observed during our surveys (Table 1). The morphometric details of each observed individual are given in Electronic Supplement 1. Interestingly, we observed one natural hybrid of *Cuora bourreti* × *C. mouhotii obsti* in the village (Fig. S1). This individual was caught from Bach Ma National Park forest. These hybrids were once named *Cuora serrata* Iverson & McCord, 1992, which is an invalid species name now (Iverson & McCord, 1992; Simison et al., 2005). During the time-constrained field surveys, four species were recorded, namely *Cuora bourreti*, *Manouria impressa*, *Pelodiscus sinensis* (Wiegmann, 1835), and *Platysternon megacephalum* (found in an aquatic trap; Fig. S3). On 14.04.2019, one *M. impressa* couple was observed while mating (Fig. 2A,B) and swimming across a forest stream (Fig. 2C,D). Two alien species were also observed, namely *Mauremys reevesii* (Gray, 1831), and *Chelydra serpentina* (Linnaeus, 1758) (Fig. S2).

Discussion

Our survey demonstrated that the area of Bach Ma National Park and surrounding territories are still rich in terms of turtle diversity, given that nine

species were directly observed, and six additional species were indirectly recorded in the interviews, although with three species currently extinct or nearly extinct (*Cuora cyclornata*, *Mauremys annamensis*, *Pelochelys cantorii*). Thus, the total number of species ($n = 15$) represents a conspicuous portion of the turtle fauna of the Indo-Burma region ($n = 50$ species) (Mittermeier et al., 2015). When we compare these results with the scarce available information concerning the turtle communities in other Vietnamese national parks, the Bach Ma National Park emerged as having a remarkably higher species richness. Indeed, Pham et al. (2018a) documented 12 turtle species to occur in Tay Yen Tu Nature Reserve (Northern Vietnam), while Bac Huong Hoa Nature Reserve had recorded so far five species (Luan et al., 2016), and only 11 species were recorded in Phuoc Binh National Park (Thang et al., 2022). Eleven turtle species were also found in the Xuan Lien Nature Reserve in northern-central Vietnam (Pham et al., 2022). It is impossible at the current level of knowledge to understand why the turtle fauna in Bach Ma National Park is richer in terms of number of species than other Protected Areas. These differences might be due to chance and/or methodological artefacts, but it cannot be excluded that they depend on the particular geographic position of Bach Ma National Park. In fact, Bach Ma National Park is located on a mountain ridge in central Vietnam where the country tapers to a narrow belt. Reaching from the mountains of Laos eastward to the coast, this high ridge cuts across Vietnam's coastal plain, dividing the northern and southern flora and fauna and marking the separation between two climatic zones. Thus, the topography and climate would support a great richness of species as a point of contact between the two climatic zones at Bach Ma National Park (Sterling & Hurley, 2008). The habitats within the Bach Ma National Park are generally in a good state of conservation, and this fact is certainly important to explain how rich the specific diversity of tortoises still is. However, since the various species exhibit various habitat preferences, it is important to properly manage and conserve all the mosaic of habitats present, both terrestrial and freshwater. For instance, whereas *Cuora bourreti* is a forest generalist, *Platysternon megacephalum* inhabits forest streams with waterfalls above 600 m a.s.l., and *Manouria impressa* is found only in bamboo mix forests above 800 m a.s.l. (our unpublished observations).

Table 1. Summary of the turtle species recorded during the present study in Bach Ma National Park, Vietnam. Recorded individuals include both the species encountered in the field and those described as present by the interviewees

Species	Number of recorded individuals	Record type	Price range (US\$/kg)	% described	IUCN Red List (2022)
Platysternidae					
<i>Platysternon megacephalum</i>	1	*	86–173	56.8%	CR
Geoemydidae					
<i>Cuora bourreti</i>	3	**	30–39	64.8%	CR
<i>Cuora serata</i>	1	**	–	–	–
<i>Cuora mouhotii</i>	1	**	21–34	9.1%	EN
<i>Cuora cyclornata</i>	–	–	–	3.4%	CR
<i>Cyclemys pulchristriata</i>	5	**	8	22.7%	EN
<i>Mauremys annamensis</i>	0	–	3043–4347	19.3%	CR
<i>Mauremys mutica</i>	0	–	260–304	15.9%	CR
<i>Mauremys sinensis</i>	2	**	86	34.1%	CR
<i>Sacalia quadriocellata</i>	1	**	95	39.8%	CR
Testudinidae					
<i>Manouria impressa</i>	5	*,**	8–21	60.2%	EN
Trionychidae					
<i>Palea steindachneri</i>	0	–	26–30	25.0%	CR
<i>Pelodiscus sinensis</i>	1	*	26–30	30.7%	VU
<i>Pelochelys cantorii</i>	0	–	–	2.3%	CR
Alien species					
<i>Chelydra serpentina</i>	1	**	–	–	LC
<i>Mauremys reevesii</i>	2	**	–	–	EN

Note: Currency: 1\$ = 23 000VNĐ; % described – percentage of the interviewees who correctly and reliably described a given species out of the total number of interviews (n = 88); * – recorded in the wild, ** – observed in the village.

Fig. 2. Photographic evidence of the threatened *Manouria impressa* observed mating in Bach Ma National Park, Vietnam (Author: Truong Cam).

Interestingly, we observed the occurrence of a *Cuora bourreti* × *C. mouhotii* *obstii* natural hybrid («*Cuora serrata*») that is generally rare in the wild. In reptiles, natural hybrids normally tend to occupy intermediate habitats between those of parental species, as has been observed for example in European

vipers (e.g. Martínez-Freiría et al., 2010; Mebert et al., 2015). However, since we observed a single hybrid individual, we cannot conclude whether the same pattern does occur also in «*Cuora serrata*».

Despite the Bach Ma National Park still contains a remarkable diversity of species, our surveys

also demonstrated that turtles are still being traded regularly in its surroundings. The turtle individuals that were traded around the Bach Ma National Park were certainly illegally caught inside it. These poaching activities are normally conducted with hunting dogs, since the boundaries of the Bach Ma National Park are particularly porous and easy to access for hunters. Moreover, turtle individuals can also be randomly encountered (and collected) by local people entering the protected forest to collect honey from bees (from April to September) and other non-timber forest products. Based on what hunters reported in interviews, the turtle demand is still high, which indicate these reptiles represent a good source of additional income for the hunters. In fact, the average turtle prize is substantially higher if compared to the mean local income (5 US\$/day/person in average) (Duc, 2018). In this regard, *M. annamensis* certainly represents the main poaching target for the hunters, given its very high market value.

Another of the most valued species for the international pet trade is *Cuora bourreti*, which is illegally traded both within Vietnam and is exported to China (Pham et al., 2018b, 2019). During our interviews, there were several hunters that reported catching *C. bourreti* quite often during the rainy season (April – October) in order to sell them to traders from Loc Tri district and Phu Loc district. Although, officially, the traders buy just frogs and some common snakes, however they still illegally buy the available turtles and even other wildlife species (e.g. wild pigs, civets). Thus, the main threat to *C. bourreti* in the study area is the exploitation for the pet trade (Pham et al., 2018b, 2019). According to the interviewees, *C. bourreti* lives in hilly areas in various forest types, from dense bamboo forests to evergreen forests. This information is also consistent with our field data and shows that this species is likely a habitat-generalist within the forested patches in Vietnam. Interviewees reported that sometimes they found *C. bourreti* individuals nearby streams, but apparently these turtles rarely enter into the streams, and that this species feeds upon earthworms, insects, and some kinds of forest tree fruits (e.g. *Lansium domesticum* Corrêa, *Allopondias lakonensis* (Pierre) Stapf).

Interestingly, two alien species were recorded during our study. One of these two species, the North American *Chelydra serpentina*, has already been observed in other areas of northern Vietnam (Ducotterd et al., 2023). This species can represent a threat to the sympatric freshwater native

species, and detailed field studies on the co-existence between this species and native ones are urgently needed.

Although most of Bach Ma National Park's turtles are listed in the Vietnam National Protection Law (Decree 84/2021/NĐ-CP and Decree 64/2019/NĐ-CP), these species are still heavily traded within the country due to the weak law enforcement. At the local level, we suggest increasing the number of rangers patrolling the study area in the rainy season (from April to September) in order to discourage hunters from poaching turtles. It would also be necessary to list the hunters' names in the villages surrounding the Bach Ma National Park and to convince them to sign an agreement with the local authorities to avoid hunting turtles within the Protected Area. It would also be important to make a list of traders that should be closely monitored by the relevant authorities. This information is not difficult to get as the local people know exactly who are doing the illegal trade (our unpublished data). Although these recommendations have never been applied so far in Vietnam, it is important that they would be applied not only in Bach Ma National Park but also in other Protected Areas in the country, as the same threats turtles are facing in the study area also occur more widely in Vietnam.

Conclusions

Our study clearly documented that the study area is particularly noteworthy, among all the various Protected Areas of Vietnam, because of its high chelonian diversity. However, on the basis of the interviews we have done, it is evident that a conspicuous part of this rich biodiversity has been lost, since two species would have become extinct while one would be very rare today (*Mauremys annamensis*). It is necessary that further studies should investigate in detail the local abundance and habitat use of various species in order to develop careful management plans. In fact, so far, no study has ever focused on the behavioural ecology and population dynamics of any turtle species in the study area, thus making any planning of the conservation activities in their support very tentative. We believe that a careful collaboration between scientists (able to better document the ecological characteristics of the species), managers of the Protected Area and rangers is essential for the protection of the Bach Ma National Park's turtles, and that in any case an active collaboration of the hunters must also be sought. In particular,

it would be interesting to try to create an ecotourism circuit focusing on turtles within the Bach Ma National Park, using former hunters as guides, and thus converting their ecological knowledge of the turtle species in favour of their conservation.

Acknowledgements

We are indebted with two anonymous referees for the helpful comments on the submitted draft. The research was funded by Rufford Foundation (grant ID: 29699-1) and Turtle Sanctuary Conservation Centre (Paris, France). We are also indebted Dr. Nguyen Manh Ha from the Centre for Nature Conservation and Development and Bach Ma National Park for providing necessary permissions for the survey. We would like to thank Mr. Nguyen Vu Linh (director of the Bach Ma National Park), Vo Tuong Thu, Nguyen Vu Lam (rangers of the Bach Ma National Park), and several local people in supporting the logistic for the survey in Bach Ma National Park.

Supporting Information

Data on turtle records made during the study measurements of individuals (Electronic Supplement 1. Summary of turtle records made during the interview and field survey and their measurements in Bach Ma National Park, Vietnam), and photographs of some turtles (Electronic Supplement 2. Some turtle individuals observed in surveyed villages around and within the Bach Ma National Park, Vietnam) may be found in the [Supporting Information](#).

References

- Akani G.C., Barieene I.F., Capizzi D., Luiselli L. 1999a. Snake communities of moist rainforest and derived savanna sites of Nigeria: Biodiversity patterns and conservation priorities. *Biodiversity and Conservation* 8(5): 629–642. DOI: 10.1023/A:1008849702810
- Akani G.C., Luiselli L., Politano E. 1999b. Ecological and conservation considerations on the reptile fauna of the eastern Niger Delta (Nigeria). *Herpetozoa* 11(3/4): 141–153.
- Cao Ngoc A., Wyatt T. 2013. A green criminological exploration of illegal wildlife trade in Vietnam. *Asian Journal of Criminology* 8(2): 129–142. DOI: 10.1007/s11417-012-9154-y
- Duc Q. 2018. Phu Loc strives to increase per capita income to 52 million VND/year. *Báo Thừa Thiên Huế Online*. Available from <https://baothuathienhue.vn/phu-loc-phan-dau-nang-thu-nhap-dau-nguoi-len-52-trieu-dong-nam-a65324.html> [In Vietnamese]
- Ducotterd C., Le Duc O., Pham V.T., Leprince B., Bordes C., Nghiêem T.L., Thu P.H., Le A.T., Tran B.Q., Luu V.Q., Luiselli L. 2023. Previously Unrecorded Invasive Species and the Unsatisfying Knowledge of Turtle Communities in Northern Vietnam. *Conservation* 3(1): 1–13. DOI: 10.3390/conservation3010001
- Gilmour D.A., Nguyen V.S. 1999. *Buffer zone management in Vietnam*. Hanoi : IUCN Vietnam. 86 p.
- Hendrie D.B. 2000. Status and conservation of tortoises and freshwater turtles in Vietnam. In P.P. Van Dijk, B.L. Stuart, A.G.J. Rhodin (Eds.): *Asian Turtle Trade: Proceedings of a Workshop on Conservation and Trade of Freshwater Turtles and Tortoises in Asia*. *Chelonian Research Monographs*. Vol. 2. Lunenburg: Chelonian Research Foundation. P. 63–73.
- IUCN. 2022. *The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-2*. Available from <https://www.iucnredlist.org>.
- Iverson J.B., McCord W.P. 1992. A new subspecies of *Cuora galbinifrons* (Testudines: Batagurinae) from Hainan island, China. *Proceedings – Biological Society of Washington* 105(3): 433–439.
- Lan L., Ziegler S., Grever T. 2002. Utilization of forest products and environmental services in Bach Ma National Park, Vietnam. Hanoi: German Development Service. 10 p.
- Le M. 2007. Conservation of turtles in Vietnam: a survey of Cat Tien National Park. *Oryx* 41(4): 544–547. DOI: 10.1017/S0030605307012148
- Luan T.N., Ha V.H., Thang T.N., McCormack T.E., Sang N.N. 2016. A collection of amphibians and reptiles from Bac Huong Hoa nature reserve, Quang Tri province, Vietnam. In: *Proceedings of the 3rd National Scientific Workshop «Amphibians and Reptiles in Vietnam»*. Hanoi, Vietnam. P. 92–110.
- Martínez-Freiría F., Lizana M., do Amaral J.P., Brito J.C. 2010. Spatial and temporal segregation allows coexistence in a hybrid zone among two Mediterranean vipers (*Vipera aspis* and *V. latastei*). *Amphibia-Reptilia* 31: 195–212. DOI: 10.1163/156853810791069001
- Mebert K., Jagar T., Grželj R., Cafuta V., Luiselli L., Ostaneck E., Golay P., Dubey S., Golay J., Ursenbacher S. 2015. The dynamics of coexistence: habitat sharing versus segregation patterns among three sympatric montane vipers. *Biological Journal of the Linnean Society* 116(2): 364–376. DOI: 10.1111/bij.12582
- Mittermeier R.A., van Dijk P.P., Rhodin A.G., Nash S.D. 2015. Turtle hotspots: An analysis of the occurrence of tortoises and freshwater turtles in biodiversity hotspots, high-biodiversity wilderness areas, and turtle priority areas. *Chelonian Conservation and Biology* 14(1): 2–10. DOI: 10.2744/ccab-14-01-2-10.1
- Pham V.T., Vu T., Dawson J.E., Bui T., Leprince B. 2018a. Natural history observations on the Endangered turtle *Geoemyda spengleri* in Tay Yen Tu Nature Reserve (Vietnam), with notes on other sympatric species. *Herpetological Bulletin* 146: 1–7.
- Pham V.T., Luu Q.V., Vu T.T., Leprince B., Tran K.L., Luiselli L. 2018b. Longitudinal monitoring of turtle trade through Facebook in Vietnam. *Herpetological Journal* 29(1): 24–27. DOI: 10.33256/hj29.1.4856

- Pham V.T., Leprince B., Xuan H.L., Thu Q.N., Le Duc O., Bordes C., Tien M.V., Luiselli L. 2019. Observations of threatened Asian box turtles (*Cuora* spp.) on trade in Vietnam. *Herpetological Journal* 29: 173–178. DOI: 10.33256/hj29.3.173178
- Pham V.T., Le Duc O., Leprince B., Bordes C., Zuklin T., Ducotterd C., Luu Q.V., Lo V.O., Nguyen T.T.A., Fa J.E., Luiselli L. 2020. Unexpected high forest turtle diversity in hill forests in northern Vietnam. *Biodiversity and Conservation* 29(14): DOI: 10.1007/s10531-020-02061-y
- Pham V.T., Luong T.K.L., Lo V.O., Bui T., Le T.A., Pham A.T., Nguyen M.T., Nguyen M.H. 2022. Notes on turtle composition and conservation recommendations at Xuan Lien nature reserve Thanh Hoa province. *Journal of Science and Technology of Forestry* 5: 119–124. DOI: 10.55250/jo.vnuf.2022.5.119-124
- Polet G., Ling S. 2004. Protecting mammal diversity: opportunities and constraints for pragmatic conservation management in Cat Tien National Park, Vietnam. *Oryx* 38(2): 186–196. DOI: 10.1017/S003060530400033X
- Rhodin A.G.J., Iverson J.B., Bour R., Fritz U., Georges A., Shaffer H.B., van Dijk P.P. (Turtle Taxonomy Working Group). 2017. Turtles of the World. Annotated Checklist and Atlas of Taxonomy, Synonymy, Distribution, and Conservation Status (8th ed.). In: A.G.J. Rhodin, J.B. Iverson, P.P. van Dijk, R.A. Saumure, K.A. Buhlmann, P.C.H. Pritchard, R.A. Mittermeier (Eds.): *Conservation Biology of Freshwater Turtles and Tortoises: A Compilation Project of the IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group. Chelonian Research Monographs*. Vol. 7. P. 1–292. DOI: 10.3854/crm.7.checklist.atlas.v8.2017
- Rhodin A.G.J., Stanford C.B., van Dijk P.P., Eisenberg C., Luiselli L., Mittermeier R.A., Hudson R., Horne B.D., Goode E.V., Kuchling G., Walde A., Baard E.H.W., Berry K.H., Bertolero A., Blanck T.E.G., Bour R., Buhlmann K.A., Cayot L.J., Collett S., Currylow A., Das I., Diagne T., Ennen J.R., Forero-Medina G., Frankel M.G., Fritz U., García G., Gibbons J.W., Gibbons P.M., Gong S. et al. 2018. Global Conservation Status of Turtles and Tortoises (Order Testudines). *Chelonian Conservation and Biology* 17(2): 135–161. DOI: 10.2744/CCB-1348.1
- Simison W.B., Wang J., Gong S., Fu B., Shi H., Parham J. 2005. A report on the hybridization between two species of threatened Asian box turtles (Testudines: *Cuora*) in the wild on Hainan Island (China) with comments on the origin of ‘serrata’-like turtles. *Amphibia-Reptilia* 26(3): 377–381. DOI: 10.1163/156853805774408487
- Stanford C.B., Rhodin A.G.J., van Dijk P.P., Horne B.D., Blanck T., Goode E.V., Hudson R., Mittermeier R.A., Currylow A., Eisenberg C., Frankel M., Georges A., Gibbons P.M., Juvik J.O., Kuchling G., Luiselli L., Shi H., Singh S., Walde A. 2018. Turtles in Trouble: *The World's 25+ Most Endangered Tortoises and Freshwater Turtles – 2018*. Ojai, USA: IUCN SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group, Turtle Conservancy, Turtle Survival Alliance, Turtle Conservation Fund, Chelonian Research Foundation, Conservation International, Wildlife Conservation Society, Global Wildlife Conservation. 79 p.
- Sterling E.J., Hurley M.M. 2008. *Vietnam: A natural history*. New Haven, USA: Yale University Press. 448 p.
- Thang N.T., Dung T.T.T., Ha H.V., McCormack T.E.M., Luan N.T. 2022. Species composition of tortoises and freshwater turtles in Ninh Thuan province, Southern Vietnam. *Journal of Forestry Science and Technology* 14: 46–54. DOI: 10.55250/jo.vnuf.2022.14.046-054
- van Dijk P.P., Stuart B.L., Rhodin A.G. 2000. *Asian turtle trade: proceedings of a workshop on conservation and trade of freshwater turtles and tortoises in Asia*. Lunenburg, USA: Chelonian Research Foundation. 164 p.
- Viollaz J., Rizzolo J.B., Long B., Trung C.T., Kempinski J., Rawson B.M., Reynald D., Quang H.X., Hien N.N., Dung C.T., Huyen H.T., Dung N.T.T., Gore M.L. 2022. Potential for informal guardianship in community-based wildlife crime prevention: Insights from Vietnam. *Nature Conservation* 48: 123–147. DOI: 10.3897/natureconservation.48.81635
- Yen P., Ziegler S., Huettmann F., Onyiahialam A.I. 2005. Change detection of forest and habitat resources from 1973 to 2001 in Bach Ma National Park, Vietnam, using remote sensing imagery. *International Forestry Review* 7(1): 1–8. DOI: 10.1505/ifer.7.1.1.64163

ОЦЕНКА СООБЩЕСТВ ЧЕРЕПАХ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ БАХ МА, ВЬЕТНАМ

В. Т. Фам^{1,2}, О. Ле Дюк^{1,3}, Б. Лепринс¹, С. Бордес^{1,3}, Ш. Дюкоттерд^{1,4}, В. К. Луу⁵,
Л. Т. Ан⁶, М. Х. Нгуйен⁶, В. О. Ло⁶, В. Н. Ха², К. Б. Тран⁷, Л. Льюизелли^{8,9,10}

¹Центр сохранения заказника черепах, Франция

e-mail: t.pham@turtle-sanctuary.org, o.leduc@turtle-sanctuary.org,

c.bordes@turtle-sanctuary.org, b.leprince@turtle-sanctuary.org

²Сохранение дикой природы Вьетнама, Вьетнам

e-mail: ngoan@svw.vn

³Ассоциированное сообщество дикой природы и охраны окружающей среды, Франция

⁴Центр «Эмыс», защита и восстановление черепах, Швейцария

e-mail: c.ducotterd@turtle-sanctuary.org

⁵Национальный университет лесного хозяйства Вьетнама, Вьетнам

e-mail: qvinhfuv@yahoo.com.au

⁶Центр охраны и развития природы, Вьетнам

e-mail: ha.nguyen@ccd.org.vn, oanh.lo@ccd.org.vn, mrlethanhan@gmail.com

⁷Управление лесного хозяйства Вьетнама, Вьетнам

e-mail: baofuv@yahoo.com

⁸Институт развития, экологии, охраны природы и сотрудничества, Италия

⁹Государственный университет науки и технологий штата Риверс, Нигерия

¹⁰Университет Ломе, Того

e-mail: l.luiselli@ideccngo.org

Большая часть исключительно богатого биоразнообразия стран Юго-Восточной Азии сосредоточена в национальных парках и на других особо охраняемых природных территориях (ООПТ), а сообщества черепах с высоким видовым богатством в основном сохраняются преимущественно на этих ООПТ, где их естественные местообитания лучше сохранены. Тем не менее, очень немногие исследования несут информацию о видовом богатстве сообществ черепах на различных ООПТ Вьетнама, который является не только одной из горячих точек разнообразия черепах в мире, но и одной из стран, где их добыча является самой высокой. Целью данной работы было изучение разнообразия черепах в национальном парке Бах Ма (Центральный Вьетнам), в основном, характеризующемся лесистыми холмами и горами с прудами и ручьями различной формы и структуры. В рамках исследования были проведены (1) полуструктурированные опросы охотников, выбранных методом снежного кома в местных деревнях, (2) осмотры особей черепах, находящихся в их руках, и (3) полевых исследований на случайно выбранных трансектах с осмотром различных мест обитания, используемые этими рептилиями. В общей сложности нами обнаружено 15 видов, 14 из которых (93.3%) находятся под угрозой исчезновения согласно международному Красному списку МСОП. Был отмечен природный гибрид видов *Cuora bourreti* × *C. mouhotii* *obsti* (*C. «serrata»*). На основании опрошенных респондентов, наиболее часто встречались три вида (*Cuora bourreti*, *Manouria impressa*, *Platysternon megacephalum*). Мы пришли к выводу, что для улучшения природоохранного статуса сообществ черепах на местном уровне было бы важно (1) увеличить количество рейнджеров, патрулирующих территорию исследования в сезон дождей (с апреля по сентябрь) и (2) учесть имена охотников в деревнях, окружающих национальный парк Бах Ма, убедив их подписать соглашение с местными властями, чтобы избежать охоты на черепах на данной ООПТ.

Ключевые слова: горный лес, особо охраняемая природная территория, разнообразие, сохранение, черепахи, Юго-Восточная Азия

CALYPSO BULBOSA (ORCHIDACEAE) НА СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ АРЕАЛА (РЕСПУБЛИКА КОМИ, РОССИЯ): СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ И СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

И. А. Кириллова*^{ID}, Д. В. Кириллов^{ID}

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Россия

*e-mail: kirillova_orchid@mail.ru

Поступила: 22.11.2022. Исправлена: 15.02.2023. Принята к опубликованию: 03.03.2023.

Виды семейства Orchidaceae являются одними из самых уязвимых представителей мировой флоры. Для успешного сохранения этих растений необходимы всесторонние исследования их биологии и экологии. Особенно ценны в этом отношении долгосрочные демографические исследования. В статье представлены результаты многолетних наблюдений за двумя популяциями *Calypso bulbosa*, редкой орхидеи, включенной в Красную книгу Российской Федерации, на северной границе ее ареала, на территории Республики Коми (северо-восток Европейской России). Изучено сезонное развитие, онтогенез, численность и структура популяций, репродуктивный успех вида. Выявлено влияние погодных факторов на особенности прохождения малого и большого жизненного цикла этого вида. Популяции *C. bulbosa*, расположенные в разных биотопах, отличаются по ряду признаков (численности, пространственному размещению растений, их размерам, числу генеративных особей). Основное влияние на это оказывают условия освещения. Завязываемость плодов этого вида на северной границе ареала довольно низкая (28.4%), что компенсируется образованием огромного числа мельчайших (0.68×0.11 мм) семян. На эффективность опыления влияет температура начала вегетационного периода и осадки второй декады июня, а также время цветения. Выявлена закономерность – при ухудшении условий произрастания (более северные или затененные местообитания) происходит увеличение индекса семени, семена удлиняются, что обеспечивает им лучшую летучесть и увеличивает шансы достичь благоприятных мест для прорастания. В одной коробочке *C. bulbosa* содержится в среднем 19 900 семян, реальная семенная продуктивность генеративного растения – 6500 семян. Семенная продуктивность вида сильно варьирует по годам и зависит от погодных условий первой декады июня. Присутствие ювенильных особей (от 3.3% до 41.4%) во все годы изучения в обеих популяциях свидетельствует об успешном семенном размножении, которое, наряду с вегетативным возобновлением, обеспечивает устойчивое существование популяций вида на северной границе ареала.

Ключевые слова: влияние климата, завязываемость плодов, мониторинг, орхидные, репродуктивный успех

Введение

Сохранение биоразнообразия – важнейшая проблема современности. Одна из ее составляющих – сохранение отдельных видов и групп растений, при этом первостепенное внимание следует уделять тем видам, которые наиболее подвержены исчезновению (Larsen et al., 2011). Виды семейства Orchidaceae особенно чувствительны к изменениям среды обитания и первыми выпадают из состава фитоценозов при любых антропогенных нагрузках (Swarts & Dixon, 2009; Fay et al., 2015). Они являются своеобразными «индикаторами» состояния экосистем (Gale et al., 2018). Причины редкости орхидных связаны с особенностями их биологии, такими как микосимбиотрофизм, высокая специализация опыления, стенотопность и слабая конкурентоспособность, а также высокая декоративность. Несмотря на многочисленные исследования биологии орхидей (Swarts & Dixon, 2009; McCormick & Jacquemyn, 2014; Rasmussen et al., 2015; Bohman et al., 2016; Fay,

2018; McCormick et al., 2018), информации по отдельным видам до сих пор недостаточно.

В данной работе представлены результаты многолетних наблюдений за двумя популяциями *Calypso bulbosa* (L.) Oakes, редкой орхидеи, включенной в Красную книгу Российской Федерации (2008), на северной границе ее ареала (на территории Республики Коми). Целью работы стала оценка современного состояния этих популяций и выявление особенностей биологии вида (сезонное развитие, онтогенез, численность и структура популяций, репродуктивный успех) на северной границе ареала.

Материал и методы

Calypso bulbosa (рис. 1) – многолетнее травянистое зимнезеленое короткокорневищно-клубнелуковичное растение (Татаренко, 1996). Вид имеет голарктический ареал. По территории Республики Коми проходит северная граница его распространения. Произрастает в хвойных зеленомошных лесах с достаточным увлажнением, в

районах распространения карбонатных и других богатых кальцием и магнием пород. Размножается как семенным, так и вегетативным способом (Куликов, 1997). Вид безнектарный, опыляется шмелями. При этом молодые неопытные насекомые обманываются в первичной аттракции и посещают цветки орхидеи (Mosquin, 1970; Boyden, 1982; Alexandersson & Ågren, 1996; Argue, 2012; Tuomi et al., 2015).

Исследования проводили в 2016–2022 гг. в двух популяциях на юге Республики Коми. Первая популяция (ЦП 1) располагалась в еловом травяно-кустарничково-зеленомошном лесу в пойме ручья Убшор (61.5360° N, 50.6040° E), вторая (ЦП 2) – в сосновом травяно-кустарничково-зеленомошном лесу в окрестностях пос. Нювчим (61.4020° N, 50.7150° E).

В качестве меры освещенности на участках произрастания *C. bulbosa* использовали показатель степени затенения «canopy closure» (Jennings et al., 1999; Kirillova & Kirillov, 2019). Для ее измерения использовали метод анализа цифровых полусферических фотоснимков, полученных при использовании 180° сверхширокоугольного объектива Fish-eye (Anderson, 1964; Mitchell & Whitmore, 1993; Mailly et al., 2013). Снимки делали фотокамерой Canon D60 (Canon Inc., Япония) с фотообъективом «Sigma AF» EX DG Fish-eye (Sigma Co, Япония). Полученные снимки обработаны средствами графического пакета Gimp 2.8.

Пространственное картографирование группировок вида в границах популяций выполняли

методом одной базисной точки (Панченко, 2011). За базис принимали четко различимый на местности ориентир, расположенный в непосредственной близости к участку расположения популяции и с помощью приемника Glonass/GPS фиксировали его географические координаты. При групповом характере произрастания растений измеряли магнитный азимут и расстояние от базиса до центра группировки. Для определения площади группы измеряли ее максимальную длину и ширину в перпендикуляре. Для следующей группы базисной точкой служил центр предыдущей, базис переходит по цепочке. При сплошном произрастании определяли границы группировки, фиксируя магнитный азимут и расстояние до крайних особей, для этого использовали переходящую базисную точку, отмечая угловые точки на периметре участка, занятого растениями. Для измерения магнитного азимута использовали буссоль Suunto KB-20 (Финляндия) на штативе. Для измерения расстояния использовали рулетку (10 м, класс точности 2) или нитевой измеритель расстояния WalkTax (Швеция). В камеральных условиях на основании полученных данных проецировали точки центров куртин или угловые точки группировки на карту с помощью геоинформационной среды QGIS 3.0 и генерировали векторные полигональные слои для дальнейшего анализа и составления схем пространственного размещения популяций. Магнитное склонение определяли на дату проведения полевых работ с помощью сервиса NOAA Magnetic Field Calculator (www.ngdc.noaa.gov).

Рис. 1. *Calypso bulbosa* в Республике Коми (Европейская Россия).

Fig. 1. *Calypso bulbosa* in the Komi Republic, European Russia.

С 2016 г. в ЦП 1 и с 2018 г. в ЦП 2 заложены постоянные площадки, на которых ежегодно отмечали местоположение каждой особи, учитывали их морфологические параметры (высоту растений, размеры листа и цветка, число жилок) и онтогенетические состояния. Это позволило следить за судьбой каждой отдельной особи от появления до отмирания. В ЦП 1, где распределение растений диффузно-групповое, наблюдения проводили над 20 группами растений, а в ЦП 2, где растения распределены по площади более или менее равномерно, было заложено шесть трансект, общей площадью 77 м².

Во время фазы плодоношения подсчитывали количество завязавшихся плодов и собирали коробочки со зрелыми семенами до начала их раскрытия. Семена анализировали с помощью светового микроскопа МСП-2 (увеличение 4.5 ×) с цифровой видеокамерой ТС-500 (ЛОМО, Россия). Измерения проводили на цифровых фотоснимках в программе TourView (TourTek, Китай). Оценивали среднюю длину и ширину семени и зародыша и их объем (Arditti et al., 1979; Healey et al., 1980) у 40–50 семян из выборки каждого года. Для определения качества семян брали смесь семян из коробочек,

отобранных с разных растений в пределах популяции (не менее 600 семян каждый год), их просматривали под световым микроскопом МСП-2, отмечая семена с зародышем и неполноценные семена (без нормально развитого зародыша). Подсчет количества семян в коробочках проводили с применением разработанного нами метода анализа цифровых изображений семян орхидных в программном пакете ImageJ (Кириллова, Кириллов, 2017).

Температура воздуха и количество осадков на исследуемой территории, а также характеристика вегетационных периодов 2016–2022 гг. приведены в табл. 1. Температуру воздуха оценивали с помощью информации, полученной с температурных логгеров Thermochron, установленных в местах произрастания *Calypso bulbosa*. Данные по количеству осадков оценивали с помощью информации, размещенной в открытом «Массиве срочных данных об основных метеорологических параметрах на станциях России» ВНИИ Гидрометеорологической информации, МЦД (<http://aisori-m.meteo.ru>). Использовали данные по метеостанции «Сыктывкар» (международный индекс 23804) (61.67720858° N, 50.78470815° E).

Таблица 1. Среднесуточные температуры воздуха и количество осадков с мая по август каждые десять дней месяца (в формате месяц_декада) и метеорологическая характеристика вегетационных периодов на участке проведения исследований (Республика Коми, Европейская Россия)

Table 1. Average daily air temperatures and precipitation amount obtained from May to August (05–08) every ten days (I, II, III) in the study area (Komi Republic, European Russia)

Год	Среднесуточные температуры, °С												ΣT
	05_I	05_II	05_III	06_I	06_II	06_III	07_I	07_II	07_III	08_I	08_II	08_III	
2016	9.5	10.8	15.4	10.6	16.4	14.7	18	18.3	18.8	18.9	17.7	13.8	1854.6
2017	2.2	4.5	4.4	10.1	13.5	11.8	14.6	18.3	17.4	14.3	15.4	14.8	1323.3
2018	2.3	8.7	8.7	7.0	13.1	19.8	17.7	20.1	18.3	15.3	14.3	12.6	1489.4
2019	8.5	10.8	10.2	12.6	11.5	14.5	15.1	14.2	14.1	9.7	12.2	10.1	1233.6
2020	7.3	10.1	10.8	15.4	13.8	10.5	21.3	19.1	17.6	13.9	11.0	13.7	1628.2
2021	6.6	16.4	11.1	13.8	16.0	22.1	18.8	19.2	14.4	16.4	19.3	12.6	1796.8
2022	4.9	7.7	7.8	15.7	13.9	12.4	17.3	20.0	17.5	18.2	15.0	15.8	1608.6
Год	Среднесуточное количество осадков, мм												ΣO
	05_I	05_II	05_III	06_I	06_II	06_III	07_I	07_II	07_III	08_I	08_II	08_III	
2016	59.4	15	95.3	17.8	6.5	26.3	18.2	35.9	16.3	31.3	81	58.7	268.8
2017	6.7	9.6	36.7	20.5	43.0	34.1	14.8	10.6	53.6	60.9	15.6	6.7	225.9
2018	6.0	18.4	27.5	35.6	30.9	9.4	46.9	39.8	0	16.2	24.3	11.4	274.5
2019	82.7	23.7	28.8	18.8	13.9	56.7	64.3	17.6	2.4	15.2	10.3	12.0	332.2
2020	14.2	19.2	33.0	10.0	13.0	17.5	1.8	17.3	39	41.8	7.2	21.5	204.6
2021	46.0	9.0	7.5	2.4	31.8	28.0	27.1	0.3	38.5	15.1	7.6	13.8	196.7
2022	7.5	13.5	37.4	6.0	10.9	49.5	0.7	4.7	26.7	39.9	7.2	32.0	214.8

Примечание: ΣT – сумма активных температур > 10°C; ΣO – сумма осадков за период с температурой > 10°C.

Note: ΣT – Sum of temperature values (°C) over the period with temperature values > 10°C; ΣO – Precipitation amount (mm) over the period with temperature values > 10°C.

Подготовительную обработку и анализ данных проводили в приложении Microsoft Office Excel 2010. Статистические расчеты выполнены с помощью среды R 3.4.2 (R Core Team, 2020). В тексте и таблицах приведены среднее арифметическое (M) и стандартное отклонение (SD). Проверку на нормальность распределения выборок значений морфометрических параметров растений и семян проводили с помощью W-теста Шапиро-Уилка. Для сравнения выборок использовали две группы методов: параметрические (t-критерий Стьюдента для выборок с нормальным распределением) и непараметрические (критерий Уилкоксона-Манна-Уитни для данных с отклонениями от нормального распределения).

Результаты

Наши исследования показали, что *Calypso bulbosa* в южной части Республики Коми произрастает при степени затенения от 57% до 78%. Две изученные популяции отличаются по условиям освещения. ЦП 1 характеризуется более высокой степенью затенения (74%), а в ЦП 2 данный показатель составляет 66%.

Вегетация *C. bulbosa* на исследуемой территории начинается почти одновременно со сходом снега в местах произрастания вида. По многолетним данным (2016–2022 гг.), ее начало приходится на первую-вторую декады мая, среднемноголетняя дата – 15 мая (рис. 2). Фаза цветения проходит

обычно в третьей декаде мая, но в зависимости от погодных условий может сдвигаться. Так, самое раннее цветение (вторая декада мая) отмечено в 2021 г. и связано с необычайно высокой температурой этого периода (+16.4°C). Наиболее позднее (начало июня) цветение отмечено в 2017 г. (температура второй декады мая составила +4.5°C, почва прогрелась до положительных температур только в третьей декаде мая). Фаза цветения обычно длится около десяти дней, иногда затягивается до двух недель. Известно (Proctor & Harder, 1995), что опыленные цветы этого вида завядают в течение четырех дней, а неопыленные могут оставаться в хорошем состоянии до 11 дней. В 2018 г. отмечено самое длительное цветение вида, что связано с холодным началом лета; температура первой декады июня была ниже среднемноголетней почти в два раза и составила +7°C, что, видимо, отрицательно сказалось на активности насекомых-опылителей.

После цветения зеленый лист отмирает и наблюдается перерыв в вегетации. В конце июля – августе над землей появляется зеленый лист нового годовичного прироста, с которым растение уйдет под зиму. Семена созревают и высыпаются в конце июля. К осени в цветочных почках полностью сформирована генеративная сфера растения, имеющего зеленый зимующий лист. Сроки наступления фенофаз в двух изученных популяциях почти не отличаются. Лишь цветение в ЦП 2 приходится на чуть более ранние даты.

Рис. 2. Сезонное развитие *Calypso bulbosa* в Республике Коми (Европейская Россия) в 2016–2022 гг. Каждый месяц разделен на шесть периодов по пять дней. Обозначения: * – в 2017 г. плоды не образовались; цифрами обозначены фенологические фазы: 1 – вегетация, 2 – бутонизация II, 3 – цветение, 4 – образование плодов и распространение семян. Красным цветом показана средняя продолжительность вегетационного сезона в 2016–2022 гг.

Fig. 2. Seasonal development of *Calypso bulbosa* in the Komi Republic (European Russia) in 2016–2022. Each month is divided into six five-day periods. Designations: * – in 2017, the fruits were not formed; the numbers indicate the following phenological phases: 1 – vegetation, 2 – budding II, 3 – flowering, 4 – fruiting and seeds dissemination. Average length of the thermal growing season for 2016–2022 is marked in red.

Морфометрические признаки особей разных онтогенетических состояний *Calypso bulbosa* в Республике Коми приведены в табл. 2. Генеративные особи этого вида в регионе очень близки по параметрам с растениями из Архангельской области, где средняя высота составляет 8.8–10.6 см, длина листа – 3.8 см, ширина – 2.2–2.4 см (Дровнина и др., 2016; Пучнина, 2017).

Обобщенная по годам морфометрическая характеристика двух изученных популяций вида приведена в табл. 3. Генеративные растения *C. bulbosa*, произрастающие в разных условиях, статистически достоверно отличаются друг от друга. В ЦП 1 они крупнее по всем параметрам.

Характер произрастания растений в ЦП 1 можно охарактеризовать как групповой. Растения расположены здесь отдельными куртинами на расстоянии друг от друга. В ходе работ по пространственному картографированию популяции было выявлено 49 отдельных куртин, насчитывающих от 1 до 39 растений на площади в 30 000 м² (рис. 3). Общая численность популяции, оцененная в 2021 г., составила 380 растений. В ЦП 2 растения распространены более или менее равномерно на площади около 1800 м² (рис. 3); общая численность этой популяций – около 1000 особей при средней плотности размещения 0.60 ± 0.17 экземпляров на 1 м².

Таблица 2. Морфометрические параметры особей разных онтогенетических состояний *Calypso bulbosa* в Республике Коми (Европейская Россия)

Table 2. Morphometric parameters of *Calypso bulbosa* individuals at various ontogenetic states in the Komi Republic, European Russia

Признак	Онтогенетическое состояние			
	Ювенильное	Иматурное	Взрослое вегетативное	Генеративное
	n = 70	n = 70	n = 90	n = 510
Число жилок, шт.	(2)4–6	8–10	12–22	14–26
Длина листа, см	1.81 ± 0.65	2.92 ± 0.62	3.82 ± 0.74	4.47 ± 0.82
Ширина листа, см	0.77 ± 0.28	1.36 ± 0.26	2.03 ± 0.46	2.70 ± 0.61
Длина черешка листа, см	1.72 ± 0.62	2.10 ± 0.74	2.60 ± 30.84	1.84 ± 0.67
Высота растения, см	–	–	–	10.80 ± 2.38
Длина верхнего лепестка цветка, см	–	–	–	1.89 ± 0.27
Длина бокового лепестка цветка, см	–	–	–	1.85 ± 0.24
Длина губы, см	–	–	–	1.95 ± 0.19
Ширина губы, см	–	–	–	1.01 ± 0.15

Таблица 3. Морфометрические параметры растений двух популяций *Calypso bulbosa* в Республике Коми, Европейская Россия

Table 3. Morphometric parameters of *Calypso bulbosa* individuals in the two studied populations in the Komi Republic, European Russia

Признак	ЦП 1	ЦП 2
Высота растения, см	11.19 ± 2.29 (5.0–19.0)	10.07 ± 2.38 (3.0–16.0)**
Длина черешка листа, шт.	1.99 ± 0.68 (0.5–4.5)	1.53 ± 0.53 (0.5–4.0)**
Длина листа, см	4.64 ± 0.83 (2.3–7.0)	4.13 ± 0.69 (2.3–5.8)**
Ширина листа, см	2.81 ± 0.60 (1.8–6.0)	2.47 ± 0.54 (1.2–4.8)**
Длина верхнего лепестка, см	1.91 ± 0.27 (1.2–2.9)	1.85 ± 0.27 (1.2–2.5)
Длина бокового лепестка, см	1.87 ± 0.25 (1.2–2.6)	1.81 ± 0.23 (1.2–2.5)*
Длина губы, см	1.96 ± 0.19 (1.2–2.5)	1.91 ± 0.19 (1.5–2.4)**
Ширина губы, см	1.04 ± 0.15 (0.7–1.5)	0.98 ± 0.14 (0.7–1.4)**
Длина семени, мм	0.71 ± 0.14 (0.3–1.1)	0.64 ± 0.12 (0.34–0.93)**
Ширина семени, мм	0.10 ± 0.01 (0.06–0.15)	0.11 ± 0.02 (0.07–0.17)**
Индекс семени	7.10 ± 1.57 (3.78–12.0)	5.95 ± 1.40 (2.18–9.22)**
Объем семени × 10 ⁻³ , мм ³	2.06	2.07
Длина зародыша, мм	0.11 ± 0.06 (0.03–0.08)	0.10 ± 0.01 (0.07–0.14)
Ширина зародыша, мм	0.06 ± 0.01 (0.04–0.08)	0.06 ± 0.01 (0.03–0.09)
Объем зародыша × 10 ⁻³ , мм ³	0.18	0.17
Доля пустого воздушного пространства в семени, %	89.48	90.79

Примечание: Значения приведены в формате M ± SD (min–max); M – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение, min – минимальное значение, max – максимальное значение; * – p < 0.05, ** – p < 0.01.

Note: Values are presented as M ± SD (min–max); M – mean value, SD – standard deviation, min – minimal value, max – maximal value; * – p < 0.05, ** – p < 0.01.

Изменения численности особей на постоянных площадках в двух изученных популяциях носили, в основном, синхронный характер (рис. 4). ЦП 1 изучали дольше, начиная с 2016 г. Численность этой популяции резко снизилась в 2018 г., что связано с деятельностью мышевидных грызунов. С 2019 г. отмечен рост численности особей в этой популяции. Численность особей ЦП 2, наблюдения за которой ведутся с 2018 г., также растет, но более медленно.

Онтогенетические спектры двух исследованных популяций во все годы изучения представлены в табл. 4. В популяциях преобладали преимущественно взрослые вегетативные, реже генеративные, особи. Только в 2018 г. в ЦП 1 максимум приходился на молодые (ювенильные) растения. Усредненный онтогенетический спектр ЦП 1 (за все время изучения) составил – 20.6:19.1:34.8:25.5 (j:im:v:g), а ЦП 2 – 7.8:10.8:48.2:33.3 (j:im:v:g). ЦП 1 отличается повышенной долей молодых (ювенильных) особей и пониженной долей генеративных.

Часть генеративных растений в исследованных популяциях была повреждена весенними заморозками. Их доля варьировала в разные годы от 3% до 33%. Повреждаются цветочные стрелки или бутоны. Обнаружена отрицательная статистически достоверная коррелятивная связь между их числом и температурой воздуха первой декады

мая ($r = -0.77$ при $p < 0.05$), а также температурой почвы второй декады мая ($r = -0.78$ при $p < 0.05$).

В годы с крупными листьями в популяциях отмечено больше цветущих растений. Число генеративных растений оказалось статистически достоверно связано с длиной листа в обеих популяциях ($r = +0.70$ при $p < 0.10$).

Многолетние наблюдения над маркированными особями *Calypso bulbosa* позволили выявить следующие закономерности. В ювенильном состоянии растения проводят от одного до четырех лет (большая часть (64.3%) – один год, реже – два (20.2%), три (11.9%) или четыре (3.6%) года). Часть ювенильных растений (14.6%) переходит в состояние вторичного покоя, который длится в основном год. Выходят из него чаще в таком же онтогенетическом состоянии, реже – в имматурном или взрослом вегетативном. Около 34% от всех появившихся ювенильных растений погибает через один или два года.

В имматурном онтогенетическом состоянии растения проводят один год (76%), реже два (24%) года. В состоянии вторичного покоя имматурные особи выпадали реже, чем ювенильные. За период наблюдений мы обнаружили всего 2.9% таких растений. При этом чаще всего они переходили в ювенильное состояние. Около 33.5% растений этой группы погибали, не переходя в следующее онтогенетическое состояние.

Рис. 3. Пространственная структура двух популяций *Calypso bulbosa* в Республике Коми (Европейская Россия). Слева – ЦП 1 (точками отмечены куртины *C. bulbosa*; красным цветом выделены участки многолетних наблюдений); справа – ЦП 2 (1 – участок произрастания *C. bulbosa*, 2 – мониторинговые трансекты).

Fig. 3. Spatial structure of two *Calypso bulbosa* populations in the Komi Republic, European Russia. Left: population 1 (*Calypso bulbosa* clumps are marked by dots; red dots – long-term monitoring plots). Right: population 2 (1 – *C. bulbosa* population location, 2 – transects of the monitoring).

Рис. 4. Динамика численности *Calypso bulbosa* на постоянных площадках в двух популяциях в 2016–2022 гг. в Республике Коми (Европейская Россия).

Fig. 4. Dynamics of the population size of *Calypso bulbosa* in 2016–2022 (data from permanent plots) in the Komi Republic, European Russia.

Рис. 5. Завязываемость плодов *Calypso bulbosa* в двух популяциях в 2016–2022 гг. в Республике Коми (Европейская Россия). По оси X – годы изучения, по оси Y – завязываемость плодов, в % (* – в 2017 г. плоды не завязались).

Fig. 5. Fruit set of *Calypso bulbosa* in the studied populations in 2016–2022 in the Komi Republic, European Russia. Designations: X-axis – years of the study, Y-axis – fruit set, %; * – no fruits were formed in 2017.

Во взрослом вегетативном состоянии растения находятся один год (52%), реже – дольше (два (34.9%), три (11.2%), четыре (1.8%) года). Из этой группы всего 5% растений за период наших наблюдений переходили в состояние вторичного покоя, которое длилось один, реже два года; растения оставались в том же онтогенетическом состоянии. Около 18% особей, находящихся во взрослом вегетативном состоянии, отмирают.

В генеративном состоянии растения проводили от одного до пяти лет. Часто после цветения растение отдыхает один год (в виде взрослой вегетативной особи), потом опять цветет. Не отмечено случаев перехода генеративных растений в состояние вторичного покоя; после последнего цветения растения отмирают.

Средняя завязываемость плодов *Calypso bulbosa* на территории исследования составила 28.4%. Данный показатель варьировал в двух популяциях в разные годы изучения от 0% до 48.3% (рис. 5). Наиболее низкие показатели отмечены в 2017 и 2018 гг. В ЦП 1 в 2017 г. не завязалось ни одного плода. Обнаружена отрицательная статистически достоверная коррелятивная связь между эффективностью опыления и осадками второй декады июня ($r = -0.90$ при $p < 0.05$). В 2017 г. вторая декада июня была самой сырой за все время наблюдений, когда выпало 43 мм осадков (табл. 1). Кроме того, 2017 и 2018 гг. характеризовались самым холодным началом вегетационного периода (табл. 1).

Таблица 4. Онтогенетический спектр популяций *Calypso bulbosa* в 2016–2022 гг. в Республике Коми (Европейская Россия)
Table 4. Ontogenetic spectrum of *Calypso bulbosa* populations in 2016–2022 in the Komi Republic, European Russia

Популяция	Год	Доля особей разных онтогенетических состояний, %			
		j	im	v	g
ЦП 1	2016	6.0	14.5	36.8	42.7
	2017	19.1	22.1	30.9	27.9
	2018	41.4	23.2	26.3	9.1
	2019	20.4	26.1	34.5	19.0
	2020	20.1	26.3	34.9	18.7
	2021	19.8	14.7	35.8	29.7
	2022	17.1	7.0	44.7	31.1
ЦП 2	2018	3.3	9.8	35.9	51.1
	2019	10.1	12.8	51.4	25.7
	2020	7.8	15.5	45.7	31.0
	2021	12.2	11.5	46.0	30.2
	2022	5.6	4.2	61.8	28.5

Примечание: j – ювенильные особи, im – имматурные особи, v – вегетативные особи, g – генеративные особи.
 Note: j – juvenile individuals, im – immature individuals, v – vegetative individuals, g – generative individuals.

Семена *Calypso bulbosa* – узкие, вытянутые (индекс семени: 6.46), веретеновидные, светло-коричневого цвета (рис. 6). Длина их в регионе составляет 0.68 ± 0.13 мм, ширина – 0.11 ± 0.02 мм, средний объем – 2.06×10^{-3} мм³. Зародыш в семенах *C. bulbosa* округлой формы, в среднем 0.10 мм длиной и 0.06 мм шириной (объем: 0.17×10^{-3} мм³); заканчивается сужающимся «хвостиком», в среднем, 0.08 ± 0.01 мм длиной. Для образцов из Республики Карелия приведены подобные размеры зародыша этого вида: 0.108×0.067 мм (Виноградова, Пегова, 2007). В семенах американских клонов *C. bulbosa* из Калифорнии и Колорадо зародыш крупнее: 0.12×0.08 мм, объемом 0.40×10^{-3} мм³ (Arditti et al., 1980).

Морфометрические параметры семян в двух популяциях в разные годы изучения приведены в табл. 5. По годам больше варьирует размер семян. Размер зародыша почти не изменяется. Наиболее мелкие семена в обеих популяциях отмечены в 2020 и 2022 гг. Возможно, это связано с тем, что вегетационные периоды этих лет характеризовались очень сухим началом июля, на который приходится фаза формирования семян. В первой декаде июля выпало 0.7–1.8 мм осадков (среднегодовое значение для этого периода составляет 25 мм).

Усредненные размеры семян двух изученных популяций *C. bulbosa* приведены в табл. 3. Объемы семян и зародышей не отличаются. Значимо различается лишь форма семян: в ЦП 1 они более длинные и узкие (индекс семени: 7.10), а в ЦП 2 – более короткие и широкие (индекс семени: 5.95).

Среднее число семян в коробочке *Calypso bulbosa* в Республике Коми – $19\,989 \pm 1954$ шт., минимальное – 5028, максимальное – 47 813 семян. Для Северной Америки, по данным разных авторов, приводится от 5067–16 870 (Proctor & Harder, 1994) до 10 000–20 000 семян в коробочке (Kershaw et al., 1998). Для северо-запада России указывается от 5638 (Блинова, 2009б) до 9500 семян (Воробьева и др., 1994), для Пермского края – 6437 шт. (Шибанова, Долгих, 2010).

Семенная продуктивность в двух популяциях в разные годы изучения приведена в табл. 6. Число семян в коробочке в ЦП 1 варьирует от 8500 шт. до 25 000 шт. в зависимости от года наблюдений. В ЦП 2 этот показатель варьирует от 13 900 шт. до 27 000 шт. В обеих популяциях обнаружена достоверная положительная корреляционная связь между числом семян в ко-

робочке и температурой первой декады июня, а в ЦП 2 – также и отрицательная достоверная корреляционная связь с осадками этого периода ($r = -0.91$, при $p < 0.05$). Максимальное число семян в обеих популяциях отмечено в 2020 г.

Часть семян в коробочке являются неполноценными, так как не содержат нормально развитого зародыша (рис. 6b). Доля таких семян невелика: в среднем 1.8% (варьирует от 0.8% до 6.8% в разные годы исследования) (табл. 5). Среднее значение реальной семенной продуктивности коробочки вида на территории исследования (с учетом неполноценных семян) – 19 689 шт. В Северной Америке этот показатель составил 4909–15 720 семян (Proctor & Harder, 1994).

Средняя реальная семенная продуктивность генеративного растения в регионе ((число полноценных семян в коробочке \times процент плодообразования ЦП)/100) составил 6458 ± 955 шт. В изученных популяциях она варьирует по годам от 2500 семян до 11 000 семян. Наибольшие показатели реальной семенной продуктивности отмечены в 2020 и 2022 гг. Эти годы характеризовались и минимальными размерами семян (табл. 5).

Обсуждение

Изученные нами популяции *Calypso bulbosa* в Республике Коми, несмотря на довольно близкое расположение, отличаются целым рядом факторов, и прежде всего – доступностью света. Это оказывает влияние на габитус растений. Адаптивным ответом на более слабое освещение в ЦП 1 стало увеличение размеров растений и площади листьев для увеличения поверхности улавливания света. Подобная закономерность отмечена и для другого представителя семейства Orchidaceae в Республике Коми, *Cypripedium calceolus* (Kirillova & Kirillov, 2021). Уменьшение доступности света приводит к увеличению инвезтиций в вегетативный рост.

Разница в степени затенения сказывается и на пространственном расположении растений. Для сомкнутого лесного сообщества, елового травяно-кустарничково-зеленомошного леса (ЦП 1) характерно групповое (куртинное) размещение, где растения занимают более освещенные участки с «окнами» в древесном пологе. Особи *Calypso bulbosa* сгруппированы здесь в небольшие куртины, которые находятся на расстоянии друг от друга. Для более светлого местообитания (ЦП 2) характерен бо-

лее или менее сплошной вариант размещения растений, когда они занимают всю пригодную территорию. Данный массив соснового травяно-кустарничково-зеленомошного леса представляет собой благоприятные условия для произрастания *C. bulbosa*, популяция которой достигает здесь 1000 особей. Это довольно высокая численность для этого вида. Обычно его популяции малочисленны, насчитывая несколько десятков особей, реже – до 300 растений (Блинова, 2009а; Abeli et al., 2013; Vozic, 2015; Дровнина и др., 2016; Пучнина, 2017). Довольно крупная популяция *C. bulbosa* (около 1000 особей) отмечена на Среднем Урале, в похожем местообитании – сосновом травяно-зеленомошном лесу (Куликов, 1997).

Рис. 6. Семена *Calypso bulbosa* в Республике Коми (Европейская Россия). Обозначения: а – нормальные семена, б – неполноценные семена.

Fig. 6. *Calypso bulbosa* seeds in the Komi Republic, European Russia. Designations: a – normal seeds, b – defective seeds.

Таблица 5. Морфометрическая характеристика семян *Calypso bulbosa* в двух популяциях в 2016–2022 гг. в Республике Коми (Европейская Россия)

Table 5. Morphometric characteristics of *Calypso bulbosa* seeds in two populations in 2016–2022 in the Komi Republic, European Russia

ЦП	Год	Семя				Доля семян без зародыша, %
		Длина, мм (M ± SD)	Ширина, мм (M ± SD)	Индекс (M)	Объем × 10 ⁻³ , мм ³ (M)	
ЦП 1	2016	0.79 ± 0.14	0.11 ± 0.01	7.47	2.46	0.8
	2019	0.78 ± 0.09	0.11 ± 0.01	7.23	2.52	1.0
	2020	0.69 ± 0.09**	0.10 ± 0.01**	6.88	1.91**	1.0
	2022	0.61 ± 0.15*	0.09 ± 0.01**	6.82	1.35**	1.3
ЦП 2	2018	0.64 ± 0.11	0.12 ± 0.01	5.61	2.34	1.0
	2019	0.72 ± 0.09**	0.11 ± 0.01**	6.85**	2.22	6.8
	2020	0.65 ± 0.07**	0.11 ± 0.01	6.09**	2.01	1.8
	2021	0.63 ± 0.12	0.12 ± 0.02**	5.37*	2.37**	0.8
	2022	0.56 ± 0.13*	0.10 ± 0.01**	5.86	1.40**	1.6
ЦП	Год	Зародыш				Доля пустого воздушного пространства в семени, %
		Длина, мм (M ± SD)	Ширина, мм (M ± SD)	Индекс (M)	Объем × 10 ⁻³ , мм ³ (M)	
ЦП 1	2016	0.10 ± 0.01	0.05 ± 0.01	1.91	0.14	93.9
	2019	0.11 ± 0.01*	0.06 ± 0.01**	1.84	0.21**	90.9**
	2020	0.10 ± 0.01**	0.06 ± 0.01*	1.84	0.17**	90.5
	2022	0.12 ± 0.01	0.05 ± 0.01	2.25	0.19	82.6**
ЦП 2	2018	0.10 ± 0.01	0.05 ± 0.01	1.96	0.15	92.9
	2019	0.10 ± 0.01	0.05 ± 0.01	1.99	0.15	92.8
	2020	0.11 ± 0.01	0.06 ± 0.01**	1.88	0.19**	90.2**
	2021	0.11 ± 0.01	0.06 ± 0.01	1.78	0.21	90.8
	2022	0.10 ± 0.01*	0.05 ± 0.01**	1.87	0.15**	87.2*

Примечание: M – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение; * – p < 0.05, ** – p < 0.01.

Note: M – mean value, SD – standard deviation; * – p < 0.05, ** – p < 0.01.

Таблица 6. Семенная продуктивность *Calypso bulbosa* в двух популяциях в 2016–2022 гг. в Республике Коми (Европейская Россия)

Table 6. Seed set of *Calypso bulbosa* in two populations in 2016–2022 in the Komi Republic, European Russia

ЦП	Год	Число семян в коробочке, шт.	Реальная семенная продуктивность плода, шт.	Реальная семенная продуктивность растения, шт.
ЦП 1	2016	8472 (5028–11014)	8404	2589
	2019	16 262 (11 640–20 884)	16 099	7776
	2020	25 158 (16 300–47 813)	24 906	11 009
	2022	22 511 (15 484–26 390)	22 218	7888
ЦП 2	2018	13 891 (11 740–15 153)	13 752	2572
	2019	17 685 (17 114–18 256)	16 482	4945
	2020	27 044 (20 576–33 512)	26 557	8047
	2021	25 877 (10 534–43 676)	25 670	4877
	2022	23 493 (18 525–27 868)	23 117	8415

Примечание: Значения приведены в формате M (min–max); M – среднее арифметическое, min – минимальное значение, max – максимальное значение.

Note: Values are presented as M (min–max); M – mean value, min – minimal value, max – maximal value.

Изменения численности особей в двух популяциях *Calypso bulbosa* по годам носили в основном синхронный характер. Однако на численность ЦП 1 оказывал влияние дополнительный фактор, который отсутствует в ЦП 2 – деятельность мышевидных грызунов (полевок), численность которых в еловых лесах значительно выше, чем в сосновых. Это обусловлено тем, что в ельниках складываются более благоприятные условия для данной группы животных ввиду лучших защитных условий и значительно большей и разнообразной кормовой базы (Бобрецов и др., 2005). В 2017 г. на территории Республики Коми наблюдался пик численности мышевидных грызунов (Бобрецов и др., 2020), а в 2018 г. в ЦП 1 численность растений снизилась на 27%. На многих постоянных площадках были съедены клубнелуковицы, отмечены многочисленные норы и поковки грызунов в местах произрастания *C. bulbosa* рядом с мониторинговыми метками растений. Факты повреждения подземных частей *C. bulbosa* мышевидными грызунами отмечены и в других точках его ареала (Куликов, 1997; Жирнова, Тляубаева, 2012).

Изучение характеристик онтогенеза *Calypso bulbosa* в разных частях ареала (Куликов, 1997; Быченко, 2004; Блинова, Куликов, 2006) выявило интересную особенность – размеры листьев и число жилок различаются в разных районах. Наши данные по периодизации онтогенеза близки к показателям, приведенным для северной границы ареала (Мурманская область, Россия), но отличаются от соответствующих показателей из более южных частей ареала (Блинова, Куликов, 2006). Так, ювенильные особи в Республике Коми, так же, как и в Мурманской области имеют 4–6 жилок, а в Свердловской области (южная граница ареала) – 9–10 жилок. В Республике Коми способность к цветению приобретают особи с 14 жилками на листе, однако большинство генеративных растений имеет лист с 18 жилками. В Мурманской области растение может перейти в генеративную фазу, имея 12 жилок на листе, а на Среднем Урале отмечено, что 16 жилок – минимальное число у цветущего растения (Блинова, Куликов, 2006).

Многолетние наблюдения над маркированными особями позволили выявить основные показатели динамики популяций и длительность нахождения особей в разных стадиях онтогенеза. За период наблюдений в обеих популяциях преобладали взрослые растения, что характерно для *Calypso bulbosa* и в других частях ареала (Куликов, 1997; Дровнина и др., 2016; Пучнина, 2017)

и указывает на устойчивое состояние его популяций. Ежегодно отмечались растения, находящиеся в состоянии вторичного покоя. Среди них преобладают ювенильные и иматурные особи. Пребывание в состоянии вторичного покоя, которое длится обычно один год, может сопровождаться как переходом в следующее онтогенетическое состояние, так и омоложением.

Доля генеративных растений меньше в ЦП 1, что, возможно, связано с меньшей доступностью света в данном местообитании (степень затенения 74% в ЦП 1 против 65% в ЦП 2). Исследования по другим видам Orchidaceae показали, что недостаток света часто отрицательно сказывается на цветении растений (Brzosko, 2002; Jacquemyn et al., 2010; Brzosko et al., 2017; Kirillova & Kirillov, 2021), включая и *Calypso bulbosa* (Abeli et al., 2013). На численность цветущих растений отрицательное влияние также оказывают заморозки (низкие температуры) в начале мая. Кроме того, цветение *C. bulbosa* оказалось положительно связанным с площадью листа текущего вегетационного периода. Такая закономерность отмечена для вида и в Северной Америке (Bozic, 2015).

Завязываемость плодов *Calypso bulbosa* на территории исследования довольно низкая (28.4%), что характерно для этого вида и в других частях ареала: 6–43% в Архангельской области (Пучнина, Захарченко, 1994), 14–25% на Южном Урале (Куликов, 1995), 34% в Швеции (Alexandersson & Ågren, 1996). Невысокая эффективность опыления свойственна большинству безнектарных видов Orchidaceae (Neiland & Wilcock, 1998; Kindlmann & Jersáková, 2006; Кириллова, Кириллов, 2021). Выявлено, что на данный показатель отрицательное воздействие оказывают низкие температуры в период цветения *C. bulbosa* и осадки во второй половине июня (время формирования коробочек). Влияние температуры описано и другими исследователями. Например, в Финляндии шмели посещали растения этого вида только при температуре выше 14°C (Tuomi et al., 2015).

Кроме того, на эффективность опыления *Calypso bulbosa* влияет время ее цветения. Позднее и кратковременное цветение вида уменьшает посещаемость растений опылителями (Internicola & Harder, 2012). Это связано с тем, что опыление безнектарных видов Orchidaceae осуществляется, в основном, недавно появившимися неопытными шмелями, которые пробуют небольшое количество цветов без нектара прежде,

чем научиться искать более выгодные источники пищи (Smithson & Gigord, 2003). После первых посещений шмели, привлеченные эффектными цветами, учатся избегать цветов без нектара. Посещение их происходит еще реже, когда начинают цвести другие полезные виды. В наших исследованиях также отмечено негативное влияние позднего цветения на завязываемость плодов *C. bulbosa*. Самые низкие показатели эффективности опыления отмечены в годы с наиболее поздним цветением растений (2017 и 2018 гг.).

В Республике Карелия семена этого вида такой же ширины, как на территории нашего исследования, но более длинные (0.80 мм), соответственно с большим (7.0) индексом семени (Виноградова, Пегова, 2007). Значения средней длины семян *Calypso bulbosa* в Калифорнии (США) – 0.72 мм. Семена американских образцов более широкие – 0.14 мм, с меньшим индексом семени (5.14) и большим объемом семени ($3.69 \times 10^{-3} \text{ мм}^3$) (Arditti et al., 1980; Arditti & Ghani, 2000). Для Предуралья приводятся следующие размеры семян: 0.92×0.15 мм (индекс семени: 6.13) (Шибанова, Долгих, 2010). Выявлена тенденция удлинения семян (увеличение индекса семян, который обуславливает их летучесть) по направлению от южной части ареала вида на север (от 5.1 в Калифорнии до 7.0 в Республике Карелия). Такая же закономерность отмечена при увеличении степени затенения. Так, в ЦП 1 индекс семени больше, чем в ЦП 2. Рассеивание семян у *C. bulbosa* ограничено из-за низкорослости особей и слабых воздушных потоков в лесных сообществах, где данный вид встречается; при этом семена чаще оседают рядом с материнским растением (Alexandersson & Ågren, 2000). По мере ухудшения условий для произрастания *C. bulbosa* (более северные местообитания или меньшая доступность света в темнохвойных насаждениях с высокой сомкнутостью лесного полога) происходит удлинение семян. Увеличенная длина семени уменьшает скорость падения, улучшает эффект планирования и увеличивает вероятность того, что семя будет переноситься даже самыми слабыми потоками воздуха (Shimizu et al., 2012), характерными для густых лесных насаждений с высокой сомкнутостью полога. Удлиненные семена рассеиваются на более дальние расстояния (Eriksson & Kainulainen, 2011), что увеличивает шансы достичь благоприятных мест для прорастания.

Семенная продуктивность *Calypso bulbosa* значительно варьирует по ареалу вида, и в Республике Коми выявлены одни из самых высоких ее показателей. Отмечена изменчивость

семенной продуктивности по годам, что характерно и для других видов орхидных (Neiland & Wilcock, 1995; Jersáková & Kindlmann, 2004). Она зависит от погоды в первую декаду июня. Благоприятные погодные условия способствуют активности опылителей. Интересно, что в годы с наибольшей семенной продуктивностью отмечены самые мелкие семена. Подобная закономерность описана и для другого представителя семейства Orchidaceae (*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó) на территории Республики Коми (Kirillova & Kirillov, 2022). Это связано с тем, что растение имеет ограниченные ресурсы на размножение (Eriksson & Kainulainen, 2011), которые в случае образования большого числа семян обеспечивают их формирование и созревание только при минимально возможных размерах.

На уровне популяций мерой репродуктивного успеха является количество молодых (ювенильных) растений. Ювенильные особи присутствовали в изученных популяциях *Calypso bulbosa* ежегодно; их доля варьировала от 3.3% до 41.4%. В ЦП 1 средняя доля молодых растений была выше (20.6%), чем в ЦП 2 (7.8%). Возможно, это связано с тем, что в ЦП 1 отмечены лучшие условия для развития проростков. Семена *C. bulbosa* не имеют структурных особенностей, ограничивающих прорастание, и обладают слабовыраженным покоем. Жизнеспособность семян сохраняется непродолжительное время (менее одного года). Поэтому они не способны к формированию банка семян в почве; продолжительность подземной фазы невелика (Куликов, Филиппов, 2000). Для прорастания семенам видов Orchidaceae необходима встреча с совместимым микосимбионтом, определенная температура и влажность субстрата (Rasmussen et al., 2015). Погодные условия на открытых участках зачастую более экстремальные, чем в затененных местообитаниях, особенно в начале и в конце вегетационного периода. Плотный навес может защитить растения от ночных заморозков (Langvall & Löfvenius, 2002); кроме того, здесь лучше условия увлажнения. Возможно, поэтому в более затененной ЦП 1 было отмечено больше ювенильных особей.

Для *Calypso bulbosa* характерно и вегетативное возобновление (Куликов, 1995, 1997). Оно происходит при развитии спящей почки на первом утолщенном междоузлии клубнелуковицы, не сопровождается значительным омоложением потомства и не приводит к значительному разрастанию особи.

Заключение

Мониторинговые исследования двух популяций редкой орхидеи *Calypso bulbosa* в Республике Коми позволили выявить некоторые особенности ее биологии на северной границе ареала. Численность изученных популяций довольно высокая для этого вида; отмечена тенденция ее роста. Онтогенетические спектры популяций соответствуют базовому спектру вида, что свидетельствует об их устойчивом состоянии. Наблюдения над маркированными особями позволили выявить длительность нахождения растений в разных стадиях онтогенеза. Завязываемость плодов невысокая (28.4%), что характерно для вида и в других частях ареала. На нее отрицательно влияют низкие температуры в период цветения вида и осадки во второй половине июня. Кроме того, выявлено отрицательное влияние позднего цветения на эффективность опыления. Семенная продуктивность высокая. Одна коробочка содержит в среднем 19 900 семян, что выше, чем в других частях ареала *C. bulbosa*. Этот показатель варьирует по годам и зависит от погодных условий первой декады июня; в годы с высоким числом семян их размер уменьшается. Выявлена тенденция удлинения семян при ухудшении условий произрастания, что повышает их аэродинамические показатели (летучесть) и шанс достичь благоприятных мест для прорастания. Конечным индикатором репродуктивного успеха вида на уровне популяции является число молодых растений. Доля ювенильных особей в популяциях довольно высокая (в среднем 15.2%), что свидетельствует об успешном семенном возобновлении.

Благодарности

Работа выполнена в рамках госзадания Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (№122040600026-9).

Литература

Блинова И.В. 2009а. Численность популяций орхидных и их динамика на северном пределе распространения в Европе // Ботанический журнал. Т. 94(2). С. 212–240.

Блинова И.В. 2009б. Оценка репродуктивного успеха орхидных за Полярным кругом // Вестник Тверского государственного университета. Серия Биология и экология. 2009б. № 12. С. 76–83.

Блинова И.В., Куликов П.В. 2006. Характеристика онтогенеза *Calypso bulbosa* (Orchidaceae) // Ботанический журнал. Т. 91(6). С. 903–916.

Бобрецов А.В., Лукьянова Л.Е., Порошин Е.А. 2005. Население мелких млекопитающих Печоро-Ильчского

го заповедника // Труды Печоро-Ильчского государственного заповедника. Вып. 14. С. 168–182.

Бобрецов А.В., Лукьянова Л.Е., Петров А.Н., Быховец Н.М. 2020. Результаты мониторинга населения мелких млекопитающих в припечорской части предгорного района Печоро-Ильчского заповедника // Труды Печоро-Ильчского государственного заповедника. Вып. 18. С. 12–23.

Быченко Т.М. 2004. Онтогенез калипсо луковичной *Calypso bulbosa* (L.) Oakes // Онтогенетический атлас лекарственных растений. Т. 4. Йошкар-Ола: МарГУ. С. 196–201.

Виноградова Т.Н., Пегова А.Н. 2007. Варьирование доли беззародышевых семян у некоторых бореальных орхидных на индивидуальном и популяционном уровнях // Ботанический журнал. Т. 92(10). С. 1559–1568.

Воробьева Е.Г., Москвичева Л.А., Горохова Г.Л. 1994. Калипсо луковичная (*Calypso bulbosa* (L.) Oakes) на островах Кандалакшского залива // Растения Красных книг в заповедниках России. Москва. С. 40–45.

Дровнина С.И., Хмара К.А., Бурлаков П.С. 2016. Особенности популяции *Calypso bulbosa* (Orchidaceae) на северном краю ареала (Беломорско-Кулойское плато, бассейн р. Полта) // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология. №1. С. 91–97.

Жирнова Т.В., Гляубаева Р.К. 2012. Некоторые особенности биологии *Calypso bulbosa* (Orchidaceae) в Башкирском заповеднике // Вопросы изучения биологического разнообразия и геологические памятники природы охраняемых природных территории Южного Урала. Вып. 6. Уфа. С. 64–77.

Кириллова И.А., Кириллов Д.В. 2017. Репродуктивная биология *Platanthera bifolia* (L.) Rich. (Orchidaceae) на северной границе ареала (Республика Коми) // Вестник Томского государственного университета. Биология. №38. С. 68–88. DOI: 10.17223/19988591/38/4

Кириллова И.А., Кириллов Д.В. 2021. Репродуктивный успех орхидных на северном пределе их распространения (Северо-восток Европейской России) // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 6(1). С. 17–27. DOI: 10.24189/ncr.2021.014

Красная книга Российской Федерации (Растения и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 855 с.

Куликов П.В. 1995. Экология и репродуктивные особенности редких орхидных Урала. Автореферат дис. ... канд. биол. наук. Екатеринбург. 24 с.

Куликов П.В. 1997. Биологические особенности, воспроизведение и популяционная динамика *Calypso bulbosa* (L.) Oakes (Orchidaceae) на Среднем Урале // Бюллетень МОИП. Т. 102(5). С. 61–67.

Куликов П.В., Филиппов Е.Г. 2000. Репродуктивная стратегия орхидных умеренной зоны // Эмбриология цветковых растений. Терминология и концепции. Т. 3. Системы репродукции. СПб.: Мир и семья. С. 510–513.

- Панченко С.М. 2011. Методы картирования при изучении экологии популяций редких видов растений // Украинский ботанический журнал. Т. 68(5). С. 672–685.
- Пучнина Л.В. 2017. Состояние популяций *Calypso bulbosa* и *Cypripedium calceolus* (Orchidaceae) в Пинежском заповеднике // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 2(Suppl. 1). С. 125–150. DOI: 10.24189/ncr.2017.023
- Пучнина Л.В., Захарченко Ю.В. 1994. Динамика популяций *Calypso bulbosa* (L.) Оакес на северной границе ее ареала // Редкие виды растений в заповедниках. Москва. С. 49–57.
- Татаренко И.В. 1996. Орхидные России: жизненные формы, биология, вопросы охраны. М.: Аргус. 207 с.
- Шибанова Н.Л., Долгих Я.В. 2010. Морфометрическая характеристика семян и реальная семенная продуктивность редких видов орхидных Предуралья // Вестник Пермского университета. Вып. 2. С. 4–6.
- Abeli T., Jäkäläniemi A., Wannas L., Mutikainen P., Tuomi J. 2013. Pollen limitation and fruiting failure related to canopy closure in *Calypso bulbosa* (Orchidaceae), a northern food-deceptive orchid with a single flower // Botanical Journal of the Linnean Society. Vol. 171(4). P. 744–750. DOI: 10.1111/boj.12014
- Alexandersson R., Ågren J. 1996. Population size, pollinator visitation and fruit production in the deceptive orchid *Calypso bulbosa* // Oecologia. Vol. 107(4). P. 533–540. DOI: 10.1007/BF00333945
- Alexandersson R., Ågren J. 2000. Genetic structure in the nonrewarding, bumblebee-pollinated orchid *Calypso bulbosa* // Heredity. Vol. 85(4). P. 401–409. DOI: 10.1046/j.1365-2540.2000.00777.x
- Anderson M.C. 1964. Studies of the woodland light climate: 1. The photographic computation of light conditions // Journal of Ecology. Vol. 52(1). P. 27–41. DOI: 10.2307/2257780
- Arditti J., Ghani A.K.A. 2000. Tansley Review No. 110. Numerical and physical properties of orchid seeds and their biological implications // New Phytologist. Vol. 145(3). P. 367–421. DOI: 10.1046/j.1469-8137.2000.00587.x
- Arditti J., Michaud J.D., Healey P.L. 1979. Morphometry of orchid seeds. I. *Paphiopedilum* and native California and related species of *Cypripedium* // American Journal of Botany. Vol. 66(10). P. 1128–1137. DOI: 10.1002/j.1537-2197.1979.tb06332.x
- Arditti J., Michaud J.D., Healey P.L. 1980. Morphometry of orchid seeds. II. Native California and related species of *Calypso*, *Cephalanthera*, *Corallorhiza* and *Epipactis* // American Journal of Botany. Vol. 67(3). P. 347–360. DOI: 10.1002/j.1537-2197.1980.tb07660.x
- Argue C.L. 2012. The Pollination Biology of North American Orchids. Vol. 1: North of Florida and Mexico. New York: Springer. 228 p. DOI: 10.1007/978-1-4614-0592-4
- Bohman B., Flematti G.R., Barrow R.A., Pichersky E., Peakall R. 2016. Pollination by sexual deception – it takes chemistry to work // Current Opinion in Plant Biology. Vol. 32. P. 37–46. DOI: 10.1016/j.pbi.2016.06.004
- Boyden T.C. 1982. The pollination biology of *Calypso bulbosa* var. *americana* (Orchidaceae): initial deception of bumblebee visitors // Oecologia. Vol. 55(2). P. 178–184. DOI: 10.1007/BF00384485
- Bozic A.L. 2015. Habitat characteristics and demography of *Calypso bulbosa* and *Cypripedium arietinum* in the Grand Sable Dunes. MSc Thesis. Michigan. 67 p.
- Brzosko E. 2002. Dynamics of island populations of *Cypripedium calceolus* in the Biebrza river valley (north-east Poland) // Botanical Journal of the Linnean Society. Vol. 139(1). P. 67–77. DOI: 10.1046/j.1095-8339.2002.00049.x
- Brzosko E., Ostrowiecka B., Mirski P., Jermakowicz E., Tałałaj I., Wróblewska A. 2017. Pollinator limitation affects low reproductive success in populations of nectarless orchid in the Biebrza National Park // Acta Agrobotanica. Vol. 70(1). Article: 1706. DOI: 10.5586/aa.1706
- Eriksson O., Kainulainen K. 2011. The evolutionary ecology of dust seeds // Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Vol. 13(2). P. 73–87. DOI: 10.1016/j.ppees.2011.02.002
- Fay M.F. 2018. Orchid conservation: how can we meet the challenges in the twenty-first century? // Botanical Studies. Vol. 59(16). Article: 16. DOI: 10.1186/s40529-018-0232-z
- Fay M.F., Pailler T., Dixon K.W. 2015. Orchid conservation: making the links // Annals of Botany. Vol. 116(3). P. 377–379. DOI: 10.1093/aob/mcv142
- Gale S.W., Fischer G.A., Cribb P.J., Fay M.F. 2018. Orchid conservation: bridging the gap between science and practice // Botanical Journal of the Linnean Society. Vol. 186(4). P. 425–434. DOI: 10.1093/botlinnean/boy003
- Healey P.L., Michaud J.D., Arditti J. 1980. Morphometry of orchid seeds. III. Native California and related species of *Goodyera*, *Piperia*, *Platanthera* and *Spiranthes* // American Journal of Botany. Vol. 67(4). P. 508–518. DOI: 10.1002/j.1537-2197.1980.tb07678.x
- Internicola A.I., Harder L.D. 2012. Bumble-bee learning selects for both early and long flowering in food-deceptive plants // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Vol. 279(1733). P. 1538–1543. DOI: 10.1098/rspb.2011.1849
- Jacquemyn H., Brys R., Jongejans E. 2010. Size-dependent flowering and costs of reproduction affect population dynamics in a tuberous perennial woodland orchid // Journal of Ecology. Vol. 98(5). P. 1204–1215. DOI: 10.1111/j.1365-2745.2010.01697.x
- Jennings S.B., Brown N.D., Sheil D. 1999. Assessing forest canopies and understorey illumination: canopy closure, canopy cover and other measures // Forestry. Vol. 72(1). P. 59–74. DOI: 10.1093/forestry/72.1.59
- Jersáková J., Kindlmann P. 2004. Reproductive success and sex variation in nectarless and rewarding orchids // International Journal of Plant Sciences. Vol. 165(5). P. 779–785. DOI: 10.1086/422044
- Kershaw L.J., MacKinnon A., Pojar J. 1998. Plants of the rocky mountains. Edmonton: Lone Pine Publishing. 384 p.
- Kindlmann P., Jersáková J. 2006. Effect of floral display on reproductive success in terrestrial orchids //

- Folia Geobotanica. Vol. 41(1). P. 47–60. DOI: 10.1007/BF02805261
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2019. Effect of lighting conditions on the reproductive success of *Cypripedium calceolus* L. (Orchidaceae, Liliopsida) // Biology Bulletin. Vol. 46(10). P. 1317–1324. DOI: 10.1134/S1062359019100157
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2021. Population dynamics, reproductive success, and seasonal development of *Cypripedium calceolus* under different growing conditions as a response to weather factors // Contemporary Problems of Ecology. Vol. 14(5). P. 472–482. DOI: 10.1134/S1995425521050061
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2022. Population structure and seed productivity of *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó (Orchidaceae, Liliopsida) at the northern border of its habitat // Biology Bulletin. Vol. 49(10). P. 272–292. DOI: 10.1134/S1062359022100119
- Langvall O., Löfvenius M.O. 2002. Effect of shelterwood density on nocturnal near-ground temperature, frost injury risk and budburst date of Norway spruce // Forest Ecology and Management. Vol. 168(1–3). P. 149–161. DOI: 10.1016/S0378-1127(01)00754-X
- Larsen F.W., Londoño-Murcia M.C., Turner W.R. 2011. Global priorities for conservation of threatened species, carbon storage, and freshwater services: Scope for synergy? // Conservation Letters. Vol. 4(5). P. 355–363. DOI: 10.1111/j.1755-263X.2011.00183.x
- Maily D., Turbis S., Chazdon R.L. 2013. SOLARCALC 7.0: An enhanced version of a program for the analysis of hemispherical canopy photographs // Computers and Electronics in Agriculture. Vol. 97. P. 15–20. DOI: 10.1016/j.compag.2013.06.004
- McCormick M.K., Jacquemyn H. 2014. What constrains the distribution of orchid populations? // New Phytologist. Vol. 202(2). P. 392–400. DOI: 10.1111/nph.12639
- McCormick M.K., Whigham D.F., Sanchani-Viruet A. 2018. Mycorrhizal fungi affect orchid distribution and population dynamics // New Phytologist. Vol. 219(4). P. 1207–1215. DOI: 10.1111/nph.15223
- Mitchell P.L., Whitmore T.C. 1993. Use of hemispherical photographs in forest ecology. O.F.I. Occasional Papers. №44. Oxford: Oxford Forestry Institute. 39 p.
- Mosquin T. 1970. The reproductive biology of *Calypso bulbosa* (Orchidaceae) // Canadian Field-Naturalist. Vol. 84. P. 291–296.
- Neiland M.R.M., Wilcock C.C. 1995. Maximisation of reproductive success by European Orchidaceae under conditions of infrequent pollination // Protoplasma. Vol. 187(1). P. 39–48. DOI: 10.1007/BF01280231
- Neiland M.R.M., Wilcock C.C. 1998. Fruit set, nectar reward, and rarity in the Orchidaceae // American Journal of Botany. Vol. 85(12). P. 1657–1671. DOI: 10.2307/2446499
- Proctor H.C., Harder L.D. 1994. Pollen load, capsule weight, and seed production in three orchid species // Canadian Journal of Botany. Vol. 72(2). P. 249–255. DOI: 10.1139/b94-033
- Proctor H.C., Harder L.D. 1995. Effect of pollination success on floral longevity in the orchid *Calypso bulbosa* (Orchidaceae) // American Journal of Botany. Vol. 82(9). P. 1131–1136. DOI: 10.1002/j.1537-2197.1995.tb11584.x
- R Core Team. 2020. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org/>
- Rasmussen H.N., Dixon K.W., Jersáková J., Těšitelová T. 2015. Germination and seedling establishment in orchids: a complex of requirements // Annals of Botany. Vol. 116(3). P. 391–402. DOI: 10.1093/aob/mcv087
- Shimizu N., Sawa Y., Sawa S. 2012. Adaptation and evolution of seed shape on bleeding area in Japanese orchids // International Journal of Biology. Vol. 4(2). P. 47–53. DOI: 10.5539/ijb.v4n2p47
- Smithson A., Gigord L.D.B. 2003. The evolution of empty flowers revisited // American Naturalist. Vol. 161(4). P. 537–552. DOI: 10.1086/368347
- Swarts N.D., Dixon K.W. 2009. Terrestrial orchid conservation in the age of extinction // Annals of Botany. Vol. 104(3). P. 543–556. DOI: 10.1093/aob/mcp025
- Tuomi J., Lämsä J., Wannas L., Abeli T., Jäkäläniemi A. 2015. Pollinator behaviour on a food-deceptive orchid *Calypso bulbosa* and coflowering species // Scientific World Journal. Vol. 2015. Article: 482161. DOI: 10.1155/2015/482161

References

- Abeli T., Jäkäläniemi A., Wannas L., Mutikainen P., Tuomi J. 2013. Pollen limitation and fruiting failure related to canopy closure in *Calypso bulbosa* (Orchidaceae), a northern food-deceptive orchid with a single flower. *Botanical Journal of the Linnean Society* 171(4): 744–750. DOI: 10.1111/boj.12014
- Alexandersson R., Ågren J. 1996. Population size, pollinator visitation and fruit production in the deceptive orchid *Calypso bulbosa*. *Oecologia* 107(4): 533–540. DOI: 10.1007/BF00333945
- Alexandersson R., Ågren J. 2000. Genetic structure in the nonrewarding, bumblebee-pollinated orchid *Calypso bulbosa*. *Heredity* 85(4): 401–409. DOI: 10.1046/j.1365-2540.2000.00777.x
- Anderson M.C. 1964. Studies of the woodland light climate: 1. The photographic computation of light conditions. *Journal of Ecology* 52(1): 27–41. DOI: 10.2307/2257780
- Arditti J., Ghani A.K.A. 2000. Tansley Review No. 110. Numerical and physical properties of orchid seeds and their biological implications. *New Phytologist* 145(3): 367–421. DOI: 10.1046/j.1469-8137.2000.00587.x
- Arditti J., Michaud J.D., Healey P.L. 1979. Morphometry of orchid seeds. I. *Paphiopedilum* and native California and related species of *Cypripedium*. *American Journal of Botany* 66(10): 1128–1137. DOI: 10.1002/j.1537-2197.1979.tb06332.x
- Arditti J., Michaud J.D., Healey P.L. 1980. Morphometry of orchid seeds. II. Native California and related species of *Calypso*, *Cephalanthera*, *Corallorhiza* and *Epipactis*.

- American Journal of Botany* 67(3): 347–360. DOI: 10.1002/j.1537-2197.1980.tb07660.x
- Argue C.L. 2012. The Pollination Biology of North American Orchids. Vol. 1: North of Florida and Mexico. New York: Springer. 228 p. DOI: 10.1007/978-1-4614-0592-4
- Blinova I.V. 2009a. Number of individuals and dynamics of orchid populations at the northern limit of their distribution in Europe. *Botanicheskii Zhurnal* 94(2): 212–240. [In Russian]
- Blinova I.V. 2009b. The estimation of reproductive success of orchid species north of the Arctic Circle in Europe. *Herald of Tver State University. Series: Biology and Ecology* 12: 76–83. [In Russian]
- Blinova I.V., Kulikov P.V. 2006. The distinguishing of ontogenetic stages in *Calypso bulbosa* (Orchidaceae). *Botanicheskii Zhurnal* 91(6): 903–916. [In Russian]
- Bobretsov A.V., Lukyanova L.E., Poroshin E.A. 2005. The population of small mammals in the Pechora-Ilych State Nature Reserve. *Proceedings of the Pechora-Ilych State Nature Reserve* 14: 168–182. [In Russian]
- Bobretsov A.V., Lukyanova L.E., Petrov A.N., Bykhovets N.M. 2020. Results of monitoring of the small mammals population in the Pripechorsky part of the foothill area in the Pechora-Ilych State nature Reserve. *Proceedings of the Pechora-Ilych State Nature Reserve* 18: 12–23. [In Russian]
- Bohman B., Flematti G.R., Barrow R.A., Pichersky E., Peakall R. 2016. Pollination by sexual deception – it takes chemistry to work. *Current Opinion in Plant Biology* 32: 37–46. DOI: 10.1016/j.pbi.2016.06.004
- Boyden T.C. 1982. The pollination biology of *Calypso bulbosa* var. *americana* (Orchidaceae): initial deception of bumblebee visitors. *Oecologia* 55(2): 178–184. DOI: 10.1007/BF00384485
- Bozic A.L. 2015. *Habitat characteristics and demography of Calypso bulbosa and Cypripedium arietinum in the Grand Sable Dunes*. MSc Thesis. Michigan. 67 p.
- Brzosko E. 2002. Dynamics of island populations of *Cypripedium calceolus* in the Biebrza river valley (north-east Poland). *Botanical Journal of the Linnean Society* 139(1): 67–77. DOI: 10.1046/j.1095-8339.2002.00049.x
- Brzosko E., Ostrowiecka B., Mirski P., Jermakowicz E., Tałałaj I., Wróblewska A. 2017. Pollinator limitation affects low reproductive success in populations of nectarless orchid in the Biebrza National Park. *Acta Agrobotanica* 70(1): 1706. DOI: 10.5586/aa.1706
- Bychenko T.M. 2004. Ontogenesis of *Calypso bulbosa* (L.) Oakes. In: *Ontogenetic atlas of medicinal plants*. Vol. 4. Yoshkar-Ola: Mari El State University. P. 196–201. [In Russian]
- Drovnina S.I., Khmara K.A., Burlakov P.S. 2016. Population of *Calypso bulbosa* (Orchidaceae) at the northern part of its distribution range (Belomor-Kuloy plateau, River Polta basin). *Herald of Tver State University. Series: Biology and Ecology* 1: 91–97. [In Russian]
- Eriksson O., Kainulainen K. 2011. The evolutionary ecology of dust seeds. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics* 13(2): 73–87. DOI: 10.1016/j.ppees.2011.02.002
- Fay M.F. 2018. Orchid conservation: how can we meet the challenges in the twenty-first century?. *Botanical Studies* 59(16): 16. DOI: 10.1186/s40529-018-0232-z
- Fay M.F., Pailler T., Dixon K.W. 2015. Orchid conservation: making the links. *Annals of Botany* 116(3): 377–379. DOI: 10.1093/aob/mcv142
- Gale S.W., Fischer G.A., Cribb P.J., Fay M.F. 2018. Orchid conservation: bridging the gap between science and practice. *Botanical Journal of the Linnean Society* 186(4): 425–434. DOI: 10.1093/botlinnean/boy003
- Healey P.L., Michaud J.D., Arditti J. 1980. Morphometry of orchid seeds. III. Native California and related species of *Goodyera*, *Piperia*, *Platanthera* and *Spiranthes*. *American Journal of Botany* 67(4): 508–518. DOI: 10.1002/j.1537-2197.1980.tb07678.x
- Internicola A.I., Harder L.D. 2012. Bumble-bee learning selects for both early and long flowering in food-deceptive plants. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 279(1733): 1538–1543. DOI: 10.1098/rspb.2011.1849
- Jacquemyn H., Brys R., Jongejans E. 2010. Size-dependent flowering and costs of reproduction affect population dynamics in a tuberous perennial woodland orchid. *Journal of Ecology* 98(5): 1204–1215. DOI: 10.1111/j.1365-2745.2010.01697.x
- Jennings S.B., Brown N.D., Sheil D. 1999. Assessing forest canopies and understorey illumination: canopy closure, canopy cover and other measures. *Forestry* 72(1): 59–74. DOI: 10.1093/forestry/72.1.59
- Jersáková J., Kindlmann P. 2004. Reproductive success and sex variation in nectarless and rewarding orchids. *International Journal of Plant Sciences* 165(5): 779–785. DOI: 10.1086/422044
- Kershaw L.J., MacKinnon A., Pojar J. 1998. *Plants of the rocky mountains*. Edmonton: Lone Pine Publishing. 384 p.
- Kindlmann P., Jersáková J. 2006. Effect of floral display on reproductive success in terrestrial orchids. *Folia Geobotanica* 41(1): 47–60. DOI: 10.1007/BF02805261
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2017. Reproductive biology of *Platanthera bifolia* (L.) Rich. (Orchidaceae) on its northern distribution border (The Komi Republic). *Tomsk State University Journal of Biology* 38: 68–88. DOI: 10.17223/19988591/38/4 [In Russian]
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2019. Effect of lighting conditions on the reproductive success of *Cypripedium calceolus* L. (Orchidaceae, Liliopsida). *Biology Bulletin* 46(10): 1317–1324. DOI: 10.1134/S1062359019100157
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2021. Population dynamics, reproductive success, and seasonal development of *Cypripedium calceolus* under different growing conditions as a response to weather factors. *Contemporary Problems of Ecology* 14(5): 472–482. DOI: 10.1134/S1995425521050061
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2021. Reproductive success of orchids at the northern border of their distribution areas (North-East of European Russia). *Nature Conservation Research* 6(1): 17–27. DOI: 10.24189/ncr.2021.014 [In Russian]
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2022. Population structure and seed productivity of *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó

- (Orchidaceae, Liliopsida) at the northern border of its habitat. *Biology Bulletin* 49(10): 272–292. DOI: 10.1134/S1062359022100119
- Kulikov P.V. 1995. *Ecology and reproductive features of rare orchids of the Urals*. PhD Thesis Abstract. Ekaterinburg. 24 p. [In Russian]
- Kulikov P.V. 1997. The biological features, reproduction and population dynamics of *Calypso bulbosa* (L.) Oakes (Orchidaceae) in the Middle Urals. *Bulletin of Moscow Society of Naturalists* 102(3): 61–67. [In Russian]
- Kulikov P.V., Philippov E.G. 2000. Reproductive Strategy of Orchids in Moderate Zone. In: *Embryology of flowering Plants. Terminology and Concepts. Vol. 3: Reproductive Systems*. Saint Petersburg: Mir i Semya. P. 510–513. [In Russian]
- Langvall O., Löfvenius M.O. 2002. Effect of shelterwood density on nocturnal near-ground temperature, frost injury risk and budburst date of Norway spruce. *Forest Ecology and Management* 168(1–3): 149–161. DOI: 10.1016/S0378-1127(01)00754-X
- Larsen F.W., Londoño-Murcia M.C., Turner W.R. 2011. Global priorities for conservation of threatened species, carbon storage, and freshwater services: Scope for synergy?. *Conservation Letters* 4(5): 355–363. DOI: 10.1111/j.1755-263X.2011.00183.x
- Maily D., Turbis S., Chazdon R.L. 2013. SOLARCALC 7.0: An enhanced version of a program for the analysis of hemispherical canopy photographs. *Computers and Electronics in Agriculture* 97: 15–20. DOI: 10.1016/j.compag.2013.06.004
- McCormick M.K., Jacquemyn H. 2014. What constrains the distribution of orchid populations?. *New Phytologist* 202(2): 392–400. DOI: 10.1111/nph.12639
- McCormick M.K., Whigham D.F., Canchani-Viruet A. 2018. Mycorrhizal fungi affect orchid distribution and population dynamics. *New Phytologist* 219(4): 1207–1215. DOI: 10.1111/nph.15223
- Mitchell P.L., Whitmore T.C. 1993. *Use of hemispherical photographs in forest ecology*. O.F.I. Occasional Papers. №44. Oxford: Oxford Forestry Institute. 39 p.
- Mosquin T. 1970. The reproductive biology of *Calypso bulbosa* (Orchidaceae). *Canadian Field-Naturalist* 84: 291–296.
- Neiland M.R.M., Wilcock C.C. 1995. Maximisation of reproductive success by European Orchidaceae under conditions of infrequent pollination. *Protoplasma* 187(1): 39–48. DOI: 10.1007/BF01280231
- Neiland M.R.M., Wilcock C.C. 1998. Fruit set, nectar reward, and rarity in the Orchidaceae. *American Journal of Botany* 85(12): 1657–1671. DOI: 10.2307/2446499
- Panchenko S.M. 2011. Mapping methods for studying the ecology of populations of rare plant species. *Ukrainian Botanical Journal* 68(5): 672–685. [In Russian]
- Proctor H.C., Harder L.D. 1994. Pollen load, capsule weight, and seed production in three orchid species. *Canadian Journal of Botany* 72(2): 249–255. DOI: 10.1139/b94-033
- Proctor H.C., Harder L.D. 1995. Effect of pollination success on floral longevity in the orchid *Calypso bulbosa* (Orchidaceae). *American Journal of Botany* 82(9): 1131–1136. DOI: 10.1002/j.1537-2197.1995.tb11584.x
- Puchnina L.V. 2017. Status of *Calypso bulbosa* and *Cypripedium calceolus* (Orchidaceae) populations in the Pinega State Nature Reserve. *Nature Conservation Research* 2(Suppl. 1): 125–150. DOI: 10.24189/ncr.2017.023 [In Russian]
- Puchnina L.V., Zakharchenko Yu.V. 1994. Dynamics of *Calypso bulbosa* (L.) Oakes populations on the northern border of its range. In: *Rare plant species in state nature reserves*. Moscow. P. 49–57. [In Russian]
- R Core Team. 2020. *R: A language and environment for statistical computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org/>
- Rasmussen H.N., Dixon K.W., Jersáková J., Těšitelová T. 2015. Germination and seedling establishment in orchids: a complex of requirements. *Annals of Botany* 116(3): 391–402. DOI: 10.1093/aob/mcv087
- Red Data Book of the Russian Federation (plants and fungi). Moscow: KMK Scientific Press Ltd., 2008. 855 p. [In Russian]
- Shibanova N.L., Dolgikh Ya.V. 2010. The morphometric characteristic of seeds and real seed production of rare species Orchidaceae of Preduralie. *Bulletin of Perm University* 2: 4–6. [In Russian]
- Shimizu N., Sawa Y., Sawa S. 2012. Adaptation and evolution of seed shape on bleeding area in Japanese orchids. *International Journal of Biology* 4(2): 47–53. DOI: 10.5539/ijb.v4n2p47
- Smithson A., Gigord L.D.B. 2003. The evolution of empty flowers revisited. *American Naturalist* 161(4): 537–552. DOI: 10.1086/368347
- Swarts N.D., Dixon K.W. 2009. Terrestrial orchid conservation in the age of extinction. *Annals of Botany* 104(3): 543–556. DOI: 10.1093/aob/mcp025
- Tatarenko I.V. 1996. *Orchids of Russia: life forms, biology, strategy of preservation*. Moscow: Argus. 207 p. [In Russian]
- Tuomi J., Lämsä J., Wannas L., Abeli T., Jäkäläniemi A. 2015. Pollinator behavior on a food-deceptive orchid *Calypso bulbosa* and coflowering species. *Scientific World Journal* 2015: 482161. DOI: 10.1155/2015/482161
- Vinogradova T.N., Pegova A.N. 2007. Variation of embryoless seeds share in some boreal orchids on individual and population levels. *Botanicheskii Zhurnal* 92(10): 1559–1568. [In Russian]
- Vorobyeva E.G., Moskvicheva L.A., Gorokhova G.L. 1994. *Calypso bulbosa* (L.) Oakes on islands of the Kandalaksha Bay. In: *Plants of Red Data Books in state nature reserves of Russia*. Moscow. P. 40–45. [In Russian]
- Zhirnova T.V., Tlyaubaeva R.K. 2012. Some features of the *Calypso bulbosa* biology (Orchidaceae) in the Bashkir State Nature Reserve. In: *Issues of studying the biological diversity and geological natural monuments of Protected Areas in the Southern Urals*. Vol. 6. Ufa. P. 64–77. [In Russian]

CALYPSO BULBOSA (ORCHIDACEAE) ON THE NORTHERN BORDER OF ITS DISTRIBUTION RANGE (KOMI REPUBLIC, RUSSIA): POPULATION STRUCTURE, FRUIT AND SEED SET

Irina A. Kirillova*

Institute of Biology of the Komi Scientific Centre, Ural Branch of RAS, Russia

**e-mail: kirillova_orchid@mail.ru*

Orchids form one of the most threatened plant families in the world. For a successful conservation of these species, comprehensive studies of their biology and ecology are necessary, and long-term demographic studies are especially valuable in this regard. This article aimed to present results of long-term observations of two populations of *Calypso bulbosa*, a rare orchid included in the Red Data Book of the Russian Federation, on the northern border of its range, in the Komi Republic (northeast of European Russia). Seasonal development, ontogenesis, number of individuals and structure of populations, and reproductive success of *C. bulbosa* were studied. The influence of weather factors on the peculiarities of the small and large life cycles of this species has been revealed. Populations of *C. bulbosa* located in various habitats differ in a number of characteristics (e.g. number of individuals, spatial placement of plants, their size, the number of generative individuals). The fruit set of *C. bulbosa* on the northern border of the range is quite low (28.4%). This is compensated by the formation of a large number of tiny (0.68×0.11 mm) seeds. The pollination efficiency of the species is affected by the temperature of the beginning of the growing season and precipitation of the second decade of June, as well as by the flowering time. With deterioration of habitat conditions (more northern or shaded habitats), the seed index increases. The seeds become more volatile, which increases chances of reaching favourable sites for seed germination. One capsule of *C. bulbosa* contains an average of 19 900 seeds. The real seed production is 6500 seeds per plant. The seed production of *C. bulbosa* varies greatly year by year; it depends on the weather conditions of the first decade of June. In both studied populations, the presence of juvenile individuals (from 3.3% to 41.4%) during all years of the study indicates a successful seed regeneration, which, along with vegetative growth, ensures the stable existence of *C. bulbosa* populations on the northern border of the range.

Key words: climate influence, fruit set, monitoring, orchids, reproductive success

SHORT COMMUNICATIONS

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

DIPTERA SPECIES, NEW FOR THE REPUBLIC OF MORDOVIA, RUSSIA

Mikhail N. Esin^{1,*} , Dmitriy I. Gavryushin²,
Yu-Qiang Xi³, Libor Dvořák⁴, Kateřina Dvořáková⁴

¹Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny», Russia

*e-mail: esinmishka@gmail.com

²Lomonosov Moscow State University, Russia

³Henan Agricultural University, China

⁴Trži Sekery, Czech Republic

Received: 16.11.2022. Revised: 18.01.2023. Accepted: 27.01.2023.

The nature conservation depends on the completeness of the knowledge about the biodiversity in the study area. Today, data on distribution and diversity of Diptera taxa remain fragmentary. This paper supplements data on the diversity of Diptera species in Europe, Russia, and the Republic of Mordovia. We have studied 1321 specimens of 241 species collected in 2013–2022. Among them, there are species, which are new for Russia (*Neoempheria brevilineata*, *Desmometopa discipalpis*) and for both Russia and Europe (*Neophyllomyza flavescens*, *Phyllomyza auriculatula*, *P. luteipalpis*, *P. orbita*, *P. piceus*, *P. striolatum*). We have found for the first time 231 Diptera species for the fauna of the Republic of Mordovia; the families of Bolitophilidae, Keroplatidae, Scatopsidae, Platypezidae, Micropezidae, Opomyzidae, Asteiidae, and Milichiidae have been found for the first time in this region. *Anthrax incomptus* (Bombyliidae), being previously reported for the Republic of Mordovia, has been excluded now from the fauna of this region. Nine Diptera species have been previously indicated for the Republic of Mordovia without reliable confirmation by collected specimens. In this study, we have confirmed their presence in the Republic of Mordovia. Taking into account the results of the present paper, the Diptera fauna of the Republic of Mordovia includes currently 1187 species belonging to 71 families. Data on collecting methods have been presented for the found species. We provide a comparison of collecting methods and suggestions for an effective inventory of the regional Diptera fauna. We are of the view that the number of the used collecting methods affects positively the results of the fauna inventory.

Key words: collecting method, Europe, flies, Milichiidae, trap

Introduction

A basis for inventories of living organisms, enabling the creation of taxonomic checklists, are new records of species in countries, smaller regions or Protected Areas (e.g. Wagner, 2020; Baranovski et al., 2021; Méndez & Thomaes, 2021; Dvořák et al., 2022). Since the anthropogenic impact is increasing in many regions in the world, such studies are important for a more accurate assessment of the biodiversity status (e.g. Govorushko & Nowicki, 2019; Blowes et al., 2022; Hoffmann, 2022; Zouaimia et al., 2022; Chowdhury et al., 2023).

There is a small number of publications containing comprehensive checklists of various Diptera families. In the Republic of Mordovia, detailed species lists have been published only for Asilidae (Astakhov et al., 2019), Simuliidae (Budaeva & Ruchin, 2014), Bombyliidae (Chursina & Ruchin, 2018a), Syrphidae (Chursina & Ruchin, 2018b), Limoniidae, Pediciidae, Tipulidae (Dvořák et al., 2020; Pilipenko et al., 2020), Sciomyzidae (Dvořák et al., 2020; Vikhrev et al., 2020), Fanniidae and

Mucsidae (Vikhrev et al., 2020), Ephydriidae and Lonchaeidae (MacGowan et al., 2021). In addition to the Diptera faunistics, general ecological aspects of this insect order have been studied (e.g. Ruchin & Esin, 2021; Ruchin et al., 2021a; Gornostaev et al., 2022). Recently, Esin (2021) has summarised all available data on the Diptera fauna in the Republic of Mordovia. A few more papers on Diptera have also been published, including new faunistic records (Grichanov, 2021; Ruchin et al., 2021b; Gornostaev et al., 2022; Lutovinovas et al., 2022) and Lonchaeidae species new for Russia (MacGowan & Ruchin, 2022). Other Diptera families remain poorly studied in the Republic of Mordovia. The present paper is devoted to present records of Diptera species, new for the Republic of Mordovia, Russia and Europe.

Material and Methods

Study area

The Republic of Mordovia is located on the edge of the forest and forest-steppe natural zones in

the middle zone of European Russia (Fig. 1). Its area is about 26 200 km². The Republic of Mordovia is characterised by a high habitat diversity. Coniferous and mixed (coniferous-deciduous) forests are situated predominantly at the west and north-west of the region. Broadleaved forests are located in the centre and east of the Republic of Mordovia. Forest-steppe landscapes are distributed in the eastern and south-eastern areas of the region (Yamashkin, 2012).

The material was collected in the Republic of Mordovia (Russia) in 2013–2022 (Fig. 1). The main amount of data were obtained in two federal Protected Areas, namely Mordovia State Nature Reserve (MSNR) and the National Park «Smolny». To collect insects, we used beer traps (Ruchin et al., 2020), Malaise traps (Skvarla et al., 2021), yellow pan traps (Csanády et al., 2021), light traps (Singh et al., 2022), and hand held sweep-net.

Scientific names of Diptera families are ordered according to Nartshuk (2003). Species names within families are listed alphabetically. For each location, we present the following information: municipal district of the Republic of Mordovia, geographical co-ordinates, collecting method(s), habitat, date of the record, name(s) of the collector(s). The complete list of species, which are new for the fauna of the Republic of Mordovia, is available in the Electronic Supplement. New species for the

fauna of Europe and Russia are listed in the main text of this paper. The general distribution of species is indicated according to recent publications taking into account our data.

Specimens were identified by Dmitriy I. Gavryushin (Mycetophilidae, Limoniidae, Kero-platidae, Bibionidae, Ptychopteridae, Bolitophilidae, Pediciidae, Platypezidae), Nikita E. Vikhrev (Lonchopteridae, Chamaemyiidae, Sciomyzidae, Opomyzidae, Chloropidae, Hippoboscidae, Anthomyiidae, Fanniidae, Muscidae), Marina G. Krivosheina (Ephydriidae), Andrey L. Ozerov (Micropezidae, Pallopteridae, Piophilidae, Scathophagidae), Anatoliy I. Shatalkin (Psilidae, Lauxaniidae, Clusiidae), Valery A. Korneyev (Ulidiidae, Platystomatidae), Miroslav Barták (Sepsidae), Theo Zeegers (Tabanidae), Yu-Qiang Xi (Milichiidae), Libor Dvořák (Rhagionidae), Kateřina Dvořáková (Sciomyzidae, Heleomyzidae), Mikhail N. Esin (Xylophagidae, Xylomyidae, Stratiomyidae, Rhagionidae, Bombyliidae, Therevidae, Scenopinidae, Tephritidae, Chamaemyiidae, Asteiidae). Collected specimens are deposited in collections of the Zoological Museum of the Lomonosov Moscow State University (Russia), the Mordovia State Nature Reserve (Russia), the Henan Agricultural University (China), and in the Miroslav Barták's private collection (Czech Republic).

Fig. 1. Locations of the sampling sites (red dots) in the Republic of Mordovia (Russia) (A) and the location of the region in Europe (B).

The first publications on Diptera in the Republic of Mordovia (Plavilshchikov, 1964; Feoktistov, 2011) do not specify who exactly identified specimens and where exactly they were collected. Therefore, these data are at least to be considered doubtful. In the Electronic Supplement, we listed such species, i.e. reported previously by Plavilshchikov (1964) and Feoktistov (2011) and found by us, with an asterisk (*). The exception are Diptera species, new for the fauna of Russia (**) or for both Russia and Europe (***), which are listed only in the main text of this paper. The used term «cordon» means a lodge in the area of the Mordovia State Nature Reserve where forest rangers or other staff members may live and work.

Results

Records of Diptera species new in the Republic of Mordovia

Our studies have resulted in new data on the distribution of 241 Diptera species, including 231 ones, which had never been noted in the fauna of the Republic of Mordovia (see Electronic Supplement). In addition, the presence of nine species in this region has been confirmed by collected specimens.

The found 241 Diptera species belong to the families of Mycetophilidae (57 species), Limoniidae (30), Ephydriidae (14), Stratiomyidae (14), Milichiidae (10), Keroplatidae (9), Anthomyiidae, Lauxaniidae (8 both), Heleomyzidae, Rhagionidae (7 both), Sciomyzidae, Ulidiidae (6 both), Muscidae, Scathophagidae, Sepsidae (5 each), Bombyliidae, Clusiidae, Fanniidae (4 each), Psilidae, Scenopinidae (3 both), Asteiidae, Bibionidae, Chloropidae, Hippoboscidae, Lonchopteridae, Micropezidae, Piophilidae, Ptychopteridae, Tephritidae, Therevidae, Xylophagidae (2 each), Bolitophilidae, Chamaemyiidae, Opomyzidae, Pallopteridae, Pediciidae, Platypezidae, Platystomatidae, Scatopsidae, Tabanidae, Xylomyiidae (1 each). The families of Bolitophilidae, Keroplatidae, Scatopsidae, Platypezidae, Micropezidae, Opomyzidae, Asteiidae and Milichiidae have been recorded for the first time in the Republic of Mordovia.

Among the obtained data, there are new records for the fauna of Russia, namely *Neoempheria brevilineata* Okada, 1939 (Limoniidae), and *Desmometopa discipalpis* Papp, 1993 (Milichiidae). Six Milichiidae species are new for both Russia and Europe, namely *Neophyllomyza flavescens* Xi & Yang, 2018, *Phyllomyza auriculatus* Xi & Yang, 2018, *Phyllomyza luteipalpis* Malloch, 1914, *Phyllomyza orbita* Xi, Yang & Yin, 2020, *Phyllomyza piceus* Xi & Yang, 2018, *Phyllomyza striolatum* Xi, Yang & Yin, 2019.

The species found for the first time in the Republic of Mordovia have various general distributions (Fig. 2). The three highest numbers of species have a Palearctic (41.1%), West-Palearctic (32%), and Holarctic (13.7%) distribution.

Diptera species found for the first time in the Republic of Mordovia

We have studied 1321 specimens belonging to 241 species. Fig. 3 shows that the use of a hand held sweep-net and yellow pan traps resulted in the highest number of Diptera species, considered new for the Republic of Mordovia. Beer traps were not so effective. However, their use allowed us to make the most interesting records. For instance, seven species new for Russia and six ones new for both Europe and Russia have been collected by using beer traps (Fig. 3). More classic sampling methods (light traps and Malaise traps) allowed us to collect a lower number of new species. Nevertheless, they also contributed to extension of the Diptera fauna of the Republic of Mordovia. We have revealed that 91% of the newly found species were caught using only one collecting method.

In some Diptera families (Mycetophilidae, Ptychopteridae, Xylophagidae, Stratiomyidae, Rhagionidae, Therevidae, Scenopinidae, Lonchopteridae, Platystomatidae, Piophilidae, Sepsidae, Clusiidae, Sciomyzidae) in the Republic of Mordovia, the number of species has increased twice or more. In addition, the families of Bolitophilidae, Keroplatidae, Scatopsidae, Platypezidae, Micropezidae, Opomyzidae, Asteiidae, Milichiidae have been found for the first time in the Republic of Mordovia.

Records of Diptera species found for the first time in Russia and Europe

Family Mycetophilidae

***Neoempheria brevilineata* Okada, 1939

Material. 1) Temnikov district, MSNR, cordon Steklyannyi (54.894° N 43.600° E), yellow pan traps, pine forest, 10–15.07.2020, 1 ♂, leg. K. Tomkovich.

General distribution. Palearctic region.

Note. *Neoempheria brevilineata* has been found in Russia for the first time. This insufficiently known species was originally described by Okada (1939) from Hokkaido (Japan), and subsequently recorded from Georgia (Adjara, Imereti) (Kurina, 2021).

Family Milichiidae

***Desmometopa discipalpis* Papp, 1993

Material. 1) Temnikov district, MSNR, quarter 442 (54.7761° N, 43.3856° E), beer trap, 27.05–06.06.2020, 1 ♂, leg. A. Ruchin.

Fig. 2. The characteristics of the general distribution of Diptera species found in the Republic of Mordovia (Russia) for the first time.

Fig. 3. Distribution of Diptera species found in the Republic of Mordovia (Russia) for the first time by using various collecting methods.

General distribution. West Palaearctic region.

Note. *Desmometopa discipalpis* has been recorded from Russia for the first time. This species is insufficiently known. It was originally described by Papp (1993) from Hungary (Tihany). Then, *D. discipalpis* has been recorded in Germany (Stuttgart), Greece (Lake Kerkini), and the Czech Republic (Northern Moravia) (Roháček, 2016).

****Neophyllomyza flavescens* Xi & Yang, 2018

Material. 1) Temnikov district, MSNR, quarter 438 (54.7300° N, 43.1912° E), beer trap at height of 12 m, 02–16.07.2020, 1 ♂, leg. A. Ruchin; 2) Temnikov district, MSNR, quarter 439 (54.7349° N, 43.2006° E), beer trap at height of 12 m, 02–16.07.2020, 2 ♀, leg. A. Ruchin; 3) Temnikov district, MSNR, quarter 440 (54.7339° N, 43.2079° E), beer trap at height of 7.5 m, 02–15.06.2020, 1 ♂, leg. A. Ruchin.

General distribution. Palaearctic region, Oriental region.

Note. This is a new species for the fauna of both Russia and Europe. *Neophyllomyza flavescens* is an insufficiently known species, originally described from China: Tibet (Beibeng), Shaanxi (Zhashui), Tibet (Chayu), Tibet (Linzi) (Yang, 2018).

****Phyllomyza auriculatus* Xi & Yang, 2018

Material. 1) Temnikov district, MSNR, quarter 398 (54.7742° N, 43.4455° E), beer trap, mixed forest, 14–27.05.2020, 1 ♂, leg. A. Ruchin.

General distribution. Palaearctic region, Oriental region.

Note. *Phyllomyza auriculatus* is a new species for the fauna of both Russia and Europe. This insufficiently known species was originally described from China: Shiansi (Ningshan), Yunnan (Buoshan, Dehong, Hachan, Lvchun, Lyehun, Yingjiang) (Yang, 2018).

****Phyllomyza luteipalpis* Malloch, 1914

Material. 1) Temnikov district, MSNR, quarter 438 (54.7317° N, 43.1910° E), beer trap at height of 1.5 m, 15–22.06.2020, 1 ♀, leg. A. Ruchin.

General distribution. Palaearctic region, Oriental region.

Note. This species has been found for the first time in both Russia and Europe. This insufficiently known species was originally described from Taiwan (Takao, now Kaohsiung) (Malloch, 1914).

****Phyllomyza orbita* Xi, Yang & Yin, 2020

Material. 1) Tengushevo district, 6 km east of Dachnyi settlement (54.5389° N, 42.7420° E), beer trap, 28.05–08.06.2020, 1 ♂ A. Ruchin; 2) Temnikov district, MSNR, quarter 440 (54.7336° N, 43.2079° E), beer trap at height of 12 m, 02–15.06.2020, 1 ♀; 3) Temnikov district, MSNR, quarter 440 (54.7336° N, 43.2079° E), beer trap at height of 12 m, 15–22.06.2020, 1 ♀, leg. A. Ruchin.

General distribution. Palaearctic region, Oriental region.

Note. *Phyllomyza orbita* is a new species for both Europe and Russia. This species was originally described from Laos (Sam Nuea) (Xi et al., 2020).

****Phyllomyza piceus* Xi & Yang, 2018

Material. 1) Temnikov district, MSNR, quarter 424 (54.7335° N, 43.1714° E), beer trap, birch forest, 14–24.05.2019, 1 ♀, leg. A. Ruchin; 2) Temnikov district, MSNR, quarter 252 (54.7730° N, 43.2298° E), beer trap, 25.06–05.06.2020, 1 ♂, leg. A. Ruchin.

General distribution. Palaearctic region, Oriental region.

Note. This species has been found for the first time for the fauna of both Russia and Europe. This species was originally described from China: Yunnan (Baoshan, Dali, Tengchong, Yingjiang), Shaanxi (Zhashui), Chongqing (Liangping), Guangxi (Shangsi) (Yang, 2018).

****Phyllomyza striolatum* Xi, Yang & Yin, 2019

Material. 1) Temnikov district, MSNR, quarter 249 (54.8284° N, 43.5304° E), beer trap, young birch forest, 21.06–06.07.2019, 1 ♂, leg. A. Ruchin.

General distribution. Palaearctic region, Oriental region.

Note. *Phyllomyza striolatum* has been recorded for the first time from both Russia and Europe. This insufficiently known species was originally described from China: Tibet (Motuo) (Xi et al., 2019).

Discussion

This study of the Diptera fauna in the Republic of Mordovia expands our knowledge of the efficiency of insect collecting by allowing us to plan surveys that are more effective in the future and consequently research the Diptera fauna in more details. The presented data have been collected in various years, and the number of used traps per each collecting method varied, too. Despite the lack of the widely accepted methodology, the obtained results quite clearly indicate the effectiveness of the use of various collecting methods together. The highest number of Diptera species has been caught using only one of the collecting methods. Apparently, further research are needed to make more accurate conclusions, although there is no universal collecting method for dipterans. In our opinion, the most effective way is the use of various collecting methods together to obtain better results.

In our study, the hand held sweep-net net was the most effective method. It is indeed a productive way for preliminary estimation of Diptera diversity (Ebejer & Nicolosi, 2022). However, the use of a collecting net depends on specific skills and knowledge of a specialist, and its effectiveness may highly vary. Nevertheless, the use of the hand held sweep-net net cannot be used alone. The use of various collecting methods often leads to an increase in the knowledge of the species diversity in a study area (Manko et al., 2018; Ebejer & Nicolosi, 2022).

Until recent years, beer traps have not been used in the Republic of Mordovia (Ruchin et al., 2020). Their use has provided highly valuable data on the family Milichiidae. Milichiidae species occur in all zoogeographic regions except for the Antarctic, but

are represented sporadically in insect collections being often overlooked (Swann, 2010). Biological properties of most of the Milichiidae species are understudied to date (Swann, 2016). The family Milichiidae is usually associated with decaying animal and plant organic matter (Brake, 2009; Giordani et al., 2019). These species occur together with species of Formicidae and Arachnida, often as inquilines or kleptoparasite (Wild & Brake, 2009), or being associated with plant blooming (Brake, 2009; Wild & Brake, 2009; Swann, 2016). In our opinion, to increase the collecting effectiveness, we need to apply both the intensive targeted trapping and the use of a wider diversity of collecting methods. The use of beer traps allowed us to collect a comparatively large (nine) number of Milichiidae species. Among them, seven species have been recorded for the first time in Russia, and six taxa were new for both Russia and Europe. Our records have updated actual data on general distribution of these Milichiidae species. To date, *Desmometopa discipalpis* was only known in Europe (Roháček, 2016), while our record extended the species range eastwards. To date, six species (*Neophyllomyza flavescens*, *Phyllomyza auriculatula*, *P. luteipalpis*, *P. orbita*, *P. piceus*, *P. striolatum*) were only known in China (Malloch, 1914; Yang, 2018; Xi et al., 2019, 2020). Our findings of these species in the Republic of Mordovia have extended considerably their distribution northwestward. In our opinion, the use of beer traps is a more effective method for collecting Milichiidae species.

Good results have been obtained using yellow pan traps, which have not been previously used in the Republic of Mordovia. Using this collecting method, we have found 81 species, which are new to the Republic of Mordovia, including *Neoempheria brevilineata* that is new to Russia. To date, this species has only been known in Japan and Georgia (Okada, 1939; Kurina, 2021). Our record supplements poor data on the general distribution of *Neoempheria brevilineata*.

In the Republic of Mordovia, data on the Diptera fauna have been summarised recently (Esin, 2021). The taxonomic composition was represented by 820 species belonging to 62 families. Further studies have supplemented the Diptera fauna with 136 species and one family (Grichanov, 2021; Ruchin et al., 2021b; Gornostaev et al., 2022; Lutovinovas et al., 2022). *Anthrax incomptus* Walker, 1849 (Bombyliidae) has been excluded from the Diptera checklist of the Republic of Mordovia. Previously, Chursina & Ruchin (2018a) reported this species from this region, although this is an Australian species. Therefore, its listing for the Republic of Mordovia is erro-

neous. Taking into account the results of the present paper, the Diptera fauna of the Republic of Mordovia includes 1187 species belonging to 71 families. We believe that further studies of Diptera will certainly contribute to new additions to the Republic of Mordovia. The species discovered for the first time in the Republic of Mordovia have a various general distribution. We believe that such proportions of the geographical range characteristics can be explained by a general lack of knowledge about dipteran distribution in many regions of Russia and the entire world.

Acknowledgements

The authors thank Konstantin P. Tomkovich (Moscow, Russia), Gennadiy B. Semishin, Anatoliy A. Semenov (both – Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny», Russia) for their help in collecting the material. We thank Nikita E. Vikhrev, Andrey L. Ozerov, Anatoliy I. Shatalkin (all – Zoological Museum of the Moscow State University, Russia), Maria G. Krivosheina (A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Russian of the RAS, Russia), Valery A. Korneyev (Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine), and Miroslav Barták (Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic) for their help in identification our material. In the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny», research has been performed within the framework of the state assignment 1-22-31-4 from the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation. In 2022, studies, conducted outside Protected Areas, were funded by the Russian Science Foundation (grant number 22-14-00026).

Supporting Information

The list of Diptera species, which have been found for the first time in the Republic of Mordovia (Russia) (Electronic Supplement. The list of Diptera species found for the first time in the Republic of Mordovia, European Russia) may be found in the [Supporting Information](#).

References

- Astakhov D.M., Ruchin A.B., Romadina, O.D., Pristrem I.M. 2019. To robber flies fauna (Diptera: Asilidae) of Mordovia, Russia. *Biodiversitas* 20(4): 994–1005. DOI: 10.13057/biodiv/d200409
- Baranovski B.A., Ivanko I.A., Gasso V.J., Ponomarenko O.L., Dubyna D.V., Roshchyna N.O., Karmyzova L.O., Poleva J.L., Nikolaieva V.V. 2021. Biodiversity of the Regional Landscape Park Samara Plavni within the first large reservoir in Europe. *Biosystems Diversity* 29(2): 160–179. DOI: 10.15421/012121
- Blowes S.A., Daskalova G.N., Dornelas M., Engel T., Gotelli N.J., Magurran A.E., Martins I.S., McGill B., McGlenn D.J., Sagouis A., Shimadzu H., Supp S.R., Chase J.M. 2022. Local biodiversity change reflects interactions among changing abundance, evenness, and richness. *Ecology* 103(12): e3820. DOI: 10.1002/ecy.3820
- Brake I. 2009. Revision of *Milichiella* Giglio-Tos (Diptera, Milichiidae). *Zootaxa* 2188(1): 1–166. DOI: 10.11646/zootaxa.2188.1.1
- Budaeva I.A., Ruchin A.B. 2014. To the fauna of blackflies (Diptera: Simuliidae) of the Republic of Mordovia (Russia). *Caucasian Entomological Bulletin* 10(1): 155–159. DOI: 10.23885/1814-3326-2014-10-1-155-159 [In Russian]
- Chowdhury S., Jennions M.D., Zalucki M.P., Maron M., Watson J.E.M., Fuller R.A. 2023. Protected areas and the future of insect conservation. *Trends in Ecology and Evolution* 38(1): 85–95. DOI: 10.1016/j.tree.2022.09.004
- Chursina M.A., Ruchin A.B. 2018a. A checklist of Bombyliidae (Diptera) from Mordovia, Russia and variation of wing shape in *Bombylius* species. *Biodiversitas* 19(6): 2147–2156. DOI: 10.13057/biodiv/d190622
- Chursina M.A., Ruchin A.B. 2018b. A checklist of Syrphidae (Diptera) from Mordovia, Russia. *Halteres* 9: 57–73. DOI: 10.5281/zenodo.1255874
- Csanády A., Oboňa J., Zapletalová L., Panigaj Ľ., Dožčaková D., Záleta B. 2021. Hymenopteran color preference using multiple colours of pan traps in Slovakia. *Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales* 70(1): 33–46.
- Dvořák L., Dvořáková K., Oboňa J., Ruchin A.B. 2020. Selected Diptera families caught with beer traps in the Republic of Mordovia (Russia). *Nature Conservation Research* 5(4): 65–77. DOI: 10.24189/ncr.2020.057
- Dvořák L., Dvořáková K., Oboňa J., Ruchin A.B. 2022. Some Diptera families from beer traps in the Volga region (Russia). *Caucasian Entomological Bulletin* 18(1): 130–138. DOI: 10.23885/181433262022181-130138
- Ebejer M.J., Nicolosi G. 2022. New records of acalyptrate Diptera from Sicily (Brachycera, Muscomorpha: Asteiidae, Aulacigastridae, Carnidae, Lonchaeidae, Odiiniidae, Pallopteridae, Perisclididae, Piophilidae, Sciomyzidae, Uliidiidae). *Fragmenta Entomologica* 54(1): 101–104. DOI: 10.13133/2284-4880/766
- Esin M.N. 2021. A list of the Diptera from the Republic of Mordovia (European Russia). *Proceedings of the National Park «Smolny»* 5: 55–86.
- Feoktistov V.F. 2011. List of insect species first recorded in the Mordovian Reserve and adjacent territories. *Mordovia University Bulletin* 4: 83–89. [In Russian]
- Giordani G., Tuccia F., Zoppis S., Vecchiotti C., Vanin S. 2019. Record of *Leptometopa latipes* (Diptera: Milichiidae) from a human cadaver in the Mediterranean area. *Forensic Sciences Research* 4(4): 341–347. DOI: 10.1080/20961790.2018.1490473
- Gornostaev N.G., Ruchin A.B., Esin M.N., Kulikov A.M. 2022. Seasonal dynamics of fruit flies (Diptera: Drosophilidae) in forests of the European Russia. *Insects* 13(8): 751. DOI: 10.3390/insects13080751
- Govorushko S.M., Nowicki P. 2019. Lessons from insect conservation in Russia. *Journal of Insect Conservation* 23(1): 1–14. DOI: 10.1007/s10841-019-00136-y
- Grichanov I.Ya. 2021. New records of Dolichopodidae (Diptera) from Mordovia, Russia. *Caucasian Entomological Bulletin* 17(1): 129–139. DOI: 10.23885/181433262021171-129139

- Hoffmann S. 2022. Challenges and opportunities of area-based conservation in reaching biodiversity and sustainability goals. *Biodiversity and Conservation* 31(2): 325–352. DOI: 10.1007/s10531-021-02340-2
- Kurina O. 2021. A contribution towards checklist of fungus gnats (Diptera, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Bolitophilidae, Keroplatidae, Mycetophilidae) in Georgia, Transcaucasia. *Zookeys* 1026: 69–142. DOI: 10.3897/zookeys.1026.63749
- Lutovinovas E., Ruchin A.B., Semishin G.B., Esin M.N. 2022. New data on the hoverflies (Diptera, Syrphidae) of the Republic of Mordovia (Russian Federation) with an updated checklist of species. *Entomological Review* 102(4): 498–529. DOI: 10.1134/S0013873822040091
- MacGowan I., Ruchin A.B. 2022. Two new species of Lonchaeidae (Diptera: Schizophora) from the Republic of Mordovia, Russia. *Russian Entomological Journal* 31(1): 83–86. DOI: 10.15298/rusentj.31.1.17
- MacGowan I., Vikhrev N.E., Krivosheina M.G., Ruchin A.B., Esin M.N. 2021. New records of Diptera from the Republic of Mordovia, Russia. *Far Eastern Entomologist* 423: 9–20. DOI: 10.25221/fee.423.3
- Malloch J.R. 1914. Formosan Agromyzidae. *Annales Historico-Naturales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 12: 309–310.
- Manko P., Demková L., Kohútová M., Oboňa J. 2018. Efficiency of traps in collecting selected Diptera families according to the used bait: Comparison of baits and mixtures in a field experiment. *European Journal of Ecology* 4(2): 92–99.
- Méndez M., Thomaes A. 2021. Biology and conservation of the European stag beetle: recent advances and lessons learned. *Insect Conservation and Diversity* 14(3): 271–284. DOI: 10.1111/icad.12465
- Nartshuk E.P. 2003. Key to families of Diptera (Insecta) of the fauna of Russian and adjacent countries. *Proceedings of the Zoological Institute RAS* 294: 1–251. [In Russian]
- Okada I. 1939. Studien über die Pilzmücken (Fungivoridae) aus Hokkaido (Diptera, Nematocera). *Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido Imperial University, Sapporo* 42: 267–336.
- Papp L. 1993. Three new milichiid species from Hungary. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 85: 133–139.
- Pilipenko V.E., Ruchin A.B., Semishin G.B. 2020. Crane fly fauna (Diptera: Limoniidae, Pediciidae, Tipulidae) of the Republic of Mordovia, Russia. *Biodiversitas* 21(1): 355–369. DOI: 10.13057/biodiv/d210143
- Plavilshchikov N.N. 1964. A list of insect species found in the Mordovian State Nature Reserve. *Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve* 2: 105–134. [In Russian]
- Roháček J. 2016. Acalyptrate flies (Diptera) on glacial sand deposits in the Hlučínsko region (NE Czech Republic): most interesting records. *Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales* 65(1): 33–46.
- Ruchin A.B., Esin M.N. 2021. Seasonal dynamics of Diptera in individual biotopes in the center of the European part of Russia. *Biosystems Diversity* 29(4): 374–379. DOI: 10.15421/012147
- Ruchin A.B., Egorov L.V., Khapugin A.A., Vikhrev N.E., Esin M.N. 2020. The use of simple crown traps for the insects collection. *Nature Conservation Research* 5(1): 87–108. DOI: 10.24189/ncr.2020.008
- Ruchin A.B., Egorov L.V., MacGowan I., Makarkin V.N., Antropov A.V., Gornostaev N.G., Khapugin A.A., Dvořák L., Esin M.N. 2021a. Post-fire insect fauna explored by crown fermental traps in forests of the European Russia. *Scientific Reports* 11: 21334. DOI: 10.1038/s41598-021-00816-3
- Ruchin A.B., Zeegers T., Esin M.N. 2021b. New species Tachinid flies (Diptera: Tachinidae) in the Russian fauna. *Russian Entomological Journal* 30(2): 196–199. DOI: 10.15298/rusentj.30.2.15
- Singh R.P., Böttger D., Brehm G. 2022. Moth light traps perform better with vanes: A comparison of different designs. *Journal of Applied Entomology* 146(10): 1343–1352. DOI: 10.1111/jen.13068
- Skvarla M.J., Larson J.L., Fisher J.R., Dowling A.P.G. 2021. A Review of Terrestrial and Canopy Malaise Traps. *Annals of the Entomological Society of America* 114(1): 27–47. DOI: 10.1093/aesa/saaa044
- Swann J. 2016. Family Milichiidae. *Zootaxa* 4122(1): 708–715. DOI: 10.11646/zootaxa.4122.1.61
- Swann J.E. 2010. Milichiidae (milichiid flies). In: B.V. Brown, A. Borkent, J.M. Cumming, D.M. Wood, N.E. Woodley, M.A. Zumbado (Eds.): *Manual of Central American Diptera*. Vol. 2. Ottawa: NRC Research Press. P. 1125–1136.
- Vikhrev N.E., Esin M.N., Yanbulat M.O., Ruchin A.B. 2020. A list of the Sciomyzidae, Fanniidae and Muscidae (Diptera) of Mordovia. *Amurian Zoological Journal* 12(4): 444–459. DOI: 10.33910/2686-9519-2020-12-4-444-459
- Wagner D.L. 2020. Insect declines in the Anthropocene. *Annual Review of Entomology* 65: 457–480. DOI: 10.1146/annurev-ento-011019-025151
- Wild A.L., Brake I. 2009. Field Observations on *Milichia patrizii* Ant-Mugging Flies (Diptera: Milichiidae: Milichiinae) in KwaZulu-Natal, South Africa. *African Invertebrates* 50(1): 205–212. DOI: 10.5733/afin.050.0109
- Xi Y.Q., Yang D., Yin X.M. 2019. New *Phyllomyza* Fallén, 1810 (Diptera, Milichiidae) from Tibet with a key to species of China. *Oriental Insects* 53(2): 177–190. DOI: 10.1080/00305316.2018.1477632
- Xi Y.Q., Yang D., Yin X.M. 2020. *Phyllomyza* Fallén newly recorded from Laos with descriptions of three new species (Diptera, Milichiidae). *Oriental Insects* 54(3): 379–388. DOI: 10.1080/00305316.2019.1647574
- Yamashkin A.A. 2012. *Geographical atlas of the Republic of Mordovia*. Saransk: Mordovia State University. 204 p. [In Russian]
- Yang X.K. (Ed.). 2018. *Insect Fauna of the Qinling Mountains*. Vol. 10. Xian: World Publishing Corporation. 684 p.
- Zouaimia A., Adjami Y., Zebba R., Youcefi A., Bensakhri Z., Bensouilah S., Amari H., Ouakid M.-L., Houhamdi M., Mahdjoub H., Khelifa R. 2022. Phenology of the regionally Critically Endangered dragonfly *Urothemis edwardsii* in the National Park of El Kala, Northeast of Algeria. *Nature Conservation Research* 7(1): 1–9. DOI: 10.24189/ncr.2022.003

ВИДЫ DIPTERA, НОВЫЕ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (РОССИЯ)

**М. Н. Есин^{1,*} , Д. И. Гаврюшин²,
Ю.Ц. Си³, Л. Дворжак⁴, К. Дворжакова⁴**

¹Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный», Россия

*e-mail: esinmishka@gmail.com

²Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия

³Хэнаньский сельскохозяйственный университет, Китай

⁴Триш Секери, Республика Чехия

Сохранение природы зависит от полноты информации о биологическом разнообразии на территории исследования. В настоящее время данные о распространении и разнообразии видов Diptera остаются фрагментарными. Данная статья дополняет известную информацию о видах Diptera в Европе, России и Республике Мордовия. В 2013–2022 гг. нами был собран 1321 экземпляр 241 вида Diptera. Среди них – виды, новые для России (*Neoempheria brevilineata*, *Desmometopa discipalpis*), а также для России и Европы (*Neophyllomyza flavescens*, *Phyllomyza auriculatus*, *P. luteipalpis*, *P. orbita*, *P. piceus*, *P. striolatum*). Впервые для фауны Республики Мордовия обнаружен 231 вид Diptera, а семейства Volitophilidae, Keroplattidae, Scatopsidae, Platypozidae, Micropezidae, Opomyzidae, Asteiidae и Milichiidae являются новыми для этого региона. *Anthrax incomptus* (Bombyliidae), ранее приводимый для Республики Мордовия, был исключен из ее фауны. Девять видов Diptera ранее были указаны для Республики Мордовия без достоверного подтверждения собранными экземплярами. В данном исследовании мы подтвердили их присутствие в фауне региона. Принимая во внимание результаты настоящей работы, фауна Diptera Республики Мордовия включает 1187 видов из 71 семейства. Для собранных видов Diptera представлены данные о методах их отлова. Приводятся сравнение методов отлова и предложения по осуществлению эффективной инвентаризации региональной фауны. Мы предположили, что количество используемых методов отлова напрямую влияет на результаты инвентаризации фауны Diptera.

Ключевые слова: Milichiidae, Европа, ловушка, метод сбора, мухи

TWO NEW NEMATODE SPECIES OF THE GENUS *EUTOBRILUS* (NEMATODA, TRIPLONCHIDA) FROM LAKE BAIKAL (RUSSIA)

Tatyana V. Naumova^{1,*}

¹Limnological Institute Siberian Branch of the RAS, Russia

²Papanin Institute for Biology of Inland Waters RAS, Russia

*e-mail: tvnaum@lin.irk.ru

Received: 04.10.2022. Revised: 22.12.2022. Accepted: 27.01.2023.

This paper describes and illustrates two new nematode species of the genus *Eutobrilus* found in Lake Baikal. *Eutobrilus tsalolikhini* sp. nov. is most similar to *E. mirandus* and *E. obesus* in body size and spicules length. It differs from *E. mirandus* in its thicker body, longer outer labial setae, larger stoma, and more supplements. It differs from *E. obesus* in a shorter tail, farther location of vulva from the anterior body end, longer outer labial setae, and more supplements. *Eutobrilus olkhonensis* sp. nov. is most similar to *E. fortis* and *E. godlewskii* in body size and supplements location but differs from both species in a thicker body, longer tail in males, shorter spicules, and fewer supplements.

Key words: diversity, free-living nematodes, morphology, taxonomy, Tobrilidae

Introduction

Lake Baikal is a fascinating freshwater body that is known throughout the world. Its shores and pure crystal clean water attract many tourists as well as experts and researchers. The ancient age of Lake Baikal (25–30 million years), the enormous depths of the water body (1637–1642 m) containing one fifth of the world's surface fresh water and its high oxygen saturation (up to 9.5 mg/L at the 1600-m depth point) make it a wonder of our planet. The unique environments of Lake Baikal inevitably provided favourable conditions for the formation of an abundant and diverse fauna, including over 2600 species with a high level of endemism (over 56%) (Timoshkin, 2001). According to the latest records, the fauna of free-living nematodes comprises 116 species, belonging to 32 genera, 16 families and eight orders (Naumova & Gagarin, 2019). These species are found on rocky, sandy, and silty substrates, occupying all depths from the splash zone (above the water edge) to the deep zones. In terms of abundance, nematodes often dominate other benthic groups. *Eutobrilus* Tsalolikhin, 1981 is one of the most well-known and diverse genera of the family Tobrilidae. At present, it contains 36 valid species (Andrássy, 2007; Gagarin & Naumova, 2011a,b, 2012, 2018; Naumova & Gagarin, 2021). In Lake Baikal, 17 valid species (including the new species described below) were identified, namely *E. affectiosus* Shoshin, 1988, *E. anguiculus* (Tsalolikhin, 1977), *E. assimulatus* Shoshin, 1988, *E. ayaensis* Gagarin & Nau-

moova, 2018, *E. brzeskii* Gagarin & Naumova, 2012, *E. differtus* Shoshin, 1988, *E. fortis* (Tsalolikhin, 1972), *E. grandipapillatus* (Brakenhoff, 1914), *E. godlewskii* Naumova & Gagarin, 2021, *E. longicaudatoides* Gagarin & Naumova, 2011, *E. mirabilis* (Shoshina, 2003) Andrásy, 2007, *E. mirandus* Gagarin & Naumova, 2011, *E. obesus* Gagarin & Naumova, 2012, *E. peregrinator* Tsalolikhin, 1983, *E. prodigious* Shoshin, 1988, *E. selengaensis* (Tsalolikhin, 1977), *E. stefanskii* Gagarin & Naumova, 2018. The aim of this paper is to describe two new nematode species inhabiting Lake Baikal.

Material and Methods

The nematodes were collected in the littoral zone of Lake Baikal from the following sites: central basin of Lake Baikal (Maloye More Strait), Elginsky Bay (53.154010° N, 107.174021° E), 30-cm depth, sand, collected on 16.07.2018; central basin of Lake Baikal (Maloye More Strait), Olkhon Island, near Saraysky Beach (52.12865°–53.12670° N, 107.21023°–107.20789° E), 15–20-m depth, sand with mica, collected on 17.06.2021. The samples contained numerous free-living nematodes, including both species described herein. Nematodes were preserved in 4% formaldehyde, tinted with Rose Bengal dye and mounted in glycerin on permanent slides (Williams & Williams, 1974; Ryss, 2003). All observations were made with the Olympus CX-21 and Nikon Eclipse 80i light microscopes with Nomarski DIC accesso-

ries. Images were taken using a Nikon DS-Fil digital camera and Intel Pentium Dual CPU E 2200 Processor Series for Desktop with the NIS-Elements D 3.2 programme for analysis and documentation of images from the preparations.

Results and Discussion

Phylum Nematoda Potts, 1931

Class Enoplea Inglis, 1983

Order Triplonchida Cobb, 1920

Family Tobrilidae de Coninck, 1965

Genus *Eutobrilus* Tsalolikhin, 1981

Type species. *Eutobrilus grandipapillatus* (Brakenhoff, 1914) Tsalolikhin, 1981 – *Trilobus grandipapillatus* Brakenhoff, 1914.

Diagnosis. It is made according to Andrssy (2007) and Holovachov & Shoshin (2014). The body length varies from 1.5 mm to 4.7 mm. Cuticle is smooth or very finely annulated. Buccal cavity is cup- or funnel-shaped, with an overlapping subventral pocket and teeth close to each other. Vagina is moderately strong. Spicules are comparatively short. Supplements are of 5 to 9 (rarely 13), echinate, protrusible; the first and last supplements are generally smaller than the others; two posterior supplements are often more remote from the others.

Taxonomy

Eutobrilus tsalolikhini Naumova & Gagarin sp. nov.

Type material. Holotype is male (slide reference number: 1506-3); two paratypes are males and two paratypes are females (slides reference number: 1506-2, 1506-5, 1509-2, 1509-3); they are deposited in the Helminthological Museum collection of the Centre for Parasitology, A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS (Moscow, Russia). Six paratypes are males and eight paratypes are females (slides reference number: 1504-1, 1504-2, 1504-3, 1504-4, 1504-5, 1505-4, 1505-5, 1508-1, 1508-2, 1508-3, 1508-4, 1508-5, 1516-4, 1516-5); they are deposited in the Limnological Institute, Siberian Branch of the RAS (Irkutsk, Russia).

Type locality and habitats. Russia, central basin of Lake Baikal (Maloye More Strait), Elgin-sky Bay. Samples were collected on 16.07.2018 (leg. T.V. Naumova). Individuals of the new species were found at 30-cm depth.

Etymology. The species is named in honour of the Russian scientist, nematologist, Professor, Dr. Sc. Semyon Ya. Tsalolikhin.

Description of males. Body is comparatively long and thin (Table 1, Fig. 1, Fig. 2). Cuticle is finely annulated; 2.0- μ m thick. Body diameter at the pharynx base is 2.3–2.6 times wider than the labial region. Crystalloids are numerous. Somatic setae are rare and short, 4–5 μ m long. Labial region is slightly offset from the adjacent body; lips are well developed. Six inner labial sensillae are papilliform. Six outer labial sensillae are in the shape of smooth, non-articulated setae, 18–21 μ m long, 51–62% of the labial region width. Four cephalic sensillae are in the shape of thin and smooth setae are 10–12 μ m long. Both circles of setae are drawn close together. Cheilostom is of average size. Buccal cavity is spacious, funnel-shaped, with thick walls. Dorsal pocket and its tooth are absent. Subventral pockets are located close to each other. Stoma is 1.0–1.1 times longer than labial region width. Amphidial fovea is cup-shaped, opening at the level of the buccal cavity. Pharynx is muscular, comparatively long, gradually expanding along the entire length. Cardial glands are large, rounded, 20–22 μ m in diameter. Ventral gland, its canal, ampulla, and excretory pore are not seen. Testes are paired, opposed, located to the left of the intestine; anterior testis is outstretched, posterior testis is reflexed. Vas deferens is well developed. Spicules are slender, slightly curved, short, 1.2–1.4 times longer than the cloacal body diameter, apically bifurcate. Gubernaculum is in the shape of a straight «gutter», 27–30 μ m long. Precloacal supplements are 8–11 in number, echinate, protrusible. Supplementary pads are armed with small thorns and one longer thorn. Ampullae contents are at the top of ampullae. Supplements are approximately identical in size and located almost equidistant from each other. The supplement closest to cloaca is at 50–82 μ m away from it; supplement row is 450–650 μ m long. Tail is slender, elongate-conical. Caudal glands are well developed; spinneret is present. Subterminal seta is absent.

Description of females. General morphology is similar to that of males in the structure of the cuticle and anterior body. Cardia is small, surrounded by three round glands. Prerectum is not observed. Rectum length is equal to or slightly greater than anal body diameter. Reproductive system is didelphic, amphidelphic. Ovaries are located to the left of the intestine, reflexed and comparatively short. Oocytes are numerous. Vulva is a transverse slit and equa-

torial. Vulval lips are not sclerotised and not protruding outside the body contour. Cuticular wrinkles near the vulva and vulva glands are not seen. Vagina is short, with thin walls. Uterus

contains numerous spermatozoa and 2–7 eggs, measuring 70–75 × 42–62 μm. Tail is slender, long, elongate-conical. Caudal glands are well developed. Subterminal seta is absent.

Fig. 1. Holotype male and paratype female of *Eutobrilus tsalolikhini* sp. nov. Designations: A – Male anterior end; B – Supplement; C – Vulva region; D – Male tail; E – Female tail; F – Female reproductive system. Scale bars: A = 25 μm; B = 15 μm; C = 120 μm; D, E = 45 μm; F = 200 μm.

Table 1. Morphometrics of males and females of *Eutobrilus tsalolikhini* sp. nov.

Characters	Holotype male	Paratypes			
		Males (n = 8)		Females (n = 10)	
		range	mean	range	mean
<i>L</i> , μm	2397	2158–2433	2313	2442–4120	2805
<i>a</i>	31	25–31	28	20–40	26
<i>b</i>	4.7	4.2–4.7	4.5	4.2–5.5	4.5
<i>c</i>	15.0	15.0–18.3	16.8	12.7–15.9	14.2
<i>c'</i>	3.5	3.0–3.5	3.1	3.0–5.0	4.0
V, %	–	–	–	46–51	48
Labial region diameter, μm	33	33–36	34	39–45	42
Mid-body diameter, μm	78	75–90	84	80–125	116
Anal or cloacal body diameter, μm	45	40–47	44	44–65	50
Stoma (buccal cavity) length, μm	35	33–36	35	40–45	42
Outer labial setae length, μm	20	18–21	20	20–22	21
Cephalic setae length, μm	12	10–12	11	10–12	11
Distance from the anterior body end to nerve ring, μm	129	110–135	126	120–151	132
Pharynx length, μm	512	488–550	519	558–745	621
Distance from the pharynx base to the vulva, μm	–	–	–	538–1288	726
Distance from the pharynx base to the cloaca, μm	1725	1535–1750	1655	–	–
Distance from the vulva to anus, μm	–	–	–	1025–1825	1260
Tail length, μm	160	130–161	138	168–262	198
Spicules length, μm	58	53–58	56	–	–
Gubernaculum length, μm	28	27–30	28	–	–
Number of supplements	9	8–11	9	–	–

Note: *L* – body length; *a* – ratio of body length to body width in its middle part; *b* – ratio of body length to pharynx length; *c* – ratio of body length to tail length; *c'* – ratio of tail length to body width at the anus or cloacal region; V – ratio of the distance from the anterior end of the body to the vulva to the total body length.

Fig. 2. *Eutobrilus tsalolikhini* sp. nov., light micrographs. Designations: A – Entire male; B – Entire female; C – Male anterior end; D – Male head; E – Female head; F – Female vulva region; G – Male supplement region; H – Male posterior end; I – Female posterior end. Scale bars: B = 200 μ m; A, C = 100 μ m; F = 50 μ m; E, H, I = 20 μ m; D, G = 10 μ m.

Diagnosis. *Eutobrilus tsalolikhini* sp. nov. is characterised by a large body (2158–4120 μ m long). Cuticle is finely annulated. Crystalloids are numerous in the body cavity. Inner labial sensillae are papilliform. Six outer labial sensillae are in the shape of smooth, non-articulated setae, 18–22 μ m long, 47–62% of labial region width. Four cephalic sensillae in the shape of thin and smooth setae are 10–12 μ m long. Buccal cavity is spacious funnel-shaped. Dorsal pocket and its tooth are absent. Subventral pockets are located close to each other. Spicules are slender, slightly curved, 53–58 μ m long, 1.2–1.4 long as the cloacal body diameter. Gubernaculum is in the shape of straight «gutter». Precloacal supplements are 8–11 in number, echinate, protrusible. Ampullae contents are at the top ampullae. Tail is slender, long, elongate-conical. Subterminal seta is absent.

Differential diagnosis. *Eutobrilus tsalolikhini* sp. nov. is close to *E. mirandus* and *E. obesus* in body size and spicules length. The new species differs from *E. mirandus* by having a thicker body in males ($a = 25$ –

31 vs. ♂ $a = 32$ –45), longer outer labial setae (18–22 μ m vs. 10–13 μ m) and stoma (33–45 μ m vs. 25–31 μ m), more posterior vulva ($V = 46$ –51% vs. $V = 25$ –31%), number of supplements (8–11 vs. 6–7) and a different tail shape (Gagarin & Naumova, 2011a). *Eutobrilus tsalolikhini* sp. nov. differs from *E. obesus* in its shorter tail ($c = 12.7$ –18.3 vs. $c = 6.7$ –9.3), the more posterior location of the vulva from the anterior body end ($V = 46$ –51% vs. $V = 40$ –46%), longer outer labial setae (18–22 μ m vs. 8–10 μ m), number of supplements (8–11 vs. 7–8), the thicker tail (vs. very thin tail in *E. obesus*) (Gagarin & Naumova, 2012).

Eutobrilus olkhonensis Naumova & Gagarin sp. nov.

Type material. Holotype is male (slide reference number: 1668-3); two paratypes are males and four paratypes are females (slides reference number: 1668-1, 1668-2, 1706-1, 1706-2, 1706-3, 1706-4); they are deposited in the Helminthological Museum collection of the Center for Parasitology, A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS (Moscow, Russia). Six paratypes are males and six paratypes are females (slides reference number: 1667-1, 1667-2, 1667-3, 1667-4, 1667-5, 1669-1, 1669-2, 1708-1, 1708-3, 1710-4, 1723-1, 1723-4); they are deposited in the Limnological Institute, Siberian Branch of the RAS (Irkutsk, Russia).

Type locality and habitats. Russia, central basin of Lake Baikal (Maloye More Strait), Olkhon Island, near Saraysky Beach. Samples were collected on 17.06.2021 (leg. T.V. Naumova). Individuals of the new species were found at 15–20-m depth.

Etymology. The specific epithet means from «Olkhon Island», the type locality name.

Description of males. Body is comparatively short and thick (Table 2, Fig. 3, Fig. 4). Cuticle is faintly annulated, 2- μ m thick. Somatic setae are sparse, short, 4–7 μ m long. Crystalloids are absent. Labial region is slightly offset from the adjacent body; lips are well developed. Six inner labial sensillae are papilliform. Six outer labial sensillae in the shape of smooth non-articulated setae are 7–8 μ m long, 26–30% of labial region width. Four cephalic sensillae are in shape of smooth setae. Cheilostom is of average size. Buccal cavity is spacious, funnel-shaped, with thick walls. Dorsal pocket and its tooth are absent. Subventral pockets are located close to each other or less often overlap each other. Stoma is 1.1–1.2 times longer than labial region width. Amphidial fovea is cup-shaped, opening at the level of the buccal cavity. Pharynx is muscular, comparatively long, gradually expanding along the entire length. Cardial glands are large, rounded. Ventral gland, its canal ampulla and excretory pore are not

seen. Testes are paired, opposed, situated to the left of the intestine; anterior testis is outstretched, posterior testis reflexed. Vas deferens is well developed. Spicules are slender, slightly curved, 55–58 μm long, 1.1–1.3 times longer than the cloacal body diameter. Gubernaculum is in the shape of “gutter”, 25–27 μm long. Precloacal supplements are echinate, located in two groups (2 + 3), supplement closest to the cloaca smaller than others. Supplementary pads are armed with small thorns and one longer and thicker thorn. Ampulla contents are at the top of the ampullae. Tail is slender, long, elongate-conical, with subterminal seta. Caudal glands and spinneret are well developed.

Description of females. General morphology is similar to that of males in the structure of cuticle and the anterior body end. Six inner labial sensillae are papilliform. Six outer labial sensillae are in the shape of smooth, non-articulated setae, 8–10 μm long; four cephalic sensillae are smooth, 4–5 μm long. Cardia is small, surrounded by three round glands. Prerectum is not observed. Rectum length is equal to or slightly less than anal body diameter. Reproductive system is didelphic. Ovaries are located to the left of intestine, reflexed, comparatively short. Oocytes are numerous. Vulva is transverse slit, located in mid-body. Vulval lips are not sclerotised, not protruding outside the

body contour. Cuticular wrinkles near vulva and vulva glands are not seen. Vagina is comparatively long, with thick walls. Uterus contains numerous spermatozoa and 1–2 eggs, measuring 58–75 \times 35–55 μm . Tail is slender, elongate-conical, with subterminal seta. Caudal glands and spinneret are well developed.

Diagnosis. *Eutobrilus olkhonensis* sp. nov. is characterised by its small size (body 1251–1570 μm long). Cuticle is faintly annulated. Crystalloids are absent. Inner labial sensillae are papilliform. Six outer labial sensillae are in the shape of smooth, non-articulated setae, 7–10 μm long, 21–30% of labial region width. Four cephalic sensillae are in the shape of thin and smooth setae 4–5 μm long. Buccal cavity is spacious, funnel-shaped. Dorsal pocket and its tooth are absent. Subventral pockets are located close to each other or less often overlap each other. Spicules are slender, slightly curved, short (55–58 μm), 1.1–1.2 times longer than cloacal body diameter. Gubernaculum is in the shape of «gutter» with curved distal end. Precloacal supplements are echinate are in two groups (2 + 3) and the supplements closest to the cloaca smaller than the others. Supplementary pads are armed with small thorns and one longer and thicker thorn. Ampulla contents are at its top. Tail is slender, elongate-conical, with subterminal seta.

Fig. 3. *Eutobrilus olkhonensis* sp. nov. Designations: A – Male anterior end; B – Supplement; C – Female tail; D – Vulval region; E – Male posterior end; F – Female reproductive system. Scale bars: A = 20 μm ; B = 15 μm ; C = 50 μm ; D, F = 100 μm ; E = 80 μm .

Table 2. Morphometrics of males and females of *Eutobrilus olkhonensis* sp. nov.

Characters	Holotype male	Paratypes			
		Males (n = 8)		Females (n = 10)	
		range	mean	range	mean
<i>L</i> , μm	1456	1373–1597	1461	1251–1570	1394
<i>a</i>	19	17–21	18	12–19	15
<i>b</i>	4.5	4.3–4.8	4.5	3.9–4.4	4.1
<i>c</i>	10.2	8.7–10.4	9.8	6.7–8.0	7.3
<i>c'</i>	2.9	2.6–3.4	3.0	3.1–4.3	3.8
<i>V</i> , %	–	–	–	46–51	49
labial region diameter, μm	27	26–29	28	30–38	33
Mid-body diameter, μm	75	73–87	79	73–122	96
Anal or cloacal body diameter, μm	50	45–54	49	45–65	51
Stoma (buccal cavity) length, μm	30	28–31	29	30–37	33
Outer labial setae length, μm	7	7–8	7	8–10	9
Cephalic setae length, μm	4	4	4	4–5	4
Distance from the anterior body end to nerve ring, μm	100	100–125	111	110–130	116
Pharynx length, μm	325	288–388	321	310–380	337
Distance from the pharynx base to the vulva, μm	–	–	–	300–425	349
Distance from the pharynx base to the cloaca, μm	988	950–1105	990	–	–
Distance from the vulva to anus, μm	–	–	–	458–580	518
Tail length, μm	143	135–167	149	175–210	191
Spicules length, μm	56	55–58	56	–	–
Gubernaculum length, μm	25	25–27	26	–	–
Number of supplements	5	5	5	–	–

Note: *L* – body length; *a* – ratio of body length to body width in its middle part; *b* – ratio of body length to pharynx length; *c* – ratio of body length to tail length; *c'* – ratio of tail length to body width at the anus or cloacal region; *V* – ratio of the distance from the anterior end of the body to the vulva to the total body length.

Fig. 4. *Eutobrilus olkhonensis* sp. nov., light micrographs. Designations: A – Entire male; B – Entire female; C – Male anterior end; D – Male head; E – Female head; F – Female vulva region; G – Male cloaca region; H – Male posterior end; I – Female posterior end. Scale bars: A, B = 100 μm; F = 50 μm; C, H, I = 20 μm; D, E, G = 10 μm.

Differential diagnosis. *Eutobrilus olkhonensis* sp. nov. is most similar to *E. fortis* (Tsalolikhin, 1972) and *E. godlewskii* Naumova & Gagarin, 2021 in body size and supplement arrangement. The new species differs from *E. fortis* in its thicker body (*a* = 12–21 vs. *a* = 22–35), longer tail in males (♂ *c* = 8.7–10.4 vs. ♂ *c* = 10.4–14.0), longer outer labial setae (7–10 μm long vs. 2 μm long), shorter spicules (55–58 μm long vs. 62 μm long), and fewer supplements (5(2 + 3) vs. 6(2 + 4)) (Tsalolikhin, 1972). *Eutobrilus olkhonensis* sp. nov. differs from *E. godlewskii* by having a thicker body (*a* = 12–21 vs. *a* = 23–34), longer tail in males (♂ *c* = 8.7–10.4 vs. ♂ *c* = 12.6–14.5), shorter spicules (55–58 μm vs. 63–70 μm), and fewer supplements (5(2 + 3) vs. 6–7 (2 + 4–5)) (Naumova & Gagarin, 2021).

The combination of the shape and structure of stoma (pockets less separated from each other), the simple vagina and the protrusible supplements characterise the genus *Eutobrilus* within the family Tobrilidae. Regarding the number of species, it is the largest genus in this family (Andrássy, 2007). The genus occurs in Europe, Asia, Africa, North America, Australia, and Antarctica. In the genus *Eutobrilus*, more than half of the species (19 of 36) are inhabitants of Lake Baikal, where they occur in the depth range of 0–1610 m as well as in the splash zone (0.5 m above the water edge). Most of the species (15 of 19) are endemic (Naumova & Gagarin, 2019).

We believe that the knowledge on the species diversity of Baikal representatives of the genus *Eu-*

tobrilus is far from complete awaiting new exciting contributions. The use of molecular-genetic approaches would enable researchers to highlight the phylogeny of this group and estimate the evolution rate within the genus. These are the objectives of future investigations.

Acknowledgements

The study was supported by the Russian state projects №121032300180-7 and №121051100109-1. The authors thank Dr. Vladimir A. Gusakov (Papanin Institute for Biology of Inland Waters RAS, Russia) for assistance in preparing the microphotographs. The English version has been proofread by Julia M. Vitushenko.

References

- Andrássy I. 2007. *Free-living Nematodes of Hungary (Nematoda Errantia)*. Vol. 2. Budapest: Hungarian Natural History Museum and Systematic Zoology Research Group of the Hungarian Academy of Sciences. 496 p.
- Gagarin V.G., Naumova T.V. 2011a. Two nematode species of the family Tobrilidae (Enoplida) De Coninck, 1965 from Lake Baikal, Russia. *Zootaxa* 2815: 59–68. DOI: 10.11646/zootaxa.2815.1.1.4
- Gagarin V.G., Naumova T.V. 2011b. *Prodorylaimus filamentus* sp. n. and *Eutobrilus longicaudatoides* sp. n. (Nematoda) from Lake Baikal, Russia. *Zootaxa* 3103: 57–68. DOI: 10.11646/zootaxa.3103.1.3
- Gagarin V.G., Naumova T.V. 2012. *Eutobrilus obesus* sp. nov. and *E. brzeskii* sp. nov. (Nematoda: Triplonchida: Tobrilidae) from Lake Baikal, Russia. *Annales Zoologici* 62(2): 317–324. DOI: 10.3161/000345412X652855
- Gagarin V.G., Naumova T.V. 2018. Two new species of *Eutobrilus Tsalolikhini*, 1981 (Nematoda: Triplonchida) from Lake Baikal, Russia. *Annales Zoologici* 68(4): 741–748. DOI: 10.3161/00034541ANZ2018.68.4.002
- Holovachov O., Shoshin A. 2014. Order Triplonchida Cobb, 1919. In: A. Schmidt-Rhaesa (Ed.): *Handbook of Zoology: Gastrotricha, Cycloneuralia and Gnathifera*. Vol. 2: *Nematoda*. Berlin, Boston: De Gruyter. P. 251–276.
- Naumova T.V., Gagarin V.G. 2019. Review of the free-living Nematode (Nematoda) fauna of Lake Baikal. *Zootaxa* 4608(1): 101–118. DOI: 10.11646/zootaxa.4608.1.5
- Naumova T.V., Gagarin V.G. 2021. *Eutobrilus godlewskii* sp. nov. and *Tobrilus gigas* sp. nov. (Nematoda: Triplonchida) from Lake Baikal, Russia. *Annales Zoologici* 71(2): 213–223. DOI: 10.3161/00034541ANZ2021.71.2.001
- Ryss A.Y. 2003. Express technique to prepare permanent collection slides of nematodes. *Zoosystematica Rossica* 11(2): 257–260.
- Timoshkin O.A. 2001. Lake Baikal: diversity of fauna, problems of its immiscibility and origin, ecology and «exotic» communities. In: *Index of Animal Species Inhabiting Lake Baikal and Its Catchment Area: In 2 vol. Vol. 1: Lake Baikal, Book 1*. Novosibirsk: Nauka. P. 74–113.
- Tsalolikhin S.Ya. 1972. New species of free-living nematodes from Lake Baikal. *Zoologicheskii Zhurnal* 51: 1559–1563. [In Russian]
- Williams D.D., Williams N.E. 1974. A counterstaining technique for use in sorting benthic samples. *Limnology and Oceanography* 19(1): 152–154. DOI: 10.4319/lo.1974.19.1.0152

ДВА НОВЫХ ВИДА НЕМАТОД РОДА *EUTOBRILUS* (NEMATODA, TRIPLONCHIDA) ИЗ ОЗЕРА БАЙКАЛ (РОССИЯ)

Т. В. Наумова^{1,*}

¹Лимнологический институт СО РАН, Россия

²Институт биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН, Россия

*e-mail: tvnaum@lin.irk.ru

В статье приведены иллюстрированные описания двух новых видов нематод рода *Eutobrilus*, найденные в оз. Байкал. *Eutobrilus tsalolikhini* sp. nov. наиболее близок к *E. mirandus* и *E. obesus* по длине тела и длине спикул. Он отличается от *E. mirandus* более толстым телом, более длинными наружными губными щетинками, более крупной стомой и большим количеством супплементов. От *E. obesus* отличается более коротким хвостом, дальним положением вульвы от переднего конца тела, более длинными наружными губными щетинками, большим количеством супплементов. *Eutobrilus olkhonensis* sp. nov. наиболее близок к *E. fortis* и *E. godlewskii* по длине тела и расположению супплементов, но отличается от обоих видов более толстым телом, более длинным хвостом у самцов, короткими спикулами и меньшим количеством супплементов.

Ключевые слова: Tobrilidae, морфология, разнообразие, свободноживущие нематоды, таксономия

Contents

RESEARCH ARTICLES

- ESTIMATING BROWN BEAR POPULATION DENSITY AND ABUNDANCE USING CAMERA TRAPS
IN THE CENTRAL FOREST STATE NATURE RESERVE (WEST OF EUROPEAN RUSSIA) 1
S.S. Ogurtsov
- POST-FIRE RESTORATION OF PINE FORESTS IN THE BADARY AREA, TUNKINSKIY
NATIONAL PARK, RUSSIA 22
Zh.V. Atutova
- DYNAMICS OF *PICEA ABIES* MORTALITY AND CO₂ AND CH₄ FLUXES FROM SPRUCE TREES
DECOMPOSITION IN THE SOUTHWEST OF THE VALDAI UPLAND, RUSSIA 33
D.G. Ivanov, J.A. Kurbatova
- ON THE PRESENCE OF *CEPHALANTHERA CAUCASICA* (ORCHIDACEAE) IN RUSSIA:
REDISCOVERY OF A THREATENED ORCHID IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 44
V.V. Fateryga, S.A. Svirin, A.V. Fateryga
- DYNAMICS OF SPATIAL AND ONTOGENETIC STRUCTURE OF *CEPHALANTHERA RUBRA*
(ORCHIDACEAE) POPULATIONS IN THE EAST OF EUROPEAN RUSSIA (MIDDLE VOLGA REGION) 52
M.B. Fardeeva, N.A. Chizhikova
- AN ASSESSMENT OF TURTLE COMMUNITIES IN BACH MA NATIONAL PARK, VIETNAM 72
V.T. Pham, O. Le Duc, B. Leprince, C. Bordes, C. Ducotterd, V.Q. Luu, L.T. An, M.H. Nguyen, V.O. Lo, V.N. Ha, Q.B. Tran, L. Luiselli
- CALYPSO BULBOSA* (ORCHIDACEAE) ON THE NORTHERN BORDER OF ITS DISTRIBUTION
RANGE (KOMI REPUBLIC, RUSSIA): POPULATION STRUCTURE, FRUIT AND SEED SET 81
I.A. Kirillova, D.V. Kirillov
- SHORT COMMUNICATIONS**
- DIPTERA SPECIES, NEW FOR THE REPUBLIC OF MORDOVIA, RUSSIA 98
M.N. Esin, A.B. Ruchin, D.I. Gavryushin, Y.Q. Xi, L. Dvořák, K. Dvořáková
- TWO NEW NEMATODE SPECIES OF THE GENUS *EUTOBRILUS* (NEMATODA, TRIPLONCHIDA)
FROM LAKE BAIKAL (RUSSIA) 106
T.V. Naumova, V.G. Gagarin

Содержание

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ И ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ БУРОГО МЕДВЕДЯ С ПОМОЩЬЮ ФОТОЛОВУШЕК В ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ (ЗАПАД ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ) 1
С.С. Огурцов
- ПОСЛЕПОЖАРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ УРОЧИЩА БАДАРЫ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ГУНКИНСКИЙ», РОССИЯ) 22
Ж.В. Атутова
- ДИНАМИКА УСЫХАНИЯ *PICEA ABIES* И ПОТОКИ CO₂ И CH₄ ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ ЕЛОВОГО ДРЕВОСТОЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ ВАЛДАЙСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ, РОССИЯ 33
Д.Г. Иванов, Ю.А. Курбатова
- О ПРОИЗРАСТАНИИ *SERHALANTHERA CAUCASICA* (ORCHIDACEAE) В РОССИИ: НОВАЯ НАХОДКА ОРХИДЕИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 44
В.В. Фатерыга, С.А. Свиринов, А.В. Фатерыга
- ДИНАМИКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ *SERHALANTHERA RUBRA* (ORCHIDACEAE) НА ВОСТОКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ (СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ) 52
М.Б. Фардеева, Н.А. Чижикова
- ОЦЕНКА СООБЩЕСТВ ЧЕРЕПАХ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ БАХ МА, ВЬЕТНАМ 72
В.Т. Фам, О. Ле Дюк, Б. Лепринс, С. Бордес, Ш. Дюкоттерд, В.К. Луу, Л.Т. Ан, М.Х. Нгуен, В.О. Ло, В.Н. Ха, К.Б. Тран, Л. Льюизелли
- CALYPSO VULBOSA* (ORCHIDACEAE) НА СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ АРЕАЛА (РЕСПУБЛИКА КОМИ, РОССИЯ): СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ И СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 81
И.А. Кириллова, Д.В. Кириллов
- КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ**
- ВИДЫ DIPTERA, НОВЫЕ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (РОССИЯ) 98
М.Н. Есин, А.Б. Ручин, Д.И. Гаврюшин, Ю.Ц. Си, Л. Дворжак, К. Дворжакова
- ДВА НОВЫХ ВИДА НЕМАТОД РОДА *EUTOBRILUS* (NEMATODA, TRIPLONCHIDA) ИЗ ОЗЕРА БАЙКАЛ (РОССИЯ) 106
Т.В. Наумова, В.Г. Гагарин

The journal «Nature Conservation Research» was founded in 2016. It is aimed to show the quality and level of scientific investigations carried out in Protected Areas, studies of biological diversity and also of biology and ecology of threatened species.

Publisher: Fund for Support and Development of Protected Areas «Bear Land» with the support of Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny».

The main requirements for submitting manuscripts: they must be based on studies conducted (completely or predominantly) within (a) Protected Area(s) or devoted (completely or predominantly) to threatened species; a manuscript must be of interest to an international readership, even if its immediate scope is local

The journal «Nature Conservation Research» publishes research articles, review articles, short communications, research notes, discussions, as well as chronicles, and book reviews.

The publication frequency: four issues a year. Additionally, up to two special issues can be published.

A digital version is available on our web-site: <http://ncr-journal.bear-land.org/>

Indexation: Among others Web of Science Core Collection (ESCI), SCOPUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CrossRef, Russian Science Citation Index, CAB Abstracts; included in the List of peer-reviewed scientific editions, where should be published main scientific results of dissertations for Candidate of Sciences (PhD) degree, dissertations for Doctor of Sciences (Dr. Sc.) degree.

Managing Editor: Anatoliy A. Khapugin.

E-mail: ncr.journal@yandex.ru or hapugin88@yandex.ru.

Журнал «Nature Conservation Research. Заповедная наука» был учрежден в 2016 г. Его целью является освещение качества и уровня научных исследований, проводимых на территории заповедников и национальных парков всего мира, изучение их биологического разнообразия, а также биологии и экологии редких видов.

Издатель: Фонд поддержки и развития заповедных территорий «Медвежья Земля» при поддержке ФГБУ «Заповедная Мордовия».

Основные требования к рукописям: они должны основываться на исследованиях, проведенных (полностью или преимущественно) на ООПТ или быть посвященными (полностью или преимущественно) охраняемым или угрожаемым видам; рукопись должна представлять интерес для международной аудитории, даже если она выполнена на местном (региональном) уровне.

Журнал «Nature Conservation Research. Заповедная наука» публикует обзоры, оригинальные статьи, краткие сообщения, научные заметки, дискуссии, а также материалы в рубрики хроники и рецензии.

Периодичность: 4 выпуска в год. Дополнительно публикуется до двух специальных выпусков в год.

Электронная версия журнала доступна на нашем веб-сайте: <http://ncr-journal.bear-land.org/>

Индексация: Web of Science Core Collection (ESCI), SCOPUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CrossRef, Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ), CAB Abstracts и др.; включен в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Исполнительный редактор: Анатолий Александрович Хапугин.

E-mail: ncr.journal@yandex.ru, дополнительный: hapugin88@yandex.ru.

Cover photo: *Cuora burreti* (Obst & Reimann, 1994) in the Bach Ma National Park, Vietnam (Author: Benjamin Leprince)

Фото на обложке: *Cuora burreti* (Obst & Reimann, 1994) в национальном парке Бах Ма, Вьетнам (Автор: Б. Лепринс)

Адрес редакции: 430005, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Красная, д. 30,
тел. 89375185985, 8(83445) 2-96-52; e-mail: ncr.journal@yandex.ru

Editorial office: 430005, Russia, Republic of Mordovia, Saransk, Krasnaya Street, 30.
tel. 89375185985, 8(83445) 2-96-52; e-mail: ncr.journal@yandex.ru

Подписано в печать 01.05.2023. Формат 60×84 1/8. Тираж 300.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Отпечатано в типографии ООО «Аверс» г. Брянск